

**СЎЗ САНЪАТИ
ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ**

**4 - МАХСУС СОН
АПРЕЛ**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ИСКУССТВО СЛОВА**

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК – 4
АПРЕЛЬ**

**INTERNATIONAL JOURNAL
OF WORD ART**

**SPECIAL ISSUE – 4
APRIL**

**СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА
INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART**

**Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:**

Усмонов Шамсиддин

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти,
Фарғона минтақавий филиали директори, профессор

**Сўз санъати халқаро журнали таҳририй маслаҳат кенгаши
International Editorial Board of the Journal of Word art
Международный редакционный совет журнала Искусство слова**

Утаганов Равшан

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти,
Фарғона минтақавий филиали
“Театр санъати” кафедраси мудири

Акбаров Тошпўлат

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти,
Фарғона минтақавий филиали доценти

Аҳмедов Рафик

“Фидокорона хизматлари учун” ордени,
“Шухрат” медали соҳиби

Хурсаной Умарова

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист

Пўлатов Джурахон

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист

Абдурахимов Ахмад

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси

Юлдашев Карм

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби

Хатамова Ёркиной

Ўзбекистон халқ артисти

Раҳматуллаева Шафоатхон

Ўзбекистон халқ артисти,
“Фидокорона хизматлари учун” ордени соҳиби

Pagemaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА \ СОДЕРЖАНИЕ \ CONTENT

1. Ш.Ю.Усмонов РЕЖИССЁРНИНГ БАДИИЙ АСАР УСТИДА ИШЛАШИ.....	5
2. Юнусов Гофуржон Юсупович УСТОЗ – ШОГИРД АНЪАНАСИДА АШУЛА ВА КАТТА АШУЛА.....	9
3. Аҳмедов Рафиқжон АНЪАНАВИЙ ҚЎШИҚ ИЖРОЧИЛИК УСЛУБИЁТИ.....	18
4. G.Tursunova RAQS TUSHUNCHASINING IJTIMOIIY O‘RNI, UNING ESTETIK VA MA’NAVIY OMILLARI	22
5. Талабоев Азизжон ЁШ ХОНАНДАЛАРНИ ТАРБИЯЛАШДА ПЕДАГОГИК ЁНДАШУВ УСУЛЛАРИ	25
6. Йўлдашева Соҳиба ЎҚИШ ЖАРАЁНИНИНГ ПСИХОЛОГИК ЖИХАТЛАРИ.....	31
7. Рахмонжон Пўлатов ЎЗБЕК МУМТОЗ ҚЎШИҚЧИЛИГИГА БИР НАЗАР	35
8. Зоҳиджон Абдуназаров НУТҚ ТЕХНИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИДАН ФОЙДАЛАНИШ УСУЛЛАРИ.....	39
9. Umidaxon Boltaboyeva ASKIYA SAN’ATIGA BIR NAZAR	44
10. Xolboyev Nuriddin YOSH AVLODNI BARKAMOL QILIB TARBIYALASHDA YAKKAXON QO'SHIQCHILIKNING ANAMIYATI.....	48
11. Ўтаганов Равшанбек Жўраевич ҚЎҒИРЧОҚ ТЕАТРИ САЊАТИДА АКТЁРНИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ	52
12. Shermatova Xurshida Karimovna MUSIQA DARSLARIDA MUSIQA NAZARIYASINING O‘RNI VA UNNING METODIKASI.....	56
13. Ismailova Muxtasar Mamurjonova DUTOR TARIXI VA UNING MILLIY MUSIQA ADABIYOTIMIZDA TUTGAN O'RNI	59
14. Мадаминов Сиддиқжон ТАНБУР ВА УНИ ТЎҒРИ УШЛАШ ҲОЛАТИ ЮЗАСИДАН АЙРИМ МУЛОХАЗАЛАР.....	63
15. Гофурова Б. БЎЛАЖАК АКТЁРЛАРНИ НУТҚ ТЕХНИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА НАФАС ГИМНАСТИКАСИДАН ФОЙДАЛАНИШ УСУЛЛАРИ.....	69

16. М.Курбонова ЎЗБЕК ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ	75
17. Ахмаджон Абдурахимов ФАРФОНА-ТОШКЕНТ МАҚОМ ЙУЛЛАРИГА БИР НАЗАР	86
18. Zununov Ravshan AKTYORLIK SAN'ATIDA TASAVVUR VA FANTAZIYA	91
19. Дехқонов Равшанбек Давлаталиевич АЛИШЕР НАВОИЙ ЮКСАК БАДИИЯТИ ВА УНИНГ СЎЗ САНЪАТИДАГИ ЎРНИ.....	96
20. Azizbek Haydarov IJODKOR OVOZINI JARANGDORLIGINI MUSTANKAMLASHDA KOMPLEKS MASHQLARNING ANAMIYATI	102
21. Jo'rayev Ijodbek USTOZ ORIFXON XOTAMOV IJODIGA BIR NAZAR	109
22. Алимухамедова Орзигуль МАКОМ - ИСТОЧНИК ПРЕТВОРЕНИЯ В СИМФОНИЧЕСКОЙ ПОЭМЕ «ЛЮБОВЬ ПОЭТА» МИРСАДЫКА ТАДЖИЕВА ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	114
23. Исмаилова Мухтасар Мамуржоновна ДУТОР ЧОЛҒУСИ ВА ИЖРО УЧУН АСАРЛАР	118
24. Солиева Хавасхон Омоновна ҚЎҚОН ҚОҒОЗИ ТАРИХИМИЗНИНГ ЎҚИЛМАГАН САҲИФАСИ (XVII АСР 20-30 ЙИЛЛАР)	122
25. Жамшид Рашидов Хусан ўгли СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОФОРМЛЕНИИ ОБЛОЖЕК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ	127
26. Жамшид Рашидов Хусан ўгли СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОФОРМЛЕНИИ ОБЛОЖЕК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ	127
27. Oygul Kajanova ФАРЗАНД ТАРБИЯСИДА МАЪНАВИЙ ОДАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ.....	131

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Ш.Ю.Усмонов
Ўзбекистон давлат санъат
ва маданият институтининг
Фарғона минтақавий филиали
shamsiddin.usmonov85@gmail.com

РЕЖИССЁРНИНГ БАДИЙ АСАР УСТИДА ИШЛАШИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада бадий асар устида ишлашда режиссёрнинг вазифалари ҳақида хикоя қилинади. Театр санъати қадим - қадимдан ўз муаллифларига эга. Неча асрлардан бери драматурглар театр учун асарлар ёзишган. Антик давр, ўрта асрлар, уйғониш давридан то шу кунга қадар ҳам машҳур театр драматурглари сахна асарларини яратишди. Эсхил, Еврипид, Лопе де Вега, Мольер, Шекспир, Гольдони, Шиллер, Чехов, Горький, Ҳамза ва бошқалар. Драматургиянинг ўз қонун-қоидалари, сир-асрорлари ташкил топди. Фожиали, кулгули, драматик жанрлар, қайғули, хурсандчилик томошалари ва бошқалар.

Калит сўзлар: театр, драматургия, пьеса, спектакль, актёр, режиссёр, комедия, трагедия.

Ш.Ю.Усмонов
Ферганский региональный филиал
государственного института искусства
и культуры Узбекистана
shamsiddin.usmonov85@gmail.com

РАБОТА РЕЖИССЁРА НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ

АННОТАЦИЯ

В этой статье описаны обязанности режиссера при работе над художественным произведением. Театральное искусство имеет своих авторов с давних времен. На протяжении веков драматурги писали пьесы для театра. С древних времен, средневековья, эпохи Возрождения и до наших дней знаменитые драматурги создавали пьесы. Эсхил, Еврипид, Лопе де Вега, Мольер, Шекспир, Гольдони, Шиллер, Чехов, Горький, Ҳамза и другие. В драматургии есть свои правила и секреты. Трагические, смешные, драматические жанры, грустные, веселые шоу и многое другое.

Ключевые слова: театр, драма, спектакль, спектакль, актер, режиссер, комедия, трагедия.

Sh.Yu.Usmonov

Fergana regional branch of Uzbekistan
state institute of arts and culture
shamsiddin.usmonov85@gmail.com

THE PRODUCER'S WORK WITH THE ARTISTIC WORK

ABSTRACT

This article describes the director's responsibilities in working on a work of art. Theatrical art has its authors from ancient times. For centuries, playwrights have written plays for theater. From ancient times, the Middle Ages, the Renaissance to the present day, famous theater playwrights have created plays. Aeschylus, Euripides, Lope de Vega, Moler, Shakespeare, Goldoni, Schiller, Chekhov, Gorky, Hamza and others. Dramaturgy has its own rules and secrets. Tragic, funny, dramatic genres, sad, happy shows and more.

Keywords: theater, drama, play, play, actor, director, comedy, tragedy.

Ҳар бир даврнинг ўз эстетикаси, ўз талаблари бор. Бир неча аср аввал асарлар 4-5 пардали қилиб ёзилган бўлса, сўнги аср ўрталарига келиб бир танаффусли, икки пардали асарлар театр сахнасини эгаллади. Ўтган аср, -30-40-50 йилларида томошабинлар 2-3 танаффусли сахна асарларини сахна безаклари алмашилиб парда очилгунча кутишган. Спектакл кечаси соат ўн икки-бирда тугаб, томошабин мириқиб томошадан қайтган бўлса, тезкор замон тақозоси билан томошабин вақтини тежаш мақсадида бир танаффусли ёки танаффуссиз асарлар сахналаштира бошланди. Санъат турларининг бир-бирига таъсири намоён бўлди. Агар кинотомошабин бир ярим соат ичида яқунланган мавзуни томоша қилиб чиқса, театр ҳам йирик мумтоз сахна асарларини давр эҳтиёжига қараб қисқартириб асар қаймоғини кўрсата бошлади.

Буюк ёзувчилар буюк режиссёр бўлади, дер эди устозлар. Дарҳақиқат Шекспир ҳам, Бальзак ҳам, Лев Толстой ҳам, Абдулла Қодирий ҳам буюк режиссёрлардир. Уларнинг ҳар бир сатри, ҳар бир сахнаси, сўзи замирида ётган фикрлар режиссёр учун катта бир маънавий озуқа, сахналаштиришнинг улкан имкониятларини яратиш беради, тасаввурингизда, кўз олдингизда ўз-ўзидан воқеалар тизмаси жонланиб намоён бўлаверади. Сиз уни муаллиф услубини, олдида қўйган мақсад, ниятларини бузмаган ҳолда рўёбга чиқарсангиз бас, шунинг ўзи етади. Тўғри, режиссёр ижодкор шахс сифатида ўзининг “мен”и, муаллифга муносабати, даврга ҳамоҳанглиги, аввал очилмаган қирраларни асардан топиши, янги ёндашувни замондошга изҳор қилиши, уни ларзага келтириши лозим. Аммо кўпинча режиссёрлар ўзини намоён қилиб, “мен”и бўртиб, муаллифнинг фикри-зикри иккинчи даражали бўлиб қолаётган ҳоллари учраб турибди. Мен мумтоз асарларга ҳар гал янги ифода топиб янги талқинда томошабинга ҳавола этилган спектаклларни кўриб, ҳайратга тушганман. “Ревизор”, “Ҳамлет”, “Отелло”, “Қутлуғ қон”, “Келинлар кўзғолони”, “Қиёмат қарз” шулар жумласидандир. Асарларни сахналаштиришда режиссёр ёзувчининг бирон сўзини ўзгартирмай янги қатлам фикрларни топа билган. Талқинда гап кўп. Режиссёр бир асарни ҳар аснода кўриши, ўзига керакли дурни топиб олиши мумкин. Иккинчи жаҳон урушида Александр Корнейчукнинг “Фронт” асари сахналаштирилган. Асар қаҳрамонлари, совет зобитлари ва аскарлари немисга қарши курашади. “Совет”да қўйилган бу асар ватанпарварлик руҳида тайёрланиб душманга нафрат уйғотган. Айнан шу асарни Германияда сахналаштирилиб биронта сўзини ўзгартирмасдан кўрсатишган. Натижада немис зобитлари ақли, идрокли, совет зобитлари аҳмоқ, лақма сифатида намоёниш қилинган. Фарқ услубда, ижро оҳангида, талқинда. Демак, асарнинг қўйилишида гап кўп экан. Режиссёр қандай қўйса, томошабинга қандай ҳавола қилса, шундай таассурот қолар экан. Драматург ёзади, муаллиф ҳам ўзи. Лекин сахналаштирилган асар – спектакл муаллифи режиссёрдир. Қоғоздаги муаллиф дарди билан сахнада жонланган режиссёр дарди ҳамоҳанг бўлиб, уйғунлашиб кетса, маслак бир жойдан чиқса, асар муваффақияти, узоқ умр кўриши шундан бўлади.

Баҳром Раҳмоновнинг “Юрак сирлари” драмаси бўларди. Таниқли бўлмаган драматург, машҳур бўлмаган асар, шу асарга жон ато қилган, уни машҳур қилган режиссёр Тошхўжа Хўжаев бўлади. Ажойиб шоир Эркин Воҳидов “Олтин девор”нинг қораламасини театрга олиб келганида, унга ишлов берган, кўримли томошага айлантирган, ҳозирга қадар саҳнадан тушмайдиган комедияни вужудга келтирган, шоирни драматург қилган - Тошхўжа Хўжаев бўлади. Ойбекнинг “Қутлуғ қон” асарини саҳналаштираётганда, машқ жараёнида залда ўтирган Ойбек саҳнадаги безак, ижро маҳоратини кўриб, ижод жараёнининг кетишига қараб неча бор режиссёр Тошхўжа Хўжаевнинг елкасига қоқиб қойил қолганини, тасаннолар айтганининг шохиди бўлганман. Драматург Шароф Бошбековнинг “Темир хотин” асари ёзилганида, қатор театрлар уни саҳналаштиради. Бири комедия, бири фарс қилиб ижро этди. Лекин кулгу тагида ижтимоий фожиа ётганлигини режиссёр Олимжон Салимов илғади. Бир куни Шароф Бошбеков “Маҳкам ака, асаримни Фарғонада Олимжон Салимов кўнглимдагидай саҳналаштирибди”, деб тан олди. Муаллиф дарди, режиссёр дарди бир ердан чиқди. Қарс икки кўлдан деганидай, драматургнинг қочиримларини, кулгу тагида йиғи борлигини режиссёр англай билган ва уни моҳирона ижрода рўёбга чиқарган.

Пьеса бирламчи, спектакл иккиламчи ҳисобланади. Атайин саҳнага ёзилган асарлар бор: драма, комедия, трагедия, опера, оперетта, мусиқали драма ва ҳоказолар. Саҳнага мослаштирилган (адаптация) асарлар ҳам бор: роман, қисса, новелла инсценировкалари. Бадиий асар устида ишлаганда режиссёр биринчи ҳолатда асар мавзуси, ғояси, шу кун учун долзарблилиги устида бош қотириши, томошабинга қандай маънавий озуқа бериши ҳақида ўйлаши керак.

Биз биламиз, барча бадиий асар - тўқима, ёзувчи, драматург хаёлотига ўйлаб топилган хаётий лавҳалар. Бу бадиий тўқималар ростга айланиши керак. Бу ўз йўлида муаллиф маҳоратига боғлиқ. Муаллиф гоҳ тарихий, гоҳ ижтимоий, гоҳ маиший мавзуга мурожаат қилар экан, инсоний муаммоларни рост, ишонарли қилиб драматургия қонунларига мослаб ёзмоғи керак.

Буюк шоир А.С.Пушкин “тўқималаримдан ўз ашкимга чулғанаман”, - деб ёзади. Тўқиманинг ростлиги шоирни ларзага солади. Ёзувчи шу бугунги муаммолар ечимини бошқа даврлардан қидиради, мурожаат қилади. Шекспир Англияда содир бўлаётган қусурларга жавобни бошқа асрдан, ўтган замонлардан топади. Абдулла Қодирий ҳам шундай мавзунини ўтган замонлардан бошлайди. Бадиий тўқима ёзувчи иқтидорига, хаёлот дунёсига боғлиқ. Бу санъатга хос бўлган хусусиятдир.

Умуминсоний абадий мавзулар, муаммолар бор: муҳаббат, нафрат, ўлим, ҳасад, рашк кабилар ҳеч қачон ўлмайди. Инсоний хислатлар, эзгулик ва ёвузлик, итоат ва такаббурлик, меҳр ва шафқатсизлик, донолик ва нодонлик, сахийлик ва хасислик, инсоннинг барча ҳис-туйғулари асарларда ўз ифодасини топсин. Ўткинчи, кундалик мавзулар бор: улар шароитдан, вазиятдан келиб чиқиб ёзилган тезпишар асарлар. Булар тез эскиради ва назардан тушиб қолади.

Яқин ўтмишда ёзилган ва ўша даврни улуғлаган кўпгина саҳна асарлари ҳозир кераксиз бўлиб қолди. Режиссёр асар танлар экан, мана шу нарсаларга эътибор бериши керак. Бундан ташқари ҳар бир ёзувчининг ўзига хос хусусиятлари, ёзиш услублари мавжуд. Масалан, Ойбекни Абдулла Қаҳҳордан, Абдулла Қодирийни Тоғай Муроддан тили, услуби, тасвир ифодалари, қиёфалари билан бемалол ажрим қилиш мумкин. Режиссёр ёзувчининг нимага кодир эканлигини, ўзига хослиги нимадалигини, қайси жиҳатлари билан ажралиб туришини аниқлаб олиш лозим. Демак ёзувчи - драматург қаҳрамонлар нимани гапираётганини ёзади, режиссёр қандай гапираётганини очиб беради. Баъзан драматург режиссёрга ёрдам бўлсин учун воқеа содир бўлаётган жойларни ипидан игнасиғача лўқмаларда (реплика) тафсилотини беради. Баъзан ёзувчи режиссёрнинг ўзига талқинни ҳавола қилади. Муаллиф руҳиятини, унга яширинган муддаони режиссёр илғаши, топиши керак бўлади.

А.П.Чехов, М.Горький ўз пьесаларини комедия деб ёзади. Аслида унинг замирида драматик ҳолатлар, фожиалар ётган бўлади. Режиссёр муаллиф ижодини, дунёқарашини, унинг кайфиятини, услубиятини чуқур ўрганган, асарни саҳналаштираганга қадар ўзига

хослик томонларини яққол англаган бўлади. Баъзан битта мавзуни бир неча муаллиф ўз ижодида қаламга олади. Масалан, “Лайли ва Мажнун”, “Фарҳод ва Ширин”, “Саббаъи сайёр”, “Садди Искандарий” ва ҳоказолар. Низомий Ганжавий, Алишер Навоий нега бу мавзуларга қўл урган, версиялар турлича, ёндашувлардаги тафовут нимада? Бошқа манбалардаги фарқ ва охир-оқибат режиссёр бу асарни саҳналаштиришдан мақсад шахс сифатида нима демокчи, қандай янги гап айтмоқчи, мана шу ҳолатлар режада ўз ифодасини топсин. Пьеса адабий маҳсул, уни ўқиш мумкин. Режиссёр унга ҳаёт бағишлайди, мураккаб ижодий жараёни бошдан кечиради. Саҳнада санъат маҳсулини, томошабинга мўлжалланган жонли маҳсулни рўёбга чиқаради. Бу маҳсул – спектакл томошабин виждонини ғулғулага солсин, қалбини жунбушга келтирсин.

Шу ўринда адабий маҳсулнинг сифати, кўтарган юки, берадиган маънавий озуқаси ҳақида режиссёр муносабатини ўйлаб кўрсак. Сўнгги вақтларда саҳнани, киноэкрanni, телевизион эфирни ўта жўн, саёз, бир кўримли “асар”лар тўлдириб кетди. Театрга, кинога кирган, телевизорни томоша қилган томошабиннинг ҳафсаласи пир бўлаяпти. Бу нима? Ҳақиқий санъатга бўлган талабнинг сусайишими? Томошабин диди ўтмаслашганими? Юксак санъат намуналари қаерда қолди? Бир домлам “сарёғ турган жойда маргаринни еб нима қиламиз”, деган эди. Юксак адабий асарлар, ҳақиқий ижод намуналари турган жойда биз ўртамеёна, томошабинга ҳеч нарса бермайдиган “асар”ларни саҳналаштириб, экранлаштириб, эфирга узатиб нима қиламиз. Менимча ҳақиқий режиссёр бадиий асар танлашда, унинг устида ишлашда мана шунга эътибор бериши керак.

Демак юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, агар санъатнинг бурчи юксак савияли баркамол инсонни тарбиялаш бўлса режиссёр келгуси авлод олдида, унинг дунёқараши, савияси олдида ўта масъул эканлигини ҳеч қачон унутмаслиги керак.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Клер Р. “Кино вчера, кино сегодня”. –М.: “Прогресс”, 1981 г.
2. Мартыненко Ю. “Документальное киноискусство”. –М.: “Знание”, 1979
3. Михалков-Кончаловский А. “Парабола замысла”. –М.: “Искусство”, 1977
4. Михалкович В. “Режиссёр на ТВ”. –М.: “Искусство”, 1978 г.
5. Ромм М. “Беседы о кинорежиссуре”. –М.: БПСК, 1975 г.
6. Современный документальный фильм. –М.: “Искусство”, 1970 г.
7. Трауберг Л. Избранные произведения в 2-х томах, –М.: “Искусство”, 1988
8. Эйзенштейн С. Изб. произ. в 6-ти томах. –М.: “Искусство”, 1964 г.
9. Юткевич С. “Контрапункт режиссёра”. –М.: “Искусство”, 1960 г.
10. Абдуназаров З. МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРИМИЗ ИШТИРОКИДА ЁШ АКТЁРЛАРНИ ТАСАВВУРИ ВА ДИҚҚАТИНИ ЧАРХЛАШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
11. Abdusharipovna R. S., Ravshanbekovich R. K. GROUP MEMBER ROLES //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
12. Абдуназаров З. ТИМСОЛЛАР СИЙМОСИНИ ЯРАТИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
13. Расулов Ш. ХАТТИ-ХАРАКАТ САҲНА САНЪАТИ АСОСИ СИФАТИДА //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
14. Оманқулова Ш. БЎЛАЖАК МУСИҚА ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Юнусов Гофуржон Юсупович
Ўзбекистон давлат санъат
ва маданият институтининг
Фарғона минтақавий филиали
yunusov.gofurjon@gmail.com

УСТОЗ – ШОГИРД АНЪАНАСИДА АШУЛА ВА КАТТА АШУЛА

АННОТАЦИЯ

Катта ашула жанри асосан Фарғона водийсига ҳосдир. Фарғона, Андижон, Наманган вилоятларида бу санъат яъни ашула йўли кенг тарқалган. Катта ашула мусиқа жўрлигисиз кўлда тарелка ёки патнис билан ижроэтилади. Шу билан овозни тўлқинлантириб, жарангини ошириб баъзи холларда усул бериб тарелкани чертиб турилади. Ушбу санъат жанри “Катта ашула” ёки “патнисаки ашула” деб ҳам номланади. Шунинг учун катта ашула бир, икки, уч ва ундан кўп ижрочилар томонидан ижро этилиши мумкин. Ушбу асарни ижро этиш учун ижрочини диапазони, овоз жарангдорлиги очиқ овозда катта авж пардаларда куйлаши алоҳида аҳамиятга эга. Катта ашула барча ижрочилар томонидан бошланади. Ўрта ва даромад бўлимлари бўлиб-бўлиб ижро этилади. Авж қисми овози жарангдор ля, си, до каби ноталарга етувчи ижрочи томонидан ижро этилади.

Калит сўзлар: катта ашула, анъана, устоз-шогирд, жанр

Юнусов Гофуржон Юсупович
Ферганский региональный филиал
государственного института
искусства и культуры Узбекистана
yunusov.gofurjon@gmail.com

ПЕСНЯ И БОЛЬШАЯ ПЕСНЯ В ТРАДИЦИИ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА

АННОТАЦИЯ

Жанр большой песни в основном характерен для Ферганской долины. В Ферганской, Андижанской и Наманганской областях это искусство - пение - широко распространено. Великолепная песня исполняется вручную на тарелке или подносе без музыкального сопровождения. При этом звук возбуждается, громкость увеличивается, а в некоторых случаях пластинка щелкает. Этот художественный жанр еще называют «катта ашула» или «патнисаки ашула». Поэтому большую песню может исполнять один, два, три и более исполнителей. Для исполнения этого произведения особенно важен диапазон исполнителя, резонанс звука, чтобы он поет открытым голосом на большой кульминации. Большую песню

начинают все исполнители. Средний и доходный разделы выполняются отдельно. Звучание партии avj исполняет исполнитель, играющий такие ноты, как la, si, do.

Ключевые слова: великая песня, традиция, педагог-ученик, жанр

Yunusov Gofurjon Yusupovich
 Fergana regional branch of Uzbekistan
 state institute of arts and culture
 yunusov.gofurjon@gmail.com

SONG AND BIG SONG IN TEACHER-STUDENT TRADITIONS

ABSTRACT

The genre of big song is mainly typical of the Fergana Valley. In Fergana, Andijan and Namangan regions, this art is widespread. Singing in a big way is performed with a plate or a tray in hand without music. In this case, the sound is excited, the volume is raised, and in some cases, the plate is played. This art genre is also called "Katta ashula" or "patnisaki ashula". Therefore, a large song can be performed by one, two, three or more performers. Of particular importance for the performance of this work is the range of the performer, the loudness of the voice in the open, the loudness of the curtains. The big song starts from all the performers. The middle and income sections are executed separately. The avj part is performed by the performer, who delivers notes such as la, si, do.

Keywords: big song, tradition, teacher-student, genre

Катта ашулани маромига етказиб ижро этган устоз санъаткорлар Фарғона водийсида кўплаб яшаб ижод этганлар. Барча катта ашула ижрочилари Устоз шогирд анъанасига амал қилиб келганлар. Хар бир Устоз санъаткорни бир неча шогирдлари бўлган ва улар билан ҳамнафас бўлиб ижод қилганлар. Марғилон шаҳрида яшаб ижод этган устоз санъаткорлар бетакрор овоз соҳиблари Маматбува Сатторов, Болтабой Хофиз, Жўраҳон Султонов, Маъмуржон Узоқовлар шулар жумласидандир. Улар ҳамнафас бўлиб бир неча катта ашулаларни ижро этганлар.

“Ёввойи чоргоҳ” (Хазиний), “То етим бўлмай киши” (Хазиний), “Бир келсун” (Мискин), “Охким” (Фурқат), “Кўкарди чаман” (Лутфий), “Қойилман” каби катта ашулаларни устоз шогирд анъанасида маромига етказиб ижро этганлар. Бир неча катта ашулаларни устоз санъаткорлар, бетакрор овоз соҳиби бастакор Жўраҳон Султонов мусиқа басталаб мусиқа жўрлигида ҳам ижро этган, кўп ашулаларни шогирди, бекиёс санъаткор, доводий овоз соҳиби Маъмуржон Узоқов билан ҳамнафас бўлиб куйлаганлар. Устоз санъаткорлар ижро этган ашула ва катта ашулалардан намуналарни эътиборингизга ҳавола этамиз.

Ёввойи чоргоҳ. Ҳазиний газали, халқ куйи. (катта ашула йўли)

*Тийра дилимнинг равшанисиз, рўшно келинг,
 Афтодаларни сўргали бир ошно, келинг,
 Ҳоли табоҳнинг қошига мушқилкушо, келинг,
 Ғурбаткашида қуллара, эй дилкушо, келинг,
 Вақти иёдатим сўраб кулбам кушо, келинг.*

*Сабру қарорим қолмади, йўлингда кўз тутиб,
 Умрим ичинда доимо ишқинг билан ўтиб,
 Тийги ситамларинг мени жонимга қасд этиб,
 Ғурбаткашида қуллара, эй дилкушо, келинг,
 Вақти иёдатим сўраб кулбам кушо, келинг.*

Мен таинаман висолинга, эй ёр, қайдасан,
 Қунгилдаги дарду гаминг азёрга айтасан,
 Ўтлуғ шарори бир сени куйдурса, қайтасан,
 Ғурбаткашида қуллара, эй дилкушо, келинг,
 Вақти иёдатим сўраб кулбам кушо, келинг.

Зарра тараҳҳум этмадинг, эй, шўхи нурситам,
 Рўзи азалда ёзилмиш чун котиби қалам,
 Бир йўқламай Ҳазинийни ,юз дарду минг алам,
 Ғурбаткашида қуллара, эй дилкушо, келинг,
 Вақти иёдатим сўраб кулбам кушо, келинг.

То етим бўлмай киши.. Ҳазиний газали, халқ куйи. (катта ашула йўли)

То етим бўлмай киши, билмас атонинг қадрини,
 Жону дилдан тарбият қилгон анонинг қадрини,
 Билмагай ҳеч ким ако бирла уконинг қадрини,
 Бир неча хешу табору ақрабониқадрини,
 Ажрагай-билгай қариндошу огонингқадрини,

Тандурустлик лаззатин бемор бўлганлар билур,
 Кўп ётиб фарзандларига хор бўлганлар билур,
 Боши ёстиқда ётиб, абгорбўлганлар билур,
 Парчае нон қадриникўп зорбўлганлар билур,
 Кимки манманликда, билмайдур гизонинг қадрини.

Қўлда молинг борида бегоналардин ёр кўп,
 Давлатинг кетса агар дилдордин азёр кўп,
 Ҳам қадимий ҳамнишинлардин сенга озор кўп,
 Сухбатингдин эҳтироз айлаб яна безор кўп,
 Мардуми Фарғона билгай агниёни қадрини,

Бул жаҳонда баъзиларни айлади тирноққа зор,
 Баъзиларга Холиқим, фарзандни берди бешумор,
 Баъзини қилди азиз, бир нечаларни қилди хор
 Ҳарна қилса Холиқим, шукр айлагил лайлу наҳор,
 Бил, Ҳазиний, сидқ ила шукри Худони қадрини.

Бир келсун. Мискин газали. Халқ куйи. (катта ашула йўли)

Сабо айғил, ул махлиқо, бир келсун,
 Ақлим олган нозик адо, бир келсун,
 Ишқи менга ноошино, бир келсун,
 Ваъдаси йўқ ул бевафо, бир келсун,

Ишқи олди нетай сабру қарорим,
 Бир мажнунман йўқ қўлда ихтиёрим,
 Қани мани севган Лайли нигорим,
 Қошда ўсма, қўлда хино, бир келсун.

Ишқи мени ўз ҳолима қўймаган,
 Боқсам жамолига кўзим тўймаган,

*Ноз уйқуда келиб мени суймаган,
Ўлдурса ҳам бўлдим ризо, бир келсун.*

*Сабо айғил, бориб юзи моҳимга,
Келгаймикан раҳми тортган оҳимга,
Бу, Мискин ҳолимни забун шоҳимга,
Биз томондан қил илтижо, бир келсун.*

Оҳким. Фурқат газали. Халқ куйи. (катта ашула йўли)

*Оҳким раҳм айламас ҳолимга жононим менинг,
Куйди бу хасрат ўтида куймаган жононим менинг.*

*Йиғламаймۇ гўшайи зулмат аро тонг отгунча,
Сўрмаса бир тун келиб шаъми шабистоним менинг.*

*Бошима савдо тушиб ошуфтаҳол ўлмай нетай,
Жилвагар этса ўшал, кокил паришоним менинг.*

*Орази гул, зулфи сумбул, кўйлаги баргисуман,
Хилъати раъно бўйи, зебо гулистоним менинг.*

*Гарчи ўлдим ишқида бир зарра парво айламас,
Ул тағофил пеша истиғнода луқмоним менинг.*

*Фурқати, махваиш фироқида етар гардун сари,
Шомдин то субҳ чеккан оҳу афгоним менинг.*

Устоз санъаткор Ўзбекистон халқ ҳофиси Жўрахон Султонов барча ашула ва катта ашулаларни мохирона катта авж пардаларда ижро этиши баробарида бир неча катта ашулаларни мусиқа жўрлигида куйлаш услубини яратган. Мумтоз шоирларимиз Навоий, Лутфий, Бобур, Фурқат, Муқимий, Завқий, Ҳазинийларнинг ғазалларига мусиқа басталаган ва бетакрор ноёб Аллох томонидан берилган жарангдор ширали овози билан куйлаган. Ушбу ашулалар ҳозиргача барча санъаткорлар томонидан севиб ижро этилмоқда. Шунингдек устоз қолдирган асарлар мумтоз санъатимизнинг олтин мероси бўлиб ўрганилмоқда. Санътимиз дурдонасига айланган ашулалардан: Сайри гулзор (Ҳабибий), Савти сувора (Огахий), Беш парда сувора (Навоий ғазалига Огахий мухаммаси), Махлиқо келсин (Муқимий), Оҳким (Фурқат), Гулузорим қани (Лутфий), Содирхон ушшоғи (Жомий) Бўлмиш (Навоий) каби кўплаб кўшиқлар фикримизни яққол далили бўла олади. Устоз санъаткор Жўрахон Султонов ва бетакрор овоз соҳиби Маъмуржон Узоқовлар ҳамнафасликда жўровоз бўлиб куйлаган бир неча ашулалари Ўзбекистон радио телевиденияси олтин фондидан жой олган. Бу ашулаларга куйидагиларни мисол қилиб олишимиз мумкин: Найлайин (С. Абдулла) Номусу орим учун (С.Абдулла), Содирхон ушшоғи (Жомий), Боғ аро қўйсанг кадам (Чустий)каби ашулалар.

Найлайин С.Абдулла газали, Ж.Султонов мусиқаси.

*Кўп замондур бир парига мубталоман найлайин,
Шул сабабдин ранги рўйим қахрабومان найлайин.*

*Аҳли дард дўстларга айтмай кимга айтай арзимни,
Нозини ҳаддин оширди дилрабومان найлайин.*

*Рахмсизлик устига ёрим тагофил айлади,
Зохиран дўст, ботини кўз ошноман найлайин.*

*Аҳдини билмамки бузмак ихтиёр айларми ёр,
Ўртанур жон ишқида шому сабоман найлайин.*

*Айламас парво париваш бир йўли кўнглим учун,
Ёлвориб қилганда юз минг илтижоман найлайин.*

*Таъналар тошига Собирлик била сабр айласам,
Меҳрсизлик дардидан кўксим яроман найлайин.*

Кўкон шаҳри яқинидаги Тумор қишлоғида XIX аср охири XX аср бошларида яшаб ижод қилган Эрка Қори Каримов бир неча катта ашулаларни маромига етказиб ижро этган. Кейинчалик ушбу устоз санъат йўлини моҳир танбурчи, зукко, сўз устаси, бастакор, Ўзбекистон халқ хофизи Расулқори Мамадалиев давом эттирган.

Расул Қорининг яна бир Янгиқўрғонлик Устози Камолиддин Ҳамроқулов эди. Расул Қори Мамадалиев ва Камолиддин Ҳамроқуловлар биргаликда хамнафасликда бир неча ашулаларни юксак маҳорат билан куйлаганлар

“Жунун водийси” (Навоий), “Топмадим” (Навоий), “Бўлмиш” (Навоий), “Куйгай” (Х.Олимжон), “Мўғулчайи дугоҳ” (Навоий), “Бухоро ироғи” (Навоий), “Бебоқча” (Фузулий ғазалига Амирий мухаммаси), “Кезарман” (Навоий), Оромижон (Завқий) каби ашулалар шулар жумласидандир.

Топмадим. Навоий газали, С.Калонов мусиқаси.

*Меҳр кўп кўргуздим аммо меҳрибоне топмадим,
Жон баса қилдим фидо оромижоне топмадим.*

*Ғам била жонимга етдим ғамгусоре кўрмадим,
Хажр ила дилхаста бўлдим дилстоне топмадим.*

*Ишқ аро юз минг маломат ўқиға бўлдим нишон,
Бир камон абрўда тузлиқдин нишоне топмадим.*

*Хусни мулкида сенингдек шоҳи золим кўрмадим,
Ишқ куйида ўзимдек нотавоне топмадим.*

*Кўп ўқудим Вомиқу, Фарход, Мажнун қиссасин,
Ўз ишимдин бул ажаброқ Достоне топмадим.*

*Ул омон ичинда бўлсин эй Навоий, гарчи мен,
Бир замон ишқида меҳнатдин омон топмадим.*

Мўғулчайи дугоҳ. Навоий газали.

*Ёрдин ҳижрон чекар ушиоқ зор, эй дўстлар.
Неча тортай хажр учун йўқ менда ёр, эй дўстлар.*

*Ёр ишқин асрагил пинхон дебон саъй этмангиз,
Вах не нав этгум бу ишқни ошкор, эй дўстлар.*

*Айламанг бекаслигимни таъни бир кун бор эди,
Менда хам бир нозанин чобуксувор, эй дўстлар.*

*Ёрсиз вайронада қон йиғларам мен сиз қилинг,
Ёр бирла гашту богу лолазор, эй дўстлар.*

*Ёрсиз ифрат ила гар йиғласам айб этмангиз,
Ким эрур бу ишқ менга беихтиёр, эй дўстлар.*

*Дўстлиг айлаб тутинг гаҳ гаҳ лаболаб жомким,
Қасди жон қилмиш менга дарди хумор, эй дўстлар.*

*Май ичингим даҳр эли ичра кўп истаб топмадик,
Аҳду паймонида бўлгон устивор, эй дўстлар.*

*Ёрингиз васлин ганимат айлабон шукр айлангиз,
Ким Навоий бўлди бекасликда зор, эй дўстлар.*

Оромижон. Завқий газали, халқ куйи.

*Юзингни кўрсатиб аввал ўзинга бандалар қилдинг,
Яна кўнглим олиб юз ноз бирла ҳандаларқилдинг,
Жамолинг партавин солиб ажойиб жилвалар қилдинг,
Масихдек бир боқишда мурда жисмим зиндалар қилдинг,
Сенга мен то қиёмат оино деб ваъдаларқилдинг.*

*Деб эрдинг кеча-ю кундуз мен сени ёринг, бўлурман деб,
Тикондек сухбатингда бир гулиноринг, бўлурман деб,
Жафони сенга оз айлаб вафодоринг, бўлурман деб,
Умидим кўп эди ёлғиз харидоринг, бўлурман деб,
Ажабким бул хавас деб, халқ ичинда шиквалар қилдинг*

*Кима айтиб кима йиғлай бу золим ёр жафосини,
Ҳақиқат қилмаса маъишқ дегай ошиқ хатосини,
Ҳамиша фурқатин торсам, рақиб кўрса вафосини,
Қаю Лайлисифат бундоқ қилур Мажнун гадосини,
Юзингни бир кўрай десам қўлингни пардалар қилдинг.*

Расул Қори Мамадалиев ўзининг умри ижодий фаолияти давомида бир неча шогирдларни етиштирган. Булар Янгиқўрғонлик, Бувайда туманида яшаб ижод қилган санъаткорлар Абдулатиф Холдоров, Рахимжон Камолов, Муҳаммадjon Шералиев, Мўминжон Имомов, Саминжон Қосимовлардир. Улар устоз санъаткор Расул Қори Мамадалиев яратган санъат мактабини чуқур эгаллаб ушбу санъат йўлини давомчиларидир. Улар Устоз яратган ва ижро этган кўплаб мумтоз ашулаларни маромига етказиб ижро этганлар. Учқўприк тумани Катта кенагас қишлоғини билмаган эшитмаган одам топилмаса керак. Чунки, бу қишлоқда машхур маърифатпарвар шоир Зиёвуддин Каттахўжа ўғли Ҳазиний туғилиб ижод қилган. Ҳазинийни бир неча ғазаллари жуда кўплаб ҳофизлар томонидан ижро этилган.

Таъбир жоиз бўлса Устознинг шогирди Абдулатиф Холдоров Ҳазиний ғазалига Мухторжон Муртазоев басталаган “Фарғона тонг отгунча” ашуласини биринчи бўлиб ижро этган. “Фарғона тонг отгунча” ашуласини билмаган эшитмаган мухлис Ўзбекистонда

бўлмаса керак. Ушбу хофизлар жуда кўплаб катта ашула, мумтоз ашулалар, Шашмақом таркибидаги асарларни якка ва жўрнавоз бўлиб ижро этишган.

“Пошшофирим”, “То етим бўлмай киши”, “Охким”, “Қойилман”, “Бу гулшансоз” каби катта ашулалар, “Фарғона тонг отгунча”, “Оромижон”, “Гиря” – I, II, “Дугоҳ” – I, II, III, IV, V, VI, “Сегоҳ”, “Ўргилай” каби катта ашулалар шулар жумласидандир.

Фарғона тонг отгунча. Ҳазиний ғазали, М. Муртазоев мусиқаси.

*Хижрон ўтига жисмим сўзона, тонг отгунча,
Ўртаб юрагим бағрим бирёна, тонг отгунча.*

*Мен Вомиқу сен Узро васлинга етолмайман,
Хар кеча қароргоҳим остона, тонг отгунча.*

*Оқшомда жамолингни шамъи ила мунаввар қил,
Шамъига бўлай анда парвона, тонг отгунча.*

*Ҳеч кимга деёлмасман, бу сирри ила ҳолимни,
Қонга жигарим тўлди паймона, тонг отгунча.*

*Раҳм айла бу ҳолимга, эй кўзлари хумморим,
Хажрингда бу кўнгиллар вайрона тонг отгунча.*

*Найлайки иложим йўқ, хар гўшада йиғлайман,
Тор ўлди Ҳазинийга, Фарғонатонг отгунча.*

Расул Қори Мамадалиевнинг яна бир издошларидан Учкўприк тумани Зиғир қишлоғида яшаб ижод этган иқтидорли хофиз Бахтиёржон Қўшоқовни алоҳида тилга олсак арзийди. Бахтиёр ака Устозни барча асарларини ижро этган. Унинг бошқа хофизлардан ажралиб турадиган жихатлари жуда кўп эди. Жарангдор, ширали, кенг диапазонли, ёқимли овоз сохиби бўлиб, ўзи бир неча шэрлар ёзиб, ўзи мусиқа басталар эди.

Расул Қори марсияси, Қодир дехқон марсиясини маромида ижро этган. Ҳазиний ва Навоий ғазалларини бир нечасига мусиқа басталаган. Бир неча шогирдларни устози бўлган. Шахсан мен ҳам Устоз Расул Қори Мамадалиевни ўзимга Устоз деб билганман ва кўп ашула ва кўшиқларини имконият даражада ижро этганман. Вахолангки, кўп ашулаларни Устозим Бахтиёржон Қўшоқов раҳбарлигида ўрганганман.

Расул Қори Мамадалиевни яна бир шогирди Учкўприк тумани Чанг қишлоғида яшовчи Жўрақўзи Хатамовдир, Жўрақўзи ака устознинг жуда кўплаб ашулаларини моҳирона ижро этиб, эл ардоғига сазовор бўлган. Жўрақўзи Хатамовнинг бир неча ашулалари Радио, телевидение олтин фондида сақланмоқда.

Расул Қори Мамадалиев Бувайда тумани Маданият уйи қошида ташкил топган “Табассум” ашула ва рақс халқ ансамбли, Учкўприк тумани Марказий Маданият уйида ташкил топган “Тановор” ашула ва рақс халқ ансамблини ташкил топиши ва фаолиятида ўзини беминнат хизматларини аямади. Ушбу ансамблларга жуда кўп мумтоз мусиқа меросимиз Шашмақом таркибига кирувчи ашула ва мусиқаларни ўргатди. “Тановор” ансамблини ўша пайтдаги бадий раҳбари иқтидорли санъаткор, моҳир созанда Анваржон Ашурматовни ўзига шогирд билиб, санъат сирларини ўргатди. Анваржон Ашурматов моҳир созанда, ҳонанда бўлибгина қолмай, бир неча ашулаларга мусиқа басталаган. Бир неча басталаган мусиқалари бор. Анвар ака кейинчалик ансамбль ижрочиларига Устоз ўргатган “Соқийномаи савти калон”, “Мўғулчай дугоҳ”, “Соқийномаи баёт”, “Сараҳбори дугоҳ” ва уни тароналарини Ушшоқ, Чоргоҳ, Дугоҳ, Сегоҳ, Дугоҳ хусайний ашулаларни ўргатди.

Соқийномаи баёт. Мунис ғазали.

*Узорингда нуре аёндур аён,
Ки андин куну ой нишондур нишон.*

*Бало ўқларин отгали жонима,
Икки эгма қошинг камондур камон.*

*Рақибингдин ўлмас аён яхшилиг,
Ки қавли-ю феъли ёмондур ёмон.*

*Жигар бирла бағрим қилиб қон гаминг,
Икки кўз йўлидин равондур равон.*

*Нетонг чиқмаса Мунис ул куйидан
Ки ул анда гамдин омондур омон.*

Дугоҳ хусайний. Дилафгор газали.

*Келсанг агар кулбам аро бош устина, бош устина,
Жон бирла айғумдур санга, бош устина, бош устина.*

*Гар хар нафас отсанг менга қахр ила тош эй нозанин,
Юз шавқ ила айғум санга, бош устина, бош устина.*

*Чин ошиқ эрсанг қилмагил сангу маломатдин хазар,
Балки дегил шому сабо бош устина, бош устина.*

*Доим Дилафгор қилғуси васлу висолинг орзу,
Кел жоним олгил дилрабо, бош устина, бош устина,*

Анваржон акани шогирдлари Бахтиёржон Қўшоқов, Жўрақўзи Ҳотамов, Ҳамиджон Ўлмасов, Шаҳодатхон Давронова (Исмоилова), Ғофуржон Юнусов, Фотима Юнусова, Санобархон Рахматова, Насибахон Недоева, Ғофиржон Орипович Юнусовлардир.

Ушбу санъаткорлар кўпи Устоз даражасига етган ва кўплаб шогирдларга санъат сирларини ўргатмоқда.

Ҳозирда Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Фарғона минтақавий филиалида, Ўзбекистон давлат Консерваториясида устоз ва шогирд анъаналари давом этмоқда. Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг Фарғона минтақавий филиалида Устозлар Ш.Ю.Усмонов,

Р.М.Аҳмедов, К.Юлдошев, У.Болтабоева, Т.Акбаров, А.Ҳайдаров А.Талабоев, Ғ.Ю.Юнусов, Р.Дехқонов, Г.Турсунова, С.Мадаминов, З.Абдуназаров ва бир неча устозлар ўз билим ва тажрибаларини талабаларга ўргатиб келмоқда. Устоз-шогирд анъаналарини давом эттириб мумтоз мусиқа меросимиз, Ўзбекистон театр тарихи, актёрлик маҳорати, кўғирчок театри актёрлиги, Шашмақом, Устоз бастакорлар яратган асарлар, Халқ оғзаки ижоди, яъни Фольклор ашула ва кўшиқларни келажак авлодга асл ҳолида етказишда ўз ҳиссаларини кўшмоқдалар. Жойларда яъни ҳар бир вилоят, шаҳар ва туманларда мақом ансамблларини ташкил топиши, янада мақом санъатига бўлган эътиборни кучайтирди. Ушбу барча жойлардаги мақом ансамбллар фаолияти оммавий ахборот воситаларида, Ўзбекистон давлат телерадио компанияси орқали ёритиб борилмоқда.

Мақомни англаб ижро этиш учун хонанданинг аввало руҳи тоза, қалби пок бўлиши керак. Ана шу ижрони тинглаган муҳлис ҳам ўзида руҳан покланишни ҳис қилади. Халқимизда “Олтин зангламас”, деган нақл бор. Мақомчилик, катта ашулада

аждодларимизнинг бой маънавияти ва маърифати, эзгу-ниятлари мужассам. Президентимиз Шавкат Мирзиёев раҳнамолигида миллий мусиқа санъати ривожига қаратилаётган юксак эътибор, аввало, ёшлар онги-қалбини эзгуликка эш қилмоқда. Мунтазам ўтказилаётган турли кўрик-танлов ва фестиваллар мумтоз мэросимизни асраб авайлаш ва ўрганиш, янги истъдод соҳибларини аниқлаш ва юксак ижодий марралар сари илҳомлантиришда муҳим аҳамият касб этмоқда. Президентимиз Ш.Мирзиёев “Инсон тафаккурини юксалтириш, айниқса ёшлар қалбида эзгу фазилатларни шакллантиришда санъатнинг ўрни ва аҳамияти беқиёс” эканлигини таъкидлаган эди. Бинобарин, халқимизнинг бой маданий мероси, кўз-кўз этса арзигулик урф-одатлари, санъати борки, улар билан чексиз фахрланамиз. Шу боис бугун аждодларимиз анъанасини давом эттириш, тарғиб этиш, санъат орқали тинчлик, дўстлик, аҳиллик, қардошликкаби фазилатларни мустаҳкамлашда алоҳида эътибор қаратилмоқда. Миллати, тили ҳамда дини турлича бўлган миллионлаб одамларни ҳеч қандай таржимонсиз дўст қиладиган, улар ўртасида ҳамкорлик ва ҳамжихатликни янада мустаҳкамлайдиган мусиқа санъатининг ўрни ҳамда таъсири тобора ортиб бормоқда.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I.Rajabov. “Maqomlar”, T., 2006 y.
2. Y.Rajabiy. O‘zbek xalq musiqasi”
3. O‘.Rasulov. “Ko‘zga aylansin ko‘ngil”, T., 2012 y.
4. B.Shomaxmudova, “Xor lug'ati”, T., “Musiqa” 2009 y.
5. S.Begmatov. “Orifxon Xotamov”, T., 2000 y.
6. Мадалимов Т. А. и др. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЛОГИКИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 236-241.
7. Мухаммадиев Л. Ғ. МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗ–АЖДОДЛАРИМИЗ ЖАСОРАТИНИНГ ЮКСАК ТИМСОЛИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 5.
8. Исламова З. У. и др. ПЕДАГОГИКА–АМАЛИЙ ТАРБИЯ САНЪАТИДИР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. Special Issue 1. – С. 77-82.
9. Инжигул А., Темур А. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4.
10. Бекиев М. А., Бекиев А. М. РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
11. Абдуназаров З. МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРИМИЗ ИШТИРОКИДА ЁШ АКТЁРЛАРНИ ТАСАВВУРИ ВА ДИҚҚАТИНИ ЧАРХЛАШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
12. Abdusharipovna R. S., Ravshanbekovich R. K. GROUP MEMBER ROLES //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
13. Абдуназаров З. ТИМСОЛЛАР СИЙМОСИНИ ЯРАТИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
14. Расулов Ш. ХАТТИ-ҲАРАКАТ САҲНА САНЪАТИ АСОСИ СИФАТИДА //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
15. Оманқулова Ш. БЎЛАЖАК МУСИҚА ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
16. Boltaboyeva U., Rakhmonova N., Usmonov S. Characteristics of speech Art: problems and solutions //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 4. – С. 559-567.
17. Boltaboeva U., Sh U., Rahmonova N. CREATIVE PERSON-THE ROLE OF LIVE WORD IN EDUCATING AN ACTOR //European Journal of Arts. – 2019. – №. 3.
18. ACTOR W. I. N. E. A. N. Section 3. Theater art //European Journal of Arts. – С. 63.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Ахмедов Рафиқжон
Ўзбекистон давлат санъат
ва маданият институтининг
Фарғона минтақавий филиали
ahmedov.rafiq19@gmail.com

АНЪАНАВИЙ ҚЎШИҚ ИЖРОЧИЛИК УСЛУБИЁТИ

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-SI-4-3>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада анъанавий қўшиқ ижрочилиқ услубиёти тўғрисида устоз хофизлар, жумладан устоз хофиз Ота Жалол, Ота Ғиёс, Хожи Абдул Азиз Абдурасулов, Мулла Тўйчи Тошмухаммедов, Домла Халим Ибодов, Маматбобо Сатторов, Беркинбой Файзиев, Юнус Ражабий, Жўрахон Султонов, Маъмуржон Узоқов, Акбар Хайдаров, Хожихон Болтаев ва бошқа устозларнинг анъанавий ижро услублари ва улар томонидан ижро этилган мусиқий ёзувларни ёш хонанда-талабаларга етказиш тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: анъанавий қўшиқ, ижро, услубиёт, устоз

Ахмедов Рафиқжон
Ферганский региональный филиал
государственного института
искусства и культуры Узбекистана
ahmedov.rafiq19@gmail.com

МЕТОДОЛОГИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ПЕСНИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассказывается о методике исполнения традиционных песен учителями, в том числе учителями Хафизом Ота Джалалом, Ота Гиясом, Ходжи Абдул Азизом Абдурасуловым, Муллою Туйчи Ташмухаммедовым, Домла Халим Ибодовым, Маматбобо Саторовым, Беркинбоем Файзиевым, Юнусом Юзаном Раджабий, Приведены сведения о традиционных методах исполнения Хайдарова, Ходжихона Болтаева и других педагогов и вручении музыкальных записей в их исполнении юным певцам-студентам.

Ключевые слова: традиционная песня, перформанс, методика, педагог.

Ahmedov Rafiqjon
Fergana regional branch of Uzbekistan
state institute of arts and culture
ahmedov.rafiq19@gmail.com

TRADITIONAL SONG PERFORMANCE METHODOLOGY

ABSTRACT

This article is about the method of performing traditional songs by teachers, including teachers Hafiz Ota Jalal, Ota Giyas, Hoji Abdul Aziz Abdurasulov, Mulla Tuychi Tashmammedov, Domla Halim Ibodov, Mamatbobo Sattorov, Berkinboy Fayziev, Yunus Rajabiy, Jurahon Sultanov, Akbarjon Uzok There is information about the traditional methods of performance of Khaydarov, Khodzikhon Boltaev and other teachers and the delivery of musical recordings performed by them to young singers-students.

Keywords: traditional song, performance, methodology, teacher

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгач, ҳамма соҳаларда ривожланиш сари янги-янги ва салмоқли ишлар қилина бошланди. Мусикий меросимизнинг узок ўтмишини янада чуқурроқ ўрганиш соҳасида ҳам унумли ишлар амалга оширилди.

Хусусан, мусикий сарфатимиз тарихини, унинг буюк намояндалари тарихини ҳар томонлама ўрганиш ва халқимизга етказишга кенг имкониятлар очилди.

Республикамизнинг биринчи президенти И.А.Каримов таъкидлаганидек, «Куллик ва мутъелик исқанжасидан озод бўлиш, қадни баланд тутиш, ота-боболаримизнинг удумларини тиклаб, уларга муносиб ворис булишдан шарафлироқ вазифа йўқ бу дунёда», деган сўзларига асосланиб мусикий тарихимиз, унинг устазода ижрочи ҳофизлард ва улар қолдириб кетган ўлмас меросини тиклаб, уни ривожлантириб, давом эттириш вақти келди.

Мақолани эълон қилишдан мақсад, неча асрлар оша яшаб келаётган анъанавий қўшиқ ижрочилигининг зер-забарлари ҳақида халқимизга қисқача бўлса-да, маълумот беришдир. Чунки, муайян сабабларга кўра шу вақтгача, бу ҳақда жиддий илмий тадқиқот ишлари олиб борилмаган.

Мусикий меросимизни нотага ёзиб олиш муҳим бўлгани каби, унинг сержило жонли ижросини магнит тасмаларига ёзиб олиш ва келгуси авлодлар учун асраб-авайлаб сақлаш биз учун катта аҳамият касб этади.

Ўзбекистон радиоси фонотекасининг олтин фондидан мустаҳкам ўрин олган ўзбек мумтоз ашулалари, бастакорлар ижросидаги ашулсшар магнит тасмасига абадий муҳрланган. Уларни ижро этган турли авлодга мансуб ҳофизларнинг номларини айтиб ўтишни жоиз топдик: Ота Жалол, Ота Ғиёс, Ҳожи Абдулазиз Абдурасулов, Мулла Тўйчи Тошмухамедов, Домла Ҳалим Ибодов, Мамадбобо Сатторов, Бэркинбой Файзийев, Юнус Ражабий, Жўрахон Султонов, Акбар Ҳайдаров, Маъмуржон Узоқов, Ҳожихон Болтайев, Комилжон Отаниёзов, Орифхон Хотамов, Таваккал Қодиров, Фаттоҳхон Мамадалиев, Расулқори Мамадалиев, Рўздат Жуманиёзов, Отажон Худойшукуров ва бошқалар. Ана шу устоз ҳофизлар ижро этган мусикий ёзувлардан ёш ашулачи-талабалар ўқув жараёнида унумли фойдаланмоқдалар.

Академик Юнус Ражабийнинг 5 жилдли «Ўзбек халқ мусиқаси» (Т., 1955-1960), 6 жилдли «Шашмақом» (Т., 1966-1975), «Мусиқа меросимизга бир назар» (Т., 1978), «Хоразм мақомлари» биринчи ва иккинчи тўлдирилган нашрлари (тўпловчи ва нотага олувчи Матниёз Юсупов («Уздавнашр», Т., 1960-1986) анъанавий ижрочиликка бағишлангандир.

Ўзбекистон Давлат консерваториясининг халқ чолгулари ижрочилиги кафедрасининг профессор ўқитувчилари илмий изланишлар олиб бориб, бу борада ижобий натижаларга эришдилар. Профессор Аҳмад Одилов жуда кўп ўзбек халқ куйларини чанг созига мослаштириб нотага туширди. Улар ижрочилик амалиётида кенг қўлланилмоқда. Машҳур чангчи Фозил Харратов ҳам бу соҳада катта мерос қолдирган. Профессор Мурод Тошмухамедовнинг анъанавий ижрони тўлақонли акс этирувчи «Ғижжак тароналари» (Ғофур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, Т., 1983), «Ғижжакда анъанавий ижрочиликни оёзлаштириш» («Гипролеспроект» 1999) ўқув қўлланмалари, Мирзо Тоировнинг най ижросига мослаштирган халқ куйлари, Фаттоҳхон Мамадалиевнинг «Миллий мусиқа ижрочилиги масалалари», профессор Раҳматжон Турсуновнинг «Ашула ва ракс ансамбли билан ишлаш услубиёти» (Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат

нашриёти, Т., 2002), профессор Султонали Манноповнинг «Қўшиқ олами юлдузлари» («Фаргона, 1996) ўқув қўлланмалари амалиётда муваффақият билан фойдаланилмоқда. Шунингдек, консерваториянинг анъанавий ижрочилик кафедраси мудирлари профессор Рифатилла Қосимов анъанавий ижрочиликка бағишланган Оир неча ўқув қўлланмалар яратди. Шулардан «Рубоб наволари» («Оўқитувчи», 1993), «Анъанавий рубоб ижрочилиги» («Ўзбекистон», 1999), «Уд ижрочилиги» (Ғ.Ғуллом номли Адабиёт ва санъат нашри-ёти, 2002), «Танбур ижрочилиги» («Чўлпон», 2002) қўлланма ва дарсликларидан шашмақомнинг мушкулот бўлимига мансуб Фаргона-Тошкент мақом йўлларида ижро этиладиган куйлар, шунингдек, бастакорлар ижодидан намуналар киритилган. Бу ўринда профессор Сулаймон Тахаловнинг «Афгон рубобни чалишга ўргатиш методикаси асослари» (Тошкент, 1983) ўқув қўлланмасини алоҳида кўрсатиб ўтиш жоиздир.

Абдулла Қодирий номидаги Тошкент Давлат маданият институти дотсентлари ўрозали Тошматовнинг «Наврўз тонги», Тоҳир Йўлдошевнинг «Курд» афгон рубоби Ижрочилиги бўйича ва А.Ҳамидовнинг «Ўзбек анъанавий мусиқа ижрочилиги хрестоматияси» ўқув қўлланмалари анъанавий ижрога мослаштирилиб, таълим олаётган талабаларнинг репертуарини бойитишга мўлжалланган.

Анъанавий қўшиқ ижросига ихтисослашган товушларнинг садоланиш хусусиятлари ҳамда уларни нота ёзувида акс эттириш безакларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш вазифаси олдимизда кўндаланг бўлиб турибди.

Дарҳақиқат, нота ёзуви асосларини инсон овозига ёрдам тариқасида анъанавий қўшиқ ижрочилиги учун илмий асослаб, амалий ижро этишда халқ мусиқасидаги хилма- хил услуб, тўлкинлантириш, ўрама, зангула, қочирим, нола ва шу каби безаклар билан ижро қилинадиган ўзига хос зеру забарларни имкон борича тўлароқ акс эттириш муҳим аҳа-мият касб этади.

Анъанавий қўшиқ ижросида қўлланиладиган безаклар ўзининг нафислиги ва мураккаблиги билан алоҳида ажралиб туради.

Ушбу қўлланма мутахассис ижрочилар ва ёш хонандаларга мўлжалланган бўлиб, нота ёзуви асослари кўмагида анъанавий қўшиқ ижрочилиги безакларини ўрганиш ишида яқиндан ёрдам беради.

Шунингдек, анъанавий қўшиқ ижрочилигидаги техник омиллар ва анъанавий қўшиқ ижрочилигига мансуб бўлган ижро қилиш услублари ҳисобга олинади. Ушбу қўлланмани ёзишда муаллифлар кўп йиллик иш тажрибаларига суянганлар. Ўзбекистон Давлат консерваторияси, Мирзо Улугбек номидаги Фарғона Давлат университети, Абдулла Қодирий номидаги Тошкент Давлат маданият институти, академ литсей ва коллежлар талабалари билан бўлган машғулотлар тажрибасида синалган.

Мазкур қўлланмани нашрга тайёрлашда фойдали- маслаҳатлар билан ёрдам берган ҳамкасблар Ўзбекистон Давлат консерваторияси профессорлари Тўхтасин Ғофурбеков, Рифатилла Қосимов, Ўзбекистон халқ ҳофизи Маҳмуджон Тожибойев, Ўзбекистон халқ артисти Абдуҳошим Исмоилов, Абдулла Қодирий номидаги Тошкент Давлат маданият институти дотсенти Тоҳир Йўлдошев, Тошкент маданият коллежи ўқитувчиси Ғанижон Ваҳобов ва бошқаларга муаллифлар ўз миннатдорчиликларини изҳор этадилар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. М.Ризаева. «Ёш хонанданинг камолоти» Т-2003 й.
2. I.Rajabov. “Maqomlar”, Т., 2006 у.
3. Y.Rajabiy. O‘zbek xalq musiqasi”
4. O‘.Rasulov. “Ko‘zga aylansin ko‘ngil”, Т., 2012 у.
5. B.Shomaxmudova, “Xor lug'ati”, Т., “Musiqa” 2009 у.
6. S.Begmatov. “Orifxon Xotamov”, Т., 2000 у.
7. Мадалимов Т. А. и др. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЛОГИКИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 236-241.

8. Мухаммадиев Л. Ф. МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗ–АЖДОДЛАРИМИЗ ЖАСОРАТИНИНГ ЮКСАК ТИМСОЛИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 5.
9. Исламова З. У. и др. ПЕДАГОГИКА–АМАЛИЙ ТАРБИЯ САНЪАТИДИР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. Special Issue 1. – С. 77-82.
10. Инжигул А., Темур А. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4.
11. Бекиев М. А., Бекиев А. М. РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
12. Абдуназаров З. МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРИМИЗ ИШТИРОКИДА ЁШ АКТЁРЛАРНИ ТАСАВВУРИ ВА ДИҚҚАТИНИ ЧАРХЛАШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
13. Abdusharipovna R. S., Ravshanbekovich R. K. GROUP MEMBER ROLES //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
14. Абдуназаров З. ТИМСОЛЛАР СИЙМОСИНИ ЯРАТИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
15. Расулов Ш. ХАТТИ-ХАРАКАТ САҲНА САНЪАТИ АСОСИ СИФАТИДА //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
16. Оманкулова Ш. БЎЛАЖАК МУСИҚА ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
17. Boltaboyeva U., Rakhmonova N., Usmonov S. Characteristics of speech Art: problems and solutions //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 4. – С. 559-567.
18. Boltaboeva U., Sh U., Rahmonova N. CREATIVE PERSON-THE ROLE OF LIVE WORD IN EDUCATING AN ACTOR //European Journal of Arts. – 2019. – №. 3.
19. ACTOR W. I. N. E. A. N. Section 3. Theater art //European Journal of Arts. – С. 63.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

G.Tursunova

O'zbekiston davlat san'at
va madaniyat institutining
Farg'ona mintaqaviy filiali
tursunova.gulsanem@gmail.com

RAQS TUSHUNCHASINING IJTIMOIIY O'RNI, UNING ESTETIK VA MA'NAVIY OMILLARI

<http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-SI-4-4>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada raqs san'atining ijtimoiy o'rni va uning ma'naviy omillari haqida hikoya qilinadi. Klassik va zamonaviy raqs san'ati va tarixini, estrada qo'shiqchiligi sahnasida sodda xoreografik kompozitsiyalarini hamda yakka va guruhli raqs harakatlarini bajarishni, raqs san'atida artistik mahorat meyorlaridan foydalana olishi mumkin. Bundan tashqari estrada qo'shig'iga raqs kompozitsiyasini tuzish va shou-konsert dasturlarida xoreografik guruhlar bilan ijodiy ishlash ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Kalit so'zlar: Raqs, klassika, ritmika, plastika, opera, temp-ritm.

Г. Турсунова

tursunova.gulsanem@gmail.com
Ферганский региональный филиал
государственного института
искусства и культуры Узбекистана

СОЦИАЛЬНОЕ МЕСТО КОНЦЕПЦИИ ТАНЦА, ЕГО ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ДУХОВНЫЕ ФАКТОРЫ

АННОТАЦИЯ

В статье обсуждается социальная роль танца и его духовные факторы. Может использовать искусство и историю классического и современного танца, исполнять простые хореографические композиции на сцене эстрадного пения, а также сольные и групповые танцевальные движения, использовать эталоны художественного мастерства в искусстве танца. У них также будет возможность сочинять танцевальную песню к популярной песне и творчески работать с хореографическими группами на шоу и концертах.

Ключевые слова: танец, классика, ритмика, пластика, опера, темп-ритм.

G.Tursunova

Fergana regional branch of Uzbekistan
state institute of arts and culture
tursunova.gulsanem@gmail.com

THE SOCIAL PLACE OF THE CONCEPT OF DANCE, ITS AESTHETIC AND SPIRITUAL FACTORS

ABSTRACT

This article discusses the social role of dance and its spiritual factors. Can use the art and history of classical and modern dance, perform simple choreographic compositions on the stage of pop singing, as well as solo and group dance moves, use the standards of artistic skill in the art of dance. They will also have the ability to compose a dance song to a pop song and work creatively with choreographic groups on shows and concerts.

Keywords: Dance, classical, rhythmic, plastic, opera, tempo-rhythm.

Raq̣s san'ati o'qitilishi nafaqat san'at ta'limi yo'nalishida'l balki o'qiyotgan talabalarga mazkur soha bo'yicha asosiy bilimlarini va ijro mahoratini o'stirishdan iborat. Ushbu fan bo'yicha talabalarining asosiy vazifasi - o'zlarining konsert dasturlarida ijro etayotgan qo'shiqlarini ritmik va plastik harakatlar orqali ifodalash. Bunda katta e'tibor klassik, milliy raqslar va zamonaviy estrada raqslarini o'zlashtirib artistik mahoratni o'stirishga qaratiladi. Talabalar qo'llar, tana, bosh, oyoqlar asosiy ko'rinishlari va ulaming turli ko'nikmalarini egallashlari lozim. Ritmik qobiliyatni o'stirishga qaratilgan mashqlar ustida ishlashlari, spektakllar parcha ko'rinishlarida elementar xoreografiya kompozitsiyalarini egallash ko'zda tutilgan. Ritmik harakatlar xonandaning ritmik qobiliyatini yuzaga keltiradi. Uning ritmik sezgirlik va hissiy olamini yaratishda roli katta. Raq̣s texnikasi-bosh harakatlari, gavda holatlari, qo'l va oyoq harakatlarini ongli ravishda boshqara olishdir. Bosh harakatlariga kiruvchi yonga burilish, to'g'ri tutish, oldinga va orqaga sal egilishi gavdaning rasmiy va turli holatlari, qo'lning asosiy harakatlari va ulaming turlari, oyoq holatlari va ulaming boshqa omillari bilan chambarchas bog'langan.

Raq̣sni o'rganishning asosiy qonuniyatlari vatalablari bilim olish va muntazam mashqlardir. Raq̣sning akademik va havaskorlik yo'llari mavjud. Ularni bir-birdan farqli tomonlarini anglash aktyorlar va san'at sohasidagi barcha talabalar uchun o'ta muhim. Ya'ni ular plastik mashqlar, milliy, klassik va zamonaviy raqslarni o'zlashtiradi. Talabalar o'quv jarayonida plastik mahoratining rivoji ustida ishlaydi, yakka va guruhli raq̣s ijro malakalarini egallaydilar. Natijada ijro mahoratini o'stirishga erishadi.

Musiq̣a va harakat ritmik mashg'ulotlarning asosiy vositasini lashkil etadi. Turli yo'nalishlardagi mavzularni ritmik harakatlarda aks ettirish - bu harakatning asosiy uslubini hamda me'yor tuyg'usini rivojlantiruvchi va takomillashtiruvchi yagona yo'ldir. Masalan xonandalik mahoratini oshirishda plastika quyidagi vazifalarni: Xonandaning barcha sahnaviy harakatlari ritmga mos holatda bo'lishi kerak. U sahnada obraz yaratish jarayonida raq̣s ham ijro etishi kerak. Undan asosiy e'tiborni harakatlarning me'yoriga, ya'ni harakat unsurlarini mavjud makon va zamonda taqsimlanishiga, mushaklar taranglashuvini boshqarishiga qaratish barobarida, harakatlar ijrosining texnikasini ham unutmashligi talab qilinadi. Xonanda ritmga mos harakatlanishining yana bir xarakterli xususiyati shundaki, harakatning katta qismi ba'zan jamoa bilan bajariladi. Guruhlar va alohida shaxslar o'rtasida musiqiy parcha qismlari va frazalarini bo'lib berish, o'sha guruhلامي, oldindan belgilangan tartibda, sahna bo'ylab harakatlantirish - bu ritmga oid darslarda tez-tez qo'llaniladigan ish uslubidir. Belgilangan muddatdan ilgari umumiy harakatga qo'shilish, sahnada noto'g'ri harakatlanish, ishtirokchining qaysi biri bo'lmasin, oldindan qabul etilgan harakat rejasini bilmasligi umumiy vazifani buzadi, uni yakunlashga imkon qoldirmaydi. Bu esa barchadan xushyor turishni, saf tortish chiziqlari qanday bo'lsa, guruh yoki alohida shaxslar taqsimoti va harakatlanishi ham shu chiziqlar bo'yicha aniq o'z o'rnida bo'lishini taqozo etadi, ya'ni boshqacha qilib aytganda, san'atkorda sahnada va jamoada o'z o'rnini bilish layoqatini shakllantiradi. Opera va spektakl ustida ishlash asosini taklif etilayotgan vaziyat tashkil etadi. Ular ishtirok etayotgan shaxslar va ularning oldida turgan vazifalar o'rtasidagi o'zaro aloqani belgilaydi. Opera va spektaklda ro'y beradigan voqealarni batafsil tahlili faol harakatlarga olib kelishi kerak. O'qituvchi va talaba, rejissyor va xonandalarning fikri yurish-turishlarda, ifodali jismoniy harakatlar, harakat va nutqning aniq topilgan temp-ritmlarida amalga oshadi. Bunda harakat temp-ritmi dramaturg, rejissyor, pedagog, aktyor va talabalar oldiga qo'ygan asosiy maqsadga bo'ysundiriladi. Ishning tabiiy va qonuniy

jarayoni mana shunda. Ammo talabalarda ijodiy izlanish, tafakkur, faol o‘rin egallashga qobiliyatini rivojlantirishga intilib harakatdan temp-ritmga emas, temp-ritmdan harakatga qarab yurilgani ma’qul. Talabalarga qarsak bilan turli temp-ritmlar taklif etiladi. Talaba vazifani tushunganligiga ishonch hosil qilingach, berilgan temp-ritmdagi u yoki bu harakatni o‘ylab ko‘rish tavsiya qilinadi. Eng avvalo o‘qituvchi bu temp-ritm bilan harakatni ifodalash mumkinligini tekshirib ko‘rishi kerak. Ohir-oqibatda agar talaba lopshiriqni bajara olmasa, o‘qituvchi o‘zi yechimini topishi va uni ko‘rsatishi zarur.

Klassik va zamonaviy raqs san’ati va tarixini, estrada qo‘shiqchiligi sahnasida sodda xoreografik kompozitsiyalarini hamda yakka va guruhli raqs harakatlarini bajarishni, raqs san’atida artistik mahorat meyorlaridan foydalana olishi mumkin. Bundan tashqari estrada qo‘shig‘iga raqs kompozitsiyasini tuzish va shou-konsert dasturlarida xoreografik guruhlar bilan ijodiy ishlash ko‘nikmalariga ega bo‘ladilar.

Raqs boshqa san’at turlariga nisbatan o‘ziga xosdir. Uni o‘rganishda raqs san’atining asosi hisoblangan “mumtoz raqs”ning elementlari, holat va harakatlari, raqs ijrochiligida tutgan o‘rnini tushunish hamda bajarish muhim. Tanani boshqarish bosh, qo‘l, oyoqlarni raqsga mos harakatlantirishdir. Bunda avvalo “Trenaj, razminka”, ya’ni tanani qizdirishga qaratilgan mashqlar bajariladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimova R. O‘zbek raqslari. T. 2003-y.
2. Hamidova X., Sayfullayeva D., Zokirova S. Merosiy raqs durdonalari. T. 2003y.
3. Sayfullayeva D., Kazakbayeva Z. O‘zbek raqs san’ati tarixi va raqs sahnalashtirish sirlari. T. 2006-y.
4. Karimova R., Sayfiillayeva D. O‘zbek yakka ayollar raqsi. T. 2007-y.
5. Avdeyeva L. O‘zbek milliy raqsi tarixidan. T. 2001y.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Талабоев Азизжон
Ўзбекистон давлат санъат
ва маданият институтининг
Фарғона минтақавий филиали
talaboyev.azizjon19@gmail.com

ЁШ ХОНАНДАЛАРНИ ТАРБИЯЛАШДА ПЕДАГОГИК ЁНДАШУВ УСУЛЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-SI-4-5>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ёш хонандаларнинг овозини тарбиялашда педагогик ёндашувлар ҳақида ҳикоя қилинади. Хонандани тарбиялаш жараёнида ўқитувчи турли усуллардан фойдаланади. Биринчи ўринда вокал эшитишни тарбиялаш ва мукаммалаштириб боришни назорат билан барча вокал сифатларини ривожлантириш туради. Талабада хонандалик жарангдорлигини тўғри ташкил этиш ҳақидаги тасаввурни ишлаб чиқиш зарур.

Калит сўзлар: овоз, тембр, дикция, артикуляция.

Талабоев Азизжон
Ферганский региональный филиал
государственного института
искусства и культуры Узбекистана
talaboyev.azizjon19@gmail.com

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ ЮНЫХ ПЕВЦОВ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются педагогические подходы к воспитанию голоса молодых певцов. В процессе воспитания певца педагог использует самые разные методы. Первым приоритетом является воспитание и улучшение всех вокальных качеств путем контроля и совершенствования вокального слуха. Необходимо развить в ученике представление о правильной организации певческого вокала.

Ключевые слова: голос, тембр, дикция, артикуляция.

Talaboev Azizjon
Fergana regional branch of Uzbekistan
state institute of arts and culture
talaboyev.azizjon19@gmail.com

PEDAGOGICAL APPROACHES IN EDUCATION OF YOUNG SINGERS

ABSTRACT

This article discusses pedagogical approaches in nurturing the voice of young singers. In the process of educating the singer, the teacher uses a variety of methods. The first priority is to develop all vocal qualities by nurturing and perfecting vocal hearing. It is necessary to develop in the student an idea of the correct organization of singing vocals.

Keywords: voice, timbre, diction, articulation.

Таълим доимо мусиқа материаллари машқ, вокал ва бадий асарлар асосида олиб борилади. Тўғри танланган мусиқий манба товушни тарбиялайди. Машқ бу билим олишнинг асосий воситаси.

Уларни қўллаш талабалар товушида учрайдиган ва тузатишни талаб этадиган камчиликларни йўқотиш воситаси бўлиб хизмат қилиши керак. Овозга сайқал бериш машқлари – машқдан бадий асарларга ўтиш учун фойдали манба ҳисобланади. Ўқитувчи томонидан катта одоб сақлаган ҳолда бадий педагогик манба тайёрлаш талаб этилади. Манбаларни мусиқий, вокал-техник ва ижро қийинчиликларини эътиборга олиб таҳлил этиш – ўқитувчининг зарурий сифати ҳисобланади. Кенг қўламли мусиқий педагогик манбаларни эгаллаш ва уларни қўллай билиш – педагогик фаолият муваффақияти талабларидан бири. Асарни мувофақиятли ижроси учун ўрганиш ва ашула айтиш усули катта аҳамият касб этади. Ўқувчи асарлар устида ишлаш услубини кенг қўламли ва турли-туман репертуарларни тезроқ ўзлаштириб олиши учун ўрганиши керак.

Товуш сифатини кўзланган натижада тарбиялашда овозни кўрсата билиш катта аҳамият касб этади. Кўргазмали куроллар кўра оладиган ва содда бўлгани учун ҳам керакли куникмаларни шахсан топишга мажбур этади. Бунинг учун ўқитувчининг ўзи яхши овозга эга бўлиши лозим, ўқувчи эса тақлид қобилиятига эга. Бироқ тақлид куйлашни ўрганишда мажбурий ҳисобланмайди. Масалан, Ламперти хонанда бўлмаган, бироқ буюк хонандаларни тарбиялаган.

Мускул усулларини кўрсатиш ва тушунтириш ўқитувчи амалиётида катта ўрин эгаллайди. Мускул усули доим муайян нарсаларни қамраб олади, доим тўхтата олади ёки товуш аппаратидаги ишларнинг қайсидир қисмини ўзгартиради. Ўқувчи аввал нима қилишини тушуниб олади, кейин эса бу ҳаракатларни ашула айтиш пайтида тушунган ҳолда қўллашга ҳаракат қилади. Мускул усулининг қимматлилиги ҳам мана шундадир. Нутқ орқали тушунтириш, сўз аҳамияти – овоз тузилиши ҳақидаги ишончли тушунчани тарбиялашда ўта муҳим омил саналади. Ашула айтишни ўрганишда нутқ орқали тушунтириш жуда муҳим, негаки товуш аппарати ишида сабабли-қузатувли ўзаро ҳамкорликни тушунтиради ва унинг ишини бир мунча аниқ тушуниб йетишга имкон беради. Товуш ва мускулларни ҳис этишни нутқий тушунтириш ҳар доим ҳам узини оқлайвермайди, ўқитувчи кўпинча қиёслашга, образли ифодалашга қаракат қилади. Агар улар ўқувчиларга тушунарли бўлса қулланилади ва керакли жавоб ҳаракатларини келтириб чиқаради.

Хонандалик овозини аниқлаш. Овоз имкониятлари тембр, тесситура, диапазон, ўтиш ноталари ва примар жаранг каби белгилар йўналишига кўра аниқланади, шу сабабли вокал иши овоз ва мусиқий имкониятлар билан таништиришдан бошланади.

Тембр – овоз бўёғи (юмшок, тез, кулоқ, тарангли, бархат ва ш.к.). Тембрга кўра ҳар бир овозга товушлар бўёқ типига кўра илиқ ва совуқ тонлардан фойдаланиб ранг топиш мумкин. Масалан: Болалар сўровига кўра товушни ранда белгилашади. Кўп йиллар давомида айнан бир хил ранглар белгиланган. фа – сариқ (илиқ), сол – минг (майин), ля – қизил (барқарор, қуюк), си – ҳаво ранг, деярли тўқ кўк (учувчан, баъзан ирмоққа ўхшатилади), до 2 – оқ, ми 1 – ҳаво ранг, баъзан настарин ранги (совуқ), ре 1 – жигарранг (бир овоздан), – (қуюк, илиқ), до 1 – қора.

Диапазон товушлар йиғилиш билан белгиланиб, уни овоз билан куйлаш мумкин (ўқувчи диапазонини аниқлаш). Диапазон чекки юқори нотадан чекка паст нотагача масофа. Одатда ишчи (машқ) диапазони консерт диапозонидан кенгрок.

Тесситура – асар товушларининг диапазонга нисбатан юқори жойлашуви. Тесситура турининг асардаги диапазон биринчи қилишнинг баландлиги белгилайди. Юқори баланд товушлар бўлса, демек тесситура баланд ва ш.к.

Диапазонни машқларда аниқлаш мумкин: босқичли жойлашган ноталар (яхшиси битта унли товушда жарангли ундошлар билан) уч овозлиликлар (трезвучие) куйлаш. Диапазонни белгилаш овознинг ўрта участкасидан, секвенцион пастга ва юқорига ярим тонлар бўйича бошлаш керак.

Диапазонни бегилашда ўтиш ноталари аниқланади. Ўтиш ноталари, жаранг характери, бош ва кўкрак ноталари ҳажми овоз тилини аниқлашда ҳал қилувчи рол ўйнайди. Овоз имкониятлари билан танишишда ва диапазонни белгилашда эркин ва табиий жарангга эга битта ё бир нечта товушни алмаштириш мумкин. Бу жаранг примар жаранг, бундай жарангли товушлар – примар товушлар дейилади. Овоз тембри ва тили уларда яхши намоён бўлади. Табиий тембрни аниқлаш-педагогнинг биринчи галдаги вазифаси.

Физиологик томондан хонанданинг вокал эшитиш асосида қобикда бир вақтда таъсирланган участкалар орасидаги рефлектор алоқалар ҳосил бўлиши ётади. Куйлаш чоғида хонанда ўз овозини эшитади, овоз аппарати иши ҳақида кинестик тасаввур олади; турли вибрацион ходисаларни сезади, агар ойна олдида куйласа, ўз ҳаракатларини кўради ва ш.к. Бир сўз билан турли хил хисларнинг бутун комплекси бир пайтда ва кўп марта ҳаракат қилгани боис бу барча ҳислар ўртасида мустаҳкам алоқа ҳосил бўлади.

Мия қобиғи ҳаракат хужайрасининг қобикнинг бошқа соҳалари билан алоқаси Павлов айтган комплекс анализатор билан, алоқаси кўп сонли ва турфа кенг. «Қобикнинг кинестезик хужайралари қобикнинг барча хужайралари, барча ташқи таъсирлар каби организмнинг турли ички жараёнлари вакиллари билан боғлиқ бўлиши мумкин ва амалда боғланади ҳам. Бу ҳаракатлар ихтиёрийлиги, яъни физиологик асосдир». Шундай қилиб, овоз устида ишлаш барча жарангни назорат қилувчи анализаторлар тизими ўртасида алоқалар ривожланиши билан кечади.

Вокал ҳаракатларни сезги органлари комплекси бошқаради. Шу сабабли ҳар бир хонанда нафақат ўзи чиқармоқчи бўлган жарангини ички эшитиш билан эшитади, балки сезади ҳам. Ҳар бир хонанда «вокал жарангининг тана схемасига» эга, унга турли органда ва овоз аппарати қисмларидан турли сезгилар киради. Шунга кўра вокал техникасининг турли типлари бу сезгилар тизимида турлича акс этади. Хонанда сезгилари анча индивидуал бўлса-да, улар орасидан у ёки бу жаранг тили учун характерларини ажратиш мумкин.

Сезги органлари бутун ансамбли товуш ҳосил бўлиш momentiда ҳаракатга келганига қарамай, уларнинг айримларигина товуш ҳосил қилиш устидан онгли назоратда қатнашади. Юқорида айтилгандек, катта эътибор қаратиладиган сезгиларгина яхши ривожланади. Фаоллик, қайсидир анализатор фаолиятига эътиборни жамлаш айнан шу анализаторнинг умумий комплексда устувор ривожланишга олиб келади. Шу сабабли жарангнинг «тана схемасида» биринчи планда сезгирликнинг турли кўринишлари бўш, бошқаларда резонатор сезиши. Агар шогирд эътибори асосан резонатор сезгиларга қаратилган бўлса, улар вокал схемада ривожланганлиги ва ёркинлигига кўра устувор ўрин тутаяди. Борди-ю, нафас аппарати ишини мушак сезишга эътибор қаратилса, демек улар умумий комплексда йетакчилик қилиши мумкин ва ҳ.к.

Хонандалик нафас олиши. Хонандалик нафас олишни ривожлантириш куйлаш асоси сифатида куйловчилик товуш устида ишлаш жараёнида кечади ва аста-секин, системали тарбияланади.

У бир маромда, эркин, овоз ҳосил қилишда қатнашувчан барча сиситемаларнинг табиий мувофиқлашувига кўмаклашадиган бўлиши керак. Фақатгина куйлаш билан боғлиқ ташкил этилган, тинч нафас олиш «таянган» товуш учун шароит яратилади. Бундай товуш тўлиқ ва чиройли эшитилади.

Овоз ҳосил қилишдан олдин нафас олинади, нафаснинг бу фазосини назорат қилиш мумкин, бу ўқитиш учун жуда муҳим. Хонандалик нафас олиш жараёнида ўпка ҳавога

тўлади ва овоз аппарати овоз ҳосил қилишга тайёрланади. Хонандалик нафаси шовқинсиз анча чуқур, ярим эснаш туйғуси билан олинади.

Нафас олганда кўп микдорда ҳаво олиш ярамайди, зеро товуш бериш ва овоз ҳосил қилиш жараёнининг ўзи ҳам қийинлашади. Хонанда нафас олиши ва чиқариши нафасни бир зум тутиб туриши билан ажратилади, кейин нафас чиқариши бошланади. Товушни қайта яратишдан олдин нафасни бир зум тутиб туриш – нафас олиш ҳолати, нафас олиш позициясини фиксациялаш моменти нафас олиш установакиси бутун куйлаш давомида бутун фиксацион нафас чиқаришда сақланиш керак, бу нафас таянчини ташкил этади. Тўғри нафас чиқаришнинг асосий вазифаси уни оҳиста, тежамкорона чиқариш овоз тўқималари нормал ишлаши учун зарур бўлган тўқима ости бўшлиғида босим яратишдан иборат. Нафасни уни охиригача товушга айлантириб сарфлай олиш хонандалик нафасини эгаллаганлик маҳоратини белгилайди.

Вокал-педагогик амалётида пастки қовурға – диафрагматик, яъни аралаш нафас олиш энг қулай саналади. Нафаснинг бу типда кўкрак қафаси ва диафрагма ишга фаол киришади: нафас олиш уларнинг бир пайтдаги ҳаракати билан кечади, бу тўлиқ нафас олиш имконини беради. Нафас ва овоз тўқималари ўзаро таъсири товуш таянчини белгилайди. Бошқача айтганда, хонандалик таянчи – овоз аппарати барча қисмлари (бўғиз, нафас аъзолари ва устки трубка) мувофиқлашган иши натижаси.

Хонандалик таянчининг асосий мезони қайта яратилган товуш сифатидир. Бу йиғик тембр бўёғига бой, яхши эшитиладиган, думалоқ товуш. Шу сабабли таълим бошланишида тўғри ташкил этилган нафас олиш ва товуш атакиси биринчи даражали муҳим момент саналади, зеро кўп жиҳатдан хор жарангини белгилаб беради.

Овоз тўқималари ва нафас ҳамкорлигининг бошланғич моменти товуш атакиси дейилади. Атака товуш пайдо бўлиш моменти. Овоз ҳосил қилишнинг бошланғич моментида овоз тўқималари ишини ташкил этаётиб, атака изчил жарангни белгилайди. Товушни олиш усулини ихтиёрий ўзгартириб, бу билан овоз тўқималари иш характерига таъсир этамиз, улар иродамизга бевосита боғлиқ эмас. Вокал педагогик амалиётида юмшоқ ва қаттиқ атака қўлланади. Атака куйлашда ифода воситаси саналади.

Куйлаш – мусиқий ташкил этиш сўз билан боғлиқ бўлган мусиқа санъати. Мусиқий нутқ ҳосил бўлишида нутқ аъзолари: оғиз бўшлиғи, тил, юмшоқ танглай, пастки жақ, бўғиз, ҳиқилдоқ қатнашади. Бу аъзоларнинг (унли ва ундош) нутқ товушларини яратишга қаратилган иши артикуляция (талаффуз) дейилади.

Талаффуз аъзолари алоҳида аҳамиятга эга. Бу овоз аппаратининг энг ҳаракатчан ва иродамизга буйсунадиган қисми. Пастки жақ ҳаракати, лаблар иши, юмшоқ танглай ҳолатини кўра оламиз. Бу аъзолар иши аввало бўғиз билан боғлиқ. Талаффуз аъзолари иши сустлиги, худди зўриқиш каби бутун овоз аппарати ишига таъсир қилади.

Куйлашда юмшоқ танглай ва бўғиз рам созлиги жуда муҳим, зеро онгимизга бўйсунган юмшоқ танглай орқали бўғизга унинг барқарорлигига таъсир этамиз. Юмшоқ танглайнинг эснаш ҳолатига келиши унлилар шаклланишига шароит яратади, уларнинг думалоқлашувига, тембри, бўёғи, юқори позицияга таъсир этади. Юқори тонлар юмшоқ танглайнинг баланд кўтарилиши, баланд «гумбаз»ни талаб қилади. Бу айниқса эркак овозларида юқори тонларни шакллантиришда муҳим. Куйлашга ўргатиш бошданок эснашга ўргатишга қатъий эътибор қаратиш лозим. эснаш нафас олиш позициясининг таркибий қисми саналади.

Артикуляция органлари иши интенсивлиги ва мувофиқлашганлиги нутқ товушлари талаффуз сифати, сўзлар аниқлигини дикция белгилайди. Артикуляция аппарати ишини шундай ташкил этиш лозимки, тез ва интенсив ҳаракатлар, айниқса тил ҳаракатлари бўғизнинг куйловчилик установакисини бузмасин, ҳиқилдоқни деярли қўзқатмасдан, товушларни талаффуз қилишга ўргатиш лозим.

Нафас олиш типлари.

Нафас олишнинг куйидаги типлари фарқланади:

1. Кўкракда нафас олиш. Бунда кўкрак қафаси аъзолари фаол ишлайди. Ташқи нафас олиш ҳаракатлари кўкрак қафаси деворлари фаол ҳаракатлардан иборат бўлади. Диафрагма кам ҳаракатчан, нафас олишда қорин ичга тортилган. Кўкракда нафас олиш тури клавишлар ёки юқори - кўкрак нафас олиш, бунда кўкрак қафаси, юқори бўғини, йелка ва бўйин мушаклари фаол иштирок этади. Бу нафас олиш юзаки, бўйин мушаклари зўриққан, ҳиқилдок ҳаракатлари чекланган, шу боис овоз ҳосил қилиш қийинлашади.

2. Аралаш, кўкрак-қорин нафас олиш. (суяк – абдоминал). Кўкрак ва қорин мушаклари, диафрагма фаол.

3. Қоринда ёки диафрагматик нафас олиш. Бунда диафрагма ва қорин бўшлиғи мушаклари, жумладан биз кўрадиган қорин девори мушаклари фаол қисқаради, кўкрак қафаси деворлари нисбатан тенг. эркакиар ва аёллар нафас олишида айрим тафовут мавжуд. эркаклар учун «паст», қорин нафас олишига яқин нафас олиш хос. Аёллар анча «юқори» нафас олади, уларнинг нафас олиши кўкрак таянчига яқинроқ.

Нафас таянчи. Нафас таянчи – нафас олиш мушаклари «ўйини», уларнинг қисқарганда, яъни ҳаракатланганда аниқ мувофиқлашган ўзаро ҳамкорлиги. Таянч пластик, нозик, эгилувчан бўлиши керак. Хонандалик таянчининг асосий мезони қайта яратилаётган товуш сифатидир. Тартибли, тембр бўёқларига бой, яхши келаётган, танланган товушни вокалчилар таянган товуш деб билишади. Унга зид ўларок, таянмаган товуш тембри қашшок, хорғин, рангсиз, йетарлича «парвозсиз», оптимал кучдан пастроқ бўлади.

Товуш атакаси – нафас ва овоз аппарати ҳамкорлигида товушнинг юзага келиш вазияти.

Нафас олиш ва товуш атакаси биринчи даражали муҳим момент, зеро улар жаранг характерини белгилайди. Товуш атакаси овоз тўқималари ва нафаснинг ўзаро ҳамкорлиги турли вариантлари билан белгиланади.

Атака турлари:

1. Қатъий атака. 2. Юмшоқ атака. 3. Нафасли атака.

Қатъий атака

Нафас чиқариш бошлангунча овоз тўқималари зич бирлашади, овоз товуши қатъий, кескин. қатъий атакадан мусиқий ифодалилик воситаси сифатида асар характерини беришда фойдаланилади. Бундан ташқари, у бўғизни фаоллаштириш учун қўлланилади.

Юмшоқ атака

Овоз (ун) пайчалари бирлашиши моменти нафас чиқариш бошланишига тўғри келади. Юмшоқ атака куйлашда кўпроқ қўлланилади. Бўғиз жаранги (сиқиллишни) бартараф қилади. Юмшоқ атакада товуш эластик, парвозли юмшоқ бўлади.

Атаканинг турларига ўргатиш мумкин, ўрганган хонанда товуш бўлиш усулларини онгли алмаштиради. Бу жуда муҳим, зеро товушни бериш усули маълум регистрни қайта яратиш билан боғлиқ. Атака, овоз тўқималари товуш ҳосил қилишнинг бошланғич моментида ташкил этиб, кейинги жарангни белгилайди.

Нафасли атака.

Товушни олиш усулини ихтиёрий алмаштириб, биз овоз тўқималари иши характерига таъсир эта оламиз. Шу сабабли атака овоз тўқималари ишига онгли таъсир этишнинг энг муҳим воситаси, у иродамизга бевосита боғлиқ эмас.

Инсоннинг куйловчилик овози обертонларга бой. Обертонларнинг баландлиги, кучи, миқдорига кўра турлича бирикмалари жарангнинг умумий фанини, товуш бўёғи ёки тембрини яратади.

Дикция ва артикуляция

Куйлаш – мусиқа санъатининг куй ва сўз органик уйғунлашган тури. Бошқачасига уни мусиқий нутқ дейилади. Нутқ товушларини ҳосил қиладиган овоз аппаратининг қисми артикуляция (талаффуз) аппарати, унинг таркибидаги аъзолар талаффуз аъзолари саналади. Булар: тил, оғиз бўшлиғи, юмшоқ ва қаттиқ танглай, пастки жағ, бўғиз, ҳиқилдок. Бу аъзоларнинг нутқ товушларини яратишга қаратилган иши артикуляция дейилади.

Хонандалик артикуляция нутқ артикуляциясидан фарқ қилади. Куйлаганда унлилар думалок, чўзик, тембр ва товуш баландлигига эга бўлиши керак. Ундошлар эса синик ва тез талаффуз қилинади. Артикуляция аппарати ишининг мувоффиқлашганлиги ва интенсивлиги товуш талаффузи сифати, сўзлар аниқлиги – дикцияни белгилайди.

Куйлашда тўғри талаффуз адабий тилнинг талаффуз нормалари – орфоепия (грекча тўғри нутқ)га таянади. Хонандалик орфоепияси сўзлашувдагидан фарқ қилади, куйлаганда ундошлар кейинги бўғинга кўчирилади, токи бўғин очик бўлсин.

Резонаторлар

У ёки бу овозга маълум бўёк, характерли тембр берадиган овоз аппаратининг қисми резонаторлар фарқланади. Юқори бош резонаторларига овоз тўқималаридан юқорида жойлашган бўшлиқлар: бурун йўллари, гайморовлар ва пешона «қорин»лари киради.

Пастки резонаторларга кўкрак қафаси (кўкрак, алвеоллар, бўш танали бронхлар) киради. Куйлаш чоғида ҳар икки резонаторлардан фойдаланиш керак. Юқори резонаторлар овозга парвозилик, жарангдорлик, кўкрак резонаторлари эса юмшоқлик ва тўлиқ жаранг бахш этади.

Хулоса қилиб айтганда, талабаларнинг вокал-техник билимларини янада чуқурроқ эгаллаши, коста-абдоминал, яъни аралаш нафас устида ишлаши, юмшоқ хужум машқи, аниқ интонация, артикуляция, легато, стаккато, ҳаракатчанлик, кантилена, арпеджио, филировка услубларини ўрганиш, асарнинг бадий томонларини мукамал ўрганишда катта аҳамиятга эга бўлиб, ашула айтиш маҳоратини оширади. Ушбу жараёнда педагог аввало ёш хонандани овоз имкониятларини мукамал ўрганиб чиққан ҳолда ёндашса мақсадга мувофиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. А.Н.Тўлаганов. - Саҳна нутқи - Тошкент. 2008 й.
2. А.Маллабоев. Яккаҳон хонандалик - Тошкент. 2009й.
3. Ж.Махмудов. Саҳна ва саҳнадошлар - Тошкент. 2009й
4. Мухаммадиев Л. Ғ. МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗ–АЖДОДЛАРИМИЗ ЖАСОРАТИНИНГ ЮКСАК ТИМСОЛИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 5.
5. Исламова З. У. и др. ПЕДАГОГИКА–АМАЛИЙ ТАРБИЯ САНЪАТИДИР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. Special Issue 1. – С. 77-82.
6. Инжигул А., Темур А. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4.
7. Бекиев М. А., Бекиев А. М. РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
8. Абдуназаров З. МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРИМИЗ ИШТИРОКИДА ЁШ АКТЁРЛАРНИ ТАСАВВУРИ ВА ДИҚҚАТИНИ ЧАРХЛАШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
9. Abdusharipovna R. S., Ravshanbekovich R. K. GROUP MEMBER ROLES //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
10. Абдуназаров З. ТИМСОЛЛАР СИЙМОСИНИ ЯРАТИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
11. Расулов Ш. ХАТТИ-ҲАРАКАТ САҲНА САНЪАТИ АСОСИ СИФАТИДА //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
12. Оманқулова Ш. БЎЛАЖАК МУСИҚА ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Йўлдашева Соҳиба
Ўзбекистон давлат санъат
ва маданият институтининг
Фарғона минтақавий филиали
yuldasheva.soxiba19@gmail.com

ЎҚИШ ЖАРАЁНИНИНГ ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-SI-4-6>

АНОТАЦИЯ

Биз мазкур мақолада комил инсон шахсини шакллантиришда мутолаа омилини тизимли тадқиқ этиш, уни оптималлаштириш йўлларини ўрганиш ҳамда мутолаа маданияти мамлакатнинг ижтимоий-маданий тараққиётини таъминлашда муҳим омил эканлигини илмий-назарий жиҳатдан асослаб бериш вазифасини мақсад қилиб қўйдик.

Калит сўзлар: Ўқиш, китобхон, комил инсон, мутолаа, ўқиш психологияси, шахс, китоб ўқиш, мутолаа маданияти, мутолаа психологияси.

Юлдашева Соҳиба

Ферганский региональный филиал
государственного института
искусства и культуры Узбекистана
yuldasheva.soxiba19@gmail.com

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье мы стремимся систематически изучить фактор чтения в формировании совершенной человеческой личности, изучить пути его оптимизации и научно обосновать, что культура чтения является важным фактором обеспечения социокультурного развития страны.

Ключевые слова: чтение, читатель, совершенный человек, чтение, психология чтения, личность, чтение книг, культура чтения, психология чтения.

Yuldasheva Sohiba

Fergana regional branch of Uzbekistan
state institute of arts and culture
yuldasheva.soxiba19@gmail.com

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE LEARNING PROCESS

ABSTRACT

In this article, we aim to systematically study the reading factor in the formation of a perfect human personality, to study ways to optimize it and to scientifically substantiate that reading culture is an important factor in ensuring the socio-cultural development of the country.

Keywords: Reading, reader, perfect person, reading, reading psychology, personality, book reading, reading culture, reading psychology.

Ўқиш жараёнининг психологик жиҳатлари, комил инсон омили фуқарлик жамияти, демократиянинг замини ҳисобланади.

Айниқса, шахснинг маънавий қиёфасини ўзгартираётган замон ва макон талабларига мутоносиблаштиришда, уни даврнинг шиддаткор руҳига мувофиқ тарзда фаоллаштириш, маърифатли, маданиятли, ўқимишли инсон шахсини шакллантиришда мазкур методологик жиҳатлар тамойил асосий тамал тоши вазифасини ўтайди. Комил инсон таркиб топиши инсон эрки имкониятларининг ижтимоийлаштириш даражасига бевосита боғлиқ. Ижтимоийлаштиришни фаоллаштириш ҳамда комил инсон шахсини таркиб топтиришда китоб ва китобхонлик ҳодисасини, ўқиш жараёнлари ва маданиятининг, китобхон ва ўқиш психологиясининг аҳамияти беқиёсдир.

Буюк кутубхонашунос олим Н.А.Рубакин "Рус китобхон оммаси ҳақида этюдлар", "Китобхонларга мустақил таълим ҳақида мактублар", "Мустақил таълим амалиёти" китобларида ва бошқа бир қанча асарларида мутолаанинг турли жиҳатларини назарий таҳлил қилган ва "ижтимоий тараққиёт даражасини, жамият маданияти даражасини ҳеч нарса мавжуд тарихий даврдаги китобхон омма даражасичалик тавсифлаёлмаслигини" кўрсатиб берган. Н.А.Рубакин тадқиқотларининг муҳим жиҳатларидан бири шундаки, у биринчилардан бўлиб, кенг халқ оммасини мутолаага жалб қилмасдан туриб, жамият тараққиётини тасаввур қилиб бўлмаслигини англаб етди ҳамда ўзининг кўплаб асарларида оддий халқ вакиллари, деҳқонлар, ишчилар ва хизматчилардан иборат китобхонларнинг мутолаа психологиясини ўрганиб, унга таъсир этиш йўллари ишлаб чиқишга ҳаракат қилди.

Собиқ иттифок даврида, гарчи мафкуравий қобиклар кутубхонашунослик назариясининг эркин ривожланишига тўсиқ бўлган бўлса-да, турли олимлар томонидан мутолаа маданияти ва психологияси бир мунча ўрганилди. Хусусан, В.Н.Зайцев мутолаа жараёнини ўқиш тезлигига кўра, учта даража (тез ўқиш, оптимал ўқиш ва секин ўқиш)га ажратган ҳамда ўқувчи ёшларда айниқса муҳим аҳамият касб этувчи оптимал ўқишнинг моҳиятини ёритиб, уни шакллантириш ва ривожлантириш усуллари кўрсатиб берган.

Айни чоғда таъкидлаш жоизки, Ўзбекистонда мутоаланинг социологик масалалари айрим олимларнинг тадқиқотларида у ёки бу даражада кўтарилган бўлса ҳам у ҳозиргача махсус тадқиқот объект бўлган эмас. Шунга қарамасдан мамлакатимизда ва хорижда бир қанча илмий ишлар мавжудки, улар биз ўрганаётган мавзуга бевосита бўлмаса-да, билвосита боғлиқ бўлганлиги боис эътиборга лойиқдир. Хусусан, мазкур тадқиқотлар ўрганилаётган муаммони тадқиқ этишда методологик ҳамда умумназарий масалаларнинг илмий асосланган ечимларини илгари суришлари билан ҳам қимматлидир. Эҳтиёж — ижтимоий талаб — ижтимоий таклиф тизимларига раҳбарлик қилиш ва бошқариш, болаларда китоб ўқиш маданиятини шакллантиришнинг миллий моделини ишлаб чиқиш зарурати борасидаги фикрлари диққатга сазовордир. Биз мазкур монографияда комил инсон шахсини шакллантиришда мутоала омилини тизимли тадқиқ этиш, уни оптималлаштириш йўллари ўрганиш ҳамда мутолаа маданияти мамлакатнинг ижтимоий-маданий тараққиётини таъминлашда муҳим омил эканлигини илмий-назарий жиҳатдан асослаб бериш вазифасини мақсад қилиб қўйдик.

Мазкур мақсадни амалга ошириш учун қуйидаги вазифаларни белгилаб олдик: — мутолаа жараёнларини замонавий социологик назариялар нуқтаи назаридан таҳлил қилиш; — Ўзбекистонда маърифий-интеллектуал омилар орқали комил инсон шахсини шакллантириш концепциясини ҳаётга жорий этиш йўллари илмий асослаш ва бу жараёнда

мутолаанинг илмий- назарий имкониятларини оптималлаштириш услубларини ишлаб чиқиш; — мутолаа жараёнларини тизимий тадқиқ этиш, унинг таркиби, ташкилий элементлари: мутолаа маданияти, мутолаа психологияси ҳамда мутолаа мотивациясини назарий жиҳатдан таҳлил этиш ва мақбул йўналишда шакллантиришнинг амалий чора- тадбирларини ишлаб чиқиш; — жамиятда мутолаа жараёнларини ташкил этиш ва бошқаришнинг асосий муассасаси бўлмиш кутубхоналар ишини ривожлантиришнинг оптимал йўллари ишлаб чиқиш, хусусан, кутубхоначиликда янги ахборот технологияларини қўллаш имкониятларини таҳлил этиш. — Ўзбекистонда мутолаа тарихи, амал қилиш тенденцияларини, унинг ҳозирги ҳолатини миллий анъаналар ҳамда ўзбек менталитети негизида илмий социологик таҳлил этиш; — Ўзбекистонда анъанавий ҳамда бозор иқтисодиёти таъсирида ўзгараётган ижтимоий страталарда (табақаларда) мутолаанинг қиёсий таснифини яратиш; — шўролар даврида амал қилиб келган индуктив ёндашув

Айни чоғда китоб мутолаа маданиятининг шахс камолоти ва ижтимоий тараққиёт диалектикасидаги ўрни масаласига бағишланган дастлабки тадқиқотлардан бўлгани учун унинг айрим нуқсонлардан ҳоли эмаслиги табиий. Шу боисдан барча танқидий фикр-мулоҳазаларни, таклиф- истакларни мамнуният билан қабул қиламиз ва келгуси ишларда инобатга оламиз.

Мутолаа маданиятини шакллантириш жараёнининг XX асрнинг охири XXI асрнинг бош ҳолатини объектив таҳлил этиш ва такомиллаштириш бўйича илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш зарурлиги куйидаги сабабларга кўра янада долзарб аҳамият касб этган: — мавзу доирасида ўша пайтга қадар махсус илмий тадқиқотлар яратилмаганлиги; — мутолаа маданиятининг Ўзбекистондаги реал ҳолати, статик аҳволи махсус социологик тадқиқотлар ўтказиш орқали аниқланмаган; — аҳолининг турли табақалари доирасида, стратификацион таснифлаш кўламларида

мутолаа маданияти шаклланишининг ўзига хосликлари, муаммолари ва ечим йўллари ўрганилганда; — мутолаа жараёнини фаоллаштириш, унга комил инсонни тарбиялаб вояга етказиш концепциясининг узвий бўғини сифатида ёндашиш талаб даражасига кўтарилгани; — мутолаа маданиятини ҳозирги замон илғор технологиялари— электрон тизимлар, масофавий мулоқотларнинг бугунги даражалари билан мувофиқлаштириш бугунги куннинг долзарб масаласи; — кутубхоналарнинг Ўзбекистонда комил инсонни тарбиялашга масъул бўлган муассасалар сифатидаги мавқеини муносиб баҳолашга доир Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 январдаги Ф-4789 сонли “Китоб маҳсулотларини чоп этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида” ги фармойиши, 2017 йил 3-сентябрь Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори билан Ф-3271 сонли “Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс чора- тадбирлар дастури тўғрисида” ги қарорлари бўйича ижтимоий зарурат кучайди ва айни пайтда, маданият, маънавият ва маърифат тизими олдида қўйилган шу кунги талаблардан келиб чиққан ҳолда уларнинг ишларини мақсадли фаоллаштиришга йўналтирилган меъёрий ҳужжатлар ва услубий тавсиялар етарли даражада ишлаб чиқарилди; — мутолаа маданиятини ўқиш, ўқитиш ва англаш технологиялари, таълим субъектлари ҳамда мавжуд маърифий шарт- шароитлар билан уйғун жараён сифатида шакллантириш кун тартибига чиқарилди; — мутолаа жараёнларини миллий истиқлол ғоялари доирасида ёшларни тарбиялашнинг муҳим бўғини сифатида тизимий такомиллаштириш йўллари назарий асослаб берилди.

Буларнинг ҳаммаси монографияда Ўзбекистондаги турли аҳоли қатламлари орасида мутолаа ҳолатлари, мутолаа маданиятининг тизимли жараён, яхлит ҳодиса сифатида

ўрганилишининг бугунги аҳволи, муаммолари, истиқболли мўлжаллар, ўқишда ўқиш, англаш даражалари, мутолаа маданиятининг умумжамият ижтимоий-маънавий тараққиётига бевосита ҳамда билвосита таъсири масалаларининг мамлакатимизда ўрганилишига жуда катта эътибор қаратилган. Шунингдек, ишда мутолаа социологияси муаммосининг минтақавий, умумдавлат ҳамда халқаро миқёсларда ўрганилиб таҳлил этилди. М: Нима учун Бразилия қамоқхоналарида маҳбуслар кўп китоб ўқийди? Бразилия федерал қамоқларида ўзига хос китобхонликни тарғиб қилувчи лойиҳа бор. Унга кўра, ҳар бир ўқилган китоб учун маҳбус умумий жазо муддати 4 кунга қисқартирилади. Аммо... Шунчаки китоб ўқиб қамоқдан чиқиб кетиш мумкин эканда, десангиз адашасиз. Биринчидан, маҳбус ўқилган китоб мазмуни юзасидан иншо ёзиши керак бўлади. Иккинчидан, бир йил давомида бу муддатнинг максимал миқдори 48 кунни ташкил этади. Мутолаа маданиятини таркиб топтириш борасидаги амалий фаолиятлар, халқаро ташкилотларнинг саъй-ҳаракатлари, китобхонлик ишларига ижтимоий рағбат беришга мутасадди муассасалар тажрибалари ҳам илмий умумлаштирилди. Хусусан, китобхонлик маданиятини кенг оммалаштиришга қаратилган Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ёш китобхон”, “Китобхон оила”, “Китобхон маҳалла” ва бошқа кўплаб кўрик танловлари эътиборга моликдир. Мазкур “Ёш китобхон” кўрик танловида мамлакатдан 720 минг ёшлар қатнашиши ушбу кўрик танловининг ижтимоий таъсир кўлами нақадар улканлигидан дарак беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. З.Ш.Бердиева, Кутубхонашунослик, Тошкент, Илм-зиё, 2013
2. Э.Охунжонов, Ватан кутубхоначилиқ тарихи, 1-қисм, Тошкент, Адолат, 2004
3. Э.Охунжонов, Ватан кутубхоначилиқ тарихи, 2-қисм, Тошкент, Шарқ, 2008
4. Мадалимов Т. А. и др. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЛОГИКИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 236-241.
5. Мухаммадиев Л. Ғ. МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗ–АЖДОДЛАРИМИЗ ЖАСОРАТИНИНГ ЮКСАК ТИМСОЛИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 5.
6. Исламова З. У. и др. ПЕДАГОГИКА–АМАЛИЙ ТАРБИЯ САНЪАТИДИР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. Special Issue 1. – С. 77-82.
7. Инжигул А., Темур А. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4.
8. Бекиев М. А., Бекиев А. М. РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
9. Абдуназаров З. МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРИМИЗ ИШТИРОКИДА ЁШ АКТЁРЛАРНИ ТАСАВВУРИ ВА ДИҚҚАТИНИ ЧАРХЛАШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
10. Abdusharipovna R. S., Ravshanbekovich R. K. GROUP MEMBER ROLES //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
11. Абдуназаров З. ТИМСОЛЛАР СИЙМОСИНИ ЯРАТИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
12. Расулов Ш. ХАТТИ-ҲАРАКАТ САҲНА САНЪАТИ АСОСИ СИФАТИДА //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
13. Оманқулова Ш. БЎЛАЖАК МУСИҚА ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Рахмонжон Пулатов
Ўзбекистон давлат санъат
ва маданият институтининг
Фарғона минтақавий филиали
pulatov.rahmonjon@gmail.com

ЎЗБЕК МУМТОЗ ҚЎШИҚЧИЛИГИГА БИР НАЗАР

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-SI-4-7>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ўзбек миллий қўшиқчилиги асосчилари ва улар қолдирган мерос ҳақида ҳикоя қилинади. Биз ҳаётимизни куй ва қўшиқсиз тасаввур ҳам қилолмаймиз. Нақл қилинишича, хатто инсон жисмига жон ҳам мусика воситасида кирган экан. Шунинг учун яхши кунимизда ҳам, ёмон кунимизда ҳам - бешиқдан қабрга қадар умримиз давомида бизга турли мавзудаги қўшиқлар ҳамроҳ.

Калит сўзлар: куй, қўшиқ, соз, созанда, хонанда, ғазал, мақом.

Рахмонжон Пулатов
Ферганский региональный филиал
государственного института
искусства и культуры Узбекистана
pulatov.rahmonjon@gmail.com

ВЗГЛЯД НА УЗБЕКСКОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ

АННОТАЦИЯ

В статье рассказывается об основоположниках узбекской национальной песни и их наследии. Мы не можем представить свою жизнь без музыки и песен. Говорят, что даже душа вошла в человеческое тело через музыку. Вот почему в наши хорошие и плохие дни, от колыбели до могилы, у нас на протяжении всей жизни есть песни на разные темы.

Ключевые слова: мелодия, песня, слово, музыкант, певец, газель, мақом.

Rakhmonjon Pulatov
Fergana regional branch of Uzbekistan
state institute of arts and culture
pulatov.rahmonjon@gmail.com

A LOOK AT UZBEK CLASSICAL SINGING

ABSTRACT

This article tells about the founders of the Uzbek national song and their legacy. We cannot imagine our lives without music and songs. It is said that even the soul entered the human body through music. That is why in our good days and in our bad days, from the cradle to the grave, we have songs on various topics throughout our lives.

Keywords: melody, song, word, musician, singer, ghazal, maqom.

Ота-боболаримиз санъатни, адабиётни ҳеч қачон илму хунардан ажратишмаган. Беқиёс тафаккур кудрати, бетакрор қалами сеҳри билан дунё илму адаб ахлининг эътирофи ва хайратига сазовор бўлган буюк олиму адибларимиз ҳам аксар мусика билимдонлари, забардаст бастакору мохир созанда, баъзида хатто зохир хонанда ҳам бўлишган. Ривоят қилишларича, Хуросон сафариди Бухоро амири Наср ибн Ахмадга Марв об-хавоси ниҳоятда хуш келиб, шу ерда узоқ қолиб кетади. Аркони давлат юртни соғиниб, бетоқат бўла бошлайдилар. Лекин ҳеч ким юрак ютиб, бу ҳақда ҳукмдорга оғиз оча олмайди. Охири сомониёлар давлатининг малик уш-шуароси Абу Абдулло Рудакийни совға-саломлар билан сийлаб, амирни Бухорога қайтишга кўндиришини сўрайдилар. Шунда шоир Наср ибн Ахмад ҳузурига кириб «Бўйи жўйи Мулиён ояд хаме» («Мулиён ариғи сувининг бўйи келмоқдадир») мисраси билан бошланган, асрлар давомида шухрат тутиб, 120 шоир тазмин битган, лекин бирортаси бадииятда унга яқинлашолмаган ғазалини куйга солиб ижро этади. Ватан туйғуси, интизорлик кечинмалари ўзининг теран ва хассос ифодасини топган бу ёниқ қўшиқни эшитган амирнинг кунглида Бухоро соғинчи шунчалик жўш урганки, хатто кийиниши ҳам унутиб, чодирдан югуриб чиққанича отга миниб, «Қайдасан, Бухоро?» деб йўлга тушган экан. Рудакийнинг мусика илмида тенгсиз, уд чалишда мохир, қўшиқ айтишда машхурлиги хақида манбаларда маълумот берилади. Аслида биргина Рудакий эмас, Шарқнинг кўпчилиги олиму адиблари, хатто давлат арбоблари мусикадан яхшигина хабардор бўлишган: соз чалишган, қўшиқ айтишган, куй басталашган. Чунончи, Абу Наср Форобийнинг қонун деган мусика асбобини ихтиро қилганлиги, Удга бир тор қўшганлиги ривоят қилинади. Амир Хусрав Дехлавий ҳам нуқтадон ва машхур бастакор сифатида мусикага бағишлаб рисола ёзган. Кўплаб куйларни унга нисбат берадилар. Алишер Навоий эса Хожа Юсуф Бурхон ҳузурда мусикадан сабоқ олган. Улар шоирнинг ўзи бу ҳақда у «муסיкий илмин хам яхши билур эрди ва муסיкий фанида анинг шогирдимен»,¹ - деб ёзади. Захириддин Муҳаммад Бобур ҳам «Бобурнома»да: «Яна мусикада яхши нималар порлабтур. Яхши накшлари ва яхши пешравлари бордур»², - деб маълумот беради. Фитрат бир қатор манбалардаги маълумотлар асосида «қари наво» (Аслида «қари Навоий») куйи Алишер Навоийга тегишли бўлса керак, деган тахминни илгари суради: «Бухоронинг эски муסיкийшунослари орасида бу куйнинг Навоий асари бўлгани суйланадир». Ўз навбатида, Бобурнинг ўзи ҳам мусика назариясидан яхшигина хабардор булиб, хатто бу санъат хақида рисола ёзганлиги хусусида маълумотлар бор. Машхур инглиз муаррихи ва «Бобурнома» мутаржими Уильям Эрскиннинг ёзишича: «У яратган куй ва қўшиқлар жуда ёқимли охангда бўлиб, унинг вафотидан кейин хам халқ оғзидан тушмади». Ёки Убайдий тахаллуси билан ўзбек, форс-тожик ва араб тилларида бирдай маҳорат билан қалам тебратган Бухоро хони Убайдуллоҳон куй ва қўшиқлари халқ томонидан севиб ижро этиладиган истеъдодли созанда ва бастакор хам эди. Дарҳақиқат, биз дунёни фақат миллий санъатимиз билан олишимиз мумкин ва олаяпмиз хам. Дунё ахли аввало миллий санъатимизнинг теранлиги, афзаллиги, жозибаси, бетакрорлигига қойил қолишса, иккинчидан, шундай бебаҳо қадриятларимизни сақлаб қолганимиз ва барҳаёт анъаналаримизни беқиёс меҳру муҳаббат билан давом эттираётганимизга хавас қилишади. Чунки миллий қадриятлар масаласи барча халқларда хам долзарб ва бу бебаҳо маънавий меросни бизчалик сақлаб қолган халқлар унча кўп эмас. Бу бизга чексиз ифтихор бахш этиши билан бирга, зиммамизга катта масъулият хам юклайди.

Албатта, эстрада санъатига ҳеч ким қарши эмас, лекин бизнинг эстрадамиз эмас, балки миллий қўшиқчилигимиз дунёга машхур. Комилжон Отаниёзовнинг айтишича, Хоразмда азалдан «Сувора»ни авж пардада куйлаган хонандагина хофиз деб тан олинган. Устозининг

бу фикрларини давом эттириб, Ортиқ Отажонов хам: «Санъат оламига мақом деган дарвозадан кирилади», - дейди. Халқимизнинг мумтоз ашулаларга мухаббати хашиша баланд бўлиб келган. Хатто кўшиқ мафкуралаштирилган, замонавий кушикчилик зур бериб қўллаб-қувватланган шўро даврида хам мумтоз кўшиқлар янграшдан сира тўхтамаган. Мустақиллик даврида эса кўшлаб муқаддас қадриятлар каби мумтоз кўшикчиликка хам кенг йўл очилди. Хозир мумтоз ашулаларга мурожаат қилмаган санъаткорни топиш қийин. Мумтоз кўшиқларни замонавий усулда, хатто эстрада йўналишида айтишяпти. Маълумки, хар қандай кўшиқ сўз, оханг ва ижро уйғунлигидан иборат яхлит санъат асари. Бу унсурлардан бири етишмадими, билинги, уша кўшиқ муқаммал бўлмайди. Кейинги пайтларда бу учликни бирга куриш амримахол бўлиб қолди. Куй гўзал булса, сўзи саёз, матн теран бўлса, куй хароб, шеър хам, мусика хам жойида бўлса, ижро ўхшамайди. Мен бу учлик ёнига тўртинчи қилиб овозни, бешинчи қилиб дардни кўшган бўлар эдим. Чунки кейинги пайтда овозсиз хонандалар кўпайиб кетди. Холбуки, Ортиқ Отажонов таъбири билан айтганда, санъаткор учун табиий овознинг ахамияти бекиёс бўлиб, у «кўшиқни тутиб турадиган биринчи қанотдир». Чунончи, Хожи Абдулазиз хақида самарқандликлар: «Хожи бобо Регистонда ашула айтсалар, авжини Исфaxonдагилар хам бемалол эшитаверадилар», - деб лутф қилишар экан. Бундай ноёб овоз сохиблари хамма даврда хам камёб бўлишади. Дард хам кўшикнинг мухим унсурларидан - сўз хам, мусика хам, овоз хам, ижро хам жойида бўлса-ю, хонандада дард бўлмаса, бундай кўшиқлар хам тингловчи қалбига етиб бормайди. Улар, таъбир жоиз бўлса, сунъий гулга ухшайди. Мумтоз кўшиқларнинг мохир ижрочиси Орифхон Хотамов: «Агар мумтоз кўшиқларни куйламокчи бўлсанг, матнни синчковлик билан ўқи, шеър, ғазал замиридаги маънони, шоир мақсадини тўла тушуниб ол, ана шундан кейингина ашула устида ишлагин. Сен куйлаган ашулалар тингловчи қалбига қандай етиб борганини узинг хам сезмай қоласан», - деган экан шогирди Матлуба Дадабоевага. Комилжон Отаниёзов хам шогирдларига: «Хонанда саводли, маълумотли бўлиши, оғзидан чиккан сўзнинг маъносига тушуниши учун адабиётни кўп ўқиши керак. Адабиёт билан санъат оға-ини, балки эгизакдир. Хақиқий санъаткор шоирлар, адилар билан яқин алоқада бўлмоғи лозим» - дер экан. Сўзнинг қадрига етадиган ана шундай сўзшунос хофизларимиз кўп бўлмаса-да, кам хам эмас. Айни жихатдан, машхур хофиз Расул қори Мамадалиев билан боглик бир воқеа ибратли. Хикоя қилишларича, Расулқори Мамадалиев навбатдаги ашуласини тайёрлар экан, ундаги бир сўзнинг мазмунини сира чақолмабди. Уша биргина сўзнинг маъносини тушунтириб берадиган кишини бутун Қўқондан излаб тополмагач, икки кўзи ожизлигига карамай, шахарлараро автобусга ўтириб, Фарғонага боради. Икки кун овора бўлиб, уша сўзнинг маъносини билиб олгачгина кўшигини расман ижро эта бошлайди. Мумтоз матнлар мағзини чақиш осон эмас. Шуни хисобга олиб, қадимий туркий, араб ва форс тилидаги хозирги ўқувчига нотаниш сўзлар, баъзи исломий атама ва тушунчалар билан бирга, бир қатор тасаввуф истилох ва тимсолларига хам изоҳ бериб кетдик. Мақсадимиз ушбу кўшиқлар матнини уқиб тушунишда санъат ахли хам, кушиксевар ўқувчилар хам иложи борича қийналмасинлар. Шу маънода 50 дан ортиқ мумтоз сўз санъаткорининг ғазал, мустазад, мураббаъ, мухаммас, мусаддас, таржеъбанд, таркиббанд, сокийнома, рубой жанрларидаги кўшиққа айланган 800 га яқин шеърлари ва уларга берилган 3000 атрофидаги шарху изоҳларни ўз ичига олган ушбу икки жилдлик кўшиқлар тўплами санъат ва маданият ахли - бастакорлар, хонандалар, маданият ва санъат йўналишидаги олий ва ўрта махсус ўқув юрларининг ўқитувчи ва талабалари учунгина эмас, балки мумтоз адабиёт ва кўшикчилигимиз мухлиси бўлган кенг ўқувчилар оммаси учун ўзига хос қўлланма бўлади, деб ўйлаймиз.

Комил ишонч билан айтиш мумкинки, дунёдаги бирор-бир халқнинг бизнинг мумтоз кўшиқларимиздек кўп мумтоз кушиклари йўқ. Бинобарин, ана шундай бой маънавий мероснинг ворислари бўлган халқ хонандаларига кейинги пайтларда кўп кузатилаётганидек, хар мақомга йўрғалар, турли алмойи-алжойи матнларни кўшик сифатида диди баланд элга хавола қилиш сира-сира ярашмайди. Айни жихатдан мумтоз кўшиқлар - катта махорат

мактаби. Бу мактабдан сабоқ олган хонанданинг парвози баланд бўлади. Бу чашмадаги сув ичган тингловчининг диди ўсади, савияси юксалади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. И. Ражабов. “Мақомлар”, Т., 2006 й.
2. Ю.Ражабий. “Ўзбек халқ мусиқаси”
3. Ў.Расулов. “Кўзга айлансин кўнгил”, Т., 2012 й.
4. Мадалимов Т. А. и др. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЛОГИКИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 236-241.
5. Мухаммадиев Л. Ғ. МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗ–АЖДОДЛАРИМИЗ ЖАСОРАТИНИНГ ЮКСАК ТИМСОЛИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 5.
6. Исламова З. У. и др. ПЕДАГОГИКА–АМАЛИЙ ТАРБИЯ САНЪАТИДИР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. Special Issue 1. – С. 77-82.
7. Инжигул А., Темур А. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4.
8. Бекиев М. А., Бекиев А. М. РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
9. Абдуназаров З. МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРИМИЗ ИШТИРОКИДА ЁШ АКТЁРЛАРНИ ТАСАВВУРИ ВА ДИҚҚАТИНИ ЧАРХЛАШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
10. Abdusharipovna R. S., Ravshanbekovich R. K. GROUP MEMBER ROLES //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
11. Абдуназаров З. ТИМСОЛЛАР СИЙМОСИНИ ЯРАТИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
12. Расулов Ш. ХАТТИ-ҲАРАКАТ САҲНА САНЪАТИ АСОСИ СИФАТИДА //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
13. Оманқулова Ш. БЎЛАЖАК МУСИҚА ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Зохиджон Абдуназаров
Ўзбекистон давлат санъат
ва маданият институтининг
Фарғона минтақавий филиали
abdunazarov.zoxidjon19@gmail.com

НУТҚ ТЕХНИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИДАН Фойдаланиш усуллари

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-SI-4-8>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада сахнавий нутқнинг такомиллашувида халқ оғзаки ижодидан фойдаланиш усуллари ҳақида ҳикоя қилинади. Бадиий ўқиш ўзининг дастлабки босқичи бўлган ифодали ўқишнинг барча хусусиятини ўз таркибига олади; унга кучли ҳис-ҳаяжон, ички кечинма ҳам қўшилади. Бундай ифодали ўқишда ҳис-ҳаяжон сира иштирок этмас эканда, деган хулоса чиқармаслик керак. Сабаби ифодали ўқишда ҳам ҳис-ҳаяжон бевосита иштирок этади.

Калит сўзлар: нутқ, бадиий ўқиш, талаффуз, фольклор, эртак.

Зохиджон Абдуназаров
Ферганский региональный филиал
государственного института
искусства и культуры Узбекистана
abdunazarov.zoxidjon19@gmail.com

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ ТЕХНИКИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассказывается о способах использования фольклора в развитии сценической речи. Художественное чтение включает в себя все особенности экспрессивного чтения, которое является его начальным этапом; он сопровождается сильными эмоциями и внутренними переживаниями. Не следует делать вывод, что в таком выразительном чтении не задействованы эмоции. Причина в том, что в выразительном чтении напрямую участвуют эмоции.

Ключевые слова: речь, чтение, произношение, фольклор, сказка.

Zokhidjon Abdunazarov
Fergana regional branch of Uzbekistan
state institute of arts and culture
abdunazarov.zoxidjon19@gmail.com

METHODS OF USE OF PUBLIC WORK IN IMPROVING SPEECH TECHNIQUES

ABSTRACT

This article tells about the ways of using folklore in the development of stage speech. Artistic reading includes all the features of expressive reading, which is its initial stage; it is accompanied by strong emotions and inner feelings. One should not conclude that emotions are not involved in such expressive reading. The reason is that emotions are directly involved in expressive reading.

Keywords: speech, reading, pronunciation, folklore, fairy tale.

Бадий ўқишда ҳис-ҳаяжон, кечинманинг ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканлиги мантик тақазосидир. Чунки бадий ўқиш адабий материални ифодали ўқиш босқичидагига кўра чуқурроқ ўзлаштириш жараёни билан боғлиқ. Шунингдек, ижрочилик маҳорати ҳам бадий ўқишнинг энг муҳим омилларидан биридир. Бадий сўз юксаклигига эришиш учун босқичма-босқич нутқ техникаси эгаллаб борилади. Айниқса, артикуляция ва дикцияни ривожлантиришда тез айтишлар жуда қўл келади. Бироқ машқ давомида нафасга ҳам жиддий эътибор бериш муҳимдир. Аниқроқ қилиб айтадиган бўлсак, нафас машқлари ҳам узвий олиб борилади. Бунинг учун тез айтиш талаффузининг суръатига кўра бир тез айтишни бир нафасда яъни айниқса суръат тезлаштирилган даврда бир тез айтишни 2-3 марта қайтариш керак. Бунинг учун нафас олинадиган ёки тўлдирадиган пайтлар олдиндан белгилаб олинади.

Нутқни ўстиришда, овозни йўлга қўйишда эшитиш қобилиятини ҳам ўрни бениҳоя каттадир. Нутқий системаларни ишлашида бошқарувчи ва уни тарбияга солувчи эшитишни таҳлил қилувчи анализатори аҳамиятлидир. Талаффуз этилаётган сўз эшитиш қобилияти орқали марказий асаб тизимига ахборот беради. Эшитиш қобилиятини йўқотган кишилар нутқий нуқсонга эга бўлиб, улар тўлиқ гапиролмайдилар. Овозлардаги куйловчи, нутқий, вокал овозлар бўлгани каби мусиқий ва эшитиш қобилияти ўзаро фарқ қилади. Нутқий овозни такомиллаштиришда мусиқий эшитиш қобилияти ҳам ўзига хос роль ўйнайди.

Драматик мукамал сифатли овозга эга бўлишда актёрга нутқий эшитиш қобилиятини мукамаллаштириш муҳим, мусиқий актёрда эса мусиқий эшитиш қобилиятини мукамаллаштириш жуда муҳимдир.

Нутқий эшитиш қобилиятини ўстириш дегани унинг эшитишишигина таъминланмасдан, нутқий товушнинг жарангдорлигини, оҳангдорлигини, тембрини, кучли ёки кучсизлигини фарқлайгина қолмасдан товушни йўналтиришни, шеригини овозига мослашишни, бўғиндаги урғу билан боғлиқ ҳаракатини сезишни, овоз жумладаги мантиқий босим (урғу)ни ва овознинг оҳангдорлигини, баландлигини ҳис қилишдир. Эшитиш қобилиятини ривожлантириш овознинг ривожланишига замин яратади.

Агарда ижрочи овози устида ишлаётганда мушаклар тортилиши ва нафас етишмаслиги сезилса, дарҳол ҳаракатли машқларга қайтиш ва сиқикликни йўқотиш учун ҳаракат қилиш керак.

Халқ оғзаки ижодида; дostonларда, эртақларда сажлар кўп учрайди. Саж – деб қофияланган насрга айтилади. Шунингдек, классик бадий адабиётда ҳам баъзан сажлардан фойдаланганлигини гувоҳи бўламиз. Масалан; Х.Х. Ниёзийнинг “Бой ила хизматчи” драмасидаги “обиравон, боғичунон, шохсупага зеби жаҳон” деб бошланувчи саж ёки “Майсаранинг иши” комедиясидаги Мулладўст монологи таркибидаги саж мазкур шаклнинг бадий адабиётда учрайдиган энг яхши намуналаридан хисобланади. Саҳна нутқи фанида матнли машқларда сажлардан фойдаланиш талабалар учун жуда қулайлик туғдиради. Айниқса нафасни тўғри йўлга қўйишда сажлардан фойдаланиш жуда яхши натижа беради.

Талабаларда саж машқлари билан ишлаш уларнинг нафақат артикуляцияси, дикцияси, балки нафасни тўғри йўлга қўйишда ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Мисол тариқасида биз бир фольклор матни заминидаги машқлар кўринишини оламиз ва ижро этиш усуллари билан танишиб чиқамиз.

Масалан: Бор эканда, йўқ экан, оч эканда тўқ экан.

Кейинги машқларимизда нафасни тежашга ҳаракат қиламиз, нафас оламиз ва бир нафасда:

Бор эканда, йўқ экан, оч эканда тўқ экан,

Бўри баковул экан, тулки ясовул экан.

Яна диафрагмага нафас оламиз ва машқни давом эттирамиз:

Бор эканда, йўқ экан, оч эканда, тўқ экан,

Бўри баковул экан, тулки ясовул экан,

Қарга қақимчи экан, чумчуқ чақимчи экан,

Машқни давом эттириш мақсадида яна диафрагмага нафас оламиз ва кейинги бўлакни қўшамиз:

Бор эканда, йўқ экан, оч эканда тўқ экан,

Бўри баковул экан, тулки ясовул экан,

Қарга қақимчи экан, чумчуқ чақимчи экан,

Ғозлар карнайчи экан, ўрдак сурнайчи экан.

Юқоридаги бўлақлар алоҳида-алоҳида бажарилиб, бир нафасда айтилиши керак. Албатта бунда шошилиш ёки сўзларни ямлаб, тушунарсиз талаффуз этиш, шунингдек, жисмоний сиқилишга йўл қўймасдан эркин ижро этиш лозим. Агар кўрсатилган камчиликлардан бирортаси юз берса, дарҳол машқни тўхтатиб, аввалгисини мустаҳкамлаш ва шундан кейингина бошқасига ўтиш мумкин.

Қуйидаги матнлар қўшилгунга қадар бора-бора нафас диапазони кенгайтириб борилади, бунда талаффуз аниқлиги ва овоз равонлигига алоҳида эътибор бериш лозим. Машқни янада кенгайтирамиз:

Бор эканда, йўқ экан, оч эканда тўқ экан.

Бўри баковул экан, тулки ясовул экан,

Қарга қақимчи экан, чумчуқ чақимчи экан,

Ғозлар карнайчи экан, ўрдак сурнайчи экан,

Бақа қалтироқ экан, балиқ ялтироқ экан.

Йўлбарс ўқирар экан, ҳўкиз бўқирар экан.

Талабаларнинг нафас имкониятларидан келиб чиққан ҳолда бу машқлар янада кенгайтириб борилиши мумкин.

Саҳна нутқи фанининг нутқ техникаси бўлимига кирувчи – артикуляция, нафас, овоз ва орфоэпия талабаларга биринчи босқичдаёқ тушунтириб борилади. Лекин бу билан чекланиб қолмасдан ҳар бир талабани мустақил ижод қилишга ўргатиб бориш яхши натижалар беради. Масалан, биринчи босқичнинг биринчи ярмидаёқ талабаларга артикуляция ва нафасни пухта эгаллаш учун кўпроқ тез айтишлар, мақоллар ва топишмоқларга мурожаат этилади. Ўқиш жараёнида талабалар ўзлари топган тез айтишлар, мақол ва топишмоқларни умумий бир мақсадга йўналтириб имтиҳонда ижро қиладилар. Бу ўз навбатида иккинчи ярим йилликда бажарилиши керак бўлган вазифаларга катта замин яратади. Яъни талаба биринчи босқични тугаллаётганида нутқ техникасини тўла-тўқис эгаллаган бўлиши керак. Айниқса, мантиқ, нафас, муомала ва бошқа техник эмоционал вазифаларни бирлаштирувчи машқларни туза олишлари талаба-режиссёр сифатида бир бутун ғояни олиб чиқа олиш кўникмасини машқлар тузишдан тарбиялаб боришлари мақсадга мувофиқдир. Ҳар бир талаба ўзининг ички имкониятларидан келиб чиққан ҳолда машқлар тузиши ҳам мумкин. Лекин гуруҳ талабалари биргаликда ижод қилиши уларнинг бир-бирларига бўлган муносабатларини яқиндан ўрганишларига, муомала, мантиқ, бир-бирини ҳис қилиш, сезиш, таъсирланиш хусусиятларини ўзлаштириш ва ўстириб боришда катта аҳамиятга эгадир. Мантиқ, нафас, муомала ва бошқа техник эмоционал вазифаларни бирлаштирувчи машқларда талаффуз учун

равон, машқ учун кулай, турли нафас вазифаларини ишлатиш учун имконият берадиган матнлар танланади. Нафас машқининг бу босқичида оsonдан мураккабга томон мунтазамликка бориб, қуйидаги ҳолатларга эътибор бирилади:

1. Нафас ўрни мақсадга мувофиқ олдиндан қатъий белгиланади ва бу ўринлар мантиққа путур етказмаслиги керак.
2. Овоз ҳамиша жаранглаб туриши керак. Ҳаракат вазифалари тақозо этгандагина турли ран-барангликни қўллаш мумкин.
3. Машқ пайтида артикуляция, дикция ва орфоэпия нормаларига риоя қилинади.
4. Машқ матни умуман гапирилмайди, балки бирор мақсад ёки ҳаракат билан айтилади ва тингловчи билан муомала қилинади.
5. Машқлар нафас базасини кенгайтириш, нафас органларини чиниқтириш ва ижрочининг техник малакасини оширишга хизмат қилиши керак.

Мисол тариқасида қуйидаги матнларни кўриб чиқамиз. Бунда биринчи матнда тасвирланаётган кишининг устидан кулиш ёки калака қилиш бўлса кейингиларида эса мақташ, таққослаш, тасвирлаш кўзда тутилган:

1. Бор эканда, йўқ экан, оч эканда тўқ экан. Қадим замонларда бир бой бўлган экан. У жудаям бой экан, чуқурда ачиган лой экан, сув окмаган сой экан, минилмаган той экан. Ой юзидаги доғ экан, доғ бўлмаган ёғ экан, қадам ётмаган жой экан, ичиб бўлмас чой экан. Бу бой мана шунақа донғи кетган алламбало бой экан.
2. Равшанбек Зулхуморга қараса: ясанган хурдай, тишлари дурдай, тишлари дурдай, кўзлари юлдуздай, лаблари қирмиздай, оғизлари ўймоқдай, лаблари қаймоқдай, икки юзи ойдай муҳрланган қоғоздай ялт-юлт этиб ўтирарди.
3. Иссиққўлнинг бўйида ола қарға қарнайчи, қовоғари сурнайчи, бақалар ноғорачи, бешик тебратар ўйинчи, чигиртка чертар гиччак, сичқон олифта луччак, чирилдоқ шоввоз найчи ўйин тушар ниначи, ўргимчак дор қурибди, кўнғиз оҳ-воҳ урибди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, халқ оғзаки ижоди намуналари халқнинг миллий анъаналарини, оғзаки ижоднинг ноёб намуналарини сақлашда, унга сайқал бериб халқнинг ўзига қайтаришда тарихий фольклорий жараёни маънавий тарбия маҳсули сифатида ўрганишда ўз хиссасини қўшиш билан бирга саҳнавий нутқни такомиллаштиришда муҳим аҳамиятга эгадир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. А. Носирова Саҳна нутқи. – Тошкент: “Тафаккур бўстони” – 2013 й.
2. И. Жуманов. Саҳна нутқи. – Тошкент: “Абу матбуот – консалт” МЧЖ нашриёти – 2015 й.
3. Р. Усмонова «Нутқ санъатида тез айтишнинг аҳамияти» - Тошкент 1995й.
4. К.С. Станиславский «Актёрнинг ўз устида ишлаши» Тошкент “Янги аср авлоди” – 2010 й.
5. Мухаммадиев Л. Ғ. МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗ–АЖДОДЛАРИМИЗ ЖАСОРАТИНИНГ ЮКСАК ТИМСОЛИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 5.
6. Исламова З. У. и др. ПЕДАГОГИКА–АМАЛИЙ ТАРБИЯ САНЪАТИДИР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. Special Issue 1. – С. 77-82.
7. Инжигул А., Темур А. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4.
8. Бекиев М. А., Бекиев А. М. РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
9. Абдуназаров З. МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРИМИЗ ИШТИРОКИДА ЁШ АКТЁРЛАРНИ ТАСАВВУРИ ВА ДИҚҚАТИНИ ЧАРХЛАШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
10. Abdusharipovna R. S., Ravshanbekovich R. K. GROUP MEMBER ROLES //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.

11. Абдуназаров З. ТИМСОЛЛАР СИЙМОСИНИ ЯРАТИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
12. Расулов Ш. ХАТТИ-ҲАРАКАТ САҲНА САНЪАТИ АСОСИ СИФАТИДА //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
13. Оманкулова Ш. БЎЛАЖАК МУСИҚА ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Umidaxon Boltaboyeva
O'zbekiston davlat san'at
va madaniyat institutining
Farg'ona mintaqaviy filiali
boltaboyeva.umidaxon19@gmail.com

ASKIYA SAN'ATIGA BIR NAZAR

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-SI-4-9>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada xalq og'zaki ijodi namunalaridan sanalmish askiya san'ati haqida hikoya qilinadi. Tarixiy yodgorliklar, ko'xna yozma asarlar, arxeologik qazilmalar, o'zbek Xalq og'zaki ijodini, milliy san'atimizni juda qadimiyligidan dalolat beradi. Har bir san'at janrining boshlanishi, ibtidosi Xalq og'zaki ijodi maxsulidir.

Kalit so'zlar: folklor, askiya, asotir, mif, doston, o'lanlar.

Умидахон Болтабоева
Ферганский региональный филиал
государственного института
искусства и культуры Узбекистана
boltaboyeva.umidaxon19@gmail.com

ВЗГЛЯД НА ИСКУССТВО АСКИЯ

АННОТАЦИЯ

Эта статья посвящена искусству аския, которое является одним из образцов фольклора. Исторические памятники, древние письменные произведения, археологические раскопки свидетельствуют о древности узбекского фольклора и национального искусства. Начало любого жанра искусства - плод фольклора.

Ключевые слова: фольклор, аския, миф, легенда, эпос.

Umidakhon Boltaboyeva
boltaboyeva.umidaxon19@gmail.com
Fergana regional branch of Uzbekistan
state institute of arts and culture

A LOOK AT ART OF ASKIA

ABSTRACT

This article is about the art of askiya, which is one of the examples of folklore. Historical monuments, ancient written works, archeological excavations testify to the antiquity of the Uzbek folklore and national art. The beginning of every art genre is the product of folklore.

Keywords: folklore, askiya, myth, legend, epic.

San'atimizning eng qadimiy manbalari folklorshunoslik xalq og'zaki ijodi, ya'ni folklor qo'shiqlar, allalar, yallalar, mehnat va marosim qo'shiqlari, maqollar, matallar, ertak, afsona, mif, asotir, rivoyatlar, doston, o'lanlar asosida tarkib topgan, bunga misol tariqasida qadimgi davr folklori, marosim folklori, bolalar folklori, xalq lirikasi, folklor va yozma adabiyot, o'zbek xalqining epik janrlari tizimi, xalq dostonchiligi, dostonchilik maktablari, ularni epik an'analari, turkiy xalqlar folklorini o'zaro aloqalari, og'zaki teatr va xalq tomosha san'ati, og'zaki, an'anaviy xalq qo'shiqlari, musiqalari, barcha voqa va hududlarga xos raqs san'atlarini alohida tilga olishimiz mumkin.

Qadiv-qadim zamonlardan folklor asarlari namunalarini laparchilar, o'lanchilar, askiyachi va qiziqchilar, qo'g'irchoqbozlar, roviylar, maddox va ertakchilar, baxshilar, dostonchilar, qo'shnochlar Xalq o'rtasida ijro etishgan va targ'ib qilishgan.

Ushbu ijrochilar asrlar davomida xalq og'zaki ijodini rivojlantirgan va mukammal xolatga keltirgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Folklor atamasining o'zi nima ushbu atama qanday ma'noni anglatadi degan savol tug'iladi.

Bu savolga javob shunday: folklor atamasini birinchi bor 1803-1885 yillarda yashab o'tgan ingliz olimi Vil'ям Toms o'zining "THE FOJKLORE" maqolasida izoh berib o'tgan. Ya'ni "FOJK"-bu Xalq, JORE-bilim, donishmandlik ma'nosini anglatadi. Demak, "FOLKJOE"- xalq donoligi, xalq donishmandligidir. O'zbek folklorshunoslari va olimlari yillar davomida xalq og'zaki ijodiga oid bir necha yuzlab asarlarni bizga yozib qoldirganlar. Bulardan G'ozi olim Yunusov, Xodi Zarif, Abdulla Alaviy, Yunus Rajabiylar qadimgi xalq og'zaki ijodi namunalari, folklor asarlar, qo'shiq laparlarni, ko'plab asarlarni jamlab kitoblar, risolalar, qo'llanmalar shaklida nashr ettirganlar. O'zbek folklor asarlari, xalq og'zaki ijodi namunalarini, to'plab, milliy urf odatlar va udumlarni o'ziga xos uslublarini o'zining ko'plab asarlari, risolalari, qo'llanma va maqolalarida keng yoritgan folklorshunos olimi Muzayyana Alaviya juda ko'plab ijodiy ishlarni amalga oshirgan. U barcha hududlarga borib o'sha joyning og'zaki ijodi namunalari, qo'shiq, kuy, laparlari, marosim qo'shiqlari, o'lan, yor- yorlari, afsona, rivoyat, ertaklari, joylardagi baxshilar, doston ijrochilaridan xalq dostonlari va termalarini yozib olgan. Olimaning "O'zbek xalq qo'shiqlari" (1955), "Yangi qo'shiqlar" (1959), "O'zbek folkloridan namunalar" (1955), "Oq olma, qizil olma" (1979), "Xalq qo'shiqlari" (1983) va yana ko'plab asarlari fikrimizning yaqqol dalilidir.

Askiya asosan Farg'ona vodiysi va Respublikamizning barcha hududlarida ijro etiladigan san'atimizning bebaxo boyligidir. Respublika miqyosidagi barcha bayramlar, tadbirlar, to'y xashamlar askiya va qiziqchi askiyachilarsiz o'tmaydi. Askiyaning asl ma'nosi arabcha so'zdan olingan bo'lib, "azkiyo"- o'tkir zexnli, bilimli, zukko, xozirjavob degan ma'nolarni anglatadi. Askiya Farg'ona, Andijon, Qo'qon, Marg'ilon, Namangan va Toshkent viloyatlarida keng tarqalgan, rivojlangan. Har bir askiyada payrov bo'lib, ya'ni bir usulni, mavzuni, fikr va so'zni yaxlit ma'nosini boshdan oxirigacha ochib beradi. Askiyachilar payrovdan chiqmay bir uslubda askiya qilishadi. Qadimdan ustoz san'atkor askiyachilar yaratgan va ijro etgan milliy an'anaviy askiya payrovlari bor:

1. "Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz".
2. "O'xshatdim".
3. "Afsona".
4. "Ashula yoki qo'shiq payrovi"
5. "Dexqonchilik payrovi".
6. "Bog'bonchilik payrovi".
7. "Gul payrovi".
8. "Qush payrovi".
9. "Laqablar payrovi".
10. "Bedana payrovi".
11. "Kino payrovi".
12. "Kasb payrovi".

13. "Musiqqa sozlari payrovi".

XX-asrda askiya va qiziqchilikni rivojlantirib sahna san'ati darajasiga etkazgan ustoz san'atkor mashxur so'z ustasi Yusufjon qiziq Shakarjonov, Ijroqo'm buva, G'oyib ota Toshmatov, Abdulxay maxzum Qozoqov, Zaynobiddin qiziq, Oxunjon qiziq, Yangiqo'rg'onlik Rasulqori Mamadaliyev, Usta Qurbon ota, Uchko'priklik Nasriddin buva, Pirtakiy Odil eshon. Obil buva, Meliqo'zi buva kabi askiyachilarni ulkan xizmatlari bor. Keyinchalik ushbu an'analarni davom ettirgan ustoz askiyachilar Muxiddin qiziq Darvishev, Akramjon Yusupov, O'ktamjon aka, Qo'qonlik Yo'ldoshxon Nosirov, Ne'matjon Toshmatov, Jo'raxon Po'latov, G'iyosiddin akalar bo'ldilar.

Xozirda Farg'ona vodiysida ustoz san'atkor mashxur askiyachi va qiziqchi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Jo'raxon aka Po'latov raxbarligida Qo'qon askiyachilari o'z faoliyatlarini olib bormoqdalar. Uchko'prik tumani madaniyat va axoli dam olish markazida tashkil topgan, Muxiddin Darvishev nomidagi "Xangoma Xalq kulgu teatri" Faoliyat olib bormoqda. Kulgu teatri raxbari ustoz san'atkor qiziqchi, askiyachi, so'z ustasi Baxodirjon Shokirovdir. Teatr qatnashchilari: Mansurjon Oxunov, Sodiqjon Xasanov, Solijon Inoyatov, Maxmudjon Ismoilov xamda bir necha yoshlar o'z repurtuarlari, ichak uzdi askiyalari turli teatrlashtirilgan tomoshalari bilan Respublika miqyosidagi bayram va tadbirlarda qatnashib kelmoqda. Qo'qonda, Marg'ilonda, Xonabodda, Qorasuvda, Uchko'prikda, Yangiqo'rg'onda askiyachilar guruxi, jamoasi tashkil topgan. Barcha gurux va jamoalar ustozlar qoldirgan meroslarni, askiyachilik maktablarini kelajak avlodlarimizga etkazishga o'zlarining ulkan xissasini qo'shmoqdalar.

O'zbek Xalq milliy tomoshalari (dorbozlik, polvonlik, masharabozlik, morbozlik, ko'zboylash) kabi san't turlari O'zbekistonni, O'rta Osiyoning barcha hududlarida keng tarqalgan va rivojlangan san'at turidir. Farg'ona vodiysida xam Xalq o'yinlari bilan faoliyat ko'rsatadigan guruxlar mavjud.

Farg'ona, Andijon, Namangan, Qo'qonda, Bog'dod tumani, Buvayda tumani, Farg'ona tumani vaholangki Respublikamizning juda ko'p shahar va tumanlarida milliy Xalq tomoshalari guruxlari bor.

Farg'ona tumani Vodil shaharchasida uzoq yillardan beri faoliyat ko'rsatib kelayotgan "Vodil chinori" oilaviy jamoasi xaqida so'z yuritimiz. Jamoa raxbari 1949-yilda Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Vodil qishlog'ida tavallud topgan, ustoz va murabbiy Tursunali Mamajonovdir.

Oilaviy jamoa 1975-yilda tashkil topgan. Xozigi kunda jamoada umr yo'ldoshi Gulchexra Mamajonova, farzandlari Ravshanbek, Shavkatjon, Baxodirjon, Baxtiyorjonlar, nabiralari Sardorbek, Suxrobbek va yana ko'plab nabiralari faoliyat olib borishmoqda Milliy tomoshalar dorbozlik, polvonlik, morbozlik, xuqqabozlik, masharabozlik, fokus, illyuziya, ko'zboylag'ich kabi o'yinlari bilan omma o'rtasida shuxrat qozongan. Bunday xalq o'yinlari, milliy tomoshalar ochiq maydonda o'tkazilishi bilan boshqa san'at janrlaridan farq qiladi. Tursunali aka Shoximardonlik mashxur polvon vodiydagi barcha polvon va dorbozlarni ustoz Lochin polvonni birinchi shogirdlaridan. U ustozidan polvonlik, dorbozlik, milliy an'anaviy cholg'ulardan: karnay, surnay, nog'ora, dol chalishni o'rgandi. Yana bir axamiyatli narsa shundan iborat ediki, tomosha vaqtida albatta so'z san'ati, notiqlik san'ati kerak edi. Tursunali aka ustoz yordamida mashxur so'z ustasi, notiq va davralarda tomoshalarni moxirlik bilan boqarish sir asrorlarini mukammal egalladi. U o'z chiqishlari, tomosha ko'rsatish jarayonida buyuk shoirlarimiz: Alisher Navoiy, Abduraxmon Jomiy, Bobur, Mashrab g'azallaridan, Zamondosh shoirlarimiz: Rauf Parfi, Chorshamb Ro'ziyev, Muxammad Yusuf, Yo'ldosh Eshbek, Baxodir Iso, G'ulom Fatxiddin, Siddiq Mo'min, A'zam Ismoilning g'azallari, she'rlaridan namunalar o'qib Xalqimiz ongiga yaxshilik, ezgulik, yurtga – ona vatanga mexr muxabbat kabi tuyg'ularni o'rnatadi. Xalqimiz azal - azaldan o'g'il farzand ko'rsa albatta katta bo'lsa polvon bo'ladi, ona yurtimizni himoya qiladi, Vatanimiz posboni bo'ladi,- deb yaxshi niyat qiladi. Vaholangki, biz va bizni zurriyodlarimiz, buyuk bobokalonlarimiz Soxibqiron Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Bobur, Alpomish, Go'ro'g'lilarni izdoshlari, avlodlaridir.

Foydalaniladigan adabiyotlar

1. U.Kurbanova, B.Kudaybergenova va bosh. Yakkaxon qo'shiqchilik.. O'quv qo'llanma – T.: “TURON-IQBOL”, 2014
2. U.Kurbanova. Folklor qo'shiq ijrochiligi.. O'quv qo'llanma – T.: “TURON-IQBOL”, 2018
3. N.Qosimov. Folklor musiqa ijrochiligi. O'quv qo'llanma. – T.: “Talqin”, - 2008. 192 b.
4. O. Hayitova. Xorazm qo'shiqchilik san'ati durdonalari. – T.: “Noshir”, - 2009.
6. O'.Toshmatov. Folklor qo'shiqlari. O'quv qo'llanma. – T.: “Xalq merosi”, -2003. 136 b.
7. M.Xudoynazarov “Folklor qo'shiq ijrochiligi”, O'quv qo'llanma – T.:“O'z R FAAK” 2006 y.
8. M. Jo'rayev. “Folklorshunoslik asoslari”. O'quv qo'llanma. T. “Fan” Nashriyoti. 2009 yil.
9. S.Yo'ldosheva. “Folklor – etnografik jamoalar uslubiyoti” T. “Navro'z”nashriyoti. 2014 yil.
10. Yu. Rajabiy. “O'zbek xalq musiqasi”. Toshkent.
11. S. Xudoyberganov. ”So'z va soz sohibi”. Toshkent. “Ilm ziyo” 2014

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Nuriddin Xolboyev

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
“Milliy qo‘shiqchilik” kafedrası
dotsenti v.b

YOSH AVLODNI BARKAMOL QILIB TARBIYALASHDA YAKKAXON QO‘SHIQCHILIKNING AHAMIYATI

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-SI-4-10>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yosh avlodni tarbiyalashda yakkaxon qo‘shiqchilik haqida va musiqa savodining o‘rni haqida hikoya qilinadi. Musiqa madaniy hayotimizda keng o‘rin tutgan, inson shaxsiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadigan san’at turidir. Har bir insonni ma’naviy shakllanishida oilani, maktabni, jamiyatni ahamiyati katta. Chunki insonni insoniylik xususiyatlari jamiyatda tarkib topadi.

Kalit so‘zlar: musiqa, san’at, tarbiya, cholg’u, ohang.

ВАЖНОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается роль музыкальной грамотности в воспитании подрастающего поколения. Музыка - это вид искусства, который играет важную роль в нашей культурной жизни и в развитии человеческой личности. Семья, школа, сообщество играют важную роль в духовном развитии каждого человека. Потому что человеческие качества человека заложены в обществе.

Ключевые слова: музыка, искусство, образование, инструмент, мелодия.

THE IMPORTANCE OF MUSIC LITERACY IN THE EDUCATION OF THE YOUNG GENERATION

ABSTRACT

This article discusses the role of music literacy in educating the younger generation. Music is an art form that plays an important role in our cultural life and in the development of the human personality. The family, the school, the community play an important role in the spiritual development of every person. Because the human qualities of a person are embedded in society.

Keywords: music, art, education, instrument, melody.

Yosh avlodni kamolot sari yetaklashda tarbiyani ko'plab omillari qatori musiqa tarbiyasi alohida o'rin tutadi. Musiqa tarbiyasi nafasat tarbiyasining asosiy va murakkab qirralaridan biri bo'lib, insonni atrofda go'zal narsalarni to'g'ri idrok etishga va qadrlashga o'rgatadi. Musiqa inson ruhiyatiga kuchli ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lib, uni nafasat olamiga olib kirish va axloqiy g'oyaviy tarbiyalashni muhim vositasidir. Musiqa insonni yuksak did bilan qurollantiradi va unga ma'naviy ozuqa beradi. Maktabda musiqa o'qitishning asosiy maqsadi o'quvchilarda musiqa madaniyatini shakllantirish ularni zamon talabiga javob bera oladigan barkamol inson qilib voyaga yetkazish. Maktabda musiqa darslarini o'qitishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: o'quvchilarni musiqa san'atiga bo'lgan qiziqishi va mehr-muhabbatini oshirish, musiqiy faoliyatlar jarayonida o'quvchilarni musiqiy qobiliyatlari musiqiy o'quvi, ovozi, diqqat-e'tibori va ijodkorlik his-tuyg'ularini o'stirish, musiqiy asarlarni badiiy-g'oyaviy mazmuni vositasida axloqiy estetik ruhda tarbiyalash, musiqa darslarida o'quvchilarni kasb - hunarga yo'naltirish, mehnatga muhabbat, Vatanga muhabbat, kattalarga hurmat tuyg'ularini shakllantirish. Mazkur maqsad va vazifalarni amalga oshirish o'qituvchining kasbiy va pedagogik mahoratlariga bog'liq. Har qanday san'atkor ham, maktabda musiqa madaniyati darslarini olib borolmaydi. Buning uchun musiqa o'qituvchisi pedagogika, psixologiya, bo'alar fiziologiyasi, musiqa o'qitish va metodikasi hamda o'z musiqiy kasbiy fanlarini puxta o'zlashtirgan bo'lishi kerak.

Musiqa o'qituvchisi o'z kasbiga va bolalarga mehr qo'ygan, yuksak madaniyatli, keng dunyoqarashga ega bo'lgan shaxs bo'lishi lozim. Donishmand xalqimiz azaldan kuy va qo'shiqni bola qalbiga tez yo'l topa olishi, uning ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi, yaxshi xulq va odob, mehr oqibat, sabr-toqat, kattalarga hurmat fazilatlarini musiqa orqali tarkib topishini azaldan anglab yetgan. Oilada farzandni qo'shiq aytishga, soz chalishga o'rgatish ota-ona orzusi hisoblangan. Bola musiqa bilan ona allasi orqali tanishib, musiqadan umrbod ozuqa oladi. Chunki bola hali yurishni, so'zlashni bilmay turib, musiqani eshitib, turli qo'l harakatlari bilan musiqaga munosabatini bildiradi. Shuning uchun azaldan har bir oilada musiqa cholg'u asboblardan dutor, doira, rubob saqlash urf-odat bo'lib qolgan. Musiqadan ozuqa olish uchun esa, inson sof qalb egasi, yuksak ma'naviyatli, go'zallikni his eta oladigan inson bo'lishi kerak. "Har qanday jamiyatning kelajagi yoshlar ekan, kelajagi buyuk davlatni barpo etilishi, ularni qanday tarbiya olishiga bog'liq. Chunki ma'naviy jihatdan qudratli davlat, ijtimoiy jihatdan kuchli bo'ladi"- deb ta'kidlaganlar, o'z asarlarida birinchi yurtboshimiz I.A.Karimov.

Xalqimiz kelajagi mustaqil O'zbekistonning istiqboli ko'p jixatdan o'qituvchiga uning dunyoqarashiga, tayyorgarligi, fidoyiligiga, yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash ishiga bo'lgan munosabatiga bog'liq. Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini kuchaytirish, ixtisoslarga doir fanlarni o'qitish va pedagogik mahoratni egallash, nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashga o'rgatish bugungi kun talabidir. Uzluksiz pedagogik ta'lim tizimini amalga oshirilishi munosabati bilan o'qituvchilarni malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash ishlari diqqat markazidadir. O'qituvchilik kasbi sharaflilik, lekin juda murakkab kasbdir, o'qituvchi musiqa nazariyasini egallashi bilan birga, bolalarni sevishi, pedagogik amaliyotni ham o'tgan bo'lishi kerak. Chunki, maktab hayotidagi pedagogik jarayon juda xilma-xildir. Bu esa musiqa o'qituvchisidan puxta bilim, amaliy tayyorgarlikni, yuksak pedagogik mahorat va ijodkorlikni talab etadi.

Bo'lajak musiqa o'qituvchisi kiyinish madaniyati va nutq madaniyatiga ega bo'lishi kerak. U o'qituvchilik kasbini va bolalarni yaxshi ko'rishi hamda ularni barkamol inson sifatida kamol

topishiga ko‘maklashishi, har bir darsni o‘quvchilarni hayot tajribasiga boglangan holda olib borishi, xilma - xil metodlar, innovatsion texnologiyalar, ko‘rgazmali qurollar, kompyutr, slayd, tarqatma materiallaridan foydalanishi kerak. O‘z kasbiy mutaxassisligini puxta egallagan bo‘lishi, bolalar ovozigga o‘zining ovozini moslab kuylay olishi, ijrochilik mahoratiga ega bo‘lishi, sinfdan tashqari to‘garaklarga o‘quvchilarni jalb etish bilan turli tanlovlarda, tadbirlarda o‘quvchilar faol ishtirok etishi kerak. O‘qituvchi har bir darsini ssenariy muallifi, artisti, ijrochisi hamda rejissyori bolishi bilan birga zamon bilan hamnafas qadam tashlashi muhim ahamiyat kasb etadi. Q‘qituvchilik kasbini egallash uchun albatta kasbiy qobiliyatlar bilan birga jismoniy va ruhiy sog‘lom bo‘lishi darkor. “Biz sog‘lom avlodni tarbiyalab, voyaga yetkazishimiz kerak” deb ta’kidlaydi, - yurtboshimiz I.A.Karimov. Soglom kishi deganda faqat jismoniy sog‘lomlikni emas, balki sog‘lom ruhiy xislatlarni, sharqona axloq odob va umumbashariy g‘oyalar ruhida kamol topgan insonni tushunamiz” Buyuk pedagog A.Avloniy shunday degan edilar “Tarbiya qiluvchilar tabib kabitrlar, tabib hastani badanidagi kasallikka davo qilgani kabi, o‘qituvchi ham bolani musiqa orqali, aqliy rivojiga diqqat markaziga ta’sir etib, ularda poklik, vijdon, sadoqat, mehr, kattalarga hurmat, Vatanga muhabbat kabi tuyg‘ularni tarbiyalaydi”. “Tarbiya biz uchun yo hayot yo momot, yo najot-yo halokat. Yo saodat-yo falokat masalasidir” deb yozgan edi. Buyuk mutaffakkir shoir A.Navoiy o‘z asarlarida musiqa tarbiyasining qirralarini chuqur o‘rganib, shunday dedi: “Musiqa jamiyat hayotining muhim negizidir. Faqat musiqagina odamning qalbiga tiniqlik, mutanosiblik va o‘z-o‘zidan qanot tuyg‘usini olib kiradi va uni baxtiyor qiladi” Al Forobiy fikricha: “Musiqa - nodir san’at, ezgulikka yetaklovchi kuchdir” , “Kimki ilm xikmat o‘rganmoqchi bo‘lsa, avvalo o‘zi ma’naviy barkamollika erishmog‘i lozim”- deydi Abu Rayxon Beruniy. “Har kimki hikmat o‘rganman desa, yoshlikdan bolasini, il- mli va dono kishilardan saboq olsin, shundagina u komillik darajasiga yetadi”; Shunday ekan, hozirgi davrda, musiqa o‘qituvchisidan mas’uliyat, fanga yangicha yondashuv uning metodologiyasini chuqur o‘rganish talab etadi. Umumta’lim maktablarida esa, musiqa madaniyati darslarning asosiy maqsadi, o‘quvchilarda musiqaga qiziqish uyg‘otish vosita- sida musiqiy madaniyatini tarkib toptirish. Zero, kuy va ohang ta’sirida inson ezgulikka intilish, go‘zallikni asrash, ona tabiatga, ona Vatanga muhabbat his tuyg‘ularini shakllantirib, ma’naviy dunyosini boyitadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. L.Fitrat. «O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi», - T.: «Fan» nashriyoti, 2013 y.
2. O‘.Hasanboyeva, J.Hasanboyev va boshqalar «Pedagogika tarixi».-T.: «O‘qituvchi» nashriyot, 2024 y.
3. K.Hoshimov, S.Nishonova va boshqalar «Pedagogika tarixi». - T.: O‘qituvchi» nashriyoti, 2014 y.
4. Мадалимов Т. А. и др. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЛОГИКИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 236-241.
5. Мухаммадиев Л. Ф. МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗ–АЖДОДЛАРИМИЗ ЖАСОРАТИНИНГ ЮКСАК ТИМСОЛИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 5.
6. Исламова З. У. и др. ПЕДАГОГИКА–АМАЛИЙ ТАРБИЯ САНЪАТИДИР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. Special Issue 1. – С. 77-82.
7. Инжигул А., Темур А. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4.
8. Бекиев М. А., Бекиев А. М. РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
9. Абдуназаров З. МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРИМИЗ ИШТИРОКИДА ЁШ АКТЁРЛАРНИ ТАСАВВУРИ ВА ДИҚҚАТИНИ ЧАРХЛАШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
10. Abdusharipovna R. S., Ravshanbekovich R. K. GROUP MEMBER ROLES //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.

11. Абдуназаров З. ТИМСОЛЛАР СИЙМОСИНИ ЯРАТИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
12. Расулов Ш. ХАТТИ-ҚАРАКАТ САҲНА САНЪАТИ АСОСИ СИФАТИДА //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
13. Оманкулова Ш. БЎЛАЖАК МУСИҚА ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Ўтаганов Равшанбек Жўраевич
Ўзбекистон давлат санъат
ва маданият институтининг
Фарғона минтақавий филиали
utaganov.ravshan20@gmail.com

ҚЎҒИРЧОҚ ТЕАТРИ САНЪАТИДА АКТЁРНИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-SI-4-11>

АННОТАЦИЯ

Жаҳонда ҳар бир миллат ва элат ўзининг тарихий меъроси, маданияти ва санъати, урф-одатлари билан бошқалардан ажралиб туради. Инсонинг улғайиб камол топиши, жамиятда шахс сифатида шаклланишида ҳеч шубҳасиз, санъатнинг ўрни ва аҳамияти беқиёс. Зеро, бадий адабиёт, мусиқа ҳамда театр санъати инсон қалбини поклайди.

Калит сўзлар: қўғирчоқ театри, актёр, тарбия, маданият, санъат

Утаганов Равшанбек Джураевич
Ферганский региональный филиал
государственного института
искусства и культуры Узбекистана
utaganov.ravshan20@gmail.com

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАНИЯ АКТЕРОВ В ИСКУССТВЕ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА

АННОТАЦИЯ

Каждая нация и народ в мире отличает свое историческое наследие, культура и искусство, обычаи и традиции. Несомненно, что роль и значение искусства в становлении человека как личности в обществе несравнимы. Ведь художественная литература, музыка и театр очищают человеческое сердце.

Ключевые слова: театр кукол, актер, воспитание, культура, искусство

Utaganov Ravshanbek Juraevich
utaganov.ravshan20@gmail.com
Fergana regional branch of Uzbekistan
state institute of arts and culture

CHARACTERISTICS OF EDUCATION OF ACTORS IN THE ART OF PUPPET THEATER

ABSTRACT

Every nation and people in the world is distinguished by its historical heritage, culture and art, customs and traditions. There is no doubt that the role and importance of art in the development of a person as a person in society is incomparable. Because fiction, music and theater purify the human heart.

Keywords: puppet theater, actor, upbringing, culture, art

Эндигина ҳарф таниб, китоб ўқишни бошлаган болакай оддийгина эртак орқали ҳаётга ўзгача қарай бошлайди. Унинг жажжи вужудида яқинлари, ота-онасига меҳр-муҳаббат ҳисси уйғонади, сўз санъати орқали унинг инсоний фазилатлари тарбияланади, окни қорадан ажрата олишни ўрганади. Демак, ҳар қандай санъат тури инсонни тарбиялашда катта таъсир кучига эга. Адабиётга меҳр, санъатга муҳаббат бизнинг қон-қонимизга бува-бувиларимизнинг айтган ўланлари, эртак ва дostonлари орқали сингиб кетган.

Мустақиллик йилларида юртимизда ижод, адабиёт, санъат ва маданият соҳасида фаолият кўрсатаётган жамики ижод аҳли борки, яратилган имкониятлардан руҳланиб, катта ютуқларга эришмоқдалар. Сўнгги йилларда юртимизда кино, театр, миллий ва замонавий эстрада санъат турлари билан бир қаторда болажонларнинг севимли кўғирчоқ театри санъатига ҳам эътибор кучайган. Ҳозирда Республикамизда 10 га яқин давлат кўғирчоқ театрлари мавжуд. Ўтган давр мобайнида кўғирчоқ театри нафақат болаларнинг, балки катта ёшдагиларнинг ҳам севимли томоша турига айланган.

Мўжизавий санъат тури ҳисобланган кўғирчоқ театри бой қадимий тарихга эга. Асрлар давомида мазкур санъат тури янада сайқал топиб, ўзгача шакл ва кўриниш касб этиб келмоқда. Кўғирчоқ театри актёри шунчаки оддий актёр эмас. У ўзининг бор маҳорати, ҳиссиётлари, қалбидаги ички кечинмаларини кўллари орқали ифодалаб, мўжизавий бўлган кўғирчоқларда намоиш этади. Рассом ва кўғирчоқ устаси ҳамкорлигида яратилган сахнавий кўғирчоқлар ўз тилларидан ёш томошабинларга яхшилик ва ёмонлик ҳақида сўзлайди. Кўғирчоқ театрига бир марта келган болажон бу ерга яна ва яна келгиси келаверади. У қаҳрамонларнинг бошидан кечирган саргузашт ва воқеаларни кузата туриб, ҳаёт жумбоқлари ҳақида чуқур мушоҳада юритади, поклик, ҳалоллик ва меҳнатсеварлик каби эзгу фазилатлар унинг қалбига жо бўлади.

Актёрсиз театрни тасаввур этиб бўлмайди. Саҳнада роль ижро этаётган актёр мисоли кўкда парвоз этаётган қушга ўхшайди. Чунки у спектакль жараёнида ўзлигини унутиб, бутунлай янги киёфа яратади. Биргина ролига бутун вужудини бахшида этади. Актёрлик бу ўта сермашаққат, фахрли касб. Маҳоратли актёр бўлиш учун биргина истеъдоднинг ўзи камлик қилади. Бунинг учун эса кучли билим, тинимсиз меҳнат, сабр-тоқат талаб қилинади. Ҳақиқий актёр энг тошюрак томошабиннинг ҳам юрак-юрагига кириб, ўзининг дард ва кечинмаларига реал ишонтира оладиган, гоҳида кулдирувчи гоҳида эса изтироб ва алам билан йиғлата оладиган моҳир санъат устасидир.

Устозларимиз таъкидлаганидек, актёр у қайси бир театр турига тааллуқли бўлмасин, биринчи навбатда саҳнада ўзини тута билиши ва мантиқан тўғри ва эркин хатти-ҳаракат қилиши лозим. Хўш, кўғирчоқ театри актёрини тарбиялаш жараёни қандай кечади? Кўғирчоқни кўлига олмасдан аввал у жонли планда ўз имкониятларини баҳоли қудрат кўрсата билиши, “кечинма” санъати мактабини ўрганиши лозим. Мазкур мактабнинг асосчиси К.С.Станиславскийнинг таъбири билан айтганда “Актёрнинг ижод жараёнидаги ўз устида ишлаши” жонли планда кечади. Бу жараёнда талаба актёрлик маҳорати элементларини ўзлаштириши лозим. Кейинги босқичда эса кўғирчоқ театри актёри талабаси “кўрсатиш” санъати мактабини пухта эгаллаши керак. Бу босқичда талаба кўғирчоққа дуч келади. У жонсиз бўлган кўғирчоқни жонлантиради. Саҳнада жисмоний хатти-ҳаракат қилаётган кўғирчоқ театри актёри энди ички кечинмаларни кўрсатмайди, балки кўғирчоқ санъатининг қонун-қоидалари бўйича ижро этади. Кўғирчоқ театри актёридан кўп меҳнатни талаб қилади. Кўғирчоқ театри актёрлари кўғирчоқни жонлантиришида қўл ҳаракатчанлиги қўл пластикаси ўта муҳим рол ўйнайди.

“Ҳақиқатан ҳам инсон хатти-ҳаракатининг энг фаол ижрочиси бўлган қўл қўғирчоқ театрида ўзининг мўжизакорлигини сеҳргарлик кучини янада яққол намоён қилади. Драматург асарига қиёфалар мусаввир ва қўғирчоқ устасининг ижодий кўмагида дунёга келган қаҳрамонлар қўғирчоқ театри актёри қўли билан жонланиб, мантикли, мақсадли хатти-ҳаракатга мойил қилинади. Бу ўз ўрнида қўғирчоқ театри актёридан қўлларнинг нақадар ҳаракатчан, чиниққан, чидамли бўлишини тақазо этади. Қўллар билан машқлар бажаришда “диққат” элементининг кучи бекиёсдир. Чунки қўл ва бармоқлар машқларини ўзлаштиришда диққат қўлга йўналтирилади, онг эса нерв томирлари орқали уни ҳаркатулантиришга олиб келади. Диққатсиз машқлар аниқ бир ишни амалга оширишга йўл қўймайди. Бунинг учун талаба диққат эътибори ҳамда кўз кирини айнан машқ бажараётган қўлига йўналтириши лозим.”

Қўл пластикасини ривожлантиришда кўпгина жисмоний қўл ва бармоқ машқларидан фойдаланилади. Қўғирчоқ театри актёри битта спетакльда бир нечта образларни ижро этишга тўғри келиб қолади. Ана шундай вазиятда у қўғирчоқни бир қўлидан иккинчисига бемалол олиб ўтиши, иккала қўлида ҳам эркин ишлай олиши керак. Иккала қўлни бир хилда ҳаракатчанлигига эришишда эса қўл ва бармоқ машқларини пухта ўзлаштириши зарур. Мазкур машқлар бўлажак актёрнинг қўл ва бармоқларининг эгилувчан, ҳаракатчан, кучли бўлишига ёрдам беради. Актёр қўғирчоқ бошқариш сирларини ўрганар экан, аввало қўғирчоқларнинг ўзаро бир-бирига ҳамоҳанг, уйғун хатти-ҳаракати (кўриш, эшитиш, баҳо бериши)ни тўғри бажариши лозим.

Қўғирчоқ театри актёри драма катта театри актёрларидан фарқли ўлароқ бола рухиятининг тарбиячиси, худди болалар каби самимий ва беғубор қалб эгаси ҳам бўлиши керак. Аслида, болажон жуда зийрак томошабиндир. Бола спектаклдаги қўғирчоқларнинг ҳар бир ҳаракати, юз ифодаси, овозини диққат билан кузатиб ўтиради. Спектаклдаги воқеаларнинг кечиш жараёнини зийраклик билан таҳлил этиб, актёрларинг ҳаққоний образига болаларча баҳо беради. Шундай экан, қўғирчоқ устаси бола қалбини забт эта оладиган, кичкинтой билан бемалол тиллашадиган, уни ишонтира оладиган моҳир рухшунос бўлиши керак. Унинг маҳорати ҳам ана шунда.

Хулоса ўрнида бугунги кун қўғирчоқ театри актёрларининг, истиқболли фаолият кўрсатишлари учун юртимизда барча шарт-шароитлар яратилган. Бироқ, мазкур санъат турини янада ривожлантириш учун соҳага доир янгиликлар билан бойитиш фойдадан ҳоли эмас. Жумладан, қўғирчоқ театри санъати мактабини кино ва театр санъатига қиёслаганда кам аудиторияли бўлмай, унинг ривожланиб томошабинлар сафи кўпайиши учун, янгича замонавий талқиндаги репертуарлар билан бойитиш керак. Бунинг учун жаҳоннинг энг илғор қўғирчоқ санъати мактабларини ўрганишимиз, кучли профессионал актёрлар фаолиятини кузатиб, уларнинг макбул томонларини ўзбек қўғирчоқ театри санъатига ҳам тадбиқ этишимиз жоиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. И.А.Каримов. “Юксак маънавият – енгилмас куч”. –Т.: “Маънавият”. 2008.
2. Б.Сайфуллаев, Ж. Маматқосимов. “Актёрлик маҳорати”. –Т.: “Фан ва технология”. 2012.
3. И.Турдиева. “Қўғирчоқ блшқариш асослари”. –Т.: “LESSON PRESS”. 2015.
4. М.Ашурова. “Қўғирчоқ театр санъатининг актёрлик мактаби”. –Т.: 2007.
5. Н.Мирсаидова, Р.Ўтаганов. “Қўғирчоқ бошқариш асослари”. – Т.: 2015.
6. Р.И. Усмонов. “Режиссура”. –Т.: “Фан”. 1997.
7. Мухаммадиев Л. Ғ. МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗ–АЖДОДЛАРИМИЗ ЖАСОРАТИНИНГ ЮКСАК ТИМСОЛИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 5.
8. Исламова З. У. и др. ПЕДАГОГИКА–АМАЛИЙ ТАРБИЯ САНЪАТИДИР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. Special Issue 1. – С. 77-82.

9. Инжигул А., Темур А. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4.
10. Бекиев М. А., Бекиев А. М. РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
11. Абдуназаров З. МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРИМИЗ ИШТИРОКИДА ЁШ АКТЁРЛАРНИ ТАСАВВУРИ ВА ДИҚҚАТИНИ ЧАРХЛАШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
12. Abdusharipovna R. S., Ravshanbekovich R. K. GROUP MEMBER ROLES //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
13. Абдуназаров З. ТИМСОЛЛАР СИЙМОСИНИ ЯРАТИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
14. Расулов Ш. ХАТТИ-ҲАРАКАТ САҲНА САНЪАТИ АСОСИ СИФАТИДА //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
15. Оманқулова Ш. БЎЛАЖАК МУСИҚА ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Shermatova Xurshida Karimovna

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutining
Farg'ona mintaqaviy filiali

MUSIQA DARSLARIDA MUSIQA NAZARIYASINING O'RNI VA UNNING METODIKASI

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-SI-4-12>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola san'atshunoslikning eng yirik sohalaridan biri bo'lgan musiqashunoslik va uni o'rganishdagi asosiy manba hisoblanmish musiqa nazariyasi haqida so'z yuritadi. Ilmiy va o'quv fanlarning majmuasi musiqa nazariyasini hosil qiladi va uni nazariy nuqtai nazardan o'rganadi. O'quvchi uchun musiqa metodikasini o'rganish - musiqani nafaqat tushunish balki uni idrok etish hamda musiqaning imkoniyati, tabiati va eshituvchiga ta'sir qilish usullarini anglashda yordam beradi. Ushbu nazariy bilimlar majmuasi bolajak musiqa tarbiyachilarini yuksaltirishda beqiyos ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: musiqa nazariyasi, tarbiya, metodika, ijro uslubi, garmoniya, musiqiy asar, cholg'u asbobi, estetika, amaliy metod, ko'rgazmali metod.

Шерматова Хуршида Каримовна
Ферганский региональный филиал
государственного института
искусства и культуры Узбекистана

МЕСТО ТЕОРИИ МУЗЫКИ В МУЗЫКАЛЬНЫХ УРОКАХ И ЕЕ МЕТОДОЛОГИЯ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена музыковедению, одному из крупнейших разделов истории искусства, и теории музыки, которая является основным источником для ее изучения. Комплекс научных и учебных дисциплин формирует теорию музыки и изучает ее с теоретической точки зрения. Изучение музыкальных приемов для студента помогает не только понимать музыку, но и понимать ее, а также понимать возможности, природу и способы воздействия музыки на слушателя. Этот набор теоретических знаний неocenim для развития будущих учителей музыки.

Ключевые слова: теория музыки, образование, методика, стиль исполнения, гармония, музыкальное произведение, музыкальный инструмент, эстетика, практический метод, визуальный метод.

Shermatova Khurshida Karimovna
Fergana regional branch of Uzbekistan
state institute of arts and culture

PLACE OF THEORY OF MUSIC IN MUSIC LESSONS AND ITS METHODOLOGY

ABSTRACT

This article deals with musicology, one of the largest branches of art history, and music theory, which is the main source for its study. A set of scientific and educational disciplines forms the theory of music and studies it from a theoretical point of view. Learning music techniques helps students not only to understand the music, but also to comprehend it and to understand the possibilities, nature and ways of music to affect the listener. This set of theoretical knowledge is invaluable in the development of future music educators.

Keywords: music theory, education, methodology, performance style, harmony, musical work, musical instrument, aesthetics, practical method, visual method.

“Haqiqiy musiqa har qanday hodisani, harakatni, hissiyotni mukammal narsaga, siz sevishni istagan narsaga aylantiradi. Hech qanday san’atda bo’lmaganidek, unda hayotiylik va ilhom namoyon bo’ladi”, - deydi mashxur I. Gyote. Qadim zamonlardan beri musiqa kuchli tarbiya vositasi sifatida ta’lim-tarbiyaning barcha tizimlarida keng qo’llanilgan. Musiqa san’atining har bir janri turli mavzular mazmunini o’z ichiga qamraganki, unda mamlakatning, xalqning, insonlarning chinakam hayoti, o’tmishi va u yoki bu davrga hos xalq yoki millatning ruhi ifodalanadi. Bugungi kunda milliy dasturimiz yuksak ma’naviy talablarga javob beruvchi malakali qadrlar tayyorlashni taqozo etar ekan bu borada musiqa ilmini chuqur egallash, uning metodikasini o’rganish va qolaversa, buni yosh avlodga o’rgatish ham muhim ahamiyatga ega. Bu borada musiqa nazariyasining o’rni beqiyosdir.

Musiqaning mazmuni, ifoda vositalarini tizimli ravishda o’rganishda musiqa darslarining asosiy unsurlaridan biri hisoblanmish musiqa nazariyasi katta yordam beradi. Eng e’tiborli tomoni, musiqa nazariyasi notaga qarab kuylash va qo’shiq ijro etish jarayonida garmonik eshitish qobiliyatini yuksaltirishda ta’siri ulkandir. Garmoniya – yunoncha so’z hisoblanib, “bog’liqlik, muvofiqlik, mutanosiblik” degan ma’nolarni beradi. Musiqada bir necha tovushlarning ohangdoshlikka birlashishi va ohangdoshliklarning mantiqiy bog’lanib ketma-ket kelishiga garmoniya deyiladi. Har bir qo’shiq ijrochisi qo’shiq so’zlarini to’g’ri va ravon talaffuz etishda, sof intonatsiyada kuylashida va badiiy ijro mahoratiga yetishida musiqa nazariyasini puxta egallashi maqsadga muvofiqdir. Shunga ko’ra musiqa nazariyasini shartli ravishda ikki bosqichga ajratish mumkin:

1. O’quvchilarning musiqiy uquvini rivojlantirish. Ushbu bosqichda asosan tovushlarning turlari (shovqinli va musiqiy ma’lum bandlikka ega tovushlar) va ularning farqi registr, skripka kaliti, nota yo’llari, notalarning nomlari, baland pastligi, pauzalar, kuchli va kuchsiz hissalar, repriza va boshqalar tushuntiriladi.

2. Ushbu bosqichda musiqa ilmini o’rganish biroz murakkablashadi, bundan ko’zlangan niyat musiqiy asarlarni mustaqil o’zlashtirib, tahlil qila olishga qaratiladi. Bunda musiqa ifoda vositalari: kuy, lad, o’lchov, temp, alteratsiya belgilari, dinamik belgilar, intervallar va boshqalar haqidagi ma’lumotlar o’rganiladi.

O’quvchi nota savodi, musiqa elementlari, musiqaning ifoda vositalari, musiqaning tuzilishi, musiqa cholg’u asboblari turlari va musiqaning yaratilishi (ijrochi, tinglovchi, kompozitor) haqidagi ilmiy bilimlarni musiqa nazariyasini o’rganish orqali egallashi mumkin.

Musiqiy savodxonlikni yuzaga keltirishning eng kerakli usullaridan biri kuyning harakat yo’nalishini tasavvur eta olishdir. Kuyning grafik ko’rinishini nota yozuvi timsolida tasvirlay olish katta ahamiyatga ega. Nota yozuvi – bu tovushlarni nota deb ataluvchi yozma belgilar yordamida ifodalashga qaratilgan tizimdir. Nota belgisi ichi oq yoki bo’yalgan oval shaklida yoziladi. Tovushning cho’zimini ko’rsatish uchun notaga vertikal tayoqcha (shtil), dumcha, nuqta qo’shilishi mumkin. Tovushlarni baland yoki pastligini o’rganish ham juda muhim, bunda musiqa darslari mobaynida o’quvchilar ushbu farqlanishni eshitibgina emas, balki kuylab ham farqlay olishni o’rganishlari zarur.

Musiqa nazariyasini chuqur o'zlashtirish orqali talabalar musiqiy ifodalilikning asosiy mohiyatini tushunib yetishlari va ushbu bilimlar natijasida musiqiy-texnik ko'nikmalarini ham rivojlantirishlari mumkin. Shuningdek, musiqa nazariyasi kompozitorlik ijodining ahamiyatli masalalari va muhim muammolari bilan yaqindan tanishtirishda, musiqa tizimi va unda asosiy o'rin egallagan garmoniya haqida ham aniq tushunchalar berishda dastlabki muhim ro'lni egallaydi.

Musiqa insonni yuksak didli qilibgina qolmasdan, unda keng dunyoqarashni ham shakllantiradi. Har qanday san'atkor ham musiqa darslarini talabla-o'quvchilarga o'rgata olmaydi. Buning uchun u yuksak madaniyatli, keng dunyoqarashga ega bo'lishi kerak. Musiqa o'qituvchisi pedagogika, psixologiya, bolalar fiziologiyasi, musiqa nazariyasi, musiqa o'qitish metodikasi fanlaridan yetarlicha chuqur bilimlarga ega bo'lmog'i zarur. «Metodika» - ta'lim-tarbiya jarayonida o'qituvchining o'quvchilar bilan ishlash davrida qo'llanadigan ish uslubidir. Musiqa o'qitish metodikasi asosan, pedagogika, psixologiya, estetika va san'atshunoslikning tadqiqot natijalariga asoslanadi. U pedagogika fani sifatida tajribada sinalgan ishlarning nazariy qismlarini umumlashtirib, amaliyotda samarali natijalar beradi. Musiqa o'qitish metodikasi fanining asosiy maqsadi bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik faoliyatga tayyorlash. Ulami bilim, malaka, ko'nikmalar bilan qurollantirishdan iborat. Fanning maqsadidan kelib chiqqan holda uning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- talabalarga nazariy va amaliy bilimlarni o'rgatish;
- o'z ustida va mustaqil ishlash malakalarini singdirish;
- kasbiy faoliyatga doir tajriba va bilimlarni o'zlashtirish, pedagogik texnologiyalar (kompyuter, multimedia, slaydlar)dan foydalanishga o'rgatish;
- musiqa darslarida mavzuga oid ko'rgazmali qurollar tayyorlash va ulardan foydalanishga o'rgatish;
- darsdan va maktabdan tashqari ommaviy va to'garak ishlarini tashkil etishga o'rgatish.

Musiqa darsi boshqa darslardan o'zining badiiyiligi, qiziqarliligi, emotsional tuyg'ular va obrazli kechinmalar uyg'otishi bilan ajralib turadi. Shuning uchun musiqa darsi eng avvalo, tarbiya darsidir. Musiqa darslari quyidagi asosiy xususiyatlari bilan boshqa darslardan farq qiladi, u musiqa nazariyasi va ijrochiligiga doir turli faoliyatlardan: vokal-xor mashg'ulotlari, musiqa savodi, musiqa tinglash, cholg'u asbobida chalish, ritmik harakatlar bajarish elementlaridan iboratdir. Amaliy metodlar vositasidan o'rganuvchilar vokal-xor malakalari, musiqaning tuzilishi hamda ifoda vositalarini tahlil etish, uning janr va shakllarini aniqlash va nota yozuvini o'rganish malaka va ko'nikmalarini shakllantirish uchun foydalanadilar. Amaliy metodlar, vokal-xor malakalarini rivojlantirishda muhim vosita bo'lib hisoblanadi. Ko'rgazmali o'qitish metodida nota yozuvlari, plakatlar, rasmlar, jo'qituvchining so'zi, dirijorlik ifodalari, raqs harakatlari, cholg'u asboblari, musiqaning jonli va aniq ijrosi, texnik vositalardan foydalaniladi.

Shunday qilib, musiqa darslari yangi dastur asosida rejalashtirilib, o'quvchi-talabalarda milliy musiqamizga mehr-muhabbat va qiziqish uyg'otishi va musiqa nazariyasini to'laqonli o'zlashtirishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akbarov I.A. Musiqa lug'ati. Maxsus muharrir G'ofurbekov T.B. 2-nashri ., 1997.
2. Azimova O.N. Garmoniya. Nazariy kurs. T., 2000.
3. Dubovskiy I., Yevseyev S, Sposobin I., Sokolov. «Garmoniya darsligi». —T., 1987.
4. G. Sharipova. «Musiqa o'qitish nazariyasi va metodikasi». T.: RTM nashriyoti, 2008.
5. Ibraximjanova G.A. Urmanova L.A. Xodjayeva M.A. Xalilov F.N. Musiqa elementar nazariyasi. Garmoniya. Toshkent – 2017. 180 bet.
6. Raximov Q. Musiqaning elementar nazariyasi. Ma'lumotnoma. —t., 2007.
7. Vaxromeyev V.A. Musiqaning elementar nazariyasi. T., 1983.

ЎЎЗ САЊЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Ismailova Muxtasar Mamurjonova
O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutining
Farg'ona mintaqaviy filiali

DUTOR TARIXI VA UNING MILLIY MUSIQA ADABIYOTIMIZDA TUTGAN O'RNI

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-SI-4-13>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola ana'naviy cholg'u asboblrimizdan eng qadimiylaridan biri hisoblanmish dutor va uning milliy musiqa adabiyotimizdagi tutgan o'rni xususida so'z yuritadi. Dutorning kelib chiqish tarixi juda o'tmishga borib taqaladi. Shuningdek, maqolada dutor asbobida chalingan kuylar va ushbu cholg'uni mahorat bilan chalgan ustoz sozandalar haqida ham fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: cholg'u asboblari, dutor, tor, folklor, tut yog'ochi, dutor prima, dutor sekunda, dutor-bas, dutor kontrabast.

Исмаилова Мухтасар Мамуржонова
Ферганский региональный филиал
государственного института
искусства и культуры Узбекистана

ИСТОРИЯ ДУТОРА И ЕЕ МЕСТО В НАШЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

АННОТАЦИЯ

В этой статье обсуждается дутар, один из старейших наших традиционных музыкальных инструментов, и его место в нашей национальной музыкальной литературе. Истоки Дутора уходят в прошлое. В статье также рассказывается о мелодиях, сыгранных на дутаре, и о мастерах-музыкантах, которые искусно играют на этом инструменте.

Ключевые слова: музыкальные инструменты, дутор, тор, фольклор, тутор, дутор prima, дутор второй, дутор-бас, дутор контрабас.

Ismailova Mukhtasar Mamurjonova
Fergana regional branch of Uzbekistan
state institute of arts and culture

HISTORY OF DUTOR AND ITS PLACE IN OUR NATIONAL MUSIC LITERATURE

ABSTRACT

This article discusses the dutar, one of the oldest of our traditional musical instruments, and its place in our national musical literature. Dutor's origins go back a long way. The article also

discusses the melodies played on the dutar and the master musicians who skillfully play this instrument.

Keywords: musical instruments, dutor, tor, folklor, mulberry wood, dutor prima, dutor second, dutor-bass, dutor double bass.

Milliy musiqa adabiyotimiz o'tmishiga nazar solsak dutor juda qadimiy musiqa asbobi hisoblanadi va uning paydo bo'lish tarixiga kelsak, eramizdan avvalgi asrlarga borib taqaladi. Dutor asr-asrlardan o'zbek xalqiga madaniy xizmat qilib kelayotgan milliy musiqa cholg'ulardan biri hisoblanadi. Bu cholg'u faqat o'zbek xalqining cholg'usi bo'lmay, balki uni qardosh tojik, uyg'ur, qoraqalpoq, turkman xalqlari ham o'zlarining sevimli cholg'usi deb hisoblashadi. Dutor - forscha "ikkita tor" degan ma'noni anglatadi. Dutor eng qadimiy cholg'ulardan hisoblanib hatto tanburning ibtidoiy ko'rinishidan darak beruvchi cholg'u degan tahminlar ham uchraydi. Hatto shunday rivoyat ham bor:

“Tunda Aflotun shogirdlaridan pinhona o'z hujrasida bir cholg'u sozini yasayotgan vaqtida, uni qanday soz yasayotganini o'rganib olish uchun shogirdi Arastu ohista tuynukdan mo'ralaydi ammo unga cholg'u ko'rinmaydi shunda u cholg'uni devorga sham nuridan tushayotgan soyasidagi shaklga qarab, tonggacha u ham pinhona bir musiqiy cholg'uni yasashga kirishadi. Tongda Arastu yasagan cholg'usini ustoz Aflotunga olib borganda shu narsa ma'lum boladiki, tunda Aflotun kosasi katta dastasi ingichka cholg'u yasagan bo'ladi Arastu esa aksincha soyada ko'ziga dastasi yo'g'on, kosasi kichkina ko'ringan shakldagi cholg'uni yasagan bo'ladi. Shundan Aflotun yasagan ingichka dasta katta kosali cholg'u - dutor, Arastu uni soyasidan qarab yasagan kosasi kichik, dastasi yo'g'on cholg'u esa Tanbur bo'lib qolgan ekan.

O'tmish risolalarda dutor haqida yetarli ma'lumotlar kam. Dutor Tanburga nisbatan yengil ijro etilganligi sababli xalq ichida eng ommaviy cholg'u bo'lib kelgan. Pardalarining pastligi, soni jihatidan kamligi tufayli uni ko'pincha ayollar qo'llab kelganlar va honaki, yengil kuy-qo'shiq ijrosida, folklor yo'llarida foydalanganlar.

Dutor bizning cholg'ularimiz ichida ikkala torini barmoqlar bilan barobar bosib, birinchi torga ikkinchi torni jo'r qilib chalinadigan yagona qo'sh ovozli cholg'u hisoblanadi. Past ammo o'ta mayin yoqimli ovozi bor, dutor xalq yo'lidagi kichik hajmli kuy-qo'shiqlar ijrosiga mo'ljallangan. Xalq musiqalari ichida dutor uchun maxsus kuylar ko'plab uchraydi. Bizda qo'llanilayotgan dutor- alt deb ataladi. Bu cholg'u kichik oktava -lya va -mi notalarga sozlanadi. Dutorga o'xshash cholg'uni, qozoqlarda «Do'mbira», qirg'izlarda «Qo'buz» deb atashadi. Dutor kosasi tut, dastasi o'rik daraxtlaridan yasaladi.

Kosasi yupqa qovurg'alardan yig'ib bir-biriga yopishtirib ishlanadi. Dasta bilan kosaxonasini esa bo'g'iz ulab turadi. Dastasi ingichka, uzun bo'lib ingichka bog'lama pardalar bog'langan bo'ladi. Ipakdan qilingan ikki torlari kvarta, kvinta, unison ba'zan oktava qilib sozlanadi.

Dutorlar asosan ikki xil turda yasaladi. Qadim o'tmishda sozandalarimizga xizmat qilib kelayotgan dutor dastasiga ichak yoki ipakdan eshilgan pardalar bog'langan diatonik tovush qatorda (mumtoz kuylar va maqom yo'llari ijro etilardi) bog'langan va bu dutorlarni xalq dutorlari deyilgan. Dutor yasalishi jihatdan ikki qismdan iborat (dasta va kosa) bo'lib, bularni birlashtiruvchi qismini «Bug'iz» deb ataladi. Dutorning kosasi o'yma va qovurg'achalarning birlashganidan yasalishi mumkin. «O'yma dutor» Samarqand, Xorazm, Tojikiston va Turkmanistonda qo'llanilib, bir bo'lak tut yog'ochidan o'yib ishlanadi. Qobirg'ali dutor ham tut yog'ochidan ishlanib, 8-10 bo'lak yupqa taxtachani egib birlashtiriladi. Kosa ustiga yopishtiriladigan qopqoq ham tut yog'ochidan tayyorlanadi. Odatda dutor yasaladigan tut yog'ochi soyada quritiladi. Dutorning umumiy uzunligi 1200-1300 mm, ayrim joylarda esa 750-800 mm ni tashkil etadi. 1936-37 yillarda Toshkentda o'zbek musiqa cholg'ularini takomillashtirish ustaxonasi ochilib, boshqa sozlar qatori nota ilmiga moslashtirilgan yog'och pardali, kapron torli yangi dutorlar ishlab chiqarila boshladi. Hozirgi kunda bu dutorda malakali o'qituvchilarimiz tomonidan yosh dutorchilarga ijrochilikdan saboq berilmoqda.

Dutor haqida gap borganda, albatta, uning mohir ijrochilarini eslab o'tish joizdir. Mashhur dutorchilar: H.A.Abdurasulov, Abdusoat Vahobov, Davlatoxun Qodirov, Yunus Rajabiylar dutor

chalganlarida kishilar og'ir sukunatga cho'mib, olam-olam ma'noli hissiyotlar ummoniga botar ekan. Ulardan keyin esa Shokir Sartarosh, Orif Qosimov, Zokirjon Obidov, To'xtamurod Rasulov va boshqalar. Hozirda esa xizmat qilib kelayotgan dutorchilar G'ulom Qo'chqorov, Abdurahim Hamidov, Mirsodiq Ergashev, Ro'zibibi Hojiyeva, Malika Ziyayeva, Obidjon Odilov, Sulton Qosimov va boshqalar. Dutor ijrochiligi amaliyotidagi har bir uslub muayyan jarayonni xarakterlovchi xususiyatga ega. Shu bois ham bu alohida uslub deyiladi. Fahriddin Sodiqov, o'zbek musiqa san'atida dutor cholg'u ichrochiligida ham juda benazir sozandadir.

Hozirgi kunda dutorning dutor prima, dutor sekunda, dutor bas, dutor kontrabast turlarini uchratishimiz mumkin. Dutor prima dutorning kichraytirilgan turi. Buning qopqog'i tut o'rniga archa daraxtidan qilinadi. Ipak torlari o'rniga ichak tor tortilgan. Pardalar dastasini o'yib xromatik holda doimiy o'rnashtirilgan. Torlar kvarta bo'yicha birinchi oktavadagi -mi va -lya ga sozlanadi. Notalar skripka kalitida, eshitalishiga nisbatan oktava yuqorida yoziladi.

Dutor sekunda. Yangi ishlangan dutorlar oilasiga kiruvchi ushbu dutor-sekunda cholg'usi, ovoz jihatidan o'rtacha registrda. Uning ham torlari ikki ipak tordan iborat bo'lib, kvarta oralig'ida sozlanadi. Tashqi ko'rinishi dutor primadan bir oz kattaroq qilib ishlangan, ya'ni dutorlarning kosasi bir xil.

Dutor-bas asbobi o'zbek xalq cholg'u ansambli tarkibida bas tovushini mustahkamlash uchun xizmat qiladi. Ushbu asbobni sozanda o'tirgan holda ijro etadi. Dutor bas-dutorning katta qilib ishlangan turi. Dutor basning to'rtta tori bo'lib, bular kvinta bo'yicha sozlanadi.

Dutor kontrabasning kosasi katta-katta "Qobirg'alar" dan iborat bo'lib, dutor basdan ancha kattaroq qilib ishlangan. Dastasi dutor bas asbobidan uzunroq bo'ladi, quloqlari temir metaldan ishlangan bo'lib, qattiq, tortib turish vazifasini bajaradi. Dutor kontrabasning torlari juda qalin bo'lib, orkestrda o'zining yo'g'on bas tovushi bilan, pastki registr tembrini mustahkamlaydi. Dutor kontrabasning kosasiga maxsus tayyorlangan tayoqcha o'rnatilib, o'tirgan holda ijro etiladi.

Dutor uchun xalq orasida maxsus kuylar yaratilgan. Bular safiga „To'rg'ay“, „Farg'onacha“, „Tanovar“, „Munojot“, „Rohat“, „Jigarpora“, „Dilxiroj“, „Chertmak“, „Shafolat“, „Suvora“, „Qo'shtor“ kuylarini kiritish mumkin. Hozirgi paytda dutor ijrochilari uchun repertuar tanlashda boshqa o'zbek xalq cholg'ulari va skripka, doira uchun mavjud bo'lgan to'plardan foydalanilyabdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.Пыосов «Dutor o'rganish kitobi» «O'qituvchi» T.,1992.
2. B. Raximjonov – Dutorchilar ansambli T. 2002 y.
3. H.Nurmatov «Rubob darsligi». O'qituvchi T.1993.
4. H.Nurmatov «O'zbek xalq musiqasi» o'qituvchi T.19
5. N.Asilev, F.N.Vasilev «Dutor darsligi». «O'qituvchi» T., 1989.
6. R.Hojieva. Dutorim – sozim manim 2001.
7. Sh.Rahimov Cholg'u ijrochiligi «Dutor». Fan nashriyoti. 2007.
8. X.Nurmatov «qashqar rubobi» G'.G'ulom nashr. 2003.
9. Мадалимов Т. А. и др. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЛОГИКИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 236-241.
10. Мухаммадиев Л. Ф. МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗ–АЖДОДЛАРИМИЗ ЖАСОРАТИНИНГ ЮКСАК ТИМСОЛИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 5.
11. Исламова З. У. и др. ПЕДАГОГИКА–АМАЛИЙ ТАРБИЯ САНЪАТИДИР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. Special Issue 1. – С. 77-82.
12. Инжигул А., Темур А. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4.
13. Бекиев М. А., Бекиев А. М. РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
14. Абдуназаров З. МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРИМИЗ ИШТИРОКИДА ЁШ АКТЁРЛАРНИ ТАСАВВУРИ ВА ДИҚҚАТИНИ ЧАРХЛАШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.

15. Abdusharipovna R. S., Ravshanbekovich R. K. GROUP MEMBER ROLES //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
16. Абдуназаров З. ТИМСОЛЛАР СИЙМОСИНИ ЯРАТИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
17. Расулов Ш. ХАТТИ-ҲАРАКАТ САҲНА САНЪАТИ АСОСИ СИФАТИДА //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
18. Оманқулова Ш. БЎЛАЖАК МУСИҚА ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Мадаминов Сиддикжон
Ўзбекистон давлат санъат
ва маданият институтининг
Фарғона минтақавий филиали
madaminov.siddiqjon@gmail.com

ТАНБУР ВА УНИ ТЎҒРИ УШЛАШ ҲОЛАТИ ЮЗАСИДАН АЙРИМ МУЛОХАЗАЛАР

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-SI-4-14>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада миллий чолғу асбоби бўлган танбур созининг тузилиши, хусусиятлари, турлари ҳамда танбур созининг чалиниш усуллари ва ижроси ҳақида айтиб ўтилган. Танбур сози ўзининг китикловчи ноласи ва ранг баранг миллий ижро безаклари, ниҳоят ўрганиш ва ижро этиш жиҳатидан мураккаб бўлишига қарамай ҳалқимиз орасида нақадар оммавийлашган ва сеvimли созлиги келтирилган. Танбурчиларимиздан Жўрахон Султонов Расулқори Мамадалиев, Турғун Алиматов, Орифхон Хотамов, Махмуджон Тожтбоев, Хасан Ражжаббий ва каби жуда кўп созандалар нинг номларини фахр билан тилга олинган.

Калит сўзлар: танбур, садо, тарихий манба, хроматик, хаспарда, миниатюра, тасвир, созанда, мутаффақир.

Мадаминов Сиддикжон
Ферганский региональный филиал
государственного института
искусства и культуры Узбекистана
madaminov.siddiqjon@gmail.com

НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ О ТАНБУРЕ И ЕГО ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

АННОТАЦИЯ

В статье описываются структура, свойства, виды танбур соз, национального музыкального инструмента, а также способы и исполнение танбур соз. Несмотря на то, что танбур сози сложен с точки зрения щекотливого стона и красочных национальных орнаментов, и, наконец, с точки зрения обучения и исполнения, это популярная и любимая мелодия среди нашего народа. С гордостью упоминаются имена многих наших танбуристов, таких как Джурахон Султанов Расулқори Мамадалиев, Турғун Алиматов, Орифхон Хотамов, Махмуджон Тойтбоев, Хасан Раджаббий и другие.

Ключевые слова: танбур, эхо, исторический источник, хроматика, хаспарда, миниатюра, образ, музыкант, мыслитель.

Madaminov Siddiqjon
 madaminov.siddiqjon@gmail.com
 Fergana regional branch of Uzbekistan
 state institute of arts and culture

SOME COMMENTS ON TANBUR AND ITS CORRECT POSITIONING

ABSTRACT

This article describes the structure, properties, types of tanbur soz, the national musical instrument, as well as the methods and performance of tanbur soz. Despite the fact that the tanbur sozi is complex in terms of its tickling moan and colorful national performance ornaments, and finally in terms of learning and performance, it is a popular and beloved melody among our people. The names of many of our tanbur players, such as Jurahon Sultanov Rasulkori Mamadaliev, Turgun Alimatov, Orifkhon Khotamov, Mahmudjon Tojtboev, Hasan Rajjabbiy and others, are proudly mentioned.

Keywords: tanbur, echo, historical source, chromatic, hasparda, miniature, image, musician, thinker.

Танбур асосан уч қисимдан: бош қисми –коса, қопқоқ ва дастадан ташкил топган бўлиб булардан ташқари торларни ўраш учун 4 та ёғоч қулоқ ва 1 та ёғоч харракдан иборатдир .

1-расм. Халқ танбури

Торлари мис ва латун аралашмадан тайёрланади. Танбур косаси, қопқоғи, дастаси асосан тут дарахтидан тайёрланади. (узунлиги 110-115см) базан эса ўрик ва ёнғоқ дарахтининг ёғочидан ҳам фойдаланилади.

Косаси ўйма бўлиб, қопқоғи юпқа ёғочдан (тутдан) махсус тайёрланади. Акс садо (резанатор) товуш бериш учун эса танбур қопқоғининг маълум жойларидан кичкина тешиклар ўйилади. Бу садоланиши, садоларнинг яхши таралиши учун хизмат қилади.

Дастага 16-19 тагача йўғон қилиб (3мм.гача) ичак пардалар боғланади. Бу пардаларни ижро этиладиган куйнинг ладига қараб пастга ёки юқорига суриш мумкун. Танбур пардалари бир неча қават ичаклардан тайёрланиб, қалинлиги сабабли дастадан анча кўтарилиб туради.

Худди манашунинг ўзи танбурнинг ўзига хос хусусиятларидир. Созанда парданинг баландлиги туфайли торни эзиш йўли билан турли товушлар ҳосил қила олади. У ҳатто бир икки ҳатто ундан юқори тонни ҳам пардада эзиб туриб олиш санъатига эга бўлади. Худди шу усул билан созанда танбурда бегона (нейтрал) интерваллар, бошқача қилиб айтганда, хроматик ярим тонлар ҳосил қилиши мумкин.

Боғлама пардалардан ташқари, танбурнинг қопқоқ қисмига яна 4 та ёрдамчи ёғоч парда, яъни-ХАСПАРДА ўрнатилади.

Танбур сози ўзининг қитиқловчи ноласи ва ранг баранг миллий ижро безаклари, ниҳоят ўрганиш ва ижро этиш жихатидан мураккаб бўлишига қарамай халқимиз орасида нақадар оммавийлашган ва сеvimли созга айланган.

Миллий мусиқий меъросимиз жумладан, миллий чолғу ижрочилигимиз тарихи ҳам эрамиздан бир неча асир олдинги давирларга бориб тақалади. Халқимиз Дутор, доира,ут ,ғижжак,қонун,рубоб каби миллий чолғу созларимиз қўнгил давоси сифатида бебаҳо манавий озуқа бўлиб хизмат қилган.

Танбур нафақат ўзбек халқи, орасида балки қардош тожик ва уйғун халқларида ҳам севиб ижро этилади. Чунки танбур созида мумтоз, классик мақом куйлари, ўзбек халқ куйлари қатори бастакор ва ўзбек копазитарлари томонидан ёзилган куйларини ҳам мохирина ижро этиш мумкин.

Бу чолғудаги ажойиб ижрочилиги билан, халқимизга манзур бўлган ва қалблардан чуқур жой олган. Танбурчиларимиздан Жўраҳон Султонов Расулқори Мамадалиев, Турғун Алиматов, Орифхон Хотамов, Махмуджон Тожтбоев, Хасан Ражжабий ва каби жуда кўп созандаларнинг номларини фахир билан тилга оламиз.

Ушбу қўлланма Олий таълим муассасаларида ананавий ва халқ чолғу йўналишларида тахсил олаётган талабалар учун мўлжалланган.

Тарихий манбаларга мурожат этсак қўшни мамлакатлар Эрон, Тукия, Афғонистон каби мамлакатларда ҳам танбур азалдан мавжуд бўлганидан воқиб бўламиз. Бу чолғунинг турли шакилларда эраимиздан аввалги биринчи асирларданок кенг ишлатиб келинганлигини қадимий ёдгорликлар, археологик топилмалар, минатуралардаги тасвирлар ҳамда кўпгина ёзма манбалар исботлайди.

Замонасининг улуғ муттаффакири” Абунасир Муҳаммад Ал Фаробий китобул муסיқий ал кабир асарида “ хуросонли ва боғдодли каби турлари мавжуд бўлганлиги хақида маълумот берган. Танбур созининг қадимий турларидаги торлар, 16-асирга қадар ипақдан бўлган.

Ўтган улуғ устозлардан олган сабоқларимизга таянган ҳолатда танбурни тўғри ушлаш ҳолатини, ижро учун қулай ва осон бўлишини назарда тутиб, шу ижро ҳолатини мақбул деб топдик ва манашу суратларда акс эттиришга ҳаракат қилдик.

2-расм. Танбурнинг даста ва коса уланиш жойига илгич ўрнатилиши

3-расм. Танбурни бўйинбоғ билан ўтириб чалиш

4-расм. Танбурни бўйинбоғ билан туриб чалиш

5-расм. Нохин. Нохин билан илгак

Турган холатда чалишни, танбурни бўйинга илгич кўтариб туради. Танбурни 3 та бармоқ билан ушлаб турилади бу холатда нохун тақилган кўрсатгич бармоқни харакатлантириш бир мунча енгил бўлади ва ижро сифати ошади.

Танбурнинг халқасини танбурнинг дастасини тугаган, косасининг ҳам бошланиш жойига қотирилади, бу шуруфнинг танбурга ҳеч заразр тегмайди. Танбурнинг дастаси озгина оғир бўлганлиги сабабли танбур косаси чиззага тушиб қолади шу сабабли кўпчилик айниқса талабалар чиззага қўйиб чалишни одат қилишган бу нотўғри.

Хофузларимиздан Жўраҳон Султонов танбурни жуда тўғри ушлаган холатда ижро этганлар. Мени назаримда бўйинга илгич тақиб чалиш, озгина ноқулайлик келтирсада кейин ўрганиб кетади. Айниқса талабаларга бу илгич билан чалиш жуда қўл келади, бу илгич билан чалишни сатога ҳам дуторга ҳам қўлласа мақсадга мувофиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. I.Rajabov. “Maqomlar”, T., 2006 y.
2. Y.Rajabiy. O‘zbek xalq musiqasi”
3. O‘.Rasulov. “Ko‘zga aylansin ko‘ngil”, T., 2012 y.
4. B.Shomaxmudova, “Xor lug'ati”, T., “Musiqa” 2009 y.
5. S.Begmatov. “Orifxon Xotamov”, T., 2000 y.
6. Мадалимов Т. А. и др. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЛОГИКИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 236-241.
7. Мухаммадиев Л. Ф. МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗ–АЖДОДЛАРИМИЗ ЖАСОРАТИНИНГ ЮКСАК ТИМСОЛИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 5.
8. Исламова З. У. и др. ПЕДАГОГИКА–АМАЛИЙ ТАРБИЯ САНЪАТИДИР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. Special Issue 1. – С. 77-82.
9. Инжигул А., Темур А. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4.

10. Бекиев М. А., Бекиев А. М. РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
11. Абдуназаров З. МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРИМИЗ ИШТИРОКИДА ЁШ АКТЁРЛАРНИ ТАСАВВУРИ ВА ДИҚҚАТИНИ ЧАРХЛАШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
12. Abdusharipovna R. S., Ravshanbekovich R. K. GROUP MEMBER ROLES //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
13. Абдуназаров З. ТИМСОЛЛАР СИЙМОСИНИ ЯРАТИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
14. Расулов Ш. ХАТТИ-ХАРАКАТ САҲНА САНЪАТИ АСОСИ СИФАТИДА //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
15. Оманқулова Ш. БЎЛАЖАК МУСИҚА ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
16. Boltaboyeva U., Rakhmonova N., Usmonov S. Characteristics of speech Art: problems and solutions //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 4. – С. 559-567.
17. Boltaboeva U., Sh U., Rahmonova N. CREATIVE PERSON-THE ROLE OF LIVE WORD IN EDUCATING AN ACTOR //European Journal of Arts. – 2019. – №. 3.
18. АКТОР W. I. N. E. A. N. Section 3. Theater art //European Journal of Arts. – С. 63.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Гофурова Б.

Ўзбекистон давлат санъат
ва маданият институтининг
Фарғона минтақавий филиали
bahoroy.gofurova@gmail.com

БЎЛАЖАК АКТЁРЛАРНИ НУТҚ ТЕХНИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА НАФАС ГИМНАСТИКАСИДАН ФОЙДАЛАНИШ УСУЛЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-SI-4-15>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада бўлажак актёрларни овозини чиниқтиришда ва овоз жарангини очишда нафас гимнастикаси машқларидан унумли фойдаланиш ҳақида ҳикоя қилинади. Нафас базасини чиниқтириш ва мустахкамлаш ижрочиликда ва ижро кўринишидаги санъат турларида бадиий етук мантикий асар яратиш гаровидир.

Калит сўзлар: нафас, овоз, тана, овоз аппарати, мускуллар.

Гофурова Б.

Ферганский региональный филиал
государственного института
искусства и культуры Узбекистана
bahoroy.gofurova@gmail.com

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕЧЕВОЙ ТЕХНИКИ БУДУЩИХ АКТЕРОВ

АННОТАЦИЯ

В статье рассказывается об эффективном использовании упражнений дыхательной гимнастики для усиления голоса будущих актеров и раскрытия голосовых связок. Закаливание и укрепление дыхательной базы - ключ к созданию художественно зрелого логического произведения в искусстве исполнения и перформанса.

Ключевые слова: дыхание, голос, тело, голосовой аппарат, мышцы.

G'ofurova B.

Fergana regional branch of Uzbekistan
state institute of arts and culture
bahoroy.gofurova@gmail.com

METHODS OF USING BREATHING GYMNASTICS TO IMPROVE SPEECH TECHNIQUES OF FUTURE ACTORS

ABSTRACT

This article tells the story of the effective use of breathing gymnastics exercises in strengthening the voice of future actors and opening the vocal cords. The hardening and strengthening of the respiratory base is the key to the creation of an artistically mature logical work in the arts of performance and performance.

Keywords: breath, voice, body, vocal apparatus, muscles.

Нафас – ҳаётий заруратдир. Инсон нафас олганда ўпкага озукавий кислородни тўлдиради ва чиқаришда у ердаги кераксиз газни ташқарига йўллайди. Бу инсон сўз мулоқотсиз тинч турган вақтида бўлади. Нутқ вақтидаги нафас олиш овоз билан боғланади. Бу фонацион нафас олиш дейилади.

Нафасни физиологик йўли инсонни табиий нафас олишдир. Унда нафас олиш ва чиқариш вақти бир хил бўлади.

Фонацион нафас олганда нафас олиш жараёнини онгли равишда бошқариб боради. Нафас олиш қисқа, тез бўлиб, чиқаришда эса узоқ вақт олади. Нутқий овозни созлаганда нафас машқи вақтида нафас йўли мускуллари, оғиз бўшлиғи, тамоқ ва ҳиқилдоқ ўзаро бир- бирига боғлиқ равишда олиб борилади. Нафас олганда ўпкага нафасни хаддан зиёд тўлдириш овоз созлашда хатоликка олиб келади.

Кўкрак нафас олиш турида ҳаракат кўкрак қафасининг юқори ва ўрта қисмида бўлади. Нафас олишда сиқиклик бўлиб, диафрагманинг иштироки суст бўлади.

Қоринга нафас олиш турида нафас ҳаракати кўкрак қафасининг пастки қисмида бўлади. Бунда нафас олиш тез ва енгил бўлади.

Диафрагматик аралаш нафас тани соғ инсонларга хос бўлиб, ҳолат тўғрилигидандир. Тўлиқ нафас олинганда кўкрак қафаси барча йўналишларда кенгаяди. Шу боис нутқий овозни созлашнинг асоси нафас ҳисобланади.

Нафас олишни тўғри йўлга қўйиш учун аввало гавдани тўғри тутишга эътибор берилади ва буни одатий ҳолатга киритиш лозим.

Нотўғри ҳолатда овоз аппаратлари чарчаб қолади ва касалланиши мумкин. Бу чарчаш, диққатни сусайишига олиб келади. Бундан чиқади-ки, тўғри туриш ҳолати тарбиялай олгандагина нафас машқларини бажариш тўғри натижа беришни англаймиз.

Нафас олиш машқлари дастлаб ҳаракатсиз бошланиши керак. Нафас олишни тўғри йўлга қўйиб олгач, олинган нафасни сарфлаш вақтида кичик-кичик матнлардан фойдаланиш мумкин. Бир жойда туриб нафас олишни ўзлаштирилгач ҳаракат вақтида (юриш, югуриш, рақс, физик ҳаракат) нафас олиш машқларига ўтиш керак.

Фикрий нутқдан матн билан ишлаганда оғиз бўшлиғи, ички халқум артикуляцияси учун ҳам фойдаланиш мумкин. Сўнгра матнни овозга қўйилганда овоз аппаратларини ишлаши, машқлар туфайли аниқ ва раво тўғри ишлайди. Қуйида биз нафас гимнастикаси учун машқлардан фойдаланамиз:

1. Бурун ўнг катагини ўнг қўл кўрсаткич бармоқ билан беркитиб, чап бурун катагидан нафас олинади, чап бурун катагини беркитиб ўнг бурун катагидан нафас чиқарилади. Навбатма – навбат 4-6 маротаба қайтарилади.

2. Бурун катақларини ён тарафидан иккинчи кўрсаткич ёки ўрта бармоқ билан силанади ва нафас олинади. Нафас чиқарганда бармоқлар билан урилганда нафас чиқарилади. 4-6 маротаба қайтарилади.

3. Нафас қисқа олинади. Кейин кўрсаткич бармоқ учи билан тез ҳаракатда бурун катақлари паст қисмдан бурун учига қараб юқорига кўтарамиз. 4-6 маротаба қайтарилади.

4. Нафас олганда бурун катақлари кенгаяди. Нафас чиқарганда ўз ҳолига келтирилади. 4-6 маротаба қайтарилади.

Машқларни давом эттирганда нафас машқини ҳаракат билан боғлаш фойдалидир. Бунда бурундан нафас олишни йенгилаштириб, уни тўғри сарифлашга ўргатади.

5. Гавда ҳолати тўғри. Нафас оламиз ва нафас чиқараётганда (аста) эркин, йенгил бошни ўнга кейин чапга бурамиз; Асл ҳолатга келамиз. Нафас олганда бошни тепага, пастга тушурамиз. Яна асл ҳолатга келамиз 4-6 маротаба қайтарилади.

6. Тик турган ҳолда. Қўллар тушурилган, огиз очикҳолатда. Нафас олганда қўлларни ёнга очамиз. Сокин нафас чиқарганда қўллар асл ҳолига қайтади. 4-6 маротаба қайтарилади.

7. Ўтирган ҳолда, қўллар белда. Нафас олганда тирсақлар орқага ҳаракат қилади. Нафас чиқарганда эгиламиз, қўллар тиззагача қўйилади. 4-6 мартаба қайтарилади.

8. Тик турган ҳолда, қисқа нафас оламиз. Қўлларни ён тарафга ташлаймиз. Нафасни оғиздан чиқараётиб «Х» товушини айтамыз. Шу вақтни ўзида йелкаларни қучамиз. 4-6 маротаба қайтарилади.

Нафас олиш машқлари талабаларнинг ўзлаштириш меёрига қараб оддийдан мураккаб машқларга ўтилади. Барча нафас машқлари диафрагматик аралаш нафас олишга тўлиқ замин яратади. Бу эса тани соғ инсонлар учун зарурият ҳамда овоз билан боғлиқ профессионал санъаткорлар учун албатта муҳимдир. Овозни аввалидан тўғри жарангига эришиш учун нафас машқларида нафас чиқараётганда қандайдир матнни фикрда талффуз этиш керак. Чиқётган ҳаво қатламини лабларни бриктирилган ҳолда чиқариш керак.

Ҳар бир машқлар машғулотларда мускуллар таранглашади шу боис 2-4 машқдан кейин мускулларни бўшатиш керак.

Нафас машқларини шартли тўрт гуруҳга бўлиш мумкин:

1. Статик нафас машқлари. У турган, ўтирган ва ётган ҳолда бажарилади. Бу машқларнинг вазифаси диафрагмал нафас олиш техникасини эгаллаш, қорин мушакларини фаоллаштириш, унинг ритмини назорати ва нафас олиш ва чиқаришни таъминлашдир.

2. Динамик нафас олиш машқлари. Бу машқлар физик ҳаракатлар орқали бажарилади. Бу машқлар диафрагмал нафас олишни мустаҳкамлайди.

3. Маиший иш билан машғул вақтдаги нафас олишни машқ қилиш. Юрганда, зинапоядан кўтарилиш вақтида, ва бошқа меҳнат жараёнида олинадиган нафас машқи. Бунда маҳсус машғулотларда эгалланган таълимни иш ва ҳаракат вақтида қўллаш.

4. Матнларни ўқиш вақтидаги нафас олиш машқи. Бу йерда мақсад матн мантиғига мос маълум қисмда олинадиган нафас олиш машқидир.

Барча машқларда у ҳаракатга боғлиқми ёки йўқми ва танамизнинг ҳолатига қарабми, қўл, оёқ, бошларимизни иштирок этадими, у машқлар бизнинг маҳсус қўйган вазифа ва мақсадимиз асосида бўлиши керак.

Ўтирган ҳолдаги машқлар мажмуаси.

Бу машқларда қорин мускуллари, диафрагма, бел мускулларини мустаҳкамлайди. Худди шундай вазифани тананинг ҳар ҳил ҳаракатида эгилишда, ҳар томонга бурилишда эришамиз.

1. Дастлабки ҳолатлар: Стулда оёқларни бироз ораси очик, бел вертикалтўғри, қўллар эркин тиззаларда. Нафас олганда оёқлар учи билан полга (йерга), турмоқчи бўлгандай тиралади, стулдан турмоқчи бўламызу туrolмаймыз, тос бироз кўтарилади. Иккала қўл қисилган ҳолда қорин тамон тортилади. Нафас чиқаришда 10 гача саналади. Санаш фикрда бўлади. Секин аста саноқ сонини кўпайтириб бориш кўзда тутилади ва матнга ўтиш тавсия этилади. Машқ 4-6 маротаба қайтарилади. Сўнгра тиниш яъни пауза вақти. Дастлабки ҳолатга қайтарилади. Мускуллар бўш ҳолатига ўтилади.

2. Дастлабки ҳолат: Биринчи машқ сингари. Нафас олишда қўлларни белларга қўямиз, оёқларни тўғри қўямиз. Бел ҳолати вертикал, йенгил олдга энгашамиз.

Нафас чиқарганда дастлабки ҳолатга қайтамыз. Нафас чиқаришда фикрда ишланади, 12 гача саналади. Ана шу белгиланган сонга ҳаво ҳаражати мос келиши керак. Кейин тиниш (пауза) даври. Машқ 4-6 марта қайтарилгач дастлабки ҳолатга қайтамыз.

Машғулотларда машқлар мажмуасини ҳар ҳил қўл ва оёқ ҳаракатлари билан бойитиш жоиз. Ҳар бир талабага турли ҳаракатлар асосида машқлар бериш ва яқка тарзда гуруҳли машқлар бериш мақсадга тезроқ эришишни таъминлайди. Ҳар-ҳил машқларни бир вақтни ўзида талабалар билан ишланса, уларнинг диққат элементини шаклланишига олиб келади.

Чунки гуруҳда ҳар бир талаба иш билан машғул бўлади. Назорат вақтида машқларни тўғри бажарилишини текшириб турилади. Фикрий машқлардан овозли машқларга ўтганда эса уйғунликка эришилади, ва талбаларни ўзаро йиғади.

Тик туриши ҳолатидаги машқлар.

1. Даствлабки ҳолат: Оёқлар йенгил очик, қўллар тана бўйлаб эркин тушурилган.

Нафас олиш чоғида қўллар белда, бош (олдига қараб) кўтарилган, беллар йўналишига қараб тўғри.

Нафас чиқарганда фикрда 10,12,15 саноклари саналади. Секин аста даствлабки ҳолатга қайтарамиз мускуллар бўшашиди. Дам олиш. Машқни 4-6 марта қайтарилади. Фикрда санаш машқини секин аста овоз чиқариб давом этирилади.

2. Даствлабки ҳолат: Нафас олганда гавда олдга горизантал ҳолатда эгилади. Қўллар ёнга кенг очилади. Кураклар бирбирига яқинлашгани сезилади. Елка йўналиши бўйича тўғри ҳолатда.

Нафас чиқариш вақтида фикрий саналади. Овоз чиқариб саналганда гавда тўғирланади. Талабаларининг ўзлаштиришига қараб сонлар секин аста кўпайтириб борилади. (12дан 20гача) 4-6 марта қайтарилиб, дам олиш ҳолатига ўтамиз.

3. Даствлабки ҳолат: Юриш вақтида нафас олиш машқи.

Оёқлар бир жойда, қўллар тана бўйлаб тушурилган нафас олганда оёқни тизза томон кўтарамиз. Нафас чиқаришда берилган ритм асосида юрамиз. Ритм қўллардан чапак чалиш орқали берилади.

Нафас чиқаришда оёқниўз ҳолига келиши ва бу вақтида аввал фикрда, сўнгра овоз чиқариб 15, 18, 20, саноғини санаш. Фикрий машқ қилгач, овоз чиқариб санашга ўтилади.

Машқ 4-6 марта қайтарилади. Дам олиш ҳолати.

4. Турган жойда югуриш машқлари. Нафас олганда оёқни тизза томон кўтарамиз. Нафас чиқарганда югурамиз. Ритм, вазифа тарзида мураббийорқали берилади.

а) Нафас чиқарганда фикрий 20, 25, 30 гача саналади.

б) Нафас чиқарганда фикрий 15, 20 гача саналади. Тўхтаб захирадаги қолган нафасда овоз чиқариб саналади. Секин аста тез айтиш, тўртлик шеърга ўтиш мумкин.

Юриш ва югуриш ҳолатидаги нафас машқларига жуда эътибор билан қараш ва нафас чиқаришда ҳавони эҳтиёт бўлиб сарфлаш керак.

Бу машқлар чарчаб қолиш, харсиллашни йўқотади. Бу ҳаракатдан кейин матнни овоз чиқариб айтишда текширилади.

Бу машқлар, олинган нафас харажати кенгайишини таъминлайди. Шу боис машғулотлардан кейин шеър ёки матнни овоз чиқариб ўқиш керак.

Ётган ҳолда нафас олиш машқлари.

1. Даствлабки ҳолат. Орқа билан ётган ҳолат. (Бошга ёстиқ қўйилмаган, ерда гилам устида, диванда) Тананинг ён бошида қўллар эркин ҳолда ётибди. Нафасни ўпкага олган ҳолда, қўлларни бош томон тез ҳаракатга келтирамиз. Белгиланган маромий нафас чиқаришда фикрий 10, 12, ва хоказо, саналади.

Қўллар секин майин ҳаракат билан ўз ҳолига даствлабки ҳолатга қайтади. Машқни 4-6 маротаба қайтарилади.

2. Даствлабки ҳолат: Нафас оламиз. Нафас чиқаришда секин, Майин ҳаракат билан оёқларни тўғри бурчакли тепага кўтарамиз. Сўнгра тиззага қайтариб қоринга яқинлаштирамиз. Белгиланган маромий нафас чиқаришда 10, 12, 15, (оширманг)саноклари саналади. Жамланган нафас тугагач, нафас олинади.

Тез нафас олиш даврида майин ҳаракат билан оёқларни тепага кўтарамиз ва даствлабки ҳолатга қайтамиз. Мускулларни бўшатамиз. Машқ 4-6 марта қайтарилади.

3. Даствлабки ҳолат: Қоринда ётган ҳолат. Оёқлар биргаликда, қўллар бош узра тепага кўтарилган. Нафас олганда қўллар кўтарилади, бошни хиёл орқага ташлаб, белни эгилтириб, оёқлар кўтарилади.

Нафас чиқаришда қўлларни бош ёнбошига аста қўйилади. Бўйин, қўл йелка, оёқ ва умуртқа поғонаси мускуллари бўшатилади. Сонларни овоз чиқариб саналади.

Юқорида кўрсатилган ва машқлар мажмуасини янги таркибини давом этирганда қорин бўшлиғи мушаклари таранглашишини, умуртқа поғонаси мушакларини яъни диафрагматик аралаш нафас олишни мустахкамлашга қаратилиши керак.

Бу машқлар биринчи босқичда наъмуна ҳисобланади. Машқлар мажмуаси доирасини ҳоҳ якка, ҳоҳ гуруҳли машғулотларда чекланмаган ҳолда давом этириш керак.

Биз юқорида фанатсион нафас олиш машқларига тўхталдик. энди нафас олиш жараёнида иштирок этувчи аъзоларининг силаш (массаж) жараёнига тўхталамиз.

Пайларни массаж қилишда унинг фаолиятини яхшилаш, уларни пайлар сиқиклигидан холи қилишдир.

Асаб пайлари кўпчилигининг тугалланиш жойи юз қисмида жойлашган бўлиб, (пешона, бурун, энгак) ва оғиз бўшлиғи (тил, қаттиқ танглай, милқлар) овоз ҳосил қилувчилардир. Кўп асабларнинг тугалланиши юз териси яқинида, бўйин, кўкрак қафасида, қоринда бўлиб, булар мураккаб пайчалардир ва улар нутқ пайдо қилувчи аппаратдир

Ўз – ўзини массаж қилиш нутқ азоларини фаолиятига тайёрлайди. Биз ўз касбимизнинг тақозасига кўра. Фойдали хамма учун хаётий заруриятни ифодаловчи массаж кўринишларидан:

- Гигиеник силаш (массаж)
- Титратувчи (секин, майин уриш) (массаж)

Силаш машқларида терига яқин бўлган асаблар тизмини ишини фаоллаштиради.

Тебратувчи – секин – секин уриш орқали массаж қилинганида чуқур асаблар тизмини уйғотади, ишлашга ундайди. Бундан ташқари пайларни чарчоғини йўқотади ва овоз ҳосил қилувчиларни шайлайди.

Бу машқларда шовқинли жарангдор Ж, З, В, ва сонар товушлар М, Н, Л, Р ни иштирок этишини таминласа, овоз тўлқини ишга тушишига эришилади.

Гигиеник силаш машқларини аввал товушсиз кейин товуш билан давом этиришни тавсия этамиз. Тебратувчи массажни эса фақат товуш билан амалга ошириш керак.

Ўзини массаж қилиш машқларини аввал мураббий назоратида, кейин эса, секин аста эрта тонгда якка ўзи бажаради. Юқори курсларда катта бадий асар ижросида эса ўзини массаж қилишни бир соат олдин бажариш керак. Мабодо ижрочи ўзида хорғинлик сезса ёки пайларини сиқиклигини сезиб қолса, албатта ўзини ўзи массаж қилиш машқига мурожат қилиши керак.

Ўзини ўзи массаж қилиш қоидалари.

1. Массаж қиладиган қўллар ва баданнинг массаж қилинадиган қисмлари тоза бўлиши шарт.
2. Барча массаж ҳаракатлари лимфалар ва вена томирлари бўйича бўлиши керак.
3. Массаж қилаётганда пайлар бўшашишлиги шарт.
4. Массаж оҳиста ва раvon қилиниши керак.

Демак, юқоридаги барча нафас машқлари диафрагматик аралаш нафас олишга тўлиқ замин яратади. Бу эса тани соғ инсонлар учун зарурият хамда овоз билан боғлиқ профессионал санъаткорлар учун албатта муҳимдир. Бўлажак санъаткорларни овозини тўлиқ жарангига эришиш учун юқоридаги нафас гимнастикаси машқларидан унумли фойдаланиш муҳим аҳамиятлидир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Хўжаева Л. – Нотиклик санъати. - Т.,1967.
2. Иномхўжаев С. – Бадий ўқиш асослари. - Т.,1973.
3. Саричева Е. Ф. Сценическое слово. – М., 1963.
4. Пўлатов И. Саҳна нутқи. – Т., 1982.
5. Алимжанова З. Саҳна нутқи. – Т., “Фан”, 2005
6. Мухаммадиев Л. Ғ. МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗ–АЖДОДЛАРИМИЗ ЖАСОРАТИНИНГ ЮКСАК ТИМСОЛИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 5.

7. Исламова З. У. и др. ПЕДАГОГИКА–АМАЛИЙ ТАРБИЯ САНЪАТИДИР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. Special Issue 1. – С. 77-82.
8. Инжигул А., Темур А. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4.
9. Бекиев М. А., Бекиев А. М. РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
10. Абдуназаров З. МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРИМИЗ ИШТИРОКИДА ЁШ АКТЁРЛАРНИ ТАСАВВУРИ ВА ДИҚҚАТИНИ ЧАРХЛАШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
11. Abdusharipovna R. S., Ravshanbekovich R. K. GROUP MEMBER ROLES //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
12. Абдуназаров З. ТИМСОЛЛАР СИЙМОСИНИ ЯРАТИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
13. Расулов Ш. ХАТТИ-ҲАРАКАТ САҲНА САНЪАТИ АСОСИ СИФАТИДА //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
14. Оманқулова Ш. БЎЛАЖАК МУСИҚА ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

М.Курбонова

Ўзбекистон давлат санъат
ва маданият институтининг
Фарғона минтақавий филиали
qurbonova.muxtasarxon@gmail.com

ЎЗБЕК ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-SI-4-16>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ўзбек халқ ижодининг ўзига хос хусусиятлари ҳақида ҳикоя қилинади. Маънавий қадим замонлардан инсон дунёқарашини, хатти-ҳаракатини, жамиятда тутган ўрнини, халққа, ватанга, атрофидаги одамларга бўлган муносабатини бошқарувчи омил ҳисобланади. Маънавий қашшоқ кимса ҳаётда рўй бераётган воқеаларга лоқайд бўлади. Лоқайдлик эса тузатиб бўлмас оқибатларга олиб келади. Маънавий қашшоқ одам учун Ватан, халқ, оила каби муқаддас тушунчалар ёт. Шунинг учун кекса авлод, аввало, фарзанднинг маънавий дунёсини шакллантириш чорасини режалаштирган. Аслини олганда, халқ дostonлари, эртаклари, кўшиқлари, мақоллари ва бошқа ўнлаб жанрдаги асарлар ёш авлоднинг маънавийтини бойитиш, уни ҳақиқий инсон даражасига етишини таъминлаш мақсадини назарда тутган ҳолда яратилган.

Калит сўзлар: Фольклор, урф-одатлар, адабиёт, матбуот, анонимлик, эртақ, дoston.

М.Курбонова

Ферганский региональный филиал
государственного института
искусства и культуры Узбекистана
qurbonova.muxtasarxon@gmail.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗБЕКСКОГО НАРОДНОГО УСТНОГО ТВОРЧЕСТВА

АННОТАЦИЯ

В статье рассказывается об особенностях узбекского народного искусства. Духовность была фактором, определяющим мировоззрение человека, поведение, место в обществе, отношение к людям, родине и людям вокруг него с древних времен. Духовно бедному человеку безразлично, что происходит в жизни. Напротив, безразличие ведет к непоправимым последствиям. Для духовно бедного человека чужды такие сакральные понятия, как родина, люди, семья. Поэтому старшее поколение в первую очередь планировало мероприятие по формированию духовного мира ребенка. По сути, народные былины, сказки, песни, пословицы и десятки других жанров создавались с целью обогатить духовность подрастающего поколения, довести его до уровня реального человека.

Ключевые слова: фольклор, обычаи, литература, пресса, анонимность, сказка, эпос.

M.Qurbonova

Fergana regional branch of Uzbekistan
state institute of arts and culture
qurbonova.muxtasarxon@gmail.com

CHARACTERISTICS OF UZBEK PEOPLE'S ORAL ART

ABSTRACT

This article tells about the peculiarities of Uzbek folk art. Spirituality has been a factor that governs human worldview, behavior, place in society, attitude to the people, homeland and people around it since ancient times. A spiritually poor person is indifferent to what is happening in life. Indifference, on the other hand, leads to irreparable consequences. For a spiritually poor person, sacred concepts such as homeland, people, family are alien. Therefore, the older generation, first of all, planned a measure to shape the spiritual world of the child. In fact, folk epics, fairy tales, songs, proverbs and dozens of other genres were created with the aim of enriching the spirituality of the younger generation, ensuring that it reaches the level of a real person.

Keywords: Folklore, customs, literature, press, anonymity, fairy tale, epic.

Ўтган асргача бугунги кундаги матбуот, ўқув даргоҳлари, маданият марказлари, радио, телевидение, интернет каби таълим, маърифат тизими бўлмаган. Бу вазифаларни бажариш, асосан, халқ оғзаки ижоди зиммасига юклатилган. Натижада, халқ оғзаки ижоди халқ педагогикаси заминини ташкил этган. Одатда, халқнинг мустақиллиги, унинг равнақи бадий адабиёт билан узвий боғланади. Оғзаки ижод эса, бадий адабиётнинг ажралмас қисмидир. Шунинг учун халқ устидан ҳукм юритишга ҳаракат қилган ҳокимият, аввало, унинг адабиётини бошқаришга уринган. Собиқ шўро тузуми шароитида халқ байрами – Наврўз, “Алпомиш”, “Равшан” дostonларимиз тақиққа учраган. Фольклор экспедициясига халқ оғзаки ижоди асарларини ёзиб олиш мақсадида чиққанимизда ислом динига оид асарларни ёзиб олиш маъкул кўрилмас эди.

1991 йил 1 сентябрда Ўзбекистон мустақил республика деб эълон қилинди Юртимиз ижтимоий ҳаётидаги бу ўзгаришни ўзбек халқи ўнлаб йиллар давомида орзиқиб кутган эди. Мустақиллигимизнинг дастлабки кунлариданоқ давлатимиз ўтмиш кадриятларни қайтадан тиклаш, одамлар қалбида тутқунликда ётган маданий меросимизга кенг йўл очиш сиёсатини амалга оширди. Дунё илми тараққиётига муносиб ҳисса қўшган буюк алломаларимиз номлари, уларнинг кашфиётлари ҳақидаги маълумотлар қатори турли муносабатлар билан урф-одатлар, расм-русумлар ҳам тилга олина бошланди. Бу тадбирлар ҳар бир ўзбек қалбида миллий ғурур туйғусини уйғотиш мақсадини назарда тутди.

Аслида, ўзбекларнинг дунёда илғор, беназир маданиятга эга бўлган халқ эканлигини тасдиқловчи фикрлар мустақил тузум пайтида ҳам айtilган. Аммо бундай ҳур гапларнинг муаллифлари қатағон қилинган эдилар. Уларнинг кўпчилиги сирли вазиятларда ҳаётдан кўз юмдилар. Фитрат, Чўлпон, Қодирий, Отажон Ҳошим, Сулаймон Хўжа ва бошқалар эса ўйлаб топилган ёлғон жинойтларда айбланиб отилдилар. Айримлари – Усмон Носир, кейинчалик Миртемир, Мақсуд Шайхзода, Саид Аҳмад, Шукрулло, Шухрат кабилар узоқ муддатга қамокқа олиндилар. Аммо эркинликни, ўтмишдаги халқ алломаларининг кашфиётларини тарғиб этувчи асарлар тизими мураккаб вазиятда ҳам тўхтаб қолмади. XX асрнинг 60-70-йиллари адабий ҳаётга ёш ижодкорлар сифатида кириб келган Эркин Воҳидов, Абдулла Орипов каби шоирлар “Ўзбегим”, “Ўзбекистон” каби поэтик асарлар яратдиларки, бу даврда яшаган юртдошларимиз Ўзбекистон қадимдан илм-маърифат, кашфиётлар ва кадриятлар юрти эканига комил ишонч билдира бошладилар. Халқимизнинг ҳақиқий фарзандлари саъй-ҳаракати билан “Халқ оғзаки ижоди” туркумида “Алпомиш” дostonи, Эргаш Жуманбулбул, Фозил шоир, Пўлкан, Ислом шоир, Бола бахши ижро этган эпос намуналари, халқ

қўшиқлари, эртақлари, аския, латифа, топишмоқларнинг нашр қилиниши нур устига нур бўлди.

Шунингдек, ўтган асрнинг 50-йилларида Иброҳим Мўминов, Воҳид Зоҳидов, Парсо Шамсиев, Солиҳ Муталлибов, Ҳоди Зариф каби таниқли зиёлилар турли сабаб ва важлар билан Маҳмуд Кошғарийнинг “Девону луғоти-т-турк” (Солиҳ Муталлибов), Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу билиг” (Қаюм Каримов), Навоийнинг “Хамса”, Бобурнинг “Бобурнома” (Парсо Шамсиев) каби бир қатор асарларини нашрга тайёрладилар ва чоп этдилар. Қизиғи шундаки, бизнинг олимларимиз мумтоз адабиёт намуналаридан собиқ шўро тузуми сиёсатига мос келмайдиган ўринларни атайин кескин танқид қилишар, бойлар ва йўқсиллар маданияти ҳақида сиёсатбоп гапларни топишар, аммо асарларни тўлиқ нашр қилишдек олий ниятларига ҳам эришар эдилар.

Табиийки, “Собиқ шўро тузуми даврида бевосита халқ орасида ҳукмрон сиёсатни танқид қилувчи халқ оғзаки ижоди асарлари яратилмадими?” – деган савол туғилади. Гап шундаки, халқ оғзаки ижоди асарлари ёзиб олинмаса, уларнинг оммалашуви учун шароит бўлмаса, вақт ўтиши билан бу асарлар ўз-ўзидан ғойиб бўлади: айтувчининг ёдидан кўтарилади, тақдир тақозоси билан айтувчи вафот этади ва ҳоказо. Уларни ёзиб олиш эса ҳамиша ҳам амалга ошавермайди. Бугунги кунда ўша пайтда дохий деб тан олинган тарихий шахслар ҳақида ўнлаб латифалар тўқилганини, мақталаётган колхозлар, беш йилликларнинг асл қиёфаси кўшиқларда танқид қилинганини эътироф этиш мумкин, холос. Жумладан, ўз пайтида Отажон Ҳошим томонидан ёзиб олинган кўшиқларда колхоз тузумига, ҳамма экин майдонларига фақат пахта экиш сиёсатига салбий муносабат билдирилган намуналар борлиги ҳақидаги хотиралар мавжуд, холос. Афсуски, тақдир тақозоси, турли сабаблар билан бу ёзувлар йўқолган.

Мустақиллик, умуман, халқ қадриятларига, хусусан, халқ оғзаки ижодига бўлган муносабатда кескин ижобий ўзгариш ясади. Президентимиз Ислоҳ Каримовнинг “Ўзбекистон буюк келажак сари” асаридаги “Мустақил Ўзбекистонни ривожлантиришнинг маънавий-ахлоқий негизлари” деб аталган бўлимда: “Ўзбекистонни янгилаш ва ривожлантиришнинг йўли тўртта асосий негизга асосланади”, - дейилган. “Бу негизлар:

- умуминсоний қадриятларга содиқлик;
- халқимизнинг маънавий меросини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш;
- инсоннинг ўз имкониятларини эркин намоён қилиши;
- ватанпарварлик” – деб белгилаб қўйилган.

Юқорида қайд этилган тўрт негизнинг ҳар бири ё бевосита, ё бавосита халқ оғзаки ижоди, аждодларимизнинг бизга қолдирган маънавий бойлиги – панд, ўғитлари, эл-юрт қадрини эъозлаш, миллатимиз ғурурини ҳимоя қилишдек олий туйғулар билан боғланади. Ҳақиқатан ҳам, умуминсоний қадриятларга содиқлик, аввало, миллий қадриятларга садоқат мезони билан ўлчанади. Зеро ўз қадрини билмаган фарзанд ўзганинг қадрига етмайди. Халқимиз оғзаки ижодидаги асарларда эса айнан ана шу ғоя ўз ифодасини топган.

Ўзининг дастлабки яратилиш даврида халқ оғзаки ижоди халқнинг ёзилмаган тарихига айланди. “Оғзаки ижод”, “халқ оғзаки ижоди”, “оғзаки адабиёт”, “эл адабиёти” каби номлар билан аталган бадиий адабиётнинг илк намуналари иккинчи томондан турмуш, ҳаёт дарслиги сифатида ёш авлодни тарбиялашдек муҳим вазифани бажариб келди. Кейинчалик, ёзув маданияти пайдо бўлгач, ўзида сўз санъати асарларини яратиш иқтидорини ҳис қилган, халқ орасидан чиққан одамлар бевосита халқ оғзаки адабиётига суянган ҳолда индивидуал – яқка шахс ижодига мансуб дастлабки асарларини яратдилар. Бадиий адабиётнинг бу йўналиши шаклланиб ривожлангач, ёзма адабиёт тушунчаси пайдо бўлди. Яратилиш усулига кўра фарқ қилувчи оғзаки ва ёзма адабиёт бир-бирини инкор қилмади, балки ижодий ҳамкорликни давом эттираверди. Аммо шу билан бирга ҳар бир адабиёт ўзига хос хусусиятларини ҳам йўқотмади. Бу жиҳатдан халқ оғзаки ижоди жаҳон фольклоршунослиги фани тан олган бешта хусусиятга эга. Улар:

1. Анъанавийлик.
2. Оғзакилик ва бадиҳагўйлик.

3. Жамоалик ва оммавийлик.
4. Вариантлик ва версиялик.
5. Анонимлик (асарни яратган муаллиф исмининг номаълумлиги).

Айни пайтда йиллар давомида халқ оғзаки ижоди асарлари билан яқиндан муносабатда бўлиш яна бир хусусиятнинг намоён бўлишини тасдиқламоқда. Бу хусусиятни шартлилик деб аташ мумкин. Аммо илмда шартлилик ҳақида етарли назарий тадқиқот олиб борилмагани сабаб уни ҳам хос хусусият сифатида кўрсатишни лозим топмадик. Шу билан бирга азиз талабанинг тафаккурида пайдо бўлган қатор-қатор саволларга жавоб бериши мумкинлигини ҳисобга олиб шартлилик ҳақида ҳам айрим мулоҳазаларни баён этишни маъқул кўрдик. Бу ҳақда кейинроқ тўхталамиз.

Халқ оғзаки ижодининг хос хусусиятлари юзасидан бевосита маълумот беришдан аввал яна бир масалани қайд этиб ўтмоқчимиз. Гап шундаки, собиқ шўро тузумида сиёсий вазият нуқтаи назаридан ёндашган олимлар халқ оғзаки ижодининг асосий белгиси сифатида коллектив (жамоа) ликни илгари сурган эдилар. Бу фикр ўтган асрда эълон қилинган олий ўқув юртлари дастурлари ва дарсликларида муҳим ўрин тутган эди. Мазкур тамойил оғзаки асарларни яратишда яқка шахс иштирокини шубҳага солган. Шунингдек, миллатнинг бой ва камбағал синфларга ажратилиши бу ғоя билан далилланган. Гўё бир халқ ижод қилган асарлар икки қарама-қарши гуруҳга ажратилган. Ҳатто бир асарнинг ўзи ҳам таркибида баён этилган воқеалар заминидан икки хил баҳоланган. Бундай мезон билан бадий асарни таҳлил қилиш ўта нотўғри ҳулосаларга олиб келиши мумкин эди. Ўз вақтида бундай ҳулосаларга келинди ҳам. Хусусан, “Алпомиш”, “Равшан” дostonлари айнан ана шу нуқтаи назардан таҳлил қилиниб, “халқчиллик байроғи остида” яратилган ва халққа қарши ғоя илгари сурилган асар сифатида тақиқланди. Аммо халқимиз оғзаки ижодига бўлган муносабат кескин ижобий томонга ўзгарган бугунги кунда оғзаки ижоднинг хос хусусиятларини атрофлича, чуқур илмий асосда қайтадан кўриб чиқиш имконига эгамиз.

Анъанавийлик халқ оғзаки ижодининг хос хусусиятлари қаторида асосий белги сифатида уларнинг ҳар бирига билдирилиши мумкин бўлган муносиб баҳони инкор этмаган ҳолда, аввалгидек жамоаликни эмас, анъанавийликни кўрсатиш мақсадга мувофиқдир. Чунки бутун дунё халқлари ижодида бўлганидек, ўзбекларда ҳам оғзаки ижод асарларининг яратилиши ва ижроси асрлар давомида шаклланган ва бугунги кунгача давом этиб келаётган анъаналарга суянади.

Халқ оғзаки ижодидаги анъанавийликни уч йўналишда таҳлил қилиш лозим. Биринчидан, минг йиллардан буён мақолдан топишмоқчача, қўшиқдан дostonларгача бўлган асарлар оғзаки анъанада яратилмоқда, оғзаки тарзда яшаб келмоқда. Иккинчидан, фольклор асарларининг ижроси ижро қилиниш вазияти (тўй ва бошқа вазиятлар) ва ижро усули жиҳатидан анъанага эга. Учунчидан, анъанавийлик оғзаки асарларнинг матнида намоён бўлади.

Аввало, анъана сўзининг маъноси билан танишайлик. Бу сўзга ўзбек тилининг изоҳли луғатида: “Ҳаётда қарор топган (топаётган) удум, урф-одат ва бошқа амаллар” деб таъриф берилган. Агар таърифни тўй ёки бошқа йиғинларни ўтказиш тартибига татбиқ қилсак, мазкур тадбирни уюштириш қоидалари тушунилади. Бирор оғзаки ижод намунасининг ижро қилинишини назарда тутсак, уни амалга оширишдаги муҳит, вазият, ижро усулини тасаввур қиламиз. Ижро анъанаси деганда, дастлаб, унинг маросимларга алоқаси бор ёки йўқлиги ҳал қилувчи омил ҳисобланади. Хусусан, “Ёр-ёр”, “Келин салом”лар тўйда, марсиялар азда айтилса, лирик қўшиқлар, лофлар, латифалар ҳаётда вужудга келган оддий вазиятда айтилиши мумкин. Топишмоқларни, филология фанлари номзоди З.Хусаинова хабар беришига кўра, қадимги замонларда, асосан, тўйларда айтиш одати сақланган бўлса, ҳозирги кунда топишмоқ айтиш мусобақасини синфда, дам олиш пайтларида, баъзан йўл-йўлакай ўтказиш мумкин бўлмоқда. Шунингдек, ўтган асрнинг ўрталаригача махсус эртақчилар эртақ айтиш учун тингловчиларни тайёрлаб олганлар, ижронинг кўнгилли чиқиши учун алоҳида жой, турли нарсалар (исирик, туз, кул, сочиқ, сув, нон ва ҳоказолар)ни шайлаб кўяр эдилар. Бугун эса бобо боласини овутиш учун истаган пайтда эртақ айтиб бераверади. Машҳур

профессионал эртақчилар эса йўқ ҳисобида. Ижро анъанаси деганда, дoston айтиш ҳақида алоҳида тўхташ зарур бўлади. Фозил Йўлдош ўғли, Эргаш Жуманбулбул ўғли, Пўлкан, Ислom шоирлар анъанаси бугунги кунда ҳам Шоберди бахши, Шомурод бахши, Қахҳор бахши ижросида тўлиқ сақланган. Дoston ижросидаги дўмбирада куй чалиш, терма айтиш, шеърый парчаларнинг мазмуни, бўгин сонига қараб куй танлаш ҳозир ҳам бор. Масалан, Чори бахши ҳаётлигида ҳузурига тез-тез борар эдик. Аммо бирон марта терма айтмай дoston бошлаганини кўрмаганмиз.

Хоразм дostonчилигидаги анъана ҳам деярли тўлиқ сақланган. Хоразм бахшилари дostonни ижро этишдан аввал, албатта, “Алиқамбар” куйини тингловчиларга чалиб берадилар. Шундан сўнг дoston айтиш бошланади. Агар Қашқадарё, Сурхондарё ва шу худудлар атрофидаги бахшилар дўмбира жўрлигида бўғизда дoston айтсалар, Гурлан, Хива, Урганч атрофидаги бахшилар жўровозликда очиқ овоз билан дoston ижро этадилар. Айтмоқчимизки, халқ оғзаки ижоди асарларини ижро этиш анъанаси, умуман олганда, юртимиз вилоятларида, асосан, аввалги кўринишда яшаб келмоқда. Фольклор экспедицияси пайтида кўшиқ айтадиган момолардан марсия матнини ёзиб ололмаганмиз. Улар ирим қилиб, бевақт кўни-қўшнилари кўшиқ айтилаётган жойга саросимада йиғилишларини истамаганлар ва марсия айтишдан воз кечганлар. Бу ҳолат бугун ҳам сақланиб қолганига бир неча марта гувоҳ бўлдик. Шундай қилиб, оғзаки ижод асарларининг ижро анъанаси ҳали қайта-қайта ўрганишни талаб қиладиган соҳа ҳисобланади.

Анъанавийликдаги матн анъанаси ижродан анча мураккаб. Чунки халқ оғзаки ижодида асарнинг тўлиқ моҳияти унинг матнида намоён бўлади. Асардан назарда тутилган ғоя, мазмун, образ хусусиятлари, композиция унсурлари: баён, портрет, диалог, монолог; бадий тасвир воситалари – буларнинг ҳаммаси халқ ижоди қоидаларига суянган ҳолда, анъанавийлик тамойилига асосланган тарзда сўз воситасида намоён бўлади. Эҳтимол, шунинг учун ҳам матн анъанаси ижроникидан кўра мураккаб тизимга эга.

Халқ оғзаки ижодидаги матн анъанасининг ўзини ҳам икки кўринишга ажратиш мумкин. Биринчидан, ҳар бир асарнинг жанр хусусиятларини белгиловчи анъанавийлик (ҳажм, шакл, мазмун) бўлса, иккинчидан, бадий тасвир воситалари – бадий санъатларда намоён бўладиган анъанавийлик.

Халқ оғзаки ижодидаги матн анъанаси ҳар бир жанрга мансуб асарларда намоён бўлади. Хусусан, мақоллардаги ҳажм чекланганлиги, мазмун кўламининг кенглиги, кўшиқларнинг лирик моҳияти, эртақлар ҳажмининг муайян ўлчов билан белгиланмагани (уларнинг мазмун ва тасниф турига кўра бир-икки саҳифадан, эллик-олтмиш саҳифагача бориши), дoston ҳажмининг чекланмагани, латифалардаги воқеани қисқа муддатда айтиб улгуриш қоидаси ва ҳоказоларнинг ҳаммаси матн анъанаси билан боғлиқдир. Шунингдек, эртақларнинг “Бир бор экан, бир йўқ экан...”дан бошланиб, “...муроду мақсадига етибди” билан тугалланиши, тез айтишда маълум товушлар талаффузига эътибор берилиши, термаларнинг кўпроқ “Нима айтай?”, “Кунларим” мавзуларига бағишланиши ҳам матн анъанасига алоқадор. Булардан ташқари эртақлардаги “Тўнғич ботир йўлида кетаверсин, гапни кенжасидан эшитинг”, “Йўл юрибди, йўл юрибди, йўл юрса ҳам мўл юрибди”; дostonлардаги:

“Худо қилган ишга банда кўнади,

Бедов миниб, энди, беклар жўнади”.

“Давлат кўнса гар чибиннинг бошига,

Семурғ қушлар салом берар қошига”

каби қолип гап ва мисраларнинг эртақдан эртақка, дostonдан дostonга кўчиб ўтиши ҳам бевосита матн анъанаси билан боғланади. Айниқса, дostonлардаги “Қайга борасан?”, “Қайдан бўласан?” мазмунидаги эпик клише – қолиплар, от эгарлаш, от югуриши, жанг лавҳаларидаги мисраларнинг айнан, деярли ўзгаришсиз такрорланишини матн анъанасининг таъсири сифатида баҳолаш мумкин. Шу ўринда таъкидлаб ўтиш жоизки, тингловчилар талаби билан эртақчи ёки бахши бирор янги асарни ўзича ижод қилиб яратганда ҳам матн анъанасидаги юқорида қайд этилган қолиплардан ўрни билан фойдаланишга мажбур бўлади.

Оқибатда, халқ оғзаки ижодида вужудга келган ҳар қандай янги намуна ҳам матн анъанасидан четда яратилмайди. Бу эса янги асарга яратувчи ва ижрочининг мутлақ муаллифлик қилиш имконини чеклайди.

Матн анъанасидаги иккинчи йўналиш халқ оғзаки ижодидаги ўзига хос бадиий санъатлар мажмуаси билан боғлиқдир. Маълумки, бадиий адабиётда бадиий воситаларнинг такрорланмас ўрни бор. Бу воситалар маънавий ва лафзий санъатлардан ташкил топади ва сўз санъати намунасига жозоба бағишлайди. Ёзма адабиёт вакиллари лирик ва эпик асарларда ўзларининг маҳоратларини бадиий санъатларни кашф қилишда ҳам намойиш этадилар. Халқ оғзаки ижодида ҳам алоҳида иқтидорга эга ижрочи ўрни келганда бу соҳада ижод қилиш имконидан фойдаланади. Аммо аксари ҳолларда ижрочининг кашфиёт излаб ўзини қийнашига ҳожат йўқ. Чунки оғзаки ижодимизда аждодларимиз бу санъатларнинг гўзал намуналарини яратиб бўлганлар. Сифатлаш, ўхшатиш, истиора, муболаға, ифрот, инток, ийҳом, аллитерация каби бадиий тасвир воситаларининг битмас-туганмас бойлиги оғзаки ижодимиз намуналарига асрлар давомида файз бағишлаб турибди. Қаҳрамоннинг йиллаб, ойлаб эмас, соатлаб катта бўлиши, гўзал қизнинг ўн тўрт кунлик ойга ўхшатилиши, малика кулганида атрофга гул сочилиши, йиғлаганида дур сочилиши, эпик қаҳрамоннинг тикилишидан тоғларнинг кумга айланиши, жаҳли чиққанида мўйлабини қиров босиши каби ўнлаб санъатлар ўз вақтида ижодий кашфиётлар даражасида қабул қилинган бўлса-да, эндиликда улар анъанавий воситалар ҳисобланади. Халқ яратган асарлардаги одамнинг қушга айланиши (трансфигурация)ни, мўъжизавий нарсаларни, ҳайвонларнинг инсон тилида гапиришини, илон, бўри, айиқларнинг асар қаҳрамонига ҳомийлик қилишини ҳам матн анъанаси сифатида баҳолаш мумкин. Маълум бўладики, халқ оғзаки ижодидаги матн анъанаси ҳар бир асарнинг яратилишида бош мезонга айланади ва ёзма адабиётдан тубдан фарқ қилади. Оғзаки ижод асарларини тадқиқ этишда фольклоршунос олим фольклор намунасида ўз ифодасини топган бу фазилатларнинг моҳиятини ҳис қилиши, типологик аҳамиятини аниқлаши, қиёсий таҳлил усули билан ўзи ўрганаётган асарга ёндашиши муҳим аҳамиятга эгадир.

Оғзакилик. Халқ оғзаки ижодининг иккинчи муҳим жиҳати унинг оғзаки яратилишидадир. Жаҳон фольклоршунослик илмида оддий ҳақиқат сифатида такрорланадиган энг муҳим фикрлардан бири фольклорнинг оғзаки яратилиши ва оғзаки яшаши ҳисобланади. Чунки бутун дунёдаги халқларнинг оғзаки ижоди шу йўсинга бўйсунди ва шу қонуният асосида яратилади, яшайди. Ҳақиқатан ҳам, ўзбек халқ оғзаки ижодидаги ҳамма жанрларнинг инсон руҳига, онгига, табиатига таъсири, кўпинча, унинг оғзаки ижроси билан белгиланади. Ҳатто шундай жанрлар ҳам борки, уларнинг ёзма, қолаверса, нашр қилинган матнини ўқиш мазкур асар ҳақида ҳақиқий тасаввур ҳосил қилмайди. Хусусан, аския, латифа, тез айтиш, топишмоқ каби жанрларни маълум бир муҳитдаги асар ижроси таъсири, уларни жонли вазиятда эшитиш, шу ҳолат иштирокчиси сифатида ҳис этиш билан унинг матнини якка ҳолда ўқиш ўртасида ер билан осмонча фарқ бор. Бир қарашда матн жиҳатдан фарқсиз бўлиб кўринган дostonлар ижросида ҳам табиий ижро вазияти билан ёзма матнни ўқиш ўртасида катта фарқ сезилади. Бу фарқ бахшиларнинг дostonни айтаётганларида аниқ кўринади. Ўзбекистон телевидениеси ва радиоси орқали бир неча марта халқ бахшилари иштирокида суҳбат ва кўрсатув уюштирилган бўлса, уларнинг биронтаси трактсиз, репетициясиз амалга ошмаган. Маълум бўлишича, бахши оддий тингловчилар ўртасида ўзини эркин ҳис қилар экан. Микрофон тақдим этилиши заҳоти, телекамеранинг фокуси бахшига қаратилгани замон ижрочи руҳий ҳолатида ўзгариш рўй берар экан. Бу ҳолат ҳатто машҳур Бола бахши, Қодир бахши, Болтабой бахши, Чори бахши ижросида ҳам кўзга аниқ ташланган. Демак, оғзаки ижро, ижро бўлганда ҳам табиий ҳолатдаги ижро асар файзида алоҳида ўринга эга.

Кейинги йилларда мутахассис эртақчилар билан муомала қилиш имкони бўлмагани сабабли бу жанрнинг оғзаки ижроси ва матнни ўқиш ўртасидаги кескин фарқ ҳақида бирор асосли фикр билдиришга ожизмиз. Аммо оғзаки ижродаги товуш товланиши, айрим сўзларга бериладиган мантиқий урғу, ижрочининг хатти-ҳаракатлари назарда тутилса, оғзаки

ижоднинг оғзаки ижродаги афзаллиги бари-бир аниқ намоён бўлаверади. Хуллас, тўлиқ ишонч билан айтиш мумкинки, халқ оғзаки ижоди асарларини оғзаки ижрода эшитиш мазкур асарнинг матнини ўқишдан афзал ҳисобланади. Оғзаки ижро фольклор асарининг яратилиши, яшашида икки оқибатни тақозо этади. Биринчидан, оғзаки ижро ёзма адабиётда кузатилганидек, жиддий масъулиятдан холи бўлади: ёзма адабиёт вакили ижод қилаётган асарига тўлиқ масъул ҳисобланади. Оғзаки ижрода эса бундай муносабат айнан оғзаки асар оғзаки ижро этилаётгани учун нисбатан заифлашади. Халқ латифаларида муайян ижтимоий ҳаётда рўй берган ва бераётган ҳодисалар кескин сатирик тарзда танқид қилиниши мумкин. Аммо яратувчи шахсининг мавҳумлиги – анонимлиги энг ашаддий танқидий латифаларда ҳам “эмиш” шиори остида асарнинг яшашини таъминлайверади. Оғзаки ижро айни пайтда асарнинг оммалашувида ҳам ижобий аҳамият касб этади. Чунки ҳар бир эртак, дoston, мақол, топишмоқ, латифа ижро этилгани заҳоти тингловчилар орасидаги маълум иқтидорга эга шахс томонидан қайта ҳикоя қилиниши мумкин. Қайта ҳикоя қилаётган ижрочи эса асарни оғзаки эшитгани ва оғзаки ижро этаётгани учун ҳар бир сўз, жумлани ўзгаришсиз такрорлаш лозимлигидан ўзини холи ҳисоблайди. Натижада, асарнинг мазмуни, ғояси, қаҳрамонлари тавсифи асосан сақлангани билан янги ижрочи ўз асарида шахсий ҳаётий кузатишларини, тажрибалар хулосасини ифодалаш имконига эга бўлади. “Алпомиш” дostonини Фозил Йўлдош қаҳрамонли айтган, Эргаш шоир муҳаббатли айтган каби машҳур мулоҳазалар бевосита оғзакилик фазилатларидан ҳисобланиши мумкин.

Аммо, иккинчидан, оғзаки ижро асари ёзиб олинмагани тақдирда охир пировард ўлимга маҳкум этилиш эҳтимоли бор. Узоқ ўтмишда миллатимиз бахтига ёзиб қўйилган ўнлаб асарлар тақдири фикримизни тасдиқлайди. Оқилона фикр юритиб фараз қилайлик. Геродот, Полиэн каби машҳур тарихчилар Тўмарис, Широқ ҳақида маълумот бермаганларида, бу ривоят бизгача етиб келармиди?! Маҳмуд Кошғарий ҳазратлари томонидан мерос қилиб қолдирилган “Девону луғоти-т-турк” асарида 300 га яқин гўзал мақоллар ёзиб қолдирилган. Улар орасида “Ош тотуғи туз”, “Киши аласи ичтин, йилқи аласи таштин” каби бугунги кунда ҳали фойдаланилаётган ва “Тулки ўз уясига қараб хурса, қўтир бўлади”, “Яёв оти – чориқ, кучи - озик” каби унутилган мақоллар ҳам бор. Девондаги кўпгина мақолларнинг маъноси сақланган, аммо улар таркибидаги сўзлар ўзгарган. Хуллас, замонлар ўтиши билан миллат тилида рўй берган ўзгаришлар, ижтимоий, маиший ҳаётдаги янгиликлар, айниқса, оғзаки ижод намуналарини ёддан биладиган инсонларнинг вафот этишлари оқибатида кўп ажойиб асарлар яшашдан тўхташи табиий бир ҳолдир. Айниқса, XX асримизнинг ўрталарида халқ оғзаки ижодига бўлган муносабат совугани оқибатида бир қатор ажойиб асарлар йўқолиб кетди ва уларни қайта тиклаш мумкин бўлмай қолди.

Ўнлаб асарларнинг юзлаб вариантлари ҳақида гапирмаса ҳам бўлади. Айниқса, эртак ва дostonларда оғзакиликнинг салбий томони алоҳида кўзга ташланади. Тўғри, бу жанрлардаги ижрочи томонидан йўл-йўлакай киритилган аҳамиятсиз, яъни асар сюжетида таъсир этмайдиган янгиликлар вариант нусхасини бермайди. Аммо иқтидорли эртакчи ёки бахши тингловчиларнинг қизғин эътиборидан илҳомланиб баъзан қолипга тушган асар матнига аҳамиятли ўзгаришлар киритиши мумкинлигини ҳам эсдан чиқармаслик лозим. Чори бахши, Қаҳҳор бахши Қодир ўғли ижросида бу ҳолат кўп рўй берган. Муайян вазият файзидан илҳомланган бахшилар янгидан-янги эпизодларни, воқеа баёнларини ижро этилаётган дostonга сингдириб кетишган. Фозил Йўлдош ўғли, Эргаш Жуманбулбул ўғли, Ислom шоир, Пўлкан шоирларда бундай вазиятлар ҳамиша такрорлангани учун хоҳ ижобий, хоҳ салбий маънода пайдо бўлган вариант ижро тугагани заҳоти йўқ бўлиши ҳам табиий бир ҳол ҳисобланиши ажаб эмас.

Албатта, оғзакилик ҳақида фикр юритганда, халқ асарларига жон ато этиб турувчи импровизация – бадиҳағўйликни унутиш мумкин эмас. Импровизация ҳамиша ижрога шуқуқ, файз бағишлаган. Қирқ йилдан ортиқ вақт мобайнида халқ оғзаки ижоди фанидан маъруза қилиш давомидаги тажриба шуни кўрсатадики, олий ўқув юртида дарс берувчи устоз, ўрта таълимда машғулот ўтказувчи ўқитувчи нутқига тингловчилар кайфияти доимий таъсирини ўтказар экан. Илҳом келган пайтда оддий мавзунини ўқувчиларга тушунтириш

жараёнида қизиқ-қизиқ фикрлар бостириб келади, кейинчалик эса бу фикрлар мақолаларга айланади. Фулом Каримов, Субутой Долимов, Муҳаммаднодир Саидов, Озод Шарафиддинов тажрибасида бу ҳолатнинг муттасил давом этганига саноқсиз равишда гувоҳ бўлганмиз. Айнан шундай вазият истеъдодли қўшиқчилар, лапарчилар, аскиябозлар, лофчилар, топишмоқ айтувчилар, эртакчилар ва бахшилар ҳаётида ҳам рўй беради. Импровизация ижрочининг илҳомига боғлиқ. Машҳур Султон кампирнинг қозоқ оқинига тоғнинг ёшини билмоқчи бўлсанг, оғзини очиб, тишини кўр қабилдаги жавоблари, бахшиларнинг таниш тингловчилар фазилатлари, ёки камчиликлари ҳақида дoston ижроси давомида ҳикоя қилиб кетишлари ижро фазилатига фазилат қўшган. Тингловчиларнинг ҳайқириклари остида ижро этилаётган дoston ўчмас таассуротлар қолдирган. Устоз Ҳоди Зариф бўлажак Чори бахши билан тасодифан биринчи учрашган пайтларида ундан машина тўхтаган жойнинг номини сўраганлар. Бахши “Қора булок” қишлоғининг таърифини қиёмига етказиб айтиб берган экан. Ҳоди оға шу заҳоти нотаниш Чорига: “Сен бахшимисан?” – деб савол берган эканлар. Бу танишув кейинчалик бир неча йиллик ижодий ҳамкорликка айлангани сир эмас. Фольклор экспедициялари пайтларида талабаларимиз қўшиқчиларнинг ўйламаган тарзда қўшиқ тўқиб юборганликларини ҳавас билан эслашади. Халқимиз оғзаки ижодининг бебаҳо гўзал жанри аскияни-ку импровизациясиз тасаввур қилиб бўлмайди. Машҳур аскиябозлар Юсуф қизик, Эрка қори, Ғанижон Тошматов, Қажом аскиябоз, Убайдулла Абдуллаев, Маъруф Раҳимов кабиларнинг ижоди тўлиқ импровизация ҳисобига гуллаган.

Хуллас, халқ оғзаки ижодидаги оғзакилик хусусияти асрлар давомида миллатимиз тажрибасидан ўтган ва муҳим аҳамиятга эга белги сифатида баҳоланиши мумкин.

Жамоалик. Жамоалик деганда, муайян иш жараёнининг бир гуруҳ одамлар иштирокида биргаликда бажарилиши назарда тутилади. Халқимизда ҳашар уюштириш анъанаси бор. Бу анъанага биноан бир-икки кунда хўжалик иморатларининг асоси жамоа бўлиб қуриб битказилган. Бугунги кунда юртимиз аҳолиси турли байрамлар муносабати билан ҳашарга чиқади ва маҳалла жамғармаларига қилинган иш ҳисобидан маблағ ўтказадилар. Хуллас, жамоа бўлиб иморат қуриш, ҳашар ўтказиб жойларни тартибга солиш, экин экиш, ҳосил йиғиш мумкин. Аммо санъат асарини ҳашар йўли билан яратиш бўлмайди. Тўғри, тарихда икки, баъзан уч киши уюшиб санъат асари яратилган ҳолатлар кузатилган. Лекин бунинг учун ҳаммуаллиф шахслар бир-бирларига руҳан, маънан, дунёқараш жиҳатдан ўта яқин бўлишлари шарт эди.. Хўш, у ҳолда халқ дostonлари, эртаклари, қўшиқ ва бошқа жанр асарларини қандай қилиб жамоа ижоди маҳсули дейишимиз мумкин. Гап шундаки, халқ оғзаки ижоди асарлари, у асар қайси жанрда эканидан қатъи назар, битта шахс томонидан яратилади. У шахс, шубҳасиз, бадий ижод қилиш, сўз санъатига оид асар яратиш иқтидорига эга бўлган. Аммо вазият тақозоси билан бу одамнинг асар яратгани ҳужжатлаштирилмаган. Яна ҳам аниқроқ айтсак, ҳужжатлаштиришнинг ҳожати ҳам бўлмаган. Асар муаллифининг ўзи бунинг хоҳламаган. Қолаверса, оғзаки асарни қандай қилиб расмийлаштириш масаласи ўйлаб ҳам кўрилмаган. Натижада, дoston, эртақ, қўшиқлар яратилаверган, биронта одам бу асарни мен яратдим, деб даъво қилмаган. Устига устак асар оғзаки бўлгани учун тингловчилар орасидаги иқтидорли юртдошлар уни зудлик билан қайта ижро этганлар. Бу ижро иккинчи, учинчи шахслар иқтидорига кўра қатор ўзгаришларга дуч келган ва бадий жиҳатдан ё мукаммаллашган, ё заифлашган. Айни пайтда, мазкур намунанинг халқ ижоди қаторидан ўрин олиши учун хизмат қилган. Биринчи муаллиф эса ўзи яратган намунани юртдошлари томонидан ижро этилганини билиб фахрланган. Биз, ўзбеклар, аждодларимиз орасида шундай олийҳиммат инсонлар борлигидан ғурурланишимиз ва улардан ўрнак олишимиз керак. Шундай қилиб, бугунги кунда миллий кадрларимизнинг муносиб таркибий қисми ҳисобланган халқ оғзаки ижоди хазинаси вужудга келган.

Аввалги саҳифаларда қайд этганимиздек, матн анъанасида доимий равишда қолип шаклида қўлланадиган парчалар, тасвир воситалари бор. Эртақчи, дostonчи, қўшиқчи ижро давомида улардан фойдаланади. Яратилган асар янги бўлса-да, унда ана шу анъанавий ўринлар сақланиб қолади. Натижада, ўз-ўзидан янги дoston тўқиган бахши биринчи марта

айтган дostonини тўлиқ равишда ўзиники деб айта олмайди. Чунки у яратган асар анъанавийлик белгиси билан аввалги намуналардан жиддий озукланган бўлади. Демак, жамоалик халқ оғзаки ижодининг яратилиши нуқтаи назаридан қадимийлиги асосида вужудга келган хусусият экан. Энг муҳими, жамоалик деганда, ўтмишда ижод қилиш иқтидорига эга якка шахс – аждодларимиз хизматини унутмаслигимиз лозим.

Вариантлик ва версиялик. Бир асарнинг сюжет ва композициясида муҳим ўзгаришлар билан бир неча нусхаларга эга бўлиши вариантлик хусусиятини ҳосил қилади. Оғзаки ижодда эса вариантлик асарни оғзаки ижро этиш усулидан вужудга келади.

Достон ва эртаски айтаётган ижрочи зийраклик билан тингловчиларни кузатиб боради. Юқорида ҳам қайд этганимиздек, тингловчи аудиториясининг асарни эшитишга бўлган муносабатига қараб йўл-йўлакай кўшимчалар билан бойитиш ёки қисқартириб юбориш мумкин. Бу ўринда ижрочининг кайфияти, соғлиғи ҳам муҳим аҳамиятга эга. Айниқса, ҳаётий муаммоси ечилган бахши ўз эҳтиросини дўмбирани чертиш, дostonни қайта айтиш орқали ифодалайди. Натижада, тингловчи алоҳида меҳр кўшиб ижро этилган дoston билан танишади. Қолаверса, одатда, ҳар бир бахши ўзини эл орасидаги ҳурматини билади. Ижро этаётган дostonини бошқа бахшилардан фарқли қилиб айтишга ҳаракат қилади. Иқтидори, ҳаёт тажрибаси, бахшилик маҳоратини уйғун қилиб, имконияти даражасида асарни бошқача лавҳалар билан бойитиш йўллари излайди. Масалан, Фозил Йўлдош ўғли айтган “Алпомиш” дostonида закот муаммоси Ҳакимбекнинг таклифидан келиб чиқади. Профессор Муҳаммаднодир Саидов бу вазиятни дostonдаги оталар ва болалар тамойили билан боғлаган. Бойсарининг закот тўлашдан бош тортиб, қалмоқ юртига кўчишига Барчин қарши чиқади. Муҳаммаднодир Саидов Барчиннинг ҳаракатини дostonдаги ёшлар вакили сифатида Ҳакимбекни қўллаш билан боғлайди. “Алпомиш”нинг Хушбоқ Мардонакул ўғли вариантыда Бойбўрининг хотини Кунтуғмишни чўрилар хизматини кўриш учун Бойсариникига жўнатади. Бойсарининг хотини чўриларга овсинини уришни буюради. Ака-ука ўртасидаги бош келишмовчилик шу лавҳадан бошланади. Саидмурод Паноҳ ўғли вариантыда эса закотни тўғридан-тўғри Бойбўрининг ўзи ўйлаб топади. Бир қарашда бу фарқларнинг алоҳида муҳим аҳамияти йўқдек туйилади. Аслини олганда, Фозил Йўлдош ўғли ижросидаги “Алпомиш” дostonида акс этган давлатчилик жараёни асосли равишда ўз ифодасини топган. Ҳакимбек бўлғуси давлатнинг пайдо бўлишида етакчи вазифани бажарди, Бойсун- Қўнғиротда закотни жорий қилди, бу қарорга қарши чиққан Бойсарини кейинчалик қалмоқдан қайтариб келди ва юртини бирлаштиришга эришди. Охир оқибатда ўзининг давлат бошлиғи сифатидаги ҳурматига сазовор бўлди. Фозил шоир “Алпомиш”ни қаҳрамонли, Эргаш шоир муҳаббатли айтган, дейишда ҳам вариант тушунчасини қайд этиш мумкин.

Вариантлик мақолларда ҳам учраб туради. “Яқиндаги кўшнидан узокдаги қариндош яхши” ёки “Узокдаги қариндошдан яқиндаги кўшни яхши” мақоли вазиятга кўра айтилаверади.

Айни чоқда, Хоразм дostonчилигида вариантлик тушунчасининг мавжуд эмаслигини ҳам қайд этиш зарур. Хоразм бахшилари халқ китоблари “Ошиқ Ғариб ва Шоҳсанам”, “Сайёд ва Ҳамро” кабиларни ёд олиб дoston куйлайдилар. Бахши якка ўзи дoston айтиши ҳам кўп учрамайди. Асосан, жўровоз билан бирга ижро этилади. Икки кишининг биргаликда куйлаши эса дoston сўзларини бир хил айтишни тақозо этади. Қашқадарё ва Сурхондарёдаги бахшилар ўз ижроларига йўл-йўлакай ўзгариш киритиб бадиҳагўйлик – импровизациядан фойдаланишлари мумкин бўлган бир пайтда Хоразм дostonлари ижрочиларида бундай имконият йўқ. У ҳолда Хоразм бахшиларининг маҳорат даражаси қандай баҳоланади, деган савол туғилади. Бу дostonчиликда маҳорат, аввало, асар матнига тўла амал қилиш, соз чалиш, овоз, актёрлик санъатидан фойдаланишга боғлиқ ҳисобланади.

Ёзма адабиётда ҳам вариант тушунчаси бор. Лекин бу тушунча жуда тор маънода қўлланади. Чунки бирор романнинг варианты ҳақида гап айтиш учун бир ёзувчининг ўзи асарни бошқа-бошқа нусхаларда ёзиб чиқиши керак. Хусусан, бадиий адабиётда Саид Аҳмаднинг “Уфқ” романи “Шарқ юлдузи” журнали вариантыда ва алоҳида китоб

кўринишида нашр этирилгани маълум. Шунингдек, Ёқуб Яқвалхўжаевнинг “Қайтар дунё” романининг “Ёшлик” журнали ва китоб варианты борлиги маълум.

Версия ҳам вариантликнинг бир кўринишидир. Фақат вариантлик тор маънода, версиялик кенг маънода тушунилади. Асар номи бир хил бўлса, ундаги воқеалар тизими бир-бирига яқин бўлса, қаҳрамонлар хатти-ҳаракатида муайян ўхшашлик сақланса, вариантлик; асарнинг умумий мазмунида қандайдир умумийликка ишора сезилса, версия вужудга келади. Масалан, “Алпомиш” достонининг ўзбек халқи доирасида 30 га яқин варианты бор. Аммо бу достоннинг Қўнғирот, Олтой, Қипчок, Ўғуз версиялари мавжудки, у версиялар билан танишганимизда айрим лавҳа ва воқеаларда умумийликдан бошқа ўхшашликка дуч келмаймиз. “Тоҳир ва Зухра” достонининг қозоқларда “Кўзи Кўрпеш ва Баян Сулув” версияси бор.

Хуллас, вариант деганда, асар сюжети ва композициясидаги қисман фарқлар борлиги, версия деганда, бир асарнинг катта ўзгаришлар билан бир неча халқлар оғзаки ижодидаги алоҳида-алоҳида нусхалари тушунилади.

Анонимлик. Анонимлик асар муаллифи номининг маълум эмаслиги демакдир. Халқимиз оғзаки ижодидаги юзлаб эртақ ва достонларни биринчи бўлиб айтган ижодкор номи анонимдир. Халқ кўшиқлари, мақоллари, топишмоқлари ҳам бизга маълум бўлмаган бобомоларимиз томонидан яратилган. Аммо улар, биз аввал айтганимиздек, ўз исмларининг сақланиб қолишини хоҳламаганлар. Кейинчалик эса асарни биринчи яратган ва айтган шахс номининг ёддан кўтарилиши ҳам анъанага айланган. Аммо халқ оғзаки ижодидаги анонимлик билан ёзма адабиётдаги асар муаллифи номининг маълум эмаслиги мутлақо бошқа-бошқа тушунчалардир. Оғзаки ижодда анонимлик оддий ҳолат бўлса, ёзма адабиётда адиб номининг йўқлиги тасодиф ҳисобланади. Масалан, “Юсуф ва Зулайхо”, “Гул ва Наврўз” достонларини ёзган шоирлар номи маълум бўлмаган тақдирда ҳам, бу асарлар оғзаки ижод намунаси ҳисобланмайди. Чунки уларнинг матни оғзаки адабиёт анъанасига мос келмайди.

Шундай қилиб, оғзаки ижоддаги анонимликни халқ фарзандларининг ўз миллатига холис ва беминнат хизмат қилиши намунаси сифатида қадрлаш мақсадга мувофиқдир.

Халқ оғзаки ижодининг яна бир хусусиятини шартлилик деб белгилаш мумкин. Шартлилик халқ оғзаки ижоди асарларида ижрочилар томонидан айtilган фикрни муҳокамасиз қабул қилиш билан боғланади. Бундай тасвирларда тингловчи “Нега?” деган саволни бермаган, ёки ҳаёлига ҳам келтирмаган. Тингловчи бахшидан достонни маҳорат билан ижро этишни кутган, талаб қилган, аммо шу билан бирга бахшининг ҳам инсон эканлигини, уни баъзан кечириш лозимлигини ҳам унутмаган. Бундай пайтларда тингловчи бахшини ортиқча саволлар билан қийнамаган. Масалан, Муҳаммадқул Жонмурод ўғли Пўлкан айтган достоннинг номи “Темирхон Пошшо” деб аталади. Достондаги воқеалар давомида эса Темирхон пошшо деярли иштирок этмайди. Ёки Жўра Эшмирза ўғли ижро этган “Малла савдогар” достонида ҳам Малла савдогар воқеалар тизимида етакчи қаҳрамон сифатида намоён бўлмайди. Аммо бахшига “Нега достоннинг номини шундай атадингиз?” – деб савол бериш одобдан ҳисобланмаган ва достон шартли равишда шундай аталаверган. Гўрўгли туркуми достонларида, кўпинча, Фирот, Фирқўк номлари чалкаш келади. Лекин бунинг сабаби ҳам аниқланмайди. “Алпомиш” достонида Ҳакимбек Қалмоқ юртида етти йил зиндонда ётади. Охирги муддатдагина Кайқубод унга қўй ташлаб туради. Аммо етти йил зиндонда инсон овқатсиз, сувсиз қандай яшаши мумкин деган саволни ҳеч ким бермайди. Бу ўринда ҳам воқеа бахши томонидан қандай баён этилса, шундайлигича қабул қилинаверади. Натижада, халқ оғзаки ижоди асарларининг ижросидан тингловчи маънавий лаззат олган, қаҳрамонларнинг хатти-ҳаракатларини баҳолаган, муҳокама қилган, ўзига намуна деб билган, аммо айрим масалаларга ортиқча синчковлик билан аҳамият бермаган. Эҳтимол, шартлилик белгиси халқ оғзаки ижоди асарларини эъозлашда ўзига хос ўлчов бўлиб хизмат қилган бўлиши ҳам мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Имомов К., Мирзаев Т., Саримсоқов Б., Сафаров О. Ўзбек халқ оғзаки поэтик ижоди. – Т.: Ўқитувчи, 1990. – Б. 4-14.
2. Холмирзаева С.Ш. Ўзбек халқ эпосидаги бадий шартлиликнинг ўзига хос хусусиятлари. – Т., 1990.
3. И. Ражабов. “Мақомлар”, Т., 2006 й.
4. Ю.Ражабий. “Ўзбек халқ мусиқаси”
5. Ў.Расулов. “Кўзга айлансин кўнгил”, Т., 2012 й.
6. Мадалимов Т. А. и др. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЛОГИКИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 236-241.
7. Мухаммадиев Л. Ф. МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗ–АЖДОДЛАРИМИЗ ЖАСОРАТИНИНГ ЮКСАК ТИМСОЛИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 5.
8. Исламова З. У. и др. ПЕДАГОГИКА–АМАЛИЙ ТАРБИЯ САНЪАТИДИР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. Special Issue 1. – С. 77-82.
9. Инжигул А., Темур А. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4.
10. Бекиев М. А., Бекиев А. М. РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
11. Абдуназаров З. МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРИМИЗ ИШТИРОКИДА ЁШ АКТЁРЛАРНИ ТАСАВВУРИ ВА ДИҚҚАТИНИ ЧАРХЛАШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
12. Abdusharipovna R. S., Ravshanbekovich R. K. GROUP MEMBER ROLES //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
13. Абдуназаров З. ТИМСОЛЛАР СИЙМОСИНИ ЯРАТИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
14. Расулов Ш. ХАТТИ-ҲАРАКАТ САҲНА САНЪАТИ АСОСИ СИФАТИДА //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
15. Оманкулова Ш. БЎЛАЖАК МУСИҚА ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Ахмаджон Абдурахимов
Ўзбекистон давлат санъат
ва маданият институтининг
Фарғона минтақавий филиали

ФАРҒОНА-ТОШКЕНТ МАҚОМ ЙУЛЛАРИГА БИР НАЗАР

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-SI-4-17>

АННОТАЦИЯ

Мақолада ўзбек халқининг маданияти, бадий-маънавий мероси, мақомчилик санъати, турлари, қисмлари ҳақида айтиб ўтилган. Қўқон хонлигининг XVIII аср охирларига келиб, Муҳаммад Умархон (1809-1822 й) ва унинг ўғли Муҳаммад Алихон (Мадалихон) (1822-1842й) даврларида Қўқон шоир ва созандаларининг довуғи кенг тарқала бошланганлиги, “Чормақом”, “Шашмақом” ўз моҳиятига кўра Фарғона-Тошкент мақом йўллари Шашмақом, Хоразм мақомлари ёки бошқа бир тизимнинг кўчирмаси эмас, балки муштарак мақомот негизида йирик созанда ва бастакорлар томонидан ишланганлиги ҳақида маълумотлар келтирилган акс этган.

Калит сўзлар: мусиқа, миллий қадриятларимиз, мақом, маданият, жанр, ашула, дostonчилик, созанда, бастакор.

Ахмаджон Абдураксимов
Ферганский региональный филиал
государственного института
искусства и культуры Узбекистана

ВЗГЛЯД НА ПУТИ ФЕРГАНСКО-ТАШКЕНТКОГО МАКОМА

АННОТАЦИЯ

В статье рассказывается о культуре, художественном и духовном наследии узбекского народа, об искусстве, видах и частях макома. К концу XVIII века, в период правления Мухаммада Умархана (1809-1822) и его сына Мухаммада Алихана (Мадалихана) (1822- 1842), слава кокандских поэтов и музыкантов начала распространяться. Сообщается, что ташкентские макомные пути не были скопированы с шашмакомных, хорезмских макомов или какой-либо другой системы, а были разработаны великими музыкантами и композиторами на основе совместного макома.

Ключевые слова: музыка, наши национальные ценности, статус, культура, жанр, пение, эпос, музыкант, композитор.

Ahmadjon Abduraximov
Fergana regional branch of Uzbekistan
state institute of arts and culture

A LOOK AT THE FERGANA-TASHKENT MAQOM WAYS

ABSTRACT

The article tells about the culture, artistic and spiritual heritage of the Uzbek people, the art, types and parts of maqom. By the end of the 18th century, during the reign of Muhammad Umorkhan (1809-1822) and his son Muhammad Alikhan (Madalikhan) (1822-1842) of the Kokand khanate, the fame of Kokand poets and musicians began to spread. It is reported that the Tashkent maqom roads were not copied by the Shashmaqom, Khorezm maqoms or any other system, but were developed by great musicians and composers on the basis of a joint maqom.

Keywords: music, national values, status, culture, genre, singing, epic, musician, composer.

Ўзбек халқининг кўхна ва бой мусиқа маданияти асрлар оша кудратли маънавий манбаи бўлганлиги ўтмиш тарих зарварақларидан маълум. Бинобарин, миллий қадриятларни ажойиб анъаналар ила ўзида мужассам этган анъанавий мусиқамиз хазинаси ҳанузгача бадиий-эстетик қийматини йўқотмасдан келмоқда.

Маълумки, Марказий Осиё қадим-қадимлардаёқ маданият ўчоғи, илм-фан ривож топган замин сифатида маълум ва машҳур эди. Бу ерда етишиб чиққан буюк олимлар, адабиёти ва санъати ривожига катта ҳисса қўшиб келганлар. Шулар қатори мусиқа санъати равнақида ҳам ана шу инсонларнинг улуши катта бўлди.

Дарҳақиқат, аждодларимиз томонидан яратилган турли жанр ва шакллардаги анъанавий мусиқа намуналари бадиий-маънавий меросимизнинг ажралмас мулкига айлангандир. Жумладан, ўзбек мумтоз мусиқасининг кўхна ва ҳамиша навқирон ашула, катта ашула, дostonчилик ва мақомчилик санъатлари ҳам асрлар давомида ҳар хил кўринишларда ривожланди, тараққий этди.

Бугунги давримиз миллий қадриятларимизнинг қайта тикланиш жараёни маданий меросимизни, шу жумладан асрлар давомида шаклланган бадиий анъаналаримизни ҳар томонлама ўрганишни тақозо этмоқда. Бу борада халқимизнинг бебаҳо маънавий мулки бўлган анъанавий созанда бастакорлик санъати муҳим ва қимматли манбалардан бири бўлиб, уларнинг кенг миқёсда тадқиқ этиш масаласи ҳозирги вақтда алоҳида касб этади.

Ўзбек мумтоз мусиқасида «Фарғона-Тошкент мақомлари» ёки «Фарғона-Тошкент мақом йўллари» мақомчилик санъатининг яна бир асосий туркумини ташкил этади. Фарғона водийсида XIX-XX асрларда туркумли ва туркумсиз ашула ва чолғу мақом йўллари кенг тарқалган бўлиб, улар воҳа мумтоз мусиқа меросида етакчи ўринларни эгаллаб, маҳаллий ижрочилик анъаналари билан сугорилган. Катта ва кичик туркумга эга бўлган Фарғона-Тошкент мақом ашула ва чолғу йўллари «Шашмақом» таркибидаги бир қатор (савт мугулчалар) шўъбаси ва уларнинг шохобчалари (талкинча қашқарча, соқийнома уфар) туркумларга яқиндир (уларнинг куй ҳаракати, шакли, усулларига ўхшаш).

Фарғона-Тошкент мақомлари ва мақом йўллари 2, 3, 5 ва 7 қисмли туркумларни ташкил этади. Уларнинг ҳар бири маълум шохобчаларга эга ҳамда сонлар воситаси билан бир-биридан ажратилади.

Ўзбек мусиқа маданияти қадимий ва ранго-ранг, айна пайтда, янги замон анъаналарини ўзида мужассам этган ҳолда ривож топмоқда. Бунда аввало беназир халқ мусиқа ижоди, мумтоз мусиқа мероси, миллий бастакорлик, санъати шаклан ва услубан ниҳоятда сержило жабҳалар намоён килади.

Истиқлол шарофати билан миллий-маънавий қадриятларимизга бўлган диққат-эътибор, унутилаётган анъаналаримизни тарихан қисқа муддат ичида қайта тикланиши, муттасил тараққий этириш мақсадидаги янгиланиш, ислоҳ этиш жараёнларида устуворлик касб этди.

Шунингдек, қўшни ва узоқ, хорижий мамлакатлар билан маданий-муסיқий алоқаларни ўзаро бойитиш йўлида ривожлантириш саъй-ҳаракатлари ҳам долзарб аҳамиятга эга бўлди.

Маълумки, ўзбек халқининг маънавий гўзаллиги асрлар қаъридан келаётган куй-оҳангларда ўзининг ажойиб, бетакрор бадиий инъикосини топган. Аждодларимиз берган таърифлардан бирига кўра, муסיқа - инсон руҳининг озиғидир. Бинобарин, миллий муסיқа кўп асрлар давомида аждодларимиз бой маънавиятининг, теран тафаккурининг, баркамол руҳиятининг садолардаги жонли ифодаси ва айни пайтда, янги, буюк давлат бунёдкори бўлмиш жамиятимизнинг руҳ, қуввати ва жон озиғидир.

Фарғона ва Тошкент воҳаларида классик муסיқа тизими умумлаштирилиб “Фарғона-Тошкент мақом йўллари” деб юритилади. 20-30- йилларда устозлар мазкур тизимга нисбатан “Шашмақом”, “Олти ярим мақом”га ўхшатиб, “Чормақом” (яъни тўрт мақом) атамасини ҳам қўллаганлар ва унинг таркибида “Баёт”, “Дугоҳ Хусайний”, “Чоргоҳ” ва “Гулёр-Шаҳноз” номлари билан юритиладиган бирикмаларни тушунганлар. Фарғона-Тошкент Чор-мақоми, Шашмақом ва Хоразм мақомларидан фарқли ўлароқ, қисмлари бир-бирига вобаста қилинган туркум шаклида эмас, балки умумий ном остида келадиган мустақил куй йўллари тарзида намоён бўлади. Шунга кўра, улар “Дугоҳ I”, “Дугоҳ II”, “Дугоҳ III” ёки “Баёт I”, “Баёт II”, “Баёт III” каби тартиб сонлари билан белгиланади.

XIX аср охирлари XX аср бошларида Тошкент ва Фарғона мақомларининг ҳар бири алоҳида мактаб сифатида кўрилиб, мустақил номлар билан юритилган. Жумладан, “Тошкент мақомлари”, “Туркистон мақомлари” ва “Фарғона мақомлари” каби тушунчалар истеъмолда юрган. Сўнги пайтларда, аниқроғи И.Ражабовнинг “Мақомлар масаласига доир” китоби пайдо бўлишидан бошлаб мақомотни ягона тизим шаклида кўрсатиш мақсадида “Шашмақом” ва “Хоразм мақомлари” билан бир қаторда “Фарғона-Тошкент мақом йўллари” атамаси истилоҳда муқимлаша бошлади.

Ўз моҳиятига кўра Фарғона-Тошкент мақом йўллари Шашмақом, Хоразм мақомлари ёки бошқа бир тизимнинг кўчирмаси эмас, балки муштарак мақомот негизида йирик созанда ва бастакорлар томонидан ишланган шаклидир. Парда ва усул тамойилларининг ўхшашлиги билан бир қаторда куй ва ашулаларда Фарғона-Тошкент шеvasига хослик яққол сезилиб туради. Қолаверса, бу услубни тўсатдан пайдо бўлган дейиш ҳам тўғри келмайди. Зеро, Фарғона-Тошкент мақом йўллари асослари пухта ишланганлиги, созанда ва тингловчилар онгида чуқур ўрнашиб қолганлиги мазкур анъаналарнинг илдизлари узоқ замонлардан келаётганлигидан далолат беради.

Тарихий китоблар, муסיқий рисоалар ва адабий тазкираларда Фарғона водийси ҳамда Тошкентдан чиққан етук созандаларнинг номлари кўплаб тилга олинади. Уларнинг санъати маҳаллий доирадан анча кенг ва бутун Марказий Осиё минтақасида шуҳрат топган. Умуман олганда, бу жойларда классик муסיқанинг ривожланиши аввалдан бақувват анъаналарга эга.

XVIII асрнинг охирларига келиб, Қўқон хонлиги алоҳида давлат сифатида таркиб топиши билан Фарғона ва Тошкент воҳалари унинг асосий ўзаги сифатида ягона маданий-маъмурий доирани ташкил эта бошлайди. Ана шу муҳитда шеърият, муסיқа, меъморчилик ва бошқа амалий санъат турларида ўзига хос услуб юзага келиши ва такомиллашувига замин ҳозирланади. Мазкур услубнинг ривожланиш самаралари муסיқа ва шеърият борасида, айниқса, сезиларли бўлди. Хусусан, Муҳаммад Умархон (1809-1822 й) ва унинг ўғли Муҳаммад Алихон (Мадалихон) (1822-1842 й) даврларида Қўқон шоир ва созандаларининг доврўғи кенг тарқала бошлади.

Муҳаммад Умархон етук давлат арбоби ва замонасининг энг илгор вакилларидан бўлиб, унинг Амирий таҳаллусида ёзган девони кенг эътибор топган. Шоирнинг умр йўлдоши Нодира таҳаллуси билан ижод этган Моҳларбегим ҳам ўзбек шеъриятининг йирик намоёндасидир. Амирий ва Нодира - Шаркнинг энг мумтоз шоирлари каторидан ўрин олади. Уларнинг ўзбек ва тожик тилларидаги Газаллари нафақат Фарғона-Тошкент воҳалари, балки Бухоро, Хоразм ҳофизлари орасида ҳам кенг тарқалган. Умархон ва Нодираларнинг фарзанди Мадалихон ҳам илму маърифатга, нафис санъатларга кўнгил қўйганганлиги маълум. Халқимиз ва унинг намоёндалари томонидан яратилган ашула ва катта ашулалар,

достонлар, мақомлар ва турли шакллари чолғу куйлари ҳамда уларнинг ижро услублари ва усуллари юзасидан маълумот ҳосил қилиш, улар ҳақида мустақил фикрни шакллантириш ўзбек мумтоз мусикасининг вазифалари ҳисобланади. Мумтоз мусикамизни ўрганиш, уни амалга ўзлаштириш миллий ғурурини шакллантириши учун асосий омиллардан бўлиб қолади.

Академик Ю.Ражабий

Фойжаланилган адабиётлар

1. И. Ражабов. “Мақомлар”, Т., 2006 й.
2. Ю.Ражабий. “Ўзбек халқ мусикаси”
3. Ў.Расулов. “Кўзга айлансин кўнгил”, Т., 2012 й.
4. Мадалимов Т. А. и др. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЛОГИКИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 236-241.
5. Мухаммадиев Л. Ғ. МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗ–АЖДОДЛАРИМИЗ ЖАСОРАТИНИНГ ЮКСАК ТИМСОЛИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 5.
6. Исламова З. У. и др. ПЕДАГОГИКА–АМАЛИЙ ТАРБИЯ САНЪАТИДИР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. Special Issue 1. – С. 77-82.
7. Инжигул А., Темур А. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4.
8. Бекиев М. А., Бекиев А. М. РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
9. Абдуназаров З. МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРИМИЗ ИШТИРОКИДА ЁШ АКТЁРЛАРНИ ТАСАВВУРИ ВА ДИҚҚАТИНИ ЧАРХЛАШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.

10. Abdusharipovna R. S., Ravshanbekovich R. K. GROUP MEMBER ROLES //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
11. Абдуназаров З. ТИМСОЛЛАР СИЙМОСИНИ ЯРАТИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
12. Расулов Ш. ХАТТИ-ҲАРАКАТ САҲНА САНЪАТИ АСОСИ СИФАТИДА //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
13. Оманқулова Ш. БЎЛАЖАК МУСИҚА ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Zununov Ravshan

O'zbekiston davlat san'at
va madaniyat institutining
Farg'ona mintaqaviy filiali
ravshan.zunnunov@gmail.com

AKTYORLIK SAN'ATIDA TASAVVUR VA FANTAZIYA

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-SI-4-18>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bolajak aktyorlarni tarbiyalashda tasavvur va fantaziyaning ahamiyati haqida hikoya qilinadi. San'at uchun eng muhim bo'lgan narsa insoniy fazilatlar bilan sidqidildan mehnat qilishdir. Sahnada xarakterlar - obrazlar yaratishga intilayotgan, tinimsiz ijod qilayotgan aktyor va rejissyor har soatda, qolaversa, har daqiqada o'z imkoniyatlarini his qilib, ochilmagan qirralarini kashf qilib borishga intilishi lozim. Bu ham ijodkorning xarakteriga bog'liq masala albatta.

Kalit so'zlar: aktyor, obraz, tasavvur, fantaziya, xarakter, diqqat.

Зунунов Равшан

Ферганский региональный филиал
государственного института
искусства и культуры Узбекистана
ravshan.zunnunov@gmail.com

ВООБРАЖЕНИЕ И ФАНТАЗИЯ В ИСКУССТВЕ ДЕЙСТВИЯ

АННОТАЦИЯ

В этой статье обсуждается важность воображения и фантазии в воспитании будущих актеров. Самое главное для искусства работать с человеческими качествами. Актер и режиссер, стремящийся создавать на сцене персонажей, которые постоянно творят, должен стремиться раскрыть их неиспользованный потенциал, каждый час и каждую минуту ощущать свой потенциал. Конечно, это тоже зависит от характера художника.

Ключевые слова: актер, образ, воображение, фантастика, персонаж, внимание.

Zununov Ravshan

Fergana regional branch of Uzbekistan
state institute of arts and culture
ravshan.zunnunov@gmail.com

IMAGINATION AND FANTASY IN THE ART OF ACTION

ABSTRACT

This article discusses the importance of imagination and fantasy in educating future actors. The most important thing for art is to work hard with human qualities. An actor and director who strives to create characters on stage, who are constantly creating, should strive to discover their untapped potential, to feel their potential every hour and every minute. Of course, this also depends on the character of the artist.

Keywords: actor, image, imagination, fantasy, character, attention.

Tasavvur va fantaziyani ishga solish avvalo aktyorning kelajakda professional teatr sahnasida turli xil xarakterlar yaratishda muhim o‘rin tutadi. Uni faqat yuqori kurslarda o‘tish lozim, degan fikr noto‘g‘ri bo‘ladi. Chunki bo‘lajak aktyorning tasavvuri uning ilk qadamidanoq kengayib borishi kerak. Fantaziya ham tasavvur bilan birga mashqlar yordamida, qolaversa, xalq dostonlarini ko‘plab o‘qish bilan o‘stirib borish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

“Xarakter – maqsadga erishish uchun kuchli intilish – kurashda qator topadi, talant – sekin- asta yetiladi, xarakter esa hayot to‘fonlarida toblanadi. Xarakter nimaga qodir bo‘lsang shuni ro‘yobga chiqazishdan iboratdir” - Gyotening aytgan buyuk fikrlari keng mushohada qilinsa, badiiy adabiyotda yaratilgan qahramonlar xarakterlari aynan ana shu falsafaga amal qilib yaratilganliga, aynan shuning uchun ham kishilar qalbidan o‘chmas iz qoldirgan asar qahramonlarini yaratilganligini bilish mumkin.

O‘zbek teatri tarixiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, buyuk aktyorlar ko‘plab tomoshabinlarning qalbida yaratgan obrazlarining ma‘lum qiyofalari bilan muhrlanib qolgan. Tomoshabin asarning sahnaviy talqinini tomosha qilar ekan, ijro etayotgan aktyorning hayoti, ijtimoiy kelib chiqishi haqida aniq ma‘lumotlarga ega bo‘lmasligi mumkin, biroq uning yaratgan obrazi, kiyinish madaniyati, qiyofasi, ovozi, sehrli nutqiy ifodalari bilan uzoq vaqt qalbida saqlanib, unitilmas xotira bo‘lib qolishi tabiiy. Aktyor o‘z ustida ishlab, rolni obraz darajasiga olib chiqishda avvalo dramaturg yaratgan obrazning qay darajada yaratilganini aniqlashi lozim. Ijro etish jarayonida agar mahoratli aktyor bo‘lsa oddiy personajni ham obraz darajasiga olib chiqishi mumkin. Chunki aktyor obraz yaratish texnologiyalarin professional darajada o‘zlashtirgan bo‘ladi. Professional aktyorgina asardagi xarakterlarni o‘z o‘rniga qo‘yib o‘ynay oladi.

Xarakter grekcha – haraktere – belgi, alohida xususiyat, o‘ziga xoslik so‘zlaridan kelib chiqqan. (xolerik, melonxolik, sangvinik, flegmatik).

Adabiy xarakterlar badiiy adabiyotda ham hayotdagi insonlar xarakterining ko‘chirmasi, kopiyasi bo‘lmaydi, balki unda ijodkorning fantaziyasi, tasavvuri bilan mujassamlashtirilgan bo‘ladi.

Obraz tushunchasi xarakter tushunchasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Ammo bu ikki t atama o‘ziga xos tafovutlarga ham egadir. Ana shu o‘ziga xosliklarni tushunmaslik ayrim hollarda obraz xarakter terminlarini aralashtirib ishlatishga olib keladi. Obraz xarakterga nisbatan keng tushuncha bo‘lib, xarakter obrazning mukammallashtirgan, turli xususiyatlari, aniq ko‘rinib turgan, individual xususiyatlar kashf etilgan obrazdir. Har qanday obraz xarakter bo‘la olmaydi. Ammo har qanday xarakter obraz bo‘la oladi. Demak, xarakter o‘zining boshqalardan farqlanuvchi individual xususiyatlarga muayyan qat‘iy ifodaviy yo‘nalishga ega bo‘lgan obrazdir.

Xarakterlarning g‘oyat mukammallashtirgan ko‘rinishining, ya‘ni xarakterga xos xususiyatlarini butun to‘laligi bilan aks ettiruvchi individuallashtirilgan shaxs obrazi deb ataladi. Xarakter

yaratish oson ish emas, ayniqsa milliy xarakterlar yaratish o‘ta mushkul masala. Milliy xarakterlar yaratish bir paytlar katta muammoga aylanib qolgan edi. Tomoshabinlar teatrga umuman bormay qo‘ygan bir paytlar ham bo‘ldi. Teatrlarda sahna asarlari asosan Yevropa asarlaridan iborat bo‘lib qolgandi. Xalqning esa teatr sahnasida milliy asarlarni ko‘rigisi kelardi. Teatr jamoasi bunday holatga rozi bo‘lib o‘tirgani yo‘q, respublikaning turli chekka qishloqlari, shaharlariga gastrol safarlariga borib, spektakllar o‘ynadilar. Bunday hollarda albatta teatr sahna qonun-qoidalari buziladi. Effekt yo‘qoladi. Spektakl yoki tomoshabinning qadr-qimmati saviyasiga putur yetadi. Buni hamma mutaxassis yaxshi biladi..

Stanislavskiy – gastrol safarlariga qurilgan teatrdan tomoshabin uzoqlashib boraveradi, - degan edi. Gastrollarda aktyorlar teatr sahnasidagi kabi berilib o‘ynamaydi. Tomoshabin syujet tomosha qilishi mumkin. Tomoshabin ko‘z o‘ngida muhit, davr, kechinma san’ati yo‘qoladi. Faqat aktyorlarning o‘yini, u ham bo‘lsa to‘liq ijro etilmaydi. Bunday ishdan yuzakilik kelib chiqadi. Aktyorni sahnada ko‘rgan tomoshabin yaratgan obrazi orqali yaxshi ko‘rib qolishi kerak. Aktyor uchun yaxshi yoki yomon degan gap bo‘lmaydi. U o‘z intilishlari bilan yaratgan obrazi orqali tomoshabinni o‘ziga rom qilib oladi va shunday bo‘lishi kerak. Endi biz tasavvur va fantaziya haqida batafsil suhbatlashamiz:

Tasavvurga ega bo‘lmagan aktyor hech qachon yaxshi aktyor bo‘la olmaydi. Xo‘sh, aktyor tasavvuri nima, uning boshqa san’atkorlardan qanday farqi bor? Farqi shundaki, rassom yoki haykaltarosh o‘z tasavvurini o‘zidan tashqarida yaratadi, aktyor esa bunday qilolmaydi. Aktyor o‘zi yaratayotgan obrazni o‘z vujudida his qiladi va jonlantiradi. Zero yaratayotgan qahramoni hayoti haqida o‘ylayotganda uchinchi shaxsda emas, birinchi shaxsda fikrlaydi. Tasavvurida paydo bo‘layotgan obraz hayoti bilan qo‘shilib ketadi. Aktyorning tasavvurini yosh bolanikiga o‘xshatish mumkin.

Chunki bolalar o‘yin paytida o‘zlarini goho shoh, goho malika, gohida esa sarkarda, uchuvchi deb tasavvur qiladilar va buni juda jiddiy qabul qiladilar.

San’at sohasidagi tasavvur, inson organizmidagi 5 ta sezgining birortasi bilan bog‘liq bo‘ladi. Masalan, rassomda - ko‘rish, musiqachida eshitish, haykaltaroshda sezish organlari bilan bog‘liq. Aktyorning ijodiy tasavvurini esa 5 ta sezgi organining hammasi qamrab oladi. Lekin aktyor uchun eng asosiysi, bu uning o‘z tanasi, gavdasi, chunki u sahnada shaxsan harakat qiladi; - tushuntiradi, yupatadi, qo‘rqitadi, sevgi izhor qiladi va yana qanchadan-qancha badiiy vazifalarni bajaradi. Demak, aktyor aqli-idrokini, irodasini, fantaziyasini ishga solib, o‘z badiiy tasavvurini mushaklarning ma’nodor harakatlari orqali ifoda qiladi. Shuning uchun unga o‘z «mushaklari xotirasini» (muskulnaya pamyat) o‘stirish katta ahamiyatga ega.

Fantaziya - ehtimoldan uzoq bo‘lgan (irreal) sharoitlarda aktyor o‘zini ko‘ra olish qobiliyati yoki aslida yo‘q manbalarni ko‘rishi. Irreal bu - haqiqiy hayotda mavjud bo‘lmagan, afsonaviy, diniy, ertaklar olami haqida fantastik qarash, ilmiy gipoteza.

Ishonch, tasavvur va fantaziyaning tarbiyalash uchun qilinadigan mashqlarni murakkablashtirib borish kerak. Kuzatish uchun tanlangan obektni talaba o‘zi uchun «zarur» deb belgilashi lozim. Bundan u o‘z-o‘ziga «nimga?» «nima uchun?» shu obektni kuzatayapman, u yoki bu ovozlarni tinglayapman va hokazo savollarni berishi, tasavvuri va fantaziyasidan kelib chiqqan holda ushbu savollarga javob topishi kerak: Tasavvur diqqatni yanayam aktivlashtiradi, unga emotsional hissiy tus beradi. Shundan so‘ng talaba qay yo‘sinda, qanday qilib ushbu obektni o‘zi uchun zarur deb tasavvur qilganini gapirib beradi. Dars yakunida mashqni eng yaxshi va eng yomon bajargan talabaning hikoyalari taqqoslanib tahlil etiladi. Bunda pedagog ishonch va diqqat o‘rtasidagi bog‘liqlikni yorqin misollarda isbotlab berishi mumkin. Shunda talabalar o‘z tasavvurlari qanchalik boy bo‘lsa, diqqatlari shunchalik chuqur va faol bo‘lishini, hamda fantaziyalari shunchalik kengayib borishini ilg‘ab oladilar.

Bundan tashqari, pedagog bir-biri bilan bog‘liq bo‘lmagan turli xatti-harakatlarni taklif qilib, ketma-ketligini o‘zgartirmagan holda ularni oqlashni so‘rashi mumkin. Bunday mashqlar talabalarning tasavvurini yangi-yangi oqlashlar topish uchun zo‘r berib ishlashini ta‘minlaydi. Bir-biriga bog‘liq bo‘lmagan hatti-harakatlarni berilgan shart-sharoitdan kelib chiqib oqlash kerak bo‘ladi. Bundan xatti-harakat aynan personajning xarakter-xususiyatidan kelib chiqib tanlanishi kerak.

Bu mashqlar aktyorni o‘z xatti-harakatlarining shemasini pyesada berilgan shart-sharoitdan va qahramonning xarakteridan kelib chiqib oqlashga o‘rgatadi. Bu malaka talabaga kelajakda yaratadigan rollari ustida izlanishlarida katta yordam beradi.

Suratga qarab, shu suratdagi odamlarni har birini alohida fe‘l-atvori, kasbi, boshqa odamlar bilan munosabatini aniqlash mashqlarini buyuring. Bunday mashqlar talaba-aktyorda tasavvurdan tashqari, kuzatuvchanlikni, xotirani, ziyraklikni ham rivojlantiradi.

Keyingi kattaroq kurslarda mashqlarni mukammallaroq bajarish uchun uni bir oz murakkabroq o'tkazish mumkin. Mashqlarni eslashdan boshlang (buyumlar, odamlar, hodisalar). Xotirada mumkin qadar ko'proq unsurlarni tiklashga harakat qiling. Xotirada jonlangan manba'ni sinchiklab o'rganar ekansiz, boshqa narsalarga chalg'imang.

Yaxshi o'zlashtirilgan va ihtiyoringiz izmida bo'lgan tasavvur mashg'ulotning eng foydalisi hisoblanadi. Sahnada pyesa ustida bo'ladigan mashg'ulotdan avval, rolingizni tasavvurda qayta - qayta mashq qilib ko'ring. Bunday mashqlarning foydali tomoni shundan iboratki, uning uchun jismoniy harakat, maydon, makon talab qilinmaydi. Jismoniy kuch ham sarflanmaydi. Shuningdek sahnadagi yo'ldoshingiz bilan bajaradigan xatti - harakatlarni ham shu yo'sinda mashq qilib ko'rishingiz mumkin. Keyinchalik, rejissyor va yo'ldoshlaringiz bilan sahnadagi amaliy ishdan bo'sh vaqtingizda ham tasavvurda mashg'ulotni davom ettirishingiz mumkin.

Faqat rejissyor bergan ko'rsatmalar va mizansahnalarni tasavvurdagi mashg'ulotlarda hisobga olishingiz shart. Garchand sahnadagi amaliy mashg'ulotlarga nisbatan tasavvurdagi ijro nafis, jozibaliroq ko'rinishi mumkin. Shunday holatlar kuzatilsa, siz ularni sahnadagi ijroga qo'shing, natijada spektakl ijrosida nafislik, joziba, go'zallik paydo bo'ladi. Kundalik mashqlar tana a'zolaringizni zo'riqmay, erkin harakat qilishiga imkon yaratadi. Garchand mashqlar tasavvurda bajarilishiga qaramay, his - tuyg'ularingiz to'la quvvat bilan ishlaydi, sezgi a'zolaringiz faolligi ortadi, his - hayajonli holatlar rang - barangligi ko'payib, sifat boyligi ortadi. Sahnadagi repetitsiya chog'ida bu kabi sifatlar ko'p ham o'zgarasligi mumkin. Lekin tasavvurdagi mashqlar natijasi o'laroq topilgan nozik sifatlar, his - tuyg'ular siz yaratmoqchi bo'lgan qahramon hayotining ajralmas qismiga aylanib boradi. Uning yurish-turishi, harakat qilish shakllaridagi rang-baranglik ortadi. Tasavvurda uyg'ongan ijodiy his-tuyg'ular ijrochi sifatida sizning sezgi a'zolaringizga singib boradi. Siz yaratayotgan timsolning ichki qiyofasiga aylanib qoladi.

Aktyorlik mahoratini o'zlashtirish jarayonida tasavvur, ichki hissiyot xotirasini rivojlantirish uchun mashqlar alohida ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda ko'pchilik aktyorlar tasavvur, fikr, harakatni tug'diruvchi ichki turtki, quvvatni unitishmoqda.

Rolni mantiqan to'g'ri, ma'noli o'ynash kamlik qiladi. Unga jon kirg'izishni o'ylagan aktyor o'z ustida ishlash paytida, boshlang'ich unsurlarini o'zlashtirish jarayonida ichiki, eng nozik, ilg'ab bo'lmas kechinmalarni tashqi harakatida ifoda etib, bu ikki jarayonning uyg'unligiga erishmog'i lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. J.Mahmudov. "M.Chexov. "Aktyor texnikasi"- (tarjima 2016 y.)
2. J.Mahmudov, H.Mahmudova- "Aktyorlik mahorati"-T.. 2008 y.
3. M.Abdullayeva "Dramatik teatr va kinoda aktyorlik mahorati" –"Tafakkur qanoti" nashriyoti-T.: 2014.
4. H.Mahmudova -"Aktyorlik mahorati" fani majmuasidan mashqlar matni. -T., 2016 y.
5. Мадалимов Т. А. и др. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЛОГИКИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 236-241.
6. Мухаммадиев Л. Ф. МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗ–АЖДОДЛАРИМИЗ ЖАСОРАТИНИНГ ЮКСАК ТИМСОЛИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 5.
7. Исламова З. У. и др. ПЕДАГОГИКА–АМАЛИЙ ТАРБИЯ САНЪАТИДИР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. Special Issue 1. – С. 77-82.
8. Инжигул А., Темур А. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4.
9. Бекиев М. А., Бекиев А. М. РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
10. Абдуназаров З. МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРИМИЗ ИШТИРОКИДА ЁШ АКТЁРЛАРНИ ТАСАВВУРИ ВА ДИҚҚАТИНИ ЧАРХЛАШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.

11. Abdusharipovna R. S., Ravshanbekovich R. K. GROUP MEMBER ROLES //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
12. Абдуназаров З. ТИМСОЛЛАР СИЙМОСИНИ ЯРАТИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
13. Расулов Ш. ХАТТИ-ҲАРАКАТ САҲНА САНЪАТИ АСОСИ СИФАТИДА //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
14. Оманқулова Ш. БЎЛАЖАК МУСИҚА ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Дехқонов Равшанбек Давлаталиевич
Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институтининг
Фарғона минтақавий филиали ўқитувчиси
dehqonov.ravshanjon19@gmail.com

АЛИШЕР НАВОИЙ ЮКСАК БАДИИЯТИ ВА УНИНГ СЎЗ САНЪАТИДАГИ ЎРНИ

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-SI-4-19>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола ўзбек халқ шоири ва мутафаккири Алишер Навоийнинг ижоди, сўз санъатида туганган ўрни ҳақида бўлиб, шоирнинг шеър ва ғазаллари илмий ва бадиий таҳлил қилинган. Бу ўзбек адабиёти ва санъати ривожига алоҳида ўрин тутади

Калит сўзлар: маданият, санъат, ғазал, бадиий сўз санъати.

Дехқонов Равшанбек Давлаталиевич
Ферганский региональный филиал
государственного института
искусства и культуры Узбекистана
dehqonov.ravshanjon19@gmail.com

ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО АЛИШЕР НАВОИ И ЕГО МЕСТО В ИСКУССТВЕ СЛОВА

АННОТАЦИЯ

Данная статья о творчестве великого узбекского народного поэта и мыслителя Алишера Навои, имеющее место в искусстве словесности, стихотворения и газели поэта анализированы научно и художественно. Это имеет особое место в развитии узбекской литературы и искусства.

Ключевые слова: Культура, искусство, газель, искусство художественной речи.

Dehqonov Ravshanbek Davlataliyevich
Fergana regional branch of Uzbekistan
state institute of arts and culture
dehqonov.ravshanjon19@gmail.com

ALISHER NAVOI'S HIGH ART AND ITS PLACE IN WORD ART

Abstract: This article is about great Uzbek poet and thinker Alisher Navoi and his place in the art of word. There is a scientific and artistic internationalization of the poet's poems and gazelles. It takes special place in the Uzbek literature and art.

Keywords: culture, art, gazelle, art of word.

“Алишер Навоий халқимизнинг онги ва тафаккури, бадий маданияти тарихида бутун бир даврни ташкил этадиган буюк шахс, миллий адабиётимизнинг тенгсиз намоёндаси, миллатимизнинг гурури, шаън-у шарафини дунёга тараннум қилган ўлмас сўз санъаткоридир. Таъбир жоиз бўлса, оламда туркий ва форсий тилда сўзловчи бирон-бир инсон йўқки, у Навоийни билмаса, Навоийни севмаса, Навоийга садоқат ва эътиқод билан қарамаса.

Агар бу улуғ зотни авлиё десак, у авлиёларнинг авлиёси, мутафаккир десак, мутафаккирларнинг мутафаккири, шоир десак, шоирларнинг султонидир.”

Жаҳон маданияти тарихидан маълумки, мумтоз зотларни тарбиялаб вояга етказган ҳар қайси халқ ва миллат ўз қалби ва юрагини, юксак ақл-заковати ва маънавий салоҳиятини, асрий орзу-армонлари, эзгу интилишларини айнан ана шундай фарзандлари орқали намоён этади. Шу билан бирга, ер юзида тинчлик, адолат, дўстлик, меҳр-оқибат каби азалий кадриятлар доимо барқарор бўлиши, обод ва фаровон ҳаёт тантана қилиши учун тарих ва келажак олдидаги ўз бурчи ва маъсулиятини ҳам аввало маърифатли ва бунёдкор халқгина чуқур ҳис қилади. Ва бундай халқ жаҳон цивилизацияси ва маънавияти ривожига қўшган унутилмас ҳиссаси учун дунё аҳлининг ҳақли эътирофи ва ҳурмат-эҳтиромига сазовор бўлади.

Муқаддас диёримиз заминида етишиб чиққан ўнлаб азиз авлиёлар, улуғ аллома ва шоирлар давлат арбоблари ва саркардаларнинг ҳар бири ўз фаолияти, бетакрор меъроси билан миллий ва умуминсоний мезонлар силсиласида ҳеч муболағасиз ноёб ҳодиса, феномен ҳисобланади. Айни вақтда бу беназир зотлар ўртасида гўёки юлдузлар анжуманидаги қуёшдек, яққол ажралиб турадиган шундай бир буюк бир сиймо борки, у миллий шеъримиз, адабиётимиз даҳоси Мир Алишер Навоийдир.

Дарҳақиқат, Алишер Навоий – жаҳон миқёсидаги шахс, юксак гуманистик ижоди билан шеърят мулкининг султони мақомига кўтарилган бебаҳо истеъдод эгаси, инсон қалбининг шодлигу қувончи, ғам-ғуссаларини, ҳаёт ва эзгулик фалсафасини ҳадди аълосига етказиб тараннум этган буюк сўз санъаткоридирки, бу янглиғ ижодда ҳам, фазилатда ҳам беназир зотлар дунё маданияти тарихида камдан-кам учрайди.

Мутафаккир деган ном қувваи ҳовизаси ўткир, тафаккури теран, фалсафий фикрлаш тарзи кенг, чуқур мушоҳада салоҳиятига эга бўлган иқтидорли инсонларга нисбатан ишлатилади. Алишер Навоийни мутафаккир шоир деб улуғлашимизнинг сабаби ҳам шунда. Бундай иқтидор эгаларининг ҳали болалик чоғидан маънавий камолга етганларини Алишер Навоийнинг етти-саккиз ёшидан шеър ёза бошлаганидан, 14-15 ёшида элга танилганидан билсак бўлади. Манбаларда кўрсатилишича “Фурқатингда заъфарон узра тўкармен лолалар” “Лабинг кўргач, илигим тишларим ҳар дам тахайюрдим” мисралари билан бошланувчи ғазални Навоий 14-15 ёшида ёзган экан. Хондамирнинг гувоҳлик беришича, устоз Лутфий саккиз ёшдаги Алишернинг:

Оразинг ёпқоч кўзумдин сочилур ҳар лаҳза ёш,

Бўйлаким пайдо бўлур юлдуз, ниҳон бўлғоч қуёш,

матлаи билан бошланувчи ғазалини эшитиб, лол қолганини ва унинг туркий ва форсийда битган ўн икки минг байтдан ташкил топган асарларига алмаштиришга рози эканини айтади. Навоий 24 ёшидаёқ “Бадое ул-бидоя” (бадийлик ибтидоси) номли биринчи девонини тузганини яхши биламиз. Шу ўринда “Новодир ун-ниҳоя” (ниҳоясиз нодирликлар) номли иккинчи девонининг яратилиши ҳам беназир ижодкорнинг сермахсул ижод намуналаридан саналади.

Навоий бадииятининг гултожи ҳисобланган, ўзбек адабиёти тарихида катта бурилиш ясаган “Хамса”асарининг 1483-1485(2 йил!) йиллар оралиғида ёзиб тугатилиши уни бутун жаҳонга машҳур қилди. Маълумки, “Хамса”ёзиш шарқ халқлари адабиётида ўзига хос анъанага айланган ва бу соҳада 40га яқин қалам соҳиби ўз ижодида синаб кўрган. Фақатгина Низомий Ганжавий, Хусрав Деҳлавий, Абдурахмон Жомий ва Алишер Навоийларнинг асарлари бетакрор асарлар сифатида тан олинган. Навоий “Хамса”сининг қадру қиммати шундаки, у туркий тилда ёзилган эди. Навоийнинг ўзи:

Форсий ўлди чу аларға,
 Туркий ила қилсам ани ибтидо.
 Форсий эл топди чу хурсандлик,
 Турк доғи топса барур мандлик.-дейди (3:22)

“Хамса”даги 5 дostonлар - “Ҳайратул аброр” (Яхшиларнинг ҳайрати)да фозил жамият ва баркамол инсон, инсонни инсон қилиб кўрсатадиган эзгу фазилатлар, яхшилик ва ёмонлик, савобу увол, эзгулик ва ёвузлик, инсон тақдири орқали кўсатилса, “Фарход ва Ширин”да вафодорлик ва қаҳрамонликнинг ҳаётий тасвири куйланади, “Лайли ва Мажнун”да эса икки ёшнинг бир-бирига бўлган мажозий ишқи орқали ишқи илоҳий тараннум этилади. Мактубларида садоқат ва ишонч туйғуларини тенгсиз муқоясаларида ифодаланади, гарчанд икки ёш жисмонан бир-бирларга етишолмасалар-да дoston муҳаббатнинг ёрқин тасвири бўлиб ўқувчининг юрагига етиб боради. “Саббаъи сайёр” саргузашт воқеликлар ахлоқий-рамзий пардада ёзилган дoston сифатида, “Садди Искандарий”да шоҳ Искандар ўлими олдидан ўз онасига мактуб ёзиб шундай илтимос қилади: “Ва лекин мени тобутга ётқизган пайтингизда ёкут тешигидан ипни чиқазиб кўйилгани каби албатта бир кўлимни тобутдан чиқазиб кўйинг. Токи халойиқ бу кўлга ҳайрат кўзи билан эмас, балки ибрат кўзи билан боқиб, “Бу панжалар саф тортиб ер юзини ўз кўлига олган эди, мана энди бу кўллар дунёдан шол кишининг кўлидай курук, чинорнинг япроқсиз бутоғидай бўм-бўш кетаётир!” десинлар. “Бу ҳол одамлар учун ибрат мактаби бўлиб дунёни эгаллаш машғулотида кўлларини тортсинлар”.

Навоийнинг улуғлиги инсон-инсон тақдиридаги энг кичик воқеа ҳодисаларни ҳам катта ибрат сабоғи, ҳикмат дарси сифатида ўқувчига етказа олганидир. Халқ орасида “Чор девон”деб номланган шоирнинг барча туркий шеърларини ўз очига олган “Ҳазойинул маоний” (Маънолар хазинаси) шеърӣ асари ҳам болалик ажойиботлари, йигитлик саргузаштлари, ўрта ёш воқеликлари, кексалик ҳикматларининг ўзига хос тасвирларидан иборат эди. Ота-она инсон ҳаётининг чароғбони эканини шоирнинг:

*Бошни фидо айла ато қошига,
 Жисмни қил садқа ано бошига... (3.Б.28)*

сатрларида англасак, маънавий баркамолликни тимсоли бўлмиш ота-онадан кейин ўзимизни қарздор ҳисоблаганимиз устоз ҳурматини куйидаги сатрларда кўраимиз:

*Ҳақ йўлинда ким сенга бир ҳарф ўқитмиш ранж ила,
 Айламак бўлмас адо анинг ҳаққин юз ганж ила (4.Б.6)*

Мумтоз адабиётда сўзнинг муқаддас саналиши ва унинг асосида муқаррам бир санъат вужудга келиши сўзга яратганнинг буюк мўъжизаси деган муносабатдир. Чунки сўзга дунёнинг ибтидоси деб қаралиши сўз санъаткорлари ўйлаб топган ҳикмат эмас балки, Яратганнинг ҳукми билан эканини Навоийнинг талқини орқали аниқроқ илғаймиз:

*Сўз келиб аввалу жаҳон сўнгра,
 Не жаҳонки кавн ила макон сўнгра. (4.Б.30)*

Жаҳонга аввал сўз келган, ҳали жаҳон бор бўлмади туриб борлик ва маконга сўз келгани Қуръони карим оятларида ҳам мавжуд эди. Яралмиш дунё вужудга келишидан аввал “кун-ярал!” деган илоҳий сўз Яратганнинг қудратини рўёбга чиқарди:

*Чунки мавжуд бўлса нуқтаий “кун”,
 Бўлди мавжуд тоза, ёқса куҳун.*

Дунёнинг янгидан мавжудлиги, тўғрироғи, таваллудига “кун ярал!” сўзи сабаб бўлдики, йўқса “куҳун” шаклидаги борлик дунёга айланармиди?!

Алишер Навоий эстетикасининг дастурига айланган “Инсоннинг гуҳари шарифлиғи”, яъни яралмиш зотлар ичида муқаррам ва улуғлиги сўз билан (“Сўз айладики, инсонни жудо ҳайвондин...”) дейилишининг асоси шундаки, Сўз билан зийнатланган гўзал ва муқаммал тарзда яратилган Инсон ўзининг энг гўзал сўзини, энг самимий ва табиий туйғуларини Яратганга бағишлайди, унга ҳамду муножотлар айтади, Холиқ билан юзма-юз мулоқотдагина (Ҳадиси шарифга кўра “Намоз мўминнинг меърожи”) юзага чиқариши табиий ҳолдир.

Аллоҳ сўзини танишдай истеъдод соҳиби қилиб яратилган шоир ўзининг гўзал ва улуғворлигини сўз билан эканлигини қайсидир маънода, қайсидир даражада англагани учун ҳам уни халқ қилган Холиқиға сўз билан мурожаат қилади, ўзининг энг олий фикрлари, инсоний туйғулари ва илоҳий кайфиятларини ўша сўзда ифода қилади. Яратган уни сўзга ошно қилганлигининг боиси учун ҳам Ҳазрат Навоий ёзади:

Ки сўз зодаи табъи фарзанд эрур,

Чу фарзанд эрур, жонга пайванд эрур.

Сўз табъ (истеъдод)нинг фарзанди бўлгандагина у жонга пайванд бўлади. Табъли фарзанд эса зода, яъни яралмишлар ичида эътиборлисидир. Шунинг учун ҳам ўзининг бутун истеъдоди сўз билан эканлигини англаган шоир ёзадики:

Сўзни туз дедим ва оздим,

Неки тақдир айладинг ёздим.

Кими ўлурда варақни нигор менга,

Қайда бор эди ихтиёр менга.

Ҳар не қилким вараққа ёзди бу кун,

Қилки тақдир ёзмиш эрди бурун.

Демак, шоирлик Ҳазрат Навоий талқинича, тақдир экан, у сўзнинг тузуклари – қоидаларини билиши, “кўз” орқали атрофга, дунёнинг боши ва охирига разм солиши ҳам зарурдир. Чунки сўз фақат ибтидо эмас, балки интиҳо ҳамдир, ҳатто интиҳогина эмас, бу икки кутб ўртасидаги мавжудлик белгисидир:

Ҳар киши даҳр аро ҳаёт топиб,

Сўнгра дам сўз ила нажот топиб.

Англа у сўзни нуқтаи тавҳид,

Ваҳдат аҳлида йўқ мунча тардид.

Бас, сени аввал ул қилиб зоҳир,

Сенга ҳам аввал ўлди ҳам охир.

Аввалу охиринг солгил кўз,

Бил ҳам аввал сўзу охир сўз (5.Б.12).

Демак, Ҳазрат Навоийнинг СЎЗ ҳақида айтилган фикрларининг йиғиндиси сифатида СЎЗ – азал-абад китоби “Лавҳу-л-маҳфуз”, Сўз-дунёнинг ибтидоси (кун-ярал), Сўз-Қуръони карим (“Сўзга қулоқ тутиб...”), Сўз-инсонни инсонлаштирувчи шарифлик белгиси (“...гуҳари шарифроқ йўқ ондин”) каби қарашлар силсиласидан фақат бадийий сўз-нафис адабиётга даҳлдор маъниларнигина ажратиб олиб, уни ушбу мажмуа доирасида ўрганишга бурчлимиз.

Туркий тилдаги адабиётшуносликка оид манбалар орасида сўз санъати ва унинг хусусиятларига доир нисбатан йирик манба Шайх Аҳмад Тарозийнинг “Фунуну-л-балоға” асаридир. Рисола беш қисмдан иборат бўлиб, адабий тур ва жанрлар, аруз илми, қофия, шеър санъатлари ва муаммо илмига бағишланган.

XV асрнинг биринчи ярмида яратилган бу манба мумтоз адабиётшуносликнинг мавжуд кўпгина соҳаларини ўз ичига олгани учун ҳам бу мўтабар асарга нафақат бадийлик табиати, балки мумтоз адабиётшуносликнинг юқорида номлари зикр қилинган бўлимларини ўрганиш баробарида мурожаат қиламиз.

Тил ва дил, мулоқот ва жамоат, фикр ва зикр, баён ва аён каби суврату сийрати “дилкаш сўз жуфтликлари маънолари моҳиятидаги узвий алоқадорлик тилнинг мавжудлиги башариятнинг ўзи каби қадимийлигига, инсониятга хос тафаккуру фаолият билан бевосита боғлиқлигига ишора қилади; “Сўз билан ҳайвон деган инсон бўлгани”дан, тил (сўз) башар гулшаниниг самари ва киши кўнглидаги гавҳари” (Алишер Навоий) эканлигидан дарак беради. Юсуф Хос Ҳожиб тангри “дил ва тилни яратди. Сўз (тил) туфайли инсон ўзини улуғ қилди” десалар, ҳазрат Навоий одамнинг тил туфайли бошқа маҳлуқотдан афзалроқ, имтиёзлироқ ва сарафрозроқ бўлганлигини таъкидлайдилар. Бунда улар Оллоҳнинг Одам Атога “Асмо илми”ни (нарсаларга исм қўйиш илми) ўрганиб инсонларга “номлаш, аташ ҳуқуқини берганлиги ҳақидаги маълумотни (Қуръон, Бақара сураси) назарда тутди. “Сўзчи

ҳолин боқма,боқ сўз ҳолин” дер эканлар Алишер Навоий инсонлар учун “Бахт келтирувчи мусаффо руҳ манба ҳам тил, ёмонликлар наҳс юлдузининг чиқар ўрни ҳам тил эканлигини уқтирди.(2.Б.6).

Навоий яшаб, ижод қилган даврда адабий тил тараққиёти соҳасида мураккаб бир вазият юзага келган эди. Бу даврда туркий (ўзбек) адабий тилига муносабат шоир ва ёзувчилар, умуман ижод аҳли орасида озроқ бўлиб, уларнинг эътибори асосан форс-тожик адабий тилида ёзишга қаратилган эди. Ана шундай шароитда Навоий ўз халқининг адабиётини ва адабий тилини ривожлантиришдек муҳим масалани кўтариб чиқди. “Лисонут-тайр” номли асарида у ўзбек адабий тили соҳасидаги хизматини лўнда қилиб, шундай ифодалаган эди:

Турк назмида чу тортиб мен алам,

Айладим мен мамлакатни як қалам.

Алишер Навоий назарида ўз халқи адабиёти учун кураш шу адабиёт ва тилни ривожлантириш учун ҳам кураш эди. У ўзининг қатор асарларида она тили ҳамма учун тушунарли, адабий тил яратишга хизмат қилиш ҳар бир шоирнинг муқаддас бурчи эканлигини алоҳида таъкидлайди.

Навоийнинг тилшуносликка бағишланган асарлари ҳам ҳанузгача ўз қийматини йўқотмаган. Тилимиз муаммоларини ҳал қилишда бу тадқиқотларга қайта-қайта мурожаат қилишимиз,айниқса ёшларимиз уларни билиши лозим.” Ёшлар Навоий асарларини қанчалик кўп ўрганса,маърифат, комиллик, эзгулик сирларини шунчалик тез англаб етади. Унинг насихатларига қулоқ осган киши фақат шахсий фароғатини ўйламай,халқнинг ташвишларини енгил қилишга шайланади,илму маърифатни нодонлик , жаҳолатга қарши қурол ўрнида қўллаш олади”.(3;б-33).

Алишер Навоий ўз асарларида сўзнинг поёнсиз қудратига шундай катта баҳо берадики, бу унинг лисоний қарашлари марказида туради. У бутун ҳаёти давомида, барча асарларида ана шу жаҳон уммонида дурдона бўлган сўзнинг қадрини кўтарди, бу дурдонанинг ҳар бирига ҳар ёзганида янгича маъно, янгича сайқал бера олди ва улар воситасида авлодларга буюк маънавият хазинасини қолдирди.

Хуллас, Алишер Навоий ўзбек адабий адабиётига юксак бадииятнинг ўз асарлари, шеърларида акс эттирганки,бу жаҳон адабиётида камдан кам учрайди. Бадииятдаги сўзларнинг поклиги, юксак маҳорат билан тасвирланиши нафақат ўзбек адабиётига,балки жаҳоннинг бир неча адабий муҳитларга ҳам ўз таъсирини ўтказган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алишер Навоий. Ҳамид Сулаймон, Сайфиддин Рафиддинов - Ғафур Ғулом номидаги нашриёт – Тошкент - 2013.
2. И.А.Каримов - “Юксак маънавият - енгилмас куч” - Тошкет: Маънавият, 2008.
3. Алишер Навоий. Ҳикматлар. - Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт -матбаа ижодий уйи - 2016.
4. Алишер Навоий. Ибратли ҳикоятлар ва хислатли ҳикматлар. -Тошкент: Сано-стандарт” нашриёти - 2016.
5. Алишер Навоий ҳаёти ва ижоди. Боқижон Тўхлиев, Дилфуза Тўхлиева – Тошкент - Баёз нашриёти - 2013.
6. Мадалимов Т. А. и др. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЛОГИКИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 236-241.
7. Мухаммадиев Л. Ғ. МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗ–АЖДОДЛАРИМИЗ ЖАСОРАТИНИНГ ЮКСАК ТИМСОЛИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 5.
8. Исламова З. У. и др. ПЕДАГОГИКА–АМАЛИЙ ТАРБИЯ САНЪАТИДИР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. Special Issue 1. – С. 77-82.
9. Инжигул А., Темур А. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4.

10. Бекиев М. А., Бекиев А. М. РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
11. Абдуназаров З. МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРИМИЗ ИШТИРОКИДА ЁШ АКТЁРЛАРНИ ТАСАВВУРИ ВА ДИҚҚАТИНИ ЧАРХЛАШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
12. Abdusharipovna R. S., Ravshanbekovich R. K. GROUP MEMBER ROLES //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
13. Абдуназаров З. ТИМСОЛЛАР СИЙМОСИНИ ЯРАТИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
14. Расулов Ш. ХАТТИ-ҲАРАКАТ САҲНА САЊАТИ АСОСИ СИФАТИДА //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
15. Оманқулова Ш. БЎЛАЖАК МУСИҚА ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Azizbek Xaydarov
O'zbekiston davlat san'at
va madaniyat institutining
Farg'ona mintaqaviy filiali
xaydarov.azizjon19@gmail.com

IJODKOR OVOZINI JARANGDORLIGINI MUSTAHKAMLASHDA KOMPLEKS MASHQLARNING AHAMIYATI

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-SI-4-20>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada kuylovchi ijodkor ovozini jarangdorligini oshirishda kompleks mashqlardan foydalanish usullari hikoya qilinadi. Ovoz – ovoz apparati yordamida chiqariladigan balandligi, kuchi va tembri jihatidan har xil bo'lgan tovushlardir. Ovozda hiqildoq mushaklari refleks yo'li bilan qisqaradi. Odam his, sezgi, fikr-tuyg'ularini ko'pincha ovoz chiqarib ifodalaydi (baqirish, kulish, yig'lash, so'zlash, kuylash va boshqalar).

Kalit so'zlar: ovoz, impuls, tebranish, tovush, nutq.

Азизбек Хайдаров

Ферганский региональный филиал
государственного института
искусства и культуры Узбекистана
xaydarov.azizjon19@gmail.com

ВАЖНОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В УСИЛЕНИИ ТВОРЧЕСТВА ГОЛОСА ТВОРЦА

АННОТАЦИЯ

В данной статье описаны методики использования комплексных упражнений для повышения резонанса творческого голоса певца. Звуки - это звуки различной высоты, мощности и тембра. При голосе рефлекторно сокращаются мышцы гортани. Люди часто выражают свои чувства, эмоции и мысли вслух (кричат, смеются, плачут, разговаривают, поют и т. Д.).

Ключевые слова: звук, импульс, вибрация, звук, речь.

Azizbek Khaydarov

xaydarov.azizjon19@gmail.com
Fergana regional branch of Uzbekistan
state institute of arts and culture

THE IMPORTANCE OF COMPLEX EXERCISES IN STRENGTHENING THE CREATIVITY OF THE CREATOR'S VOICE

ABSTRACT

This article describes the methods of using complex exercises to increase the resonance of the singer's creative voice. Sounds are sounds that vary in pitch, power, and timbre. In the voice, the laryngeal muscles contract reflexively. People often express their feelings, emotions, and thoughts aloud (shouting, laughing, crying, talking, singing, etc.).

Keywords: sound, impulse, vibration, sound, speech.

Lekin har qanday iste'dod sohibi, hoh u qo'shiqchi bo'lsin, hoh so'z ustasiyu suxandon yoki keng davrani o'ziga jalb eta olgan ma'ruzachi, o'qituvchi bo'lsin o'z ovozi yo'nalishini, uning tuzilish o'rini, uni chiniqtirish uslublarini puxta bilishi kerak bo'ladi.

Ovozni ishlatish mexanizmini namoyish qiluvchi tizimlar.

1. Bosh miyaning harakatlantiruvchi qismida zarur impulslar faoliyati.
2. Impulsning tanaga ta'siri va nafas olish, chiqarish tizimlari.
3. Nafas, nafas oqimida ovoz paychalarining tebranishi tutashishi.
4. Tebranishlarning qaytarg'ichlarda kuchaytirilishi.
5. Lab va til artikulyatsiyasi natijasida so'zlarning shakllanishi.

Bu shaklni anglash inson tanasida sodir bo'ladigan uzluksiz oddiy va murakkab jarayonlarini chuqur o'rganishdir. Uning ilmiy tavsifi quyidagilarcha:

- a) impulslar uzluksizligi bosh miyaning harakatlantiruvchi qismida hosil bo'lib nerv tolalarining nutqni shakllantiruvchi qismi ishtirokida kechadi;
- b) impulslarning harakati tananing ma'lum qismiga yetib kelganidan so'ng mutanosiblikdagi faoliyatini ta'minlaydi;
- v) tomoq qismi ochiladi, nafas mushaklari nafas olinganda qisqaradi, ko'krak qafasi hududi qisqaradi, natijada havo oqimi o'pkaga erkin kirib boradi;
- g) o'pkaga yetarli miqdorda havo olinganida butun jarayon teskari jarayonda kechadi. Qorin va ko'krak qafasidagi mushaklar havoni tomoqning ovoz yo'li, og'iz va burundan chiqaradi;
- d) ammo ovoz paychalari ovoz oqimi yo'lini to'sib hiqildoqni qisman berkitadi;
- e) ular orasidan havo oqimi o'tayotganida ovoz paychalarining qatlamlari tebranib titroq hosil bo'ladi;
- j) Bu tebranishlarga ovoz yo'lidan o'tayotgan havo oqimi ta'sir qiladi.
- z) Havo oqimi ta'siridagi tebranishlar og'iz, burun rezonatorini harakatga tushirib ovoz yo'lida tovush hosil qiladi.

i) rezonatorlarning ochiqqligi darajasi, shakli va hajmi tovushning tebranish sifatini aniqlaydi, shuningdek ovozning balandligi ovoz paychalarining tebranish tempi bilan bog'likdir.

Rezonatsiyaning ikki turi mavjud: Birinchisi nutqqa aylanmagan ovozga shakl va rang - baranglik beradi: Ikkinchidan tovush nutqqa aylanish jarayonida o'zgaradi. Birinchisida tovush jarangi inson tabiatiga monand bo'ladi. Ikkinchisi nutq bilan chambarchas bog'liqdir. Bu birinchi turdan ikkinchi turga, shuningdek biz artikulyatsiya deb nomlagan harakatiga o'tishiga kuch beradi. Ta'kidlash joizki bu soddalashtirilgan yondoshish kimlargadir hush kelmasada, bu yerda aniq ilmiy terminalogiyadan foydalanish no'rin deb bilaman. Ovozni bu yerda bizning hissiy qabul qilish jarayonlarimiz bilan uyg'un metaforik ifodalash haqiqatga tabiiylikka yaqin bo'lib u ovoz ustida ishlashning eng afzal yo'lidir.

Ovoz erkinligidagi kompleks psixofizik jarayonlarini yoritishga urinib ko'ramiz.

1. Oddiy kundalik muomila va mulokat jarayonida o'zimizning nutqiy ifodamiz tartibini esga olamiz. Muomala orqa miya tolalarining uzatuvidagi impulslari hamda uning mushaklar harakatini boshqarishi, natijasida nutqni harakatga keltirishidan boshlanadi. Impuls quvvati - ning ko'p yoki kamligi impuls natijasida yuzaga kelgan kuchlanish bilan bog'likdir. Aytaylik kimdir ertalab sizga "Xayrli tong" dedi. Agar siz u bilan har kuni ko'rishib, unga nisbatan hayrihohligingiz bo'lmasa natija hamin qadar bo'ladi. Bu zaif impuls munosabatini berib nafas maromini minimal darajada o'zgarishiga sabab bo'ladi. Tomoq paylarining tebranish maromidagi ishtiroki, munosabatdagi javob

uchun, ishtiroki kam bo'ladi. Agar siz u insonga mehringiz baland bo'lsa u bilan bo'lgan uchrashuvdan hosil bo'lgan stimul oshib sizdagi hissiyotni uyg'otadi. Agar u odamga mehringiz kuchli bo'lsa u bilan bo'lgan uchrashuvdan nerv tolalarining birlashgan markaziy nuqtasida qizishni his qilasiz. Nafas olishingizda bunga javoban o'zgarish sodir bo'ladi va ovoz pardalaringizga t'sir qilib quvvat uzatadi hamda rezonatorlar tebranishlar raqsini hosil qiladi. Bu esa sizning beradigan javobingizda tuyg'ularingizga mos ovozning jaranglashiga sabab bo'ladi. Demak, bizning ichki reaksiyamiz ta'sirida tashqi impulslarning rang-barangligi ishtiroki borligini bilamiz. Bu impulslar reflekslarimizni uyg'otib nutq mushaklarimizni harakatga keltiradi.

2. Impulslar ketma-ketligi nafasimiz maromiga ta'sir qiladi. Bu esa mushaklarimizning butun badanimizdagi g'ayrioddiy harakatlarini muvofiqlashtiradi. Ko'krak qafasimiz kengayadi, diafragma qisqaradi, oshqozonimiz pastga tushadi. Ichaklarimiz suriladi. Natijada o'pkamiz havo oqimi erkin aylanishi uchun kengayadi, keyin esa jarayon orqaga qaytib havo tashqariga qaytadi.

3. Biz endi nafasning o'z navbatida ovoz pardalariga bergan impulslariga ta'siriga yoritilayotgan jarayonning uchinchi bosqichiga yetib keldik. Nafas sistemamizda va kekirdakda bir vaqtning o'zida sodir bo'ladigan aniq jarayonga to'xtaldik. Nafas muskulaturasini harakatga keltiruvchi havo oqimi impulslar kuchlanishiga ko'ra faol yoki sust bo'lishi sababli ovoz pardalari cho'zilgani chiqayotgan nafas bilan to'qnashib tebranish hosil qiladi, nafasning yengil bosimi uning yo'lidagi ovoz paychalarning yengil tebranishiga monand bo'ladi va past chastotali tovush chiqadi. Kuchli nafas bosimi esa ovoz pardalarining kuchli to'sig'i bilan to'qnashadi va yuqori chastotali tovush jaranglashiga sabab bo'ladi.

(Ovoz pardalari mushaklar emas paychalardir bu paychalarning atrofi tog'ay bilan o'ralgan, Paychalar cho'ziladi va qisqaradi, tog'ay mushaklarining qisqarishiga sabab bosh miya impulslarining ta'siridandir. Bu qisqarishlar to'qimlarning tebranishiga olib keladi. Tog'ay mushaklarining uzunligi 30 dan 50 mm gacha uzunlidan iborat.)

4. Tovushning dastlabki tebranishi qachonki ovoz kuchaytiruvchi moslamaning ta'siri bo'lmagandagi (Deka) kabi pianino torlariga urilgan bolg'achaning tovushiday aniq emas. Nafas ovoz to'qimalarini tebrantirishi bilan bu tebranishlar tog'aylar bilan o'rangan tomoqda ovoz kuchaytiruvchi moslama kabi aks etadi.

5. Nihoyat jarayonning ruhiy jismoniy harakatlar bilan mutanosib kechadigan beshinchi bosqichida inson ovozigacha musiqa taratuvchi sozday qaraymiz. Rezanatorlar ko'magida tebranishlar faollashadi. Bu o'rinda rezonatorlar ishlashi tizimi hamda bu muammoga qanday yondoshishi zarurligi haqida, turli qarashlar mavjudligini inkor qilmaymiz. Mazkur ishimizda o'zimizning shaxsiy tajribalarimiz va tahlillarimizdan kelib chiqib buning qanday paydo bo'lishiga e'tibor qaratmoqchimiz, Tebranishlar o'z tabiati bilan tashqi a'zolarimizga tutashishda qarshilik qilishini va shuning natijasida tovush paydo bo'lishini yodda tutishimiz lozim. Tovush tashqi tovush qaytargichlarimiz vositasida turli sifat va hajm qamrovida namoyon bo'ladi va u tashqi xolatning shakl-shamoili baland pastga dahldordir. Tananing (rezanotor) tebranishlar hosil qiluvchi qismlari (agar suyaklarimiz, tog'aylar, membrana va mushaklarimiz) ni dastlabki son sanoqsiz tebranishlar, uchun mos deb bilsak ularning uzatuvchi ekanligini nazarda tutishimiz lozim. Tashqi xolatimiz qanchalik mustahkam bo'lsa tebranishlar shunchalik kuchli bo'ladi.

Eng muqobil tebratgich bu suyaklarimiz. Tog'aylar ham yaxshi tebratgichlar-dir, shuningdek tonusdagi mushaklarimizdir. Bo'shang va go'shtdor hamda qarshiligi sust tana qismlari tebranishlarni barxat yoki g'ovak kabi o'ziga yutadi. Ovoz esa bo'sh va keng quvurdan o'tganday o'ziga munosib tebratgichlar bilan birlashadi. Tomoq, og'iz bo'shlig'i, burun, ko'krak qafasi jag'lar, dahan, bosh, peshona, burun bo'shlig'i, bo'g'iz va umirtqa pog'onasi qaytarg'ichlar sifatida ishtirok etadi. Tovushning balandligi va shakli hamda hajmi ovoz quvurining hajmi va baland pastligi bilan ham bevosita bog'likdir. Ularning shakli va hajmi esa bu quvurdagi o'zgarishlarga mos xoldda mushak paylarining kuchlanishiga ko'ra o'zgaradi, Bu o'zgarishlar o'z navbatida qaytargichlar ko'lami va balandligini sozlaydi.

Vibratsiya-tebranish dastlabki ovozni kuchaytiradi.

Umuman olganda tebranuvchi ovozni tana o'rtasidan chiqishini tasavvurga ega bo'lindi. Endigi navbat uni kuchaytirishni o'rganish. Asosan keyingi mashqlarni o'rganish uchun ikkita muxim fikrni qo'llash kerak.

A) kuchlanish tebranishni o'ldiradi

B) tebranishga biz qanchalik axamiyat bilan diqqat qilsak, u shunchalik rivojlanadi.

Birinchi g'oya tana mushaklarini siqilishdan yakkaalaydi. Bu tebranishni yo'q qilish xolatiga olib keladi. Ikkinchi g'oyada esa tabiiy tebranishni o'rganishga yo'l ochadi. Tabiiy tebranish uni rivojlantirish xususiyatiga ega. Bunda ovoz qayta takrorlanadi. Bunday ovozni sizning nim yopilgan lablaringiz orqali chiqarish mumkin. Tebranish dastlab markazdan xavo orqali chiqib, u lablarda ovozga ega bo'ladi. Buning uchun bir necha mashqlarni bajarish kerak.

Birinchi mashq

Yengil nafas chiqarib tanangiz markazidan nafar bilan birga ovoz chiqarasiz. Bunda yengilgina XA tovushi paydo bo'ladi. Ayni vaqtda XA tovushini yana yuqoriroq ovozda chiqara boshlaysiz. So'ng uzoq muddatli xavo chiqayotgan vaqtida ovozni cho'zasiz. Xuddi shu xolatni yana bir bor qaytarib, ovoz yuqori notaga chiqayotgan vaqtida lablarni kichraytirasiz. Xayolan lablar ortida tebranishni seza boshlaysiz. Xuddi shunday xolatni davom ettirayotgan vaqtda lablarni to'liq berkitasiz. Ovoz chiqarishni to'xtatasiz. Ichki xolatni bo'shashtirib, nafasni joylashtirish uchun imkoniyat bering. Bu mashqni yana bir bor qaytaring. Mashqni qaytarayotib o'z ovozingizning sifatini baxolashga e'tibor bermang. Bu xolat sizni yangi fizik xolatingizni ochishga imkoniyat yaratadi. Endigi bajaradigan mashqingiz ovozni yarim tovushga pasga tushirasiz xavo chiqarayotganingizda Xa-xaaaaa tovushini chiqarsiz. Bunda bir necha ovozdagi tebranishni sezasiz bu vaqtda tanangizning ichidan chiqayotgan tovush og'iz bo'shlig'i orqali tashqariga chiqadi. Bu vaqtda sodir bo'lgan tebranishda lablarni e'tiyotkorlik bilan bir biriga yaqinlashtirish o'rinli bo'ladi. Lablar orasida bo'layotgan tebranishni sezishingiz muximdir. Endi o'z labalaringizni oching. Tovush tashqariga chiqa boshlaydi. Bunda yana kuchliroq tebranish xosil bo'ladi. Shundan so'ng ichki xolatingizni bo'shashtiring va xavoni orqaga qaytishiga imkon yarating. Xuddi shu barcha mashqlarni takror bajarib, diapazon bo'yicha ovozni yuqoriga va pasga tushurasiz. Dastlab o'rta reggisterda, so'ng yuqori siz boshlagan dastlabki registerda ovozni chiqarasiz. Labalarni bir biriga tekkizmay turib chiqargan ovozingizdan xosil bo'lgan tebranish, xuddi g'uvvulashga o'hshash taasurol qoldiradi. XAM tovushini chiqarish bilan tanangizning eng qa'ridan tebranishni xosil qilib, uni tana o'rtasiga olib chiqing. Lablaringiz bir biriga tegar tegmas tebranishni yanada kuchaytiring. Mana shu mashqlar vaqtida lablar bir necha vaqt mobaynida tortishadi. Bu tortishuv keragidan ortiq kuch ishlatish yoki odatiy xol bo'lishi mumkin. Bizning asosiy maqsadimiz ana shu kuchlanish tebranishni yo'q qilishini anglashimizdir. Keyingi xarakatda boshqa xolatni ko'rishimiz mumkin. Lablarning uncha tortishmagan xolatida ovozni chiqarish yaxshi natijalarga olib keladi.

Ikkinchi mashq

Xavoni lablar orasidan shunday puflab chiqarish kerakki, bu xolatda lablar uchib ketsin bu vaqtda yuqori labdagi kuchlanishni tasavvur qilish qiyin. Bu xolatda otlar tana mushaklarini bo'shashtirish uchun shunday fizik xolatni amalga oshirishadi. Yosh bolalar yuk mashinasi yoki yengil avtomobilni ovozi chiqarish uchun lablar orqali shunday xolatni takrorlashadi. Bu mashqlar juda muxim bo'lmay, biroq tanadagi kuchlanishdan ozod qiladi va lablar atrofida normal xolatga olib keladi, bu esa og'izning old qismida ovozni paydo qilishiga yordam beradi. Bundan tashqari, bu mashqlarni o'yin sifatida bajarish mumkin. Bu mashqlarni ovoz yoki ovozsiz bajaring. Lekin tanangizning boshqa qismlarini ishlatmaganingiz maqsadga muvofiq. Agar siz bu mashqlarga ishonchingiz to'lmasa, uning bir necha amaliy fikrlariga quloq tuting.

1. O'rta barmog'ingizni og'iz burchagiga qo'ying bu vaqtda lablaringiz cho'chchaygan xolatda bo'ladi. Tezda barmog'ingizni og'izdan chiqarib, lablar orqali xavoni tebranish bilan puflab chiqaring.

2. O'rta barmog'ingizni xuddi tish tozalayotganday qilib o'rta tishga qo'ying. Lablar esa barmog'ingizga o'ta bo'shashtirgan xolatda tushadi. Tebranish esa og'iz orqali chiqsin. Bu vaqtda siz xayolan XAMM tovushini chiqaring. Tasavvur qiling tebranish bu tish pastasi, sizning barmoxingiz esa tish schetkasi. Tishni tozalashni boshlang. O'rta barmog'ingiz yuqori va pasga xarakatlansin.

Bu vaqtda ladlaringiz bo'shshagan xolatda tursin. Lablar bo'shshib turgan vaqtda o'rta barmog'ingizni og'izdan chiqaring. So'ng barcha xavoni lablar orqali titrash xolatida chiqarib yuboring. Sizning labalaringiz erinib ishlayotgan motor xolatida bo'ladi. Bu vaqtda chiqayotgan xavo B tovushi bilan chiqa boshlaydi. Bu xolatga erkinlik bering. Tasavvur qiling sizning labalaringiz yonog'ingizdan boshlab, barcha yuzingizda tebranishni paydo qilayapti. Bunda og'izning barcha burchaklari bo'sh bo'lishini xamda yuzingizning teri qismi bujmaymayotaganligini tekshirish uchun oynaga qarang.

Uchinchi mashq

Lablar orqali tebranish bilan xavoni puflab chiqaring. Xuddi shu xolatda XAMM tovushi chiqishi uchun lablarni bir biriga tegar tegmas xolatga olib keling. Shundan so'ng labalarni berkitib, tebranishdan chiqayotgan xovoni chiqarib yuborishga xarakat qiling. Keyingi xarakat avvalgi mashqlarning fizik xatti-xarakatlari va kuzatuvlarining bir biriga bog'liqligini kuzatish. Bundan keyingi fizik xatti-xarakat va kuzatish avvalgi mashqlar uchun nixoyatda keraklidir. Lablar orqali xavoni puflab chiqarib, qo'shimcha ravishda tebranishni ozod qiling. Shundan so'ng lablarda tebranishni ushlab turib, lablar bir biriga tekkan vaqtda ovozni chiqarmang. Ana shu mashqni yana takrorlab, mustaxkamlang

Ichki xolatni erkinlashtiring. Nafasni bir joydan ikkinchi joyga ko'chishga yordam bering. Ovozni diapazon bo'yicha yuqoriga ko'taring va pastga tushiring. Bu mashqni yana takrorlang. Shoshilmang, xavo yana sizning ichingizga kirishi uchun qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha vaqta sarflash kerak. Tebranish bilan tanishayotgan vaqtingizda o'zingizning temp va ritmingizga ega bo'ling

To'rtinchi mashq

Ovoz tebranishi bilan bog'liq yangi tajribani egallaganingizdan so'ng ozgina o'zgarish bo'lsa xam unga e'tiborni qarating. Birinchi qadamdagi mashqlarni takrorlang. Masalan og'izning old qismida ko'proq xajmda ovoz tebranishini sezishingiz mumkin. Sekinlik bilan lablarni bir biriga yaqinlashtirib, MMM tovushini chiqaring.

Tebranish bu vaqtda barcha e'tiborimizni qaratsak, gullab yashnaydi.

Tebranishning mutaxassisiga aylaning.

Uning mazasini tatib qo'ring.

Bu xolatni barcha yuz mushaklariga tarqating.

Unga vujudingiz bilan beriling.

“Ovozni yuqori notada chiqaring”. Yuqori notadagi ovozni sezing” “Yuqori notadagi ovozni tushunishga xarakat qiling” degan so'zlarni ishlatishdan avval o'ylaymanki uni tushuntirish vaqti keldi. Men odatda qo'shiq ayting degan so'zni biro bir kishiga aytishdan qochaman. Chunki yuu so'z ba'zi odamlarda Men kuylamayman, menda yetarlicha kuylash uchun layoqat yo'q deb sekin javob berishadi. Aslida bu nutq oxangini chiqarishda uchraydigan jarayon bo'yicha umuman boshqacha javob xisoblanadi. Qo'shiq ayting degan so'z bunday ish uchun to'g'ri kelmaydi. Va bu kuchli yuk sifatida qabul qilinadi. Aslida nutq va qo'shiqni aytish uchun ovozni chiqarish jarayonida deyarli katta farq qilmaydi. Siz qo'shiq aytayotgan vaqtingizda yuqori ovozni ushlab turing. So'zda esa bu ovozni tezlikda tark eting. Bunda chorak tondan nim chorak tondan foydalanishingiz mumkin. Siz uchun bu jarayonda ovozning yuqoriga ko'tarilishi va pastlashgan vaqtda tebranish jarayonini o'rganayotgan vaqtda o'zingizni tekshirishingiz mumkin bo'ladi. Ana shu mashqni faqa so'zdagi ovozda takrorlasangiz, bu intanatsion modulyatsiya xolatida. YA'ni odatiy xolatda qolib ketasiz. Ovozni yuqoriga ko'tarish sizning diapazoningiz imkoniyatlarini o'stiradi. So'ng sizning nutqingizni avtomatik tarzda shunday xolatda saqlashga erishtiradi. Demak, xozir ovozning uchta jarayoni ya'ni tovushga e'tibor berish, lablarda tebranishni yeg'ish, labalarni bir biriga tekkizmay ovoz chiqarish xaqida fikr yuritimiz. Siz o'zingizning nafasingizga katta talab qo'yishingiz oqibatida uzun jummalarni ishlatishingiz mumkin. Juda oddiy ovoz qo'shilmalari “XA-XAMMMMA”, larni uchta so'z bilan ifodalash mumkin. Ovoz chiqarayotgan vaqtda bosh miyada paydo bo'lgan impuls nafas bilan ovoz o'rtasidagi aloqani birlashtiradi. Bu ijro etilgan juda oddiy lekin so'zlarni ijro qilayotgan vaqtda fikrni bir joyga yeg'ib nafasni ushlab turing. Bu vaqtda sizga nafasni muskullar orqali ushlab turishga xojat qolmaydi. Nafasni faqat fikr ushlab turadi.

Ovoz chiqarishni nafassiz davom ettirmang. Nafas fikrni qo‘llab quvvatlaydi. Xar bir fikr esa o‘z navbatida davomiylikni taminlaydi. Xar bir yangi fikr yangi nafasni tashkil qiladi. Ba’zi bir vaqtlarda fikrlashni chegaralash jarayoni ovoz chiqarishni qiyinlashtiradi. Tananing siqilishi va kuchlanishi nafas mushaklarini qisqartiradi va uning egiluvchanligiga zarar yetkazadi. Xar bir odamda tabiatdan o‘zining nafas olish imkoniyatlari bor. Agar inson organizmidagi emotsional xolat va tasavvur bo‘lsa, ichki siqqlikka imkoniyat tug‘ilmaydi.

Men insonning shaxsini ochish uchun birinchi navbatda uning ovozi bilan ishlashni tavsiya qilaman. Agar siz o‘z ovozingizni musiqiy asbobdek rivojlantirishni xoxlasangiz siz doim o‘z tanangizni turli xolatda qo‘llab, nafas bilan shug‘ullanishingizga to‘g‘ri keladi. Men XAMM tovushi bilan xavo chiqarish mashqini bajartirgan bo‘lardim. Bu vaqtda nafas orqali chiqayotgan ovoz yuqori registrda chiqadi. Mana shu mashqlar tana mushaklarini bo‘shatish va emotsional xolatdan chiqish va nixoyat chiroyli ovozni yaratishga imkon yaratadi. Ana shunday jummalarni aytish vaqtida nafasni ushlab turish mas’uliyati paydo bo‘ladi. XA-XA tovushi nafasning boshi bo‘ladi. Lablarni bir biriga tegib MMMMM tovushi orqali tebranish nafasning o‘rtasi lablar orqali xavoning tashqariga chiqarib yuborishdagi tovushi ya’ni MA bu oxiri xisoblanadi. Xar bir nafas orqali chiqayotgan tovushni intellektual xolatda sezib, ijro etishga xarakat qiling. Mana shu jarayon fikr bilan ovozni birgalikda xarakatlanishi uchun yo‘l xisoblanadi. Emotsiyangizni qo‘zg‘atishning eng oson yo‘li yengil nafas olib chiqarish. Siz o‘zingizning emotsiyangizga ionsangiz bu mashqqa yana bir komponent qo‘shing. Fikrlashni bir vaqtda emotsional xolatning o‘sishi bilan qo‘shib ko‘rishingiz mumkin. Eslab qoling erkin nafas erkin tebranishni keltirib chiqaradi. Endi yana tebranishga qaytamiz bosh va bo‘yin siqqlikdan xoli bo‘lgan vaqtda qanday ovoz chiqishini kuzatamiz. Odatda bo‘yinnig orqa qismi daxan va tomoq siqiq xolatda bo‘lganda qanday ovoz chiqadi. Inson xayoti uchun muxim bo‘lgan ovoz kanali. Siqiq bo‘lsa, barcha mushaklar qisqaradi. Bu vaqtda tebranish yuzaga kelmaydi. Sizning asosiy ishingiz siqqlikni olib tashlab, tebranish sonini ko‘paytirishdan iborat. Keyingi mashq boshdan kechish deb nomlanadi. Aslida siz boshni erkin xolatda tutib, uni bemalol aylana bo‘yicha xarakatlantirasiz. Bu vaqtda ongingizni bosh qismni tana o‘rtasiga psixologik nuqtaiy nazardan olib kelish mumkin. Bu xatti xarakatda sizni markaziy tana qisimingizni miyangiz boshqaradi. Bu jarayon tananing eng chuqur qismida paydo bo‘ladi.

Yana barcha protsesslarni qaytarasiz bunda tanangizni xoxishiga qaraysiz. Shunda tanangiz bu mashqlarni davom ettirishni xoxlaydi, yoki to‘xtatishni, buni o‘zingiz sezasiz. Bu mashqlarni o‘zingizga singdirib olisangiz xursandchilik xissiyotiga ega bo‘lasiz. Shu vaqtdan boshlab siz bir vaqtning o‘zida emotsiyangizni ovoz orqali bemalol erkinlashtiringiz mumkin. Tanangizdagi aql, emotsiya, nafas va ovoz birlik xosil qiladi. Bu muloqot pretsessini onsonlashtiradi va boshqa xar qanday koordinatsiyaga extiyoj qoldirmaydi.

Demak, ovoznining shakllanishi, jarang olishi va balandlik-pastlik darajasida qaytargichlar juda katta va zaruriy o‘rin tutadi. Ovoz qaytargichlar siz hech qanday kuch va rangga ega bo‘lmaganligi tufayli, boshlovchi san’at muxlisining ovoz ustidagi qiladigan eng asosiy ishi, uni qaytargichlarga yo‘naltira olish va "tomoqqa tushirish" balosidan xalos etishdan iboratdir. Yuqorida talqin etilgan mashqlardan oqilona foydalana bilgan bo‘lajak ijodkorlar ovozi to‘g‘ri yo‘naltirishda hech qanday to‘siqlarga uchramaydi,- degan umiddamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jumaniyozov R. Nutqiy mahorat (Notiq, nutq, mantiq). O`quv qo`llanma– T., 2005.
2. To‘laganov A. She’riy asarlar ustida ishlash mahorati. O`quv qo`llanma– T., 2006.
3. Jumanov I. Sahna nutqi. O`quv qo`llanma–T., 2007.
4. Saidov U. Nutq madaniyati va notiqlik san’ati. O`quv qo`llanma– T.:, 2007.
5. Djuldiqarayeva X. Sahna nutqi (Talaffuz texnikasi). O`quv qo`llanma – T., , 2008.
6. Nurmuhammedova O‘. Sahna nutqi. O`quv qo`llanma – T., 2008.
7. Мадалимов Т. А. и др. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЛОГИКИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 236-241.

8. Мухаммадиев Л. Ғ. МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗ–АЖДОДЛАРИМИЗ ЖАСОРАТИНИНГ ЮКСАК ТИМСОЛИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 5.
9. Исламова З. У. и др. ПЕДАГОГИКА–АМАЛИЙ ТАРБИЯ САНЪАТИДИР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. Special Issue 1. – С. 77-82.
10. Инжигул А., Темур А. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4.
11. Бекиев М. А., Бекиев А. М. РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
12. Абдуназаров З. МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРИМИЗ ИШТИРОКИДА ЁШ АКТЁРЛАРНИ ТАСАВВУРИ ВА ДИҚҚАТИНИ ЧАРХЛАШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
13. Abdusharipovna R. S., Ravshanbekovich R. K. GROUP MEMBER ROLES //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
14. Абдуназаров З. ТИМСОЛЛАР СИЙМОСИНИ ЯРАТИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
15. Расулов Ш. ХАТТИ-ҲАРАКАТ САҲНА САНЪАТИ АСОСИ СИФАТИДА //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
16. Оманкулова Ш. БЎЛАЖАК МУСИҚА ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Jo'rayev Ijodbek
O'zbekiston davlat san'at
va madaniyat institutining
Farg'ona mintaqaviy filiali
jurayev.ijodbek@gmail.com

USTOZ ORIFXON XOTAMOV IJODIGA BIR NAZAR

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-SI-4-21>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ustoz O.Xotamov ijod yo'li haqida hikoya qilinadi. O'zbek mumtoz musiqa merosining ulkan madaniy va ma'naviy mohiyati ulaming zaminida qaror topgan an'analarida desak adashmagan bo'lamiz. Chunki, mumtoz musiqa o'zining nomi bilan, tarkibiga kasbiy musiqaning shakllanish va rivojlanishi bilan bog'liq barcha an'alarini mujassam etgandir.

Kalit so'zlar: bastakor, ijodkor, sozanda, xonanda, ijro.

Жураев Ижодбек
Ферганский региональный филиал
государственного института
искусства и культуры Узбекистана
jurayev.ijodbek@gmail.com

ВЗГЛЯД НА РАБОТУ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ОРИФХОНА ХОТАМОВА

АННОТАЦИЯ

В статье рассказывается о карьере учителя О.Хотамова. Можно с уверенностью сказать, что огромное культурное и духовное значение узбекского классического музыкального наследия заключается в его традициях. Ведь классическая музыка своим названием воплощает в себе все традиции, связанные с становлением и развитием профессиональной музыки.

Ключевые слова: композитор, творец, музыкант, певец, исполнитель.

Jo'rayev Ijodbek
Fergana regional branch of Uzbekistan
state institute of arts and culture
jurayev.ijodbek@gmail.com

A LOOK AT THE WORK OF TEACHER ORIFKHON KHOTAMOV

ABSTRACT

This article tells about the career of teacher O.Khotamov. It is safe to say that the great cultural and spiritual significance of the Uzbek classical music heritage lies in its traditions. Because classical music, by its very name, embodies all the traditions associated with the formation and development of professional music.

Keywords: composer, creator, musician, singer, performer.

Xalq bastakorlarining betakror ijodiy merosi va an'analari, qadriyatlarining ijodiy mahsuli sifatida benazir sozanda va xonandalar faoliyatida kamol topib kelgan. An'ana sifatida ardoqlanib, avlodlardan-avlodlarga o'tishida esa ustoz-shogirdlik munosabati eng muhim mezon va asosiy omil sifatida xizmat qilib kelgan.

Azaldan qadrlanib kelingan ustoz-shogird an'anasi musiqa merosimizni mukammal bo'lishiga asos bo'lgan mezonlardan hisoblanib kelingan. Ustozlarning hikmati ham shunda desak mubolag'a bo'lmas. Bizning zamonamizda xalqimizga namuna bo'lgan ustozlar sanoqli. Ularning har birini ijodi, ijrosi alohida bir dunyo sifatida gavdalangan. Hoji Abdulaziz Abdurasulov, Mulla To'ychi Toshmuhamedov, Hamroqul Qori, Erka qori, To'xtasin Jalilov, Yunus Rajabiy, Jo'raxon Sultonov, Hojixon Boltayev, Komiljon Otaniyozov, Rasulqori Mamadaliyev, Fattoxon Mamadaliyev, G'anijon Toshmatov, Eson Lutfullayev, Orifxon Hotamovlarning har biri alohida xalqimiz ardog'iga aylangan ustoz san'atkorlardir. Shu bilan birga ularning beminnat xizmati, o'zbek mumtoz musiqa merosini, ijrochilik an'alarini bizning avlodlarimizga to'la-to'kis, benuqson yetkazib mumtoz musiqaning naqadar buyukligini ko'rsatgan buyuk namoyandalarning sifatida e'tirof etish mumkin. Orifxon Hotamov ana shu ustozlar qatorida mumtoz musiqamizni har tomonlama ustozlardan o'rganib o'zini ijodini yuzaga keltirgan zamonamizning buyuk san'atkorlaridan biridir. Uning ijroda mohirligi, ya'ni soz chertishda benuqsonligi, xonishda nihoyatda ravonligi va mukammalligi, ijodda munosib hamda benazirligi xalqimiz tomonidan anglanib bo'lingan. Eng muhimi, musiqiy merosga bo'lgan muhabbati, u insonni juda talabchan va qattiqqo'l ustoz sifatida ish olib borishiga asos bo'lgan bo'lsa ajab emas. Orifxon Hotamov mumtoz musiqa merosiga ulkan hissa qo'shdi. Buni biz avvalo sozandalikda, xonandalikda, hamnafaslikda va albatta bastakorlikda deb bilamiz. Ustozlar an'anasi asosida yuzaga kelgan bu kamtarona meros hozirgi yoshlar uchun namuna bo'lishi begumondir. Chunki, zamonaviy mumtoz musiqaning amaliyoti buni ko'rsatib turibdi. Hozirgi kundagi musiqa ijrochiligi amaliyotida Orifxon Hotamovning ijodi va ijrochilik uslubi ustozlar an'analari qatorida eng oldingi o'rinlarda o'zlashtirilib kelinmoqda.

Ma'lumki, o'tmishda kamol topib ustoz darajasiga erishgan san'atkorlarning bir-birlari o'z ijro uslubi va ayrimlari maktabini yaratishga muyassar bo'lgan. O'zbek kasbiy musiqa ijodiyoti va ijrochiligida yaratilgan bunday ijroviy maktablar avvalo o'zining an'anaviyligi, qolaversa o'ziga xosligi bilan alohida ajralib turadi. Biz, Hojixon Boltayev yoki Madrahim Sheroziy, Domla Halim Ibodov yoki Mulla To'ychi Toshmuhamedov yoki Yunus Rajabiy, Jo'raxon Sultonov yoki Rasul qori Mamadaliyev, Muhammadjon Karimov yoki Orifxon Hotamov kabi namoyandalarning ijodiy faoliyatini namuna sifatida e'tirof etishimiz mumkin. Orifxon Hotamov darhaqiqat zamonamizda o'zining ijroviy imkoniyatlari va ko'p yillik faoliyatida yuzaga kelgan talqin tamoyillari bilan alohida ajralib turadi. U darhaqiqat sozandalik, xonandalik va bastakorlik ijodi bilan ustozlar an'anasiga xos bo'lgan va kelajak avlod uchun ibrat bo'la oladigan jihatlarni o'zida mujassam etgan san'at namoyandasidir. Buni biz Orifxon Hotamovning betakror ijrosi hamda meros qilib qoldirgan yuzga yaqin bastakorlik asarlarida ko'rishimiz mumkin. Orifxon Hotamovning san'atkor sifatida shakllanish yo'li, saboq olgan ustozlari, ustozlar an'anasi, ijroviy uslubi, ustoz saboqlari kabi kasbiy musiqa san'ati uchun eng zarur jihatlarni bevosita manbaalarda shogird nazdidan bayon etilganiga guvoh bo'lamiz. Bu o'z o'rnida ustozlarga va merosga bo'lgan munosabat va yosh san'atkorlar uchun zarur hisoblangan jihatlardir. Muallif unda ustoz-shogird an'alarida mavjud bo'lgan bir qator jihatlarni, shogirdlar uchun zarur bo'lgan bosqichlarga e'tibor bergan holda o'z faoliyatining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etgan jarayonlarni lavhalar shaklida bayon etadi. Eng avvalo qayd etish joizki, muallif shogird sifatida ustozining saboq jarayoni va ijodiy hamkorligiga katta e'tibor qaratadi. Unda biz, qaysidir ma'noda shogird uchun ustozning hayoti va ijodiy faoliyati ideal

sifatida shakllanganligini ko‘rishimiz mumkin. Amaliyotda esa, bu holatni ibrat sifatida qabul qilish o‘rinlidir. An’anaviy musiqa ijrochiligini o‘zlashtirishda, albatta eng muhim jarayon bu saboq jarayonidir. “Ijod chorrahasi va uslub” deb nomlangan maqolada Orifxon Hotamovning buyuk san’atkor sifatida shakllanishida muhim ahamiyat kasb etgan ustozlari va ijro uslublar xususida so‘z yuritadi. Mumtoz musiqa ijrochiligidagi mavjud salohiyatli uslublarni egallashning nechog‘lik katta ahamiyatga egaligi xususida fikr yuritib, aniq faktlar bilan uqtirib o‘tadi. Orifxon Hotamovning ijodiy faoliyatini shakllanishida ibrat bo‘lgan ustozlar Jo‘raxon Sulstonov, Hojixon Boltayev, Rasulqori Mamadaliyev va Ma‘rufxo‘ja Bahodirovlarning ko‘p yillik ijodiy munosabatiari, saboq, hamkorlik va ularning bir biriga ta‘siri xususida so‘z yuritiladi. O‘quvchilar an’anaviy musiqaning to‘rt zabardast namoyandalarini faoliyatlari va ijrolariga doir ma‘lumotlar bilan tanishadilar. Ustoz- shogirdlikning jonli jarayoni va turli jihatlarini mavjudligini bilib oladilar.

Orifxon Hotamov o‘zbek musiqa ijrochiligida alohida o‘zining talqiniga asoslangan, ijro uslubini yaratgan mohir san’atkor, sozanda, xonanda va bastakordir. Musiqa san’atida, ya’ni mumtoz musiqa ijrochiligi amaliyotida oldi san’atkor bo‘lish, kishidan juda katta iste’dod, talant, bilim, tajriba, ijod va eng muhimi ijroviy talqinni talab etadi. Orifxon Hotamov o‘zining ijodiy kamoloti yo‘lida, zamonasining to‘rtta betakror san’atkorlari bilan alohida do‘st, hamfikir, ustoz- shogird va qadrdon bo‘lganligini ko‘p marotaba qayd etardilar. Bular, eng avvalo ustozlari Jo‘raxon Sulstonov, Rasulqori Mamadaliyev, Hojixon Boltayev va Ma‘rufxo‘ja Bahodirovlardir. Orifxon Hotamov juda ko‘p yetuk san’atkorlar bilan do‘stlashganlar. Lekin, mumtoz musiqa ijrochiligida tanilgan va hammaga namuna bo‘lgan ushbu to‘rt darg‘alar bilan alohida ijodiy hamkorlikda va qadrdonlikda bo‘lganlar. Orifxon Hotamovning ijro uslubini shakllanish jarayoniga, ustozlari Jo‘raxon Sulstonovning ijroviy uslubi asos bo‘lgan. Ustozining tanburni qanday chertishidan, toki ashula talqin etishdagi barcha jihatlarini, Orifxon Hotamov uchun, ijroviy talqini uchun va albatta ijodiyoti uchun namuna sifatida xizmat qilgan. O‘zbek mumtoz musiqa merosi, ayniqsa maqomlarni qunt bilan o‘zlashtirish Orifxon Hotamov ijodida doimiy mashg‘ulot va murojaat etib kelgan manbaasi hisoblanadi. “Bastakorlikning negizi bu maqom” - der edilar ustoz. Avval sozandalik va xonandalik sirlarini ustozlar an’anasi negizida o‘zlashtirgan Orifxon Hotamov, mumtoz musiqa merosiga alohida e’tibor berib o‘zlashtiradi. Natijada, ustozlarga o‘xshab bastakorlikka ham qo‘l uradi, o‘zining didiga, ta’biga va ruhiyatiga mos keladigan asarlar yarata boshlaydi. O‘z o‘rnida qayd etish kerakki, Orifxon Hotamovning ijodi ustozlari tomonidan doimo nazoratda bo‘lgan. Yaratgan asarlari ustozlar dav- rasida ijro etilib muhokamalarda pishgan. Bir asaming shakli-shamoili, ohangi, so‘z bilan kuyning mutanosibligi va mumtozlikka xos barcha tomonlari puxta bo‘lmasa, ustozlarni fohiasini olmagan va ijro etishga mxsat ham berilmagan. Orifxon Hotamovning darhaqiqat ijodiyotda mumtozlik kasb’etishi, ustozlari Jo‘raxon Sulstonov tomonidan e’tirof etilgan. Odatda, ustozlar shogirdlar ijodiga baho berishda juda qattiq qo‘l, talabchan munosabatda bo‘ladilar. Orifxon Hotamovning ijodi Jo‘raxon akani tabiatiga mos tushganligini “Bo‘lmish” musiqiy namunasi bilan ham anglash mumkin. Ustoz Jo‘raxon Sulstonov “Bo‘lmish” ashulasini eshitib ko‘rib, “Mening asarlarimga o‘xshatibsan, birgalikda aytaylik” deb, shogirdi bilan hamnafaslikda ijro etadilar. Bu asar Jo‘raxon Sulstonov tanburda, Orifxon Hotamov skripkada plastinkaga yozib olingan. Orifxon Hotamovning san’atkorlik yo‘li, ijodiyoti o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi. U zamonasining katta-katta ustoz san’atkorlarining hammasi bilan ustoz-shogird tutingan, ular bilan do‘stlashgan, hamkorlik qilgan, hamnafaslik qilgan. To‘xtasin Jalilov, Komiljon Jabborov, Ma‘murjon Uzoqov, G‘anijon Toshmatov, Salohiddin To‘xtasinov, Yunus Rajabiy, Hojixon Boltayev, Boboxon va Akmalxon Sottixonovlar, Aka-uka Shojalilovlar, Rasulqori Mamadaliyev, Ma‘rufxo‘ja Bahodirov kabilar shular jumlasidandir. Har bir san’atkor bilan alohida ijodiy, ijroviy va do‘stona munosabatda bo‘lgan. Har bir ustoz san’atkor bilan bo‘lgan munosabatlarning ijodiy mahsullari ustozning ijodiyotida namoyon bo‘lib turadi. Rasulqori Mamadaliyev bilan Orifxon Hotamov bir birlarini ustoz, bir-birlarini shogird deb tan olganlar. Bu ikki zabardast hofizlarlarning bunday deyishlarining amaliy isboti mavjud. Avvalo ularning mumtoz musiqa merosini yaxshi idroklagani, talqinda o‘ziga xos ijro uslubi mavjudligi bo‘lsa ajab emas. Rasulqori Mamadaliyev zamonasining mohir sozandasi, xonandasi, bastakori va o‘z ijro uslubi bilan tanilgan hofizdir. Shuni aytish kerakki, har qanday asar Rasulqori Mamadaliyev talqinda o‘zgacha yangragan. Buning

sabablaridan biri Rasulqori o'zining uslubiga solib ijro etgan. Mumtoz musiqa namunalari o'ziga xos jilolar bilan boyitib talqin etish, o'zining asl holatini saqlab, unga shinavanda ta'biga mos keladigan, uni uslubiga xos sayqallar bilan boyitib ijro etish va tinglovchiga ma'qul qilish juda murakkab jarayondir. Rasulqori Mamadaliyev buni uddasidan chiqqan va tinglovchini lol qoldira olgan betakror san'atkordir. Shu bois bo'lsa kerak, Orifxon Hotamov ham Rasulqori Mamadaliyevni o'ziga ustoz deb bilgan. Ustozidan ko'p jihatlarni o'rganganligini doimo suhbatlarda bildirib o'tardilar.

O'zbek bastakorlarining ijodlarida asarlarga so'z tanlash va matnlarning mohiyati doirasida ohang bastalash, xalq mumtoz musiqasining nazariy jihatlariga e'tibor va shunga xos ijro, asarning avvalambor mukammalligi, an'anaviyligi hamda umrboqiyiligini ta'minlab beradi. Orifxon Hotamovning bastakorlik an'anasidagi bunday xususiyatlari ham e'tiborga loyiqligini e'tirof etish joizdir. Balkim, maqomlar ummonidan hosil bo'lgan jilg'a o'zining qaysi manbadan ekanligini namoyon etib turgandir. Bunga albatta asos bor. Lekin bizning zamonamizga kelib, alohida ijro maktabi sifatida qaror topib, xalq tomonidan e'tirof etilishi uchun arzigulik mahsulot, ya'ni ijod namunalari bo'lishi lozim. Bu xususda Orifxon Hotamov ijodi, ijrosi va ustozlik an'analari ayni muddaodir. Shuni nazarda tutib muallif Orifxon Hotamov ijodiga mansub va yosh ashulachilar tarbiyasida har tomonlama ibrat bo'la oladigan o'ndan ortiq asarlari notaga olinib risolalarga kiritgan. Bu asarlar o'zining mumtozligi, ijro uchun murakkab bo'lsada, yoshlar talqini uchun qulayligi bilan ajralib turadi. Shoyad, bo'lg'usi xonandalarning tarbiyasida, ijro yo'llarini topishlarida oz bo'lsada nazariy va amaliy manba bo'lsin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I.Rajabov. "Maqomlar", T., 2006 y.
2. Y.Rajabiy. O'zbek xalq musiqasi"
3. O'.Rasulov. "Ko'zga aylansin ko'ngil", T., 2012 y.
4. V.Shomaxmudova, "Xor lug'ati", T., "Musiqa" 2009 y.
5. S.Begmatov. "Orifxon Xotamov", T., 2000 y.
6. Мадалимов Т. А. и др. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЛОГИКИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 236-241.
7. Мухаммадиев Л. Ф. МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗ–АЖДОДЛАРИМИЗ ЖАСОРАТИНИНГ ЮКСАК ТИМСОЛИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 5.
8. Исламова З. У. и др. ПЕДАГОГИКА–АМАЛИЙ ТАРБИЯ САНЪАТИДИР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. Special Issue 1. – С. 77-82.
9. Инжигул А., Темур А. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4.
10. Бекиев М. А., Бекиев А. М. РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
11. Абдуназаров З. МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРИМИЗ ИШТИРОКИДА ЁШ АКТЁРЛАРНИ ТАСАВВУРИ ВА ДИҚҚАТИНИ ЧАРХЛАШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
12. Abdusharipovna R. S., Ravshanbekovich R. K. GROUP MEMBER ROLES //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
13. Абдуназаров З. ТИМСОЛЛАР СИЙМОСИНИ ЯРАТИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
14. Расулов Ш. ХАТТИ-ХАРАКАТ САҲНА САНЪАТИ АСОСИ СИФАТИДА //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
15. Оманқулова Ш. БЎЛАЖАК МУСИҚА ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.

16. Boltaboyeva U., Rakhmonova N., Usmonov S. Characteristics of speech Art: problems and solutions //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 4. – С. 559-567.
17. Boltaboeva U., Sh U., Rahmonova N. CREATIVE PERSON-THE ROLE OF LIVE WORD IN EDUCATING AN ACTOR //European Journal of Arts. – 2019. – №. 3.
18. ACTOR W. I. N. E. A. N. Section 3. Theater art //European Journal of Arts. – С. 63.

**СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА
INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART**

Алимухамедова Орзигуль
Института Искусствоведения Академии
Наук Республики Узбекистан
sunny.orzigul@mail.ru

**МАКОМ - ИСТОЧНИК ПРЕТВОРЕНИЯ В СИМФОНИЧЕСКОЙ ПОЭМЕ «ЛЮБОВЬ
ПОЭТА» МИРСАДЫКА ТАДЖИЕВА ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ АЛИШЕРА
НАВОИ**

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-SI-4-22>

АННОТАЦИЯ

В данной статье дается музыкальный анализ симфонической поэмы «Любовь поэта» Мирсадыка Таджиева, которую посветил великому узбекскому поэту Алишеру Навои. Здесь композитор с помощью симфонической музыки передает отрывок из жизни А. Навои т.е. его единственную любовь. М.Таджиев для образа Алишера Навои обращается к макомам и именно маком становится источником для всей симфонической поэмы.

Ключевые слова: симфоническая поэма, маком, искусство, традиция, композитор, Мирсадык Таджиев, Алишер Навои, музыкальный анализ.

Alimukhamedova Orzigul
Institute of Art Studies of the Academy
of Sciences of the Republic of Uzbekistan
sunny.orzigul@mail.ru

**MAQOM IS A SOURCE OF IMPLEMENTATION IN THE SYMPHONIC POEM "THE
POET'S LOVE" BY MIRSADYK TADZHIYEV DEDICATED TO THE MEMORY OF
ALISHER NAVOI**

ABSTRACT

This article provides a musical analysis of the symphonic poem "The Love of a Poet" by Mirsadyk Tadzhiyev, which he dedicated to the great Uzbek poet Alisher Navoi. Here, the composer, with the help of music, conveys an excerpt from the life of A. Navoi i.e. his only love. M. Tajiev for the image of Alisher Navoi turns to maqoms and it is poppy that becomes the source for the entire symphonic poem.

Keywords: symphonic poem, poppy seeds, art, tradition, composer, Mirsadyk Tadzhiyev, Alisher Navoi, musical analysis.

Алимухамедова Орзигуль
Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академиясининг Санъатшунослик институти
sunny.orzigul@mail.ru

МАҚОМ – МИРСОДИҚ ТОЖИЕВНИНГ АЛИШЕР НАВОИЙ ҲОТИРАСИГА БАҒИШЛАНГАН “ШОИР МУҲАББАТИ” СИМФОНИК ПОЭМАСИНИНГ ЯРАТИШ МАНБАИДИР

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Мирсодиқ Тожиевнинг буюк ўзбек шоири Алишер Навоига бағишланган “Шоир муҳаббати” номли симфоник поэмасининг мусиқий таҳлили берилган. Бу ерда композитор М.Тожиев симфоник мусиқа ёрдамида Алишер Навоий ҳаётидан бир пача, яни унинг ягона севги қиссасини ёритади. Мирсодиқ Тожиев Алишер Навоий образини яратишда мақом куйларига мурожаат қилади ва айнан мақом симфоник поэма учун манбаага айланади.

Калит сўзлар: симфоник поэма, мақом, санъат, анъана, композитор, Мирсодиқ Тожиев, Алишер Навоий, мусиқий таҳлил.

«Приятная музыка бодрость в сердце вливает, прекрасный голос слушателей воодушевляет» [1,27]. (А.Навоий)

Художественная атмосфера эпохи, особая музыкальная одаренность Навоий, естественно, не могли не отразиться на его поэтическом творчестве. В произведениях Навоий встречаются упоминания о музыке – о песнях и мелодиях, о различных музыкальных инструментах. Также необходимо выделить то, что большинство его произведений вошли в вокальную часть «Шашмакома», которые по структуре и форме очень характерны для вокального жанра.

В композиторском творчестве Узбекистана значительное место занимают музыкальные произведения, которые отражают творчество А.Навоий. Среди них известными являются музыкальные драмы «Фархад и Ширин» (1922) Г.Зафари и В.Успенского, «Лейли и Меджнун» (1933) Т.Садыкова и Р.Глиэра, «Навоий в Астробод» Ю.Ражаби и С.Жалила, а также опера «Алишер Навоий» (1986) М.Бурханова.

К образу Алишера Навоий обращаются композиторы и в своих инструментальных сочинениях несмотря на то, что инструментальная музыка имеет иную связь с поэзией, чем вокальная. К таким произведениям относятся: «Лирическая поэма памяти Алишера Навоий» В.А.Успенского, «Касыда Алишеру Навоий» М.Бурханова, Симфония №2 «Памяти Алишера Навоий» Г.Мушеля и «Любовь поэта» (Памяти Алишера Навоий) М.Таджиева.

Мирсадык Таджиев является выдающимся композитором, талантливым симфонистом, автором 19 симфоний, где были проявлены новые тенденции, современного стиля композиторского письма, а также разновидности сонатно-симфонического цикла. Композитор занимает важное место в формировании макомного симфонизма в узбекской симфонической музыке. В творчестве композитора можно увидеть как, талантливо понимая всю суть драматургии симфонического жанра создаёт новую не классическую симфонию. М.Таджиев в своих творениях демонстрирует иное музыкальное мышление и иной подход к симфонической музыке.

Одним из первых макомных симфонических произведений является его симфоническая поэма «Любовь поэта» (памяти Алишера Навоий, 1968), где претворяется все разновидности макомных принципов в синтезе с Европейскими закономерностями классической музыки. Необходимо выделить, именно в данной симфонии композитор впервые обращается к макомам и мақом становится источником для всей симфонической поэмы.

Мирсадык Таджиев симфоническую поэму «Любовь поэта» написал в 1968 году. «Поэма Таджиева для симфонического оркестра и чтеца – произведение с обобщенной программой. Композитор посвятил ее трагическим страницам жизни Алишера Навоий. Печальная история любви поэта к юной Гули, основанная на старинной легенде и вдохновившая в свое время драматургов Уйгуна и Изата Султанова на создание пьесы «Алишер Навоий», становится сюжетным стержнем и симфонической поэмы. «Гули и в трактовке авторов драматического спектакля, и в трактовке композитора – не только

персонаж, действующее лицо. Она – олицетворение поэзии великого поэта, символ чистого и высокого искусства, которому Навои посвятил жизнь»[2,135].

Мирсадык Таджиев создал уникальную симфоническую поэму, где ярко выразил образ Алишера Навои с помощью макомных мелодий. Симфоническая поэма основана на двух темах, которые передают музыкальные образы данного произведения. Первая тема - имеет величественный, философский характер, который отражает облик Алишера Навои. Вторая тема - светлая, чистая, лирическая музыка, которая передает образ Гули - возлюбленной Алишера Навои.

За основу симфонической поэмы взят напев из макама «Сегох», который создает национальный, одухотворенный, возвышенный, драматический, философский облик музыки. Композитор данную мелодию берёт не целиком, а претворяя её создаёт свою авторскую тему. Тематическое зерно из макама «Сегох» вырастает и обретает широкий спектр вариационного развития в оркестре. От макама, композитор передает в оркестровой музыке, её возвышенный духовный характер, ритмические фигурации, тембровые, фактурные, монодические и ладо-гармонические принципы.

Из макомной мелодии композитор берет вторую фразу, где сохраняет поступенность мелодии, ритмические, тембровые принципы. «Приведенный пример из Фергано-Ташкентского макама «Сегох» порождает прежде всего лаконизмом выражения. Вся ее внутренняя энергия выражена на основе 3-х звуков - ре¹, ми¹, фа¹. Все они в определенной степени являются опорными, в силу чего смена каждого из тонов другим создает «внутреннюю переменность»»[3, 31]. Именно таким приемам претворения воспользовался М.Таджиев во вступительной части симфонической поэме.

И так, в оригинале макомная мелодия начинается со звука ре¹, а в оркестре она идет с ноты ми бемоль¹. Диапазон данной фразы в оркестре составляет интервал большую терцию т.е. композитор тоже опирается на три звука: еs¹, f¹, ges¹, как и в макаме «Сегох» из Фергано-Ташкентских макамов. Только он уходит от народных ладов и данная фраза звучит в тональности е moll. Композитор макомную мелодию дает на малую секунду выше у медно-духовых инструментов, в фактуре сопровождает аккордовый хорал, который усиливает философски одухотворённый образ всего произведения.

Таким образом, вступление симфонической поэмы «Любовь поэта» построено на основе макомной мелодии «Сегох». «Хочется обратить внимание на то, что количество опорных тонов Сегох также соответствует числовому выражению, зафиксированному его наименованию (Се по персидски - три)»[3, 32]. В данном произведении, особенно во вступительной части композитор тоже опирается на три опорных звука. Тем самым он выделяет трехопорно-тоновой принцип претворения из Фергано-Ташкентского макама «Сегох». Звучание хорала во вступительной части поэмы передает философский и величественный образ Алишера Навои. Данное вступление звучит как пролог к экспозиции симфонической поэмы. В басу у литавров можно услышать далекие звуки «Сегох» которые звучат тревожно на фоне тонического аккорда. И так, композитор из макомной маленькой фразы, создает свою авторскую тему на профессиональном уровне, которая звучит ярко и выдержано, придавая и украшая национальными мелизмами это произведения.

Симфоническая поэма написана в традиционной сонатной форме, где находит отражение основной драматургический конфликт. Тема главной партии звучит в тональности ми минор и открывает другие черты образа поэта. С помощью струнных композитор передает чистый и одухотворенный облик А.Навои. В оркестре применяется полифонические приемы. Тема побочной партии является не контрастной, а наоборот дополняет главную партию в сопровождении. В конце первой части в фактуре можно увидеть трехголосную фугу.

В разработке музыка звучит напряженно. В оркестре обогащённая фактура, где применяются полифонические приемы, принципы импровизационности, которые характерны для узбекской традиционной музыки. Также можно рассмотреть образы

А.Навои и его возлюбленной Гули в главной и побочной партии, но уже в варьированном, сокращенном виде.

Кульминация всей симфонической поэмы достигается в зеркальной репризе. Повторность в форме является одним из принципов формообразования традиционной музыки. В оркестре напряжение музыки усиливается при помощи ритмических и динамических средств музыкальной выразительности. Здесь большую роль играет тема Гули, в отличие от экспозиции.

В заключении симфонической поэмы композитор снова обращается к поэзии. Фоном издали звучит макомная мелодия «Сегох», которая подчеркивает национальный колорит всего произведения. Если начальные фразы чтеца во вступительной части применяются в качестве пролога к экспозиции, то в конце такой прием применяется в качестве эпилога, который поэтично завершает симфоническую поэму. В оркестре под звуки скрипок читается газель о вечной любви А.Навои. Также можно услышать имитацию сурная, средствами которой композитор при помощи флейты передает национальную атмосферу поэмы.

Таким образом, в симфонической поэме «Любовь поэта» (Памяти Алишера Навои) применено имитирование звучания сурная деревянными духовыми инструментами, благодаря чему достигается необычайный колорит в звучании оркестра, новые подходы в применении музыкальных средств выразительности. В целом, симфоническая поэма «Любовь поэта» М.Таджиева является жемчужиной в узбекском симфоническом творчестве композиторов Узбекистана. Действительно макомная симфония ныне стала самым интересным явлением в плане синтеза двух крупных циклических форм, что служит обогащению духовного и интеллектуального мира человека.

Использованная литература

1. Навои А. Возлюбленный сердце суждение о двух языках. Сочинения в десяти томах. X том Т., Фан. 1970.
2. Каримова З. Навои и музыка. Т., 1988.
3. Ибрагимов О. Фергано-Ташкентские макамы. Т.,2006.
4. Янов-Яновская Н. Узбекская симфоническая музыка. Т.,1979.
5. Кадырова Н. Тематизм и форма в симфонической музыке Узбекистана. Т.,1989.
6. Раджабов И. Макамы. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения. Ташкент-Ереван., 1970.
7. Ражабов И. Мақом асослари. Т.,2014.
8. Юнусов Р.Ю. Мирсодиқ Тожиев. Т.,2018.
9. Ражабий Ю. Ўзбек мақомлари. Шашмақом. Т.,2007.
10. История Узбекской Советская музыки. II том Т.,1973.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Исмаилова Мухтасар Мамуржонова
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг
Фарғона минтақавий филиали

ДУТОР ЧОЛҒУСИ ВА ИЖРО УЧУН АСАРЛАР

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-SI-4-23>

АННОТАЦИЯ

Дутор ижрочилиги Ўзбек халқининг энг сеvimли машғулотларидан бири бўлиб, бу чолғуга нисбатан меҳри алоҳида аҳамиятга эга. Дутор ижрочилиги йўналишида таълим олувчиларнинг ижро маҳоратларини ошириш ҳамда эстетик тарбиялаш муаммоси ҳозирги кунда ниҳоятда долзарбдир. Ўзбек бастакорларининг ижодларидан намуналар воситасида таълим олувчиларни ижро маҳоратини шакллантириш ва эстетик тарбиялашда дутор ижрочилиги машғулотларининг имкониятлари катта. Ушбу мақолада дутор чолғусининг олимлар томонидан ўрганилиши ҳақида қисқача маълумотлар берилади. Шунингдек, дутор чолғуси учун бастакорлар томонидан яратилган асарларга ҳам қисман тўхтаб ўтилади.

Калит сўзлар: дутор, мусиқа, созанда, бастакор, мусикий асарлар, дутор ижрочилиги

Исмаилова Мухтасар Мамуржонова
Ферганский региональный филиал
государственного института искусств и культуры Узбекистана

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА ДУТОРЕ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДУТОРА

АННОТАЦИЯ

исполнение дутора является одним из самых популярных увлечений узбекского народа и имеет особое значение по отношению к этому инструменту. Проблема повышения исполнительского мастерства студентов на дуторе в направлении выполнения эстетического воспитания в настоящее время чрезвычайно актуальна. Существует много возможностей уроков дуторского исполнения в формировании исполнительского мастерства и эстетического воспитания студентов с помощью образцов из произведений узбекских композиторов. В данной статье дается краткий обзор изучения учеными инструмента дутор. Также кратко о произведениях, созданных композиторами для исполнителя на дуторе.

Ключевые слова: дутор, музыка, музыкант, композитор, музыкальные произведения, исполнения на дуторе

Ismailova Mukhtasar Mamurjonovna
Fergana regional branch of Uzbekistan
state institute of arts and culture

PERFORMANCE ON DUTOR AND WORKS FOR DUTOR

ABSTRACT

the performance of the dutor is one of the most popular hobbies of the Uzbek people and has a special significance in relation to this instrument. The problem of improving the performance skills of students in the dutor in the direction of performing aesthetic education is currently extremely relevant. There are many opportunities for lessons in the performance of duet in the formation of performing skills and aesthetic education of students using samples from the works of Uzbek composers. This article provides a brief overview of the study of the instrument by scientists dutor. Also briefly about the works created by composers for the performer on the dutor.

Keywords: dutor, music, musician, composer, musical works, performances on dutor

Дутор чолғуси ўзининг жозибаси, бетакрор оҳанги ва гўзал нола ҳамда қочиримлари билан ҳар қандай ижрочини ўзига мафтун этади, тингловчини эса сеҳрлайди. Ўзбек халқининг энг сеvimли чолғуларидан бири бўлган дуторда бирор бир куйни ижро этишга уриниб кўрмаган инсон бўлмаса керак. Умуман олганда дутор қадим замонлардаёқ инсонларда кизиқиш уйғотган, айниқса бир қанча олимларнинг унга бўлган эътиборини эътироф этмай иложимиз йўқ. Уларнинг илмий қарашлари ва изланишлари натижаси қадимий рисолаларда келтирилган, аммо бу таърифлар XV асрдан бошлаб ёзилган рисолалардагина кўринади. «Фаробий (IX аср) маълумотларига қараганда Хуросон танбури ўзининг кўплаб белгилари билан замонавий дуторни эслатади», дейилади О.Матёқубовнинг “Мақомот” китобида. Лекин, дуторни ўз номи ва унинг барча (шаклий, таркибий, ижровий) имкониятлари ҳақида дастлаб XV асрда яшаб ижод этган мусиқашунос олим Зайнуллобиддин ал-Хусайний ўзининг мусиқа илмига бағишланган «Қонуни илм ва амали мусиқий» номи рисоласида маълумотлар келтирган. Унда иккита торли ва уларнинг оралиғи кварта интервалини ташкил этувчи, дастасига боғланган пардалари ўн биттани ташкил этувчи дутор чолғу асбоби таърифланади. Рисолада бу чолғу айнан дутор дейилмасада, қайд этиш жоизки, шаклдаги фарқини инobatга олмаганда тавсифлар ҳар томонлама бугунги замонавий дутор чолғусига жуда яқин. Чунки, рисолада тавсифланган дуторнинг кosaхонаси ҳозирги замон дуторидан оз бўлсада каттарoқ, дастаси эса қисқарoқдир. Албатта бу борада даврлар оша чолғуларнинг ўзгариш ёки мукамаллашиш жараёнини ўташи муқаррар эканини ҳисобга олиш муҳимдир.

Албатта дутор чолғусининг тарихи, имкониятлари йиллар давомида ўрганилиши билан бир қаторга унинг иштирокида бир қанча асарлар ижро этилган. Нафақат ижро этилган балки айнан унинг учун бир қанча асарлар яратилган. Мусиқанинг ранг баранг дунёсини ўзининг гўзал оҳанглари билан очиб берувчи дутор чолғуси бастакорларнинг диққат марказидан четда қолган эмас албатта. Ориф Қосимов, Дони Зокиров, Гофир Қодиров, Ҳамид Раҳимов, Мардон Насимов, Мустафо Бафоев, Қахрамон Комилов, Абдусaid Набиев, Алишер Расулов каби ўзбек бастакор ва композиторларининг дутор чолғуси учун замонавий услубда яратган асарлари ҳам ижрочилик амалиётида ўз ўрнини топишга улгурган.

Шарқона анъаналаримизни ёритиб бериш, дутор чолғусининг нозик жиҳатларини тингловчилар, қолаверса келажак авлодга етказиб бериш мақсадида композитор Хабибулла Раҳимов “Шарқона наво” фантазия асарини яратган. Бу асар дутор алыт чолғусига мослаб яратилган бўлиб, ҳар бир қисми ўзига хос жозибадор янграйди. Қисмлардаги темплар ва ўлчовлар бир – биридан тубдан фарқ қилади. Бу эса ҳар бир қисмнинг турли усулларда ижро этилишини талаб қилади. Асарнинг кириш қисми жўрнавoз бўлган фортепианода Moderato (4/4) темпда ижро этилади. 7 такт кириш қисмидан кейин, Allegro темпда I қисм бошланади ва тескари зарб усулида ижро этилади. Асарнинг айнан мана шу жиҳати дуторнинг усулларга бой эканлигини намоиш этади. Аслида ҳам дутор усулларга бойлиги билан бошқа чолғулардан фарқ қилади.

II қисм 6/8 ўлчови билан биринчи темпига нисбатан Più mosso, яъни тезроқ темпда ижро этилади. Ҳар бир жумланинг такрорланишида уфар усулини бошқача кўринишларда ижро этиш асарни янада жилвадор қилади. Кейинги қисм ҳам ўзига хос бўлиб, 5/8 ўлчовида

тожикча усулда, рақсона характерда ижро этилади. Бу асардаги асосий куй нафақат дуторда, балки фортепианода ҳам ижро этилади. Фортепиано чалиб бўлганидан сўнг, дуторда созанда каденция ижро этади ва бу билан ўз маҳоратини намойиш этади. Сабаби каденция эркин ҳолатда ва ўзига қулай усулларда ижро этилади. Бу ерда яна дуторга хос бўлган декага уриб, чертиб ва пиццикатодан фойдаланиб, ижрочи ўз маҳорати қай даражада эканлигини кўрсатиш имконига эга. Охирги қисм биринчи қисмдаги усулда, яъни Allegro темпда тескари зарбда чалинади.

Фантазия жанрига хос бўлган гўзал ва бетакрор асарлардан яна бири “Гулзорда” деб номланиб, бу асарни таниқли композиторларимиздан бири Қахрамон Комилов айнан дутор чолғуси учун яратган. Бу асар ҳам фортепиано жўрлигида ижро этилади. Қ.Комилов бу асарни яратар экан, ҳаёлида ўз чолғусини гавдалантирган. Ана шу дутор чолғусининг оҳанграбо, ўйноқи садоларини фортепиано билан ҳамоҳангликда намоён этиб берган. Асарнинг бошидан то сўнггига қадар муаллифнинг тасаввури, яъни фантазияси тўлиқ ишга тушган ва бу жуда муваффақиятли амалга ошган. Асар 3 қисмли, аммо уларнинг ҳар бири бир бирига қарама қарши бўлган суръатли таркибда яратилган. “I қисм «Moderato» суръати ва 4/4 ўлчовидаги кириш қисми билан бошланади. Асосий чолғу куйи (solo) эса киришдан сўнг жўшқин «Allegro» суръатида бошланади. Асарнинг куй асоси ўйноқи ва жўшқин характерда. Куй чолғу имкониятларидан келиб чиқиб, тескари ва синкопали зарблар ёрдамида ижро этилади. Бошланғич оҳанг дутор зарбларидан тескари зарбда бошланади ва бу ўзига хос зарблар дуторга янада жозиба бахш этади.” Куйдаги ушбу ҳолат гўёки дутор ва фортепианонинг ўзаро суҳбати, диалогига ўхшайди. Қ.Комилов ушбу асарни яратар экан албатта миллий оҳангларимиздан, усуллардан ҳам унумли фойдаланган ва бу асарга янада жозиба бахш этган. “II қисм ўзбекона, 6/8 ўлчовли мумтоз уфор усулида, яъни вазмин уфорда ижро этилади. Композитор «Moderato» ижро суръати билан биринчи қисмга қарама- қарши тарзда оз бўлсада ўзгача характер бахш этади. Асосий куйнинг жўрнавоз билан айтишуви биринчи қисмга нисбатан куйнинг тўлиқ ҳолда қайтарилиши ҳисобига кенгайган. Шу билан бирга, ўзгача ҳолат, нисбатан жиддийроқ, лекин дуторнинг енгил ижросига хос кайфият сақланиб ижро этилади.” II қисмнинг асосий жиҳатларидан бири шуки, дуторнинг имкониятларини тўлақонли кўрсатиш, тингловчи билан яккама-якка мулоқотда бўлиш ва натижада куй талқинини намойиш этиш вазифаларини ўзида жамлаган каденцияга тайёрлашдир. Асар ижроси байрамона руҳ билан яқунланади.

Умуман олганда, дутор чолғусида ижрочиликни ўзлаштиришга киришган ҳар бир талаба албатта ўз касбининг моҳир устаси бўлиши учун нафақат қўлидаги чолғуси балки ижро этмоқчи, ўрганмоқчи бўлган асари ҳақида имкон қадар кўпроқ маълумотга эга бўлиши жуда муҳимдир. Нафақат асарнинг тузилиши, ижро этиш тартиб ва қонуниятларини билиши, балки уни яратган муаллиф ҳақида, унинг ички дунёси, олами ҳақида билиб, сўнгра асар ижросига киришиш, ижрочида янада профессионаликни оширади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. О.Матёкубов “Мақомот” 2004 й.
2. Р.Ҳожиёва “Дутор тароналари” Тошкент 2007й
3. М.Зиёева “Дутор” Тошкент 2011 й
4. Мадалимов Т. А. и др. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЛОГИКИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 236-241.
5. Мухаммадиев Л. Ғ. МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗ–АЖДОДЛАРИМИЗ ЖАСОРАТИНИНГ ЮКСАК ТИМСОЛИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 5.
6. Исламова З. У. и др. ПЕДАГОГИКА–АМАЛИЙ ТАРБИЯ САНЪАТИДИР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. Special Issue 1. – С. 77-82.
7. Инжигул А., Темур А. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4.

8. Бекиев М. А., Бекиев А. М. РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
9. Абдуназаров З. МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРИМИЗ ИШТИРОКИДА ЁШ АКТЁРЛАРНИ ТАСАВВУРИ ВА ДИҚҚАТИНИ ЧАРХЛАШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
10. Abdusharipovna R. S., Ravshanbekovich R. K. GROUP MEMBER ROLES //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
11. Абдуназаров З. ТИМСОЛЛАР СИЙМОСИНИ ЯРАТИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
12. Расулов Ш. ХАТТИ-ҲАРАКАТ САҲНА САНЪАТИ АСОСИ СИФАТИДА //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
13. Оманкулова Ш. БЎЛАЖАК МУСИҚА ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Солиева Ҳавасхон Омоновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг
Фарғона минтақавий филиали

ҚЎҚОН ҚОҒОЗИ ТАРИХИМИЗНИНГ ЎҚИЛМАГАН САҲИФАСИ (XVII АСР 20-30 ЙИЛЛАР)

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-SI-4-24>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада муаллиф Қўқон хонлигида хунармандчиликнинг ривожланганлигини ва унда қоғоз ишлаб чиқариш алоҳида ўрин туганлиги масаласининг тарихий аспектини ёритган. Масаланинг ушбу жиҳати шу пайтга қадар халқаро доирада нашр этилган ишларга қўшимча материал бўлиб хизмат қилади. Қўқон қоғозининг ўнга яқин тури бўлган абребахор, абришем, ҳафтранг. Булар олий нав ҳисобланган. Хусусан абребахор Миср пахтасидан тайёрланиб, асосан муковаларга ишлатилган. Улар чиройли булиши учун тухум сариғи билан сайқал берилган. Шаҳарда саҳхофлар, яъни муқовашуносларнинг алоҳида дўконлари бўлган, Абришем ипак ва ипакли матоларнинг чиқиндиларидан тайёрланган.

Калит сўзлар: қоғоз, хунармандчилик, Қўқон қоғози, обжувоз, қоғоз тайёрлаш, қоғоз навлари, қоғозгир, муқова.

Солиева Ҳавасхон Омоновна

Ферганский региональный филиал
государственного института
искусств и культуры Узбекистана

КОКАНДСКАЯ БУМАГА - НЕПРОЧИТАННАЯ СТРАНИЦА НАШЕЙ ИСТОРИИ (20-30-Е ГОДЫ XVII ВЕКА)

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор описывает исторический аспект развития ремесел в Кокандском ханстве и особую роль бумажного производства. Данный подход к этому вопросу послужит дополнительным материалом к ранее опубликованным работам в международных научных кругах. Абребахор, абришем, хафранг - это около десяти видов бумаги-кокона. Они считаются высококачественными. В частности, абребахор был сделан из египетского хлопка и в основном использовался для обложек. Для красоты они декорированы яичным желтком. В городе были саххофы, то есть отдельные лавки для переплетов, а Абришем делали из лоскутков шелка и шелковых тканей.

Ключевые слова: бумага, изделия ручной работы, кокандская бумага, обжувоз, изготовление бумаги, сорта бумаги, бумага, обложка.

Solieva Khavaskhon Omonovna
Fergana regional branch of Uzbekistan
state institute of arts and culture

KOKAND PAPER IS AN UNREAD PAGE OF OUR HISTORY (20-30S OF THE XVII CENTURY)

ABSTRACT

In this article, the author describes the historical aspect of the development of handicrafts in the Kokand Khanate and the special role of paper production. This aspect of the issue serves as additional material for the works published so far in the international arena. Abrebahor, abrishem, hafrang, which are about ten types of cocoon paper. These are considered to be of high quality. In particular, the abrebahor was made of Egyptian cotton and was mainly used for covers. They are decorated with egg yolk to make them beautiful. In the city there were sahhofs, that is, separate shops for cover artisans, and Abrishem was made from scraps of silk and silk fabrics.

Keywords: paper, handicrafts, Kokand paper, objuvoz, paper making, paper varieties, paper, cover.

Мавзунинг долзарблиги. Қўқон ҳамиша Фарғона водийсининг йирик хунармандчилик ва савдо маркази бўлиб келган. Шаҳарда хунармандчиликнинг турли тармоқлари ривож топган бўлиб, улар орасида Ўрта Осиёда хунармандчиликнинг нодир соҳаси ҳисобланувчи қоғоз тайёрлаш тармоғи алоҳида ўрин тутди. Бугунги кунга қадар Қўқон қоғоз тайёрлаш хунармандчилиги ҳали кенг тадқиқ этилмаган илмий мавзулардан бири бўлиб, бу масалани ўрганилиши шаҳар тарихи, хунармандчилик тарихи тўғрисида янги маълумотлар бериши мумкин.

Методлар ва ўрганганлик даражаси: Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар-тарихийлик, қиёсий-манتيқий таҳлил, кетма-кетлик, ҳолислик тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, Қўқонда қоғозгарлик хунармандчилиги ўзининг узоқ тарихига эга эканлиги кўрсатиб берилган. Тадқиқотчи олим Аҳмадали Мадаминов маҳаллий тарихий манбаларга таяниб туриб, XVIII асрда Қўқонда қоғоз ишлаб чиқариш хунармандчилиги мавжуд бўлганлиги тўғрисида маълумот беради. Демак Қўқон хонлиги Бухоро хонлигидан мустақил бўлиб чиққач, Қўқонда кўпгина янги, хусусан, қоғоз тайёрлаш хунармандчилиги юзага келган. XIX асрдаги Туркистон хунармандчилигини ўрганган В.К.Разводовский Қўқондаги Чорсу қоғоз хунармандчилик устахонаси 200 йиллик тарихга эга эканлиги тўғрисида берган маълумоти бу фикрни тасдиқлайди [1].

Қўқонда қоғоз тайёрланиши тўғрисидаги илк маълумотларни XIX аср иккинчи ярмида Туркистонга саёҳат қилган рус сайёҳлари асарларида учратамиз. Хусусан, П.И.Пашенко “Туркестанский край 1866 года” асарида Қўқонда маҳаллий усулда қоғоз тайёрланиши ҳақида маълумот беради. Қўқонда қоғоз асосан икки устахонада, бири шаҳарнинг Мўйи Муборак дарвозаси яқинида, иккинчиси шаҳар ёнидаги Чорсуда жойлашганлигини 1871 йилда водийга саёҳат қилган А.П.Федченко ёзиб қолдирган [2].

У шунингдек ўз шахсий дўконларида қоғоз тайёрлаган усталар уста Сойиб Назар, Уста Мухаммад Мусо Фозилов, Мухаммад Содик Мухаммадимовлар тўғрисида маълумот беради [3].

Бизга маълум маълумотларга кўра Қоғозгарлар Қалача қишлоғига кўчиб ўтганлар ва қоғозгарликни давом эттирганлар. Хунармандчилик соҳаси 1940 йилларгача давом этган. Ҳозирги кунда Сўх туманда бу хунармандларнинг авлодлари истиқомат қиладилар. Лекин тарихий маълумотлар Қўқонда хон ўрдаси қурилишидан кейин ҳам қоғозгарлик давом этганлигини кўрсатади. Чунончи, Қўқонда XX аср бошида 40 йил шу хунар билан машғул бўлган уста Убайдулла Орипов машҳур бўлиб қоғоз тайёрлаш билан машғул бўлган. Унга отасининг 40 йиллик, бобосининг 50 йиллик қоғозгарлик тажрибаси мерос эди.

В.К.Разводовский маълумотларидан маълумки, ҳали XX асрнинг дастлабки ўн йилликларида Қўқонда қоғоз тайёрлаш давом этмоқда эди. Фақатгина 1920 йилларга келиб

собик совет тузими даврида хунармандларни хусусий мулк эгаси деб топилиши, зўрлик билан артелларга киритилиши, бу бебаҳо хунармандчилик соҳасини асоссиз тугатилишига олиб кела бошлаган деб тахмин қилиш мумкин [4].

Лекин соҳа кейинги даврларда ҳам айрим хунармандлар томонидан давом эттирилганлиги маълум. Хусусан Россиялик таниқли олим В. Григорьев 1931 йили Қўқонга келиб, Қоғозгарлик қишлоғига ташриф буюрганлиги ва асрлар давомида сайқал топиб келган ушбу маҳсулотни ишлаб чиқариш усулига гувоҳ бўлганлиги бу фикримизни тасдиқлайди.

Шундай қилиб айтиш мумкинки, Қўқондаги қоғозгарлик хунармандчилиги ўзининг бир неча юз йилик тажрибага асосланувчи нодир хунармандчилик соҳаси сифатида узоқ давр хонликни қоғозга бўлган эҳтиёжини қондириб келган. Кейинги тарихий жараёнлар натижасида соҳа тушкунликка юз тутган, хунармандлар тарқалиб кетган. Лекин соҳа ўлкада бутунлай тўхтаб қолмаган. Қачонлардир машҳур бўлган Мўй Муборак қоғозгарлик устахонаси бугунги кунда топоним (жой номи) сифатида сақланиб келган.

Тадқиқоқт натижалари.

Қўқон қоғози Хитой қоғози билан беллаша олган. Жаҳоннинг кўплаб давлатларида қадимдан қоғоз тайёрлаш технологияси бўлган. Мисрда папирустан қоғозлар тайёрланган, шарқда Хитой ва Япон қоғозлари, Самарқандда ипак қоғозлар тайёрланган. Жумладан, қадимий Қўқон қоғози ҳам ўзининг силлиқлиги, ҳар икки томонига ёзиш мумкин бўлганлиги сувда ивмаслиги билан бутун Ўрта Осиёда алоҳида ўрин топган. Хатто Афғонистон, Хуросону Бадахшондан ҳам шу қоғоздан фойдаланган. XVII асрнинг 20-30 йилларига келиб, Самарқанд ва Бухоро, Қўқонда қоғоз ишлаб чиқариш ривожланган. Яна қанақаси денг! Энг олий навли, шалдиратса қарс-курс товуш чиқарадиган пул қоғоз. Сўнгра Қўқон қоғоз тайёрлайдиган энг йирик марказларга айланди. Қўқон қоғози, у сифати чидамлиги, нафислиги жиҳатидан Хитой қоғози билан бемалол бўйлаша оларди. Шаҳарда қоғозгарликнинг тез ривожланиши Қўқон хукмдори Тангриёр билан боғлиқ. XVII аср бошида у бу муҳим касбни такомиллаштириш мақсадида Шарқий Туркистондаги Хўтан шаҳридан ака-ука усталар – Нурмуҳаммад ва Аҳмад Охунларнинг таклиф қилади. Улар Қўқоннинг шундоққина биқинида жойлашган Мўйимуборак қишлоғида, серсув анҳор бўйида устахона куриб, қоғозгарликка асос солишади. Маҳаллий ёшлар эса шогирдликка ёлланадиган, кейинчалик моҳир қоғозгарлар даражасига кўтариладилар. Ўша даврда қоғозгарлик устахонаси таўқи кўриниши ва иш жараёнига кўра шоли оқлайдиган обжувоздан фарқ қилмаган. Шунинг учун унинг номи халқ орасида “Обжувоз” деб юритилган.

Қоғоз тайёрлаш технологияси қандай бўлган? Дастлабки пайтларда қоғоз асосан эски-туски латталардан тайёрланган. Буларни эскифурушлар етказиб беришган. Хом ашёни ранги, матонинг нимадан тайёрланишига қараб навларга ажратилган. Бир хилдагиси катта ховузларда ивритилган, ички темир қопламали келига солиниб, тўқмоқ ёрдамида эзилган. Бу жараён олти етти марта қайтарилгандан сўнг ҳамир холатидаги ярим маҳсулот чуқурларда яхшилаб аралаштирилган. Сўнгра қоришма чий ёки қилдан тўқилган тўр часпанлар орқали олиниб, суви сидирилган. Тайёр маҳсулот махсус тахтачага текис қилиб ёйилган. Устига эса чна силлиқланган тахта ётқизирилиб, оғир тошлар бостирилиб қўйилган. Эртасига аралашма ганж шувокли деворга ёпиштирилган. Қуриган қоғоз ганчи хокдан секин-аста тўкирилиб, тушгач, навларга ажратилган.

Навбатдаги юмушларни қоғозга сайқал бериш, лослаш ва текислашни муҳракшлар ўз зиммаларига олишган Улар қоғознинг хар икки томонига бугдой уни ёки сиранчдан тайёрланган елимни юпқа суриб сояда қуритишган, ақиқ ёки киудунғ қайроқ тошдан қилинган текислагич ёрдамида пардоз беришган. Шунинг учун қоғозни пардозлаб силлиқлаш «кудунғлаш», бу касб эгалари эса «кудунғкашлар» деб аталган. Шу тариқа кунига 300 варақдан 500 варақча қоғоз тайёрланган. Бунинг учун бир ботмон, яъни 17 килограмм латта-лутта ишлатилган.

Қоғозгирлар нега Қўқондан кетган? XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб қоғоз хом ашёси сифатида Миср ва Америка пахтаидан фойдаланилган. Шу мақсадда қоғозгарлар шаҳар атрофида пахта пайкаллари барпо этишган. Бирок, 1870-йилларда усталарнинг

хаммаси шаҳардан 70-80 чақирим олисда жойлашган Сўх водийсига кўчириб юборилган. Бунга кимлардир ўша пайтдаги зиддиятли, қарама-қаршилиқларга тўла вазиятни сабаб қилиб кўрсатсалар, бошқалар қоғозгарлар Қўқоннинг сўнгги хони Худоёрхоннинг қазабига учраганлар дейишади. Маълумки, ўтган асрнинг 70-йиллари бошида Худоёрхон ҳашаматли сарой - Ўрдани қурдиради У битгач, бош меъмор — Риштонлик уста Абдулла қароргоҳга таклиф этилади. Халқ орасида кенг тарқалган ривоятларнинг бирида айтилишича, Худоёрхоннинг янги ўрдасини қурилишида шаҳар қоғозгарлари Қўқондан узоққа кўчирилган. Бунинг сабаби қоғоз тайёрлаш жараёнида қоғоз тайёрловчи дўконлар берадиган кучли ер ости зарблари саройни узоқ вақт мустаҳкам туришига салбий таъсир кўрсатади деб берган хунарамандларнинг хулосаси туфайли эди.

Бу бинони Аллоҳ таолонинг хоҳишу иродаси ила бунёд этдик. Лекин у салтанатимизнинг тимсоли сифатида ер юзида неча аср туради уста? — деб сурайди хон. Уста Абдулла индамай Худоёрхонни иморатнинг томига бошлаб чиқиб, қулидаги тариқ тўла лаганини мезананинг энг устки қисмига қўяди Хон тикилиб қараса, дон секин-аста тўкилаяпти. Ваҳоланки, ҳаво мусаффо, қилт этган шамол йўқ эди. Ҳеч қанча вақт ўтмасдан идиш бўшаб қолади. Хон бунинг сир-асрорини сўраганда, уста Абдулла Мўйимуборак [5] томонга ишора қилади. Обжувозларнинг товуши Ўрдада ҳам бемалол эшитилиб турарди. Шунда хон латгалутгаларни туядиган тўқмоқлар зарбидан замин билинар билинмас титраётганлигини ҳис этади.

Агар қоғозгарларнинг обжувозлари шаҳардан уч-тўрт чақирим олисга кўчирилса, бу бино минг йилгача туриши мумкин, - дейди уста.

Худоёрхон учун аркони давлатининг, салтанатининг рамзи - Ўрдани сақлаб қолиш ҳар нимадан устивор эди. Унинг фармонига мувофиқ Қўқонлик қоғозгарлар Сўх водийсидаги Қалъача ва Тул қишлоқларига кўчиб ўтишади.

Худоёрхон шаҳар биноларини, меъморчилигимизнинг ноёб ёдгорлиги — Ўрдани муҳофаза этиш максидида сўнгги, аммо одил чорани кўради, қоғозгарларни кўч-кўрони, асбоб-ускуналари билан бирга кучириб юборади. Лекин бизнингча, бу даврда қоғозгарларни янги жойга ўрнашишларининг асл сабаби Россиядан арзон қоғоз маҳсулотларининг ўлкага кириб келиши маҳаллий қоғозгарлар маҳсулотини сиқиб чиқариши билан боғлиқдир. Шунингдек, хунарамандлар ишлаб чиқариш учун доимо зарур сув манбаи мўлроқ, фабрика маҳсулотлари камроқ кириб борадиган худудларга кўчиб ўтганлар бўлишлари ҳам эҳтимолдан ҳоли эмас.

Қатагон йиллари қурбони. Обжувозларни юргизиш, хом ашёни ювиш кўп миқдордаги оқар сувни талаб қилган. Дарё бўйида, серсув ерда жойлашган Қалъача танланганлигининг боиси шу бўлса керак. Кейинчалик колхозлар тузилгач, қоғозгарларнинг пахта майдонлари тортиб олинди. Эгаларининг кўпчилиги қулоқ сифатида сургунга юборилди, айримлари қатагон қилинди. Обжувозлар бузиб ташланди, ҳовузлар тошга тўлдирилди, турмушда эса анча арзон булган ўрис қоғози ишлатилди. Шу тарифа бутун Ўрта Осиёга донғи кетган Қўқон қоғози ҳам қатагон йилларининг қурбони бўлди. 40-йилларгача колхоз эҳтиёжи учун баъзи-баъзида қоғоз тайёрланган.

Эски китобларнинг варақларини қузатганмисиз? Уларнинг ҳар бири турли рангда бўлади, ҳафтранг, яъни етти тусдаги қоғоз айни Қўқонда тайёрланган. Бизда китоблар фақат оқ қоғога чоп этилади. Ота-боболаримиз эса унинг варақлари ранг баранг товланишини таъминлашган. Шундай қилинганда мутоалачи чарчамайди аксинча завқига завқ қўшилади. Бундан англашиладики китобшунослик нафақат касб, балки санъат ҳисобланган.

Қатагон йилларида одамлар Сибирга сургун қилинишидан қўрқиб, буларни қабрларга кўмиб юборишганда, қарангки, Қўқоннинг асл қоғозидан яралган ўша китоблар 30-40 йил мобайнида тупроқ, остида ётсада чириб адо бўлмаган, кечагина тошбосмадан чиққандандай шалдираб турарди, Шуларни эслаб, ота-боболаримиз, ўтмишдаги китобшунослару, матншунослар санъатига беихтиёр таҳсинлар ўқидим.

Хулоса. Қўқон қоғозининг ўнга яқин тури бўлган абребаҳор, абришем, ҳафтранг. Булар олий нав ҳисобланган. Хусусан абребаҳор Миср пахтасидан тайёрланиб, асосан муқоваларга

ишлатилган. Улар чиройли булиши учун тухум сариғи билан сайқал берилган. Шаҳарда *саҳҳофлар*, яъни *муқовашунос*ларнинг алоҳида дўконлари бўлган, Абришем ипак ва ипакли матоларнинг чиқиндиларидан тайёрланган. Ҳафтранг қоғозинини ишлаб чиқариш эса устандан алоҳида маҳоратни талаб қилган. Хашаки, ўрама, увада, жайдари паст навлилари қаторига кириб, улардан буюмларни ўраш, истеъмол эҳтиёжлари мақсадида фойдаланилган. Таппи қоғоз эса картон вазифасини бажарган.

Қўкон қоғозичалик шаффоф ва нафиси дунёда бўлмаган. Нафислиги шундаки, калом битилса, орқа тарафидан ҳарфларни бемалол ўқишган. Бунинг устига сувда ивимаган, тортилганда йиртилиш ўрнига чўзилган, пилта қилинса, анча-мунча юкни кўтарган. Шунинг учун дўппиларга асосан шу қоғоз ишлатилган. Бухоро амирлари эса унда фақат пул зарб қилдирганлар. Бу ҳақида Афғонистонда чиқадиган «Фаранги мардум» журналида яхшигина илмий мақола ҳам берилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Turkestan collection. 81. p. 117–118.
2. Fedchenko A.P. In the Kokand Khanate ... p. 246.
3. Fedchenko A.P. “Objuvos - paper factory in Kokand” In the book Russian Turkestan VIP. G. M. 1872 p. 231.
4. V.K. Razvodovsky. Handicrafts in Turkestan. Tashkent 1916 p.14
5. This “fur (muy)” was fake.
6. Мадалимов Т. А. и др. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЛОГИКИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 236-241.
7. Мухаммадиев Л. Ғ. МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗ–АЖДОДЛАРИМИЗ ЖАСОРАТИНИНГ ЮКСАК ТИМСОЛИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 5.
8. Исламова З. У. и др. ПЕДАГОГИКА–АМАЛИЙ ТАРБИЯ САНЪАТИДИР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. Special Issue 1. – С. 77-82.
9. Инжигул А., Темур А. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4.
10. Бекиев М. А., Бекиев А. М. РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
11. Абдуназаров З. МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРИМИЗ ИШТИРОКИДА ЁШ АКТЁРЛАРНИ ТАСАВВУРИ ВА ДИҚҚАТИНИ ЧАРХЛАШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
12. Abdusharipovna R. S., Ravshanbekovich R. K. GROUP MEMBER ROLES //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
13. Абдуназаров З. ТИМСОЛЛАР СИЙМОСИНИ ЯРАТИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
14. Расулов Ш. ХАТТИ-ҲАРАКАТ САҲНА САНЪАТИ АСОСИ СИФАТИДА //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.
15. Оманқулова Ш. БЎЛАЖАК МУСИҚА ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. III.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Жамшид Рашидов Хусан ўғли
Камолитдин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик
ва дизайн институти Миниатюра ва китоб
графикаси кафедраси мудири
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6049-6835>

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОФОРМЛЕНИИ ОБЛОЖЕК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-SI-4-25>

АННОТАЦИЯ

Эта статья основана на анализе 51 художественной книги, которые были опубликованы в течение последних 4-х лет. В статье предложена гипотеза о траектории развития книжной формы и ее возможностях. Изучены некоторые тенденции в дизайне книг, описана их эстетическая роль и влияние на обложки книг в Узбекистане. Выявлены общие дизайнерские решения обложки книги которые больше всего встречается в практике.

Ключевые слова: обложка книги, дизайн, графика, художественная книга, композиция.

MODERN TRENDS IN THE BOOK COVERS OF ARTISTIC LITERATURE IN UZBEKISTAN

ANNOTATION

This article is based on the analysis of 51 fiction books published over the past 4 years. Hypothesis are proposed on the development path of the booking form and the possibilities that it can bring are discussed. Different world trends in book design were studied and an aesthetic role was discovered, as well as their influence and synthesis on the look of books in Uzbekistan. The general design solutions of the book cover are revealed, which are most common in practice.

Key words: book cover, design, graphics, artistic book, composition.

ЎЗБЕКИСТОН БАДИИЙ АДАБИЁТЛАРИ МУҚОВАЛАРИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақола сўнги 4 йил давомида нашр қилинган 51 та бадий китоб муқоваларининг бадий таҳлилига асосланган бўлиб, китоб шаклининг ривожланиш траекторияси ва у олиб келадиган имкониятлар келтирилган. Ўзбекистон китоб муқоваларининг беағида хорижий мамлакатлардаги дизайн оқимлари таъсири ва синтези ўрганилиб, эстетик аҳамияти очиқ берилган. Амалда энг кўп учрайдиган китоб муқоваларининг умумий дизайн ечимлари аниқланган.

Калит сўзлар: китоб муқоваси, дизайн, графика, бадий китоб, композиция.

Рисунок 1

Книги представляют собой синтез художественной деятельности и рыночного продукта. Они развиваются и изменяются во взаимосвязи друг с другом. Каждая из вышеперечисленных областей имеет свои цели и задачи, которые могут быть взаимосвязаны или, наоборот, противоречивы. Внешний вид обложки книги определяет привилегированное направление. На уровень художественной книги влияют различные факторы: возможности полиграфии, возможности рынка, а также компетенции исполнителей. Если рассматривать книгу как продукт то, обложка книги — это ее упаковка, а хорошая упаковка привлекает потребителя.

Данная тема важна во время глобализации, которая происходит во всех сферах жизни, включая искусство, теряющее свое самовыражение и навязывающее мировые тенденции. Книга как объект и продукт искусства также находится под влиянием мировых тенденций. Таким образом, она теряет свой уникальный путь, в отличие от живописи.

Книгу можно описать с разных точек зрения, но в XXI веке, в эпоху информационных технологий, книгу можно

рассматривать как традиционное средство передачи информации во времени и пространстве. Сегодня развитие электронных книг направлено на повторение физических характеристик традиционных книг. Это показывает, что появление книг нового поколения, которое произойдет в результате слияния традиционных книг и электронных устройств, — вопрос времени. Основным препятствием является отсутствие нового типа бумаги. В результате полного синтеза книг и информационных технологий художникам и дизайнерам откроются новые возможности, которые сейчас не могут дать печатные технологии.

Карпова М.В. и Архипова Н.А. условно выделяют три метода, которые используются в дизайне книжных обложек: первый, в котором идея пробуждает интерес, второй, где действие привлекает внимание, и третий, где рисунок привлекает внимание [1], но не показывается четкого композиционного решения. Фатем Пархем, изучавший содержание обложки книги и ее влияние на формирование пола у детей [2], показал, что графические элементы обложки имеет сильное влияние на читателя. Араужо С. С. пытался понять, как образы взаимодействуют с друг другом для производства смыслов, при этом способствуя процессу обучения грамотности посредством художественного и литературного чтения [3]. Радионова А.В. [4] проанализировала принципы оформления серийных изданий на основе классификации типов оформительских книг В.Н. Ляхова [5]. В.Н. Ляхов разделяет дизайн обложки на пять типов: сюжетно-тематический, предметно-тематический, идейно-символический, шрифтовой и орнаментально-декоративный. Эти типы композиций дают более точную классификацию дизайну книжных обложек.

С использованием этих классификаций было проанализировано 51 обложки книг. Полный список 51 книги и материалы опубликованы на персональном сайте [7]. Исследование показало, что наиболее часто встречающиеся композиционные решения обложек похожи на постеры фильмов: главный герой располагается на переднем плане, а второстепенные персонажи и символы, раскрывающие среду или сюжет книги, отображаются на заднем фоне. Подобное композиционное решение легко заметить на портретах главных героев на обложке книги «Прошлые дни» [7: №16. Рисунок 1]. На основании этих выводов был добавлен 6-й тип классификации оформительских книг — портретный.

Дизайн обложки может одновременно сочетать разные типы композиции, поэтому каждая обложка была разделена на несколько типов.

Шрифтовой	орнаментально-декоративный	предметно-тематический	идейно-символический	сюжетно-тематический	Портрет
11	1	4	20	20	34
12%	1%	4%	22%	22%	38%

Таблица 1

В начале появления книжной графики Узбекистана основным декоративным элементом были упрощенные национальные орнаменты. В современных книгах декоративные элементы начали исчезать. Смысловая часть композиции становится первостепенной и для раскрытия темы все чаще используются ассоциативные элементы. Используя метафорические элементы в качестве основных элементов композиции предпринимаются попытки минимизировать количество декоративных элементов. Это показывает, что дальнейшее развитие книжного дизайна в Узбекистане имеет минималистское направление.

диаграмма 1.

Композицию обложки современной художественной книги можно условно разделить на три элемента: шрифт, главный элемент (чаще всего это герой книги) и вспомогательный фон.

Основываясь на исследовании, можно утверждать, что художественный уровень книг, опубликованных в издательстве «Янги аср авлоди» в 2017-2019 годах, относительно выше, чем у других издательств.

Эстетическое влияние внешнего вида книги, несомненно, огромно. Вместе с тем книжное оформление включает в себя не только художественную функцию, но и рекламную. В отличие от живописи, где каждая картина независима друг от друга, в дизайне книг само присутствие нескольких обложек друг с другом приводит к визуальному сравнению. Визуальный образ массовой книги представляет собой достаточно яркую и удобную форму, которая важна для читателя при выборе той или иной книги, особенно в условиях экономической конкуренции [8:116]. Любое изменение физического облика книги, не нашедшее поддержки у покупателя, не может закрепиться надолго и сделаться нормой

[9:356]. Анализ современного опыта семиотического наполнения оформления книг свидетельствует о том, что сегодня специалистами уделяется все больше внимания именно форме книги и семиотическим возможностям ее оформления, а акцент делается на образном потенциале книжного товара [10:858]. Но какие можно получить дизайнерские решения, если не обращать внимание на правила производства и продаж и предположить, что книги на полках не будут конкурировать с друг другом? Этот вопрос все еще остается открытым. Для революционного изменения дизайна книги принципы коллективного творчества в издательстве должны быть основательно изменены. Только так можно добиться значительных изменений.

Список литературы:

1. Карпова М.В., Архипова Н.А. Визуальные приёмы графического дизайна в макетировании обложек комиксов // Всероссийская научно-практическая конференция "ДИСК-2017". 182-184 с.
2. Parham, F. "Gender Representation in Children's EFL Textbooks." *Theory and Practice in Language Studies*, vol. 3, no. 9, 2013, pp. 1674-1679. SCOPUS, www.scopus.com, doi:10.4304/tpls.3.9.1674-1679
3. Araújo, S. S., L. O. da Silva Souza Parente, and A. D. Araújo. "Reading the Cover of the Book Brincando De Inventar in the Perspective of Grammar of Visual Design." *Revista Brasileira De Linguistica Aplicada*, vol. 19, no. 3, 2019, pp. 711-731. SCOPUS, www.scopus.com, doi:10.1590/1984-6398201914360.
4. Радионова А.В. Современные тенденции оформления обложек серийных изданий // Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения. 400-401 с.
5. Ляхов В.Н. Оформление советской книги: суперобложка, переплет, обложка, форзац. – М. : Книга, 1966. – 135 с.
6. Польшаева, Ю. Ю. "Посторонние шрифтового дизайна в обложке книги в стиле минимализм." *Вестник научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых* 4 (2015): 139-142.
7. O'zbekistonda kitob muqovalari dizaynining tahlili (2015-2019 yillar) –<https://rashidov-jamshid.uz/uz/ozbekistonda-badiiy-kitob-muqovalarining-tahlili.html>
8. Шерстобитова О. С. Визуальный образ современной массовой книги: основные тенденции // *Медиасреда*. – 2011. – №. 6. – С. 115-117.
9. Виноградова Т. И. Эволюция оформления обложки китайской книги как отражение перемен в традиционной культуре // *Общество и государство в Китае*. – 2009. – №. 39-1. – С. 356-361.
10. Передний Д. М. Реклама: место в оформлении книги // *Исследовано в России*. 2005. №. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/reklama-mesto-v-oformlenii-knigi> (дата обращения: 19.11.2020).

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Oygul KAJANOVA,

Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar institutining mustaqil tadqiqotchisi(PhD)

E-mail:kajanovaoygul@gmail.com

Tel:(97)1320883

FORMATION OF SPIRITUAL HABITS IN THE UPBRINGING OF CHILDREN

Abstract

Spiritual education of a person includes the formation of a personality, the upbringing of children and the provision of participants in social, cultural, and educational life with spiritual influences, measures, actions, and enlightenment. And by jaraenda is a spiritual education membership providing esa training, feelings and goals, and the influence of these Samador sanaladi. That is, the spiritual and moral basis of his upbringing, the feelings and goals of upbringing, moral education, moral education and moral education.

Key words: spiritual education, spiritual custom, youth education, continuity, habit skills, sociological research.

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНЫХ ПРИВЫЧЕК В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Аннотация

Духовное образование - это сумма всех духовных воздействий, видов деятельности, поступков, стремлений, направленных на формирование личности человека, обеспечение его активного участия в производственной и социальной, культурной, образовательной жизни. Однако в настоящее время для обеспечения непрерывности процесса духовного образования эффективным считается систематическое воздействие на умы, чувства и цели учащихся. То есть необходимо формировать у учащихся духовно-нравственное сознание, воспитывать и целенаправленно направлять их эмоции, а также структурировать поведенческие навыки и привычки. В этой статье подробно рассказывается о том, как привычки влияют на воспитание.

Ключевые слова: Духовное образование, духовная привычка, воспитание молодежи, преемственность, навыки поведения, социологические исследования.

ФАРЗАНД ТАРБИЯСИДА МАЪНАВИЙ ОДАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Annotatsiya

Ma'naviy tarbiya inson shaxsini shakllantirishga, uning ishlab chiqarish va ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy hayotda faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan barcha ma'naviy ta'sirlar, tadbirlar, harakatlar, intilishlar yig'indisidir. Endi bu jarayonda ma'naviy tarbiyaning uzviylikni ta'minlash uchun esa o'quvchilar ongi, hissiyotlari va maqsadlariga tizimli ta'sir etish samarador sanaladi. Ya'ni, o'quvchilarda ma'naviy-axloqiy ongni shakllantirish, his-tuyg'ularini tarbiyalash va maqsadli yo'naltirish, shuningdek, xulq-atvor ko'nikmasi va odatlarni tarkib toptirish zarurdir. Bu maqolada odatlar tarbiyada muhim rol o'ynashi keng yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Ma'naviy tarbiya, ma'naviy odat, yoshlar tarbiyasi, uzviylik, odatlar ko'nikmasi, sotsiologik tadqiqot.

Kirish. Ёшлар тарбияси миллат эртаси эканлиги доимо долзарб масала эканлиги бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини заррача йўқотмаган. Маънавиятни шакллантирадиган муҳим омил бу таълим-тарбия тизими эканлиги айти ҳақиқат. Келажагимиз пойдевори бўлмиш фарзандларимизни жисмонан соғлом ва маънан етук баркамол авлод қилиб тарбиялаш замона зайли ила устувор вазифа этиб белгиланди ва у давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Бу ислохотлар замирида мустақил

фикрлайдиган, илмий-замонавий дунёқарашга, чуқур билимга, ватанпарварлик, миллатпарварлик ҳиссига эгалик қиладиган баркамол авлодни шакллантириш вазифалари белгиланди[1].

Бугунги шиддаткор замон ва глобаллашув даври инсониятни шошириб қўймоқда. Кишилиқ ҳаётимизга ахборотлашув тез ва чуқур кириб келмоқда. Беқиёс даражада тезлашув жараёни, нафақат инсонлар, ҳаттоки, давлатлар ўртасида ҳам турли хил интеграция ва ҳамкорликнинг кучайиши ёки акс ҳолатларига, инчунин, ёшларга эса мафкуравий таъсир ўтказишнинг қуролига, ҳар хил сиёсий, ғоявий кучларнинг кураш сахнасига ҳам айланиб бормоқда. Шу сабаб ёшлар тарбияси давлатимизнинг доимо диққат марказида бўлиб, ёш авлод онгида маънавий-ахлоқий тарбиянинг узвийлигини таъминлаш баробарида шахснинг камолотга етишишида муҳим ўрин тутишини унутмаслик даркор.

Asosiy qism. Маънавий тарбия инсон шахсини шакллантиришга, унинг ишлаб чиқариш ва ижтимоий, маданий, маърифий ҳаётда фаол иштирокини таъминлашга қаратилган барча маънавий таъсирлар, тадбирлар, ҳаракатлар, интилишлар йиғиндиси. Энди бу жараёнда маънавий тарбиянинг узвийликни таъминлаш учун эса ўқувчилар онги, ҳиссиётлари ва мақсадларига тизимли таъсир этиш самарадор саналади. Яъни, ўқувчиларда маънавий-ахлоқий онгни шакллантириш, ҳис-туйғуларини тарбиялаш ва мақсадли йўналтириш, шунингдек, хулқ-атвор кўникмаси ва одатларни таркиб топтириш зарурдир. Сабаби, одатлар ўз устида ишлаш жараёнида ортиб боровчи фоизлардир. Худди омонатга қўйилган пул фоиз қўшилиши туфайли ўсиб борганидек, одатларнинг самараси ҳам ҳар бир такрорлашдан сўнг ортиб боради, деб ёзади Жеймс Кларк “Атом одатлар” китобида[2]. Муаллифнинг ёзишича, бир-икки кун ичида ҳеч қандай натижа кузатилмаслиги мумкин, аммо ойлار ва йиллар ўтган сайин уларнинг таъсири бағоят даражада ўсади. Яхши одатларнинг нақадар қимматли ёки ёмон одатнинг нақадар зарарли экани, икки, беш ёки ўн йил ўтиб ортга қараганимизда яққол кўринади.

Агар биз бу фикрларга қўшилиб, мактаб ўқувчилари, умуман, фарзандлар тарбиясида қўллайдиган бўлсак, ўз навбатида ўқувчи онгида кундалиқ одатларга риоя этиш натижасида масъулиятни ҳис этиш, онгли тарзда интизомга риоя этиш — такрорланувчи ўзлик, одатлар кўникмаси яратилади. Аниқроқ қилиб айтганда, одат бора-бора шахсиятнинг феъл-атвориغا айланиб боради. Бу усул салбий ва ижобий бўлиши мумкин. Мисол учун, бола ҳар куни кечкурун маълум бир вақтда дарсга кеч қолаверса ёки уйқудан уйғониши билан телефон ўйнаш билан кунини бошласа, бу салбийлик такрорланаверса иллатга айланиб кетади. Агар тарбиявий тадбирлар режаси тўғри ишлаб чиқилиб, кунига 3 бет китоб ўқиш, спорт билан шуғулланиш, тил ўрганиш ёки тозалик билан шуғулланиш каби одатларни кунлик меъёрга айлантириб борса, ўқувчи маънавий-ахлоқий жиҳатдан фикрлашга, таҳлил қилишга, ўз ҳаёти учун бефарқ бўлмаслик нуқтаи назаридан вазиятни баҳолай олиш қобилиятига эга бўлади. Демокриманки, бир кун китоб ўқиб, ғояни ўрганиб, киши даҳо бўлиб қолмайди. Доимий тарзда ўқиб-ўрганиш инсонни янгитдан шакллантиради. Ўқилган ҳар китоб эски ғояларга янгича қарашни ўргатади. Уоррен Баффетт айтганидек, “билим худди кўпайиб борадиган фоиз сингари ишлайди.” Маънавий жиҳатдан чинакам ўсиш жараёни секинлик билан, аммо мустаҳкам амалиёт билан амалга ошади. Бу қонуният. Мисол учун, бамбук дарахти қиёсида тушунтирадиган бўлсак, дастлабки беш йил ичида бамбук бўй кўрсатмайди. Шу вақт мобайнида эса у илдизларини зўр бериб ривожлантираётган бўлади. Олтинчи йилда эса кўкка бўй чўзиб, олти ҳафта ичида ўттиз метрга ўсади. Худди шундек маънавий одатлар, оддий тилда айтадиган бўлсак, яхши одатлар, аввалига ҳеч қандай ўзгариш ясамагандек туюлади. Инсон табиати бесабрликка мойиллиги сабабли, дарров натижа кутамиз. Фарзанд тарбиясида кўзга кўринарли самарани, яъни юқорига чизиқли ўсишни кўрмагач, ҳафсала пир бўлишни бошлайди. Аслида эса узоқ давом этадиган одатларни ҳосил қилишдаги асосий қийинчиликлар поғонаси шу бўлади. Бошланғич маънавий прогрессия поғонаси десак ҳам бўлади.

Маълумки, фарзанд тарбияси буюк иш саналиб, авлодлар тарбияланади. Барча буюк ишлар кичик қадамлардан бошланади. Ҳар бир одат жажжи қарордан келиб чиқади. Бу қарорлар кунига такрорлангани сайин илдиз отиб, кучайиб боради. Бу одатлар замирида эса **мақсад** ётади. Ҳаётда истаган нарсага эришишнинг энг яхши йўли бу аниқ мақсад сари интилишдир. Энди ёш авлод онгида аниқ мақсадни шакллантириш учун эса, аввало, унинг кун тартибини, кунини қандай ўтказишини билиш лозим. Бу борада академик лицейда ўқувчилар орасида “Менинг кун тартибим” асосида сўровнома тадқиқоти ўтказилди. Сўровномада 22 нафар бола қатнашди. Якуний хулосага кўра ижтимоий аҳвол шундай: Китоб ўқишни қайд этганлар сони 3 нафар, дарс қилишни ёзганлар, (аммо бадий асар ўқийман деган эмас) 9 нафар. Бундан кўриниб турибдики, ёшларимизни ҳавойи гаплар

билан китобхонликка даъват эта олмаймиз. Китоб ўқиш, унинг завқи, мазасини туйиш ҳиссини бера олмаяпмиз. Сабабини бир мисол билан тушунтираман. Бу одат айнан шу халқнинг ичи-ичига, ҳаётий заруратига айланган эканки, тонгда кўз очиши, уйғониши билан, албатта, У бўлмаса хафа бўлишар экан. Нонушта бўлмаслиги уларни умуман қизиқтирмас экан. Бу қайси одат дейсизми? Яъни японияликлар кунни мутолаа билан бошлар экан. Ҳар тонг бир финжон қаҳва билан, албатта, газета, журнал ўқиши одат тусига кирган экан. Агар нонушта дастурхонида янги келтирилган газета ёки журнал бўлмаса улар ўзларини хўрланган ҳис қилишар экан. Қаранг, маънавий нонуштанинг заруриятини ҳис этиш нечоғлиғ муҳим-а? Энди дўппини бир бошдан олиб мушоҳада қилсақ, шап-шап деган билан шафтоли дарахтдан тушмайди. Китоб ўқи, китоб, маънавиятни бойит деган билан бола маънавияти етук авлод бўлиб қолмайди. Замонанинг зайли, техника асри билан бирга йўрғалаб, ёшларга туртки берувчи, ўз хоши-истаги ила китобни қўлига олувчи бир тизимлар яратишимиз лозим. Янгича ўзига хос ёндашув зарур.

Тарбиявий таъсир оиладан бошланади. Далил учун, ўтказилган тадқиқот натижасига кўра ўқувчиларда ёмон одатлар: бўш вақтини бекорчи ишларга сарфлаш кўрсаткичи юқори даражада. Бир савол туғилади. Нима сабабдан ёмон одатларни такрорлаш шунчалик осон ва аксинча яхшиларини шакллантириш шу қадар қийин? Жавоби битта. Одатларни ўзгартириш икки сабабга кўра қийин кечади: биринчидан, нотўғри усулда нарсаларни ўзгартиришга уриниш, иккинчидан хулқ-атворга таъсир етувчи омилларни ҳисобга олмаслигимиз. Унга қуйидаги омиллар таъсир қилади.

Биринчи омил — **оила**.

Бу масканда фарзанд учун эътибор талаб этилади. Маънавий одат шаклланишининг ўчоқ негизи ҳам айнан шу ер, яъни атоми оила саналади. Дастлабки ричаг ота-она қўлида бўлиб, уни бошқариш масъулиятига жавобгардир. Болани яхши ё ёмон бўлиши, ота-она томонидан тузилган маънавий-тарбиявий тадбирлар режасига боғлиқ. Очиқ айтиш керакки, **ота-она фарзандининг тарбиясига ўта масъулият билан ёндашиши талаб этилади**. Шунини тушунишимиз керакки, табиатдаги, инсон феъл-атворидаги ўзгаришлар ҳам ўз-ўзидан бўлмайди. Яхши одам бирдангина ёмон, одобли бола ўз-ўзидан бадхулқ бўлиб қолмайди. Демак, қаердадир тарбия занжири, узлуксиз таълим, меъёр, мувозанат бузилган. Нимагадир эътибор сусайган ёки ортиқча ружу кучайган. Тарбияда танаффус бўлган...

Фарзандлар, ёшлар кичиклигиданок ақлли, одобли, иқтидорли бўлишини исташлари учун катта авлод, яъни ота-оналар айни дамда ўрناق бўлмоғи даркор. Ўз шахсида одоб-ахлоқ, бой маънавий тафаккур ва кенг фикрлашни шакллантирар экан, фарзандларда инсон кадри ва муомала, каттага ҳурмат, кичикка иззат хислатлари ота-она ибратидан намуна олади. Аста-секин бу ҳолат, қарабсизки, одат тарзига айланиб боради. Ёшларимизни маънавий комил инсон бўлиши, гўзал фазилат эгасига айланиши босқичма-босқич амалга ошади. Донишмандлар деганидек: “Болага одоб ва меҳрни ҳар вақт қошиқлаб тинмай қуясиз...” Шу нуқтаи назардан маърифатли жамиятнинг маънавий тарбияси миллатнинг умуммиллий ғоясига айланмоғи лозим.

Талаб ва тақлифлар. Бугунги кунда Маънавият сектори янги ислохотлар ичра энг самаралиси бўлиб режалаштирилмоқда. Айнан шу мақсад асосида ёш авлодни ҳар томонлама етук қилиб тарбиялашда иккинчи омил — таълим тизими, яъни **мақтаб** алоҳида ўринга эга.

Болага таълим бериш, ўзлаштиришини назорат қилиш, уйга вазифаларни қониқарли тарзда бажариш ва ҳоказо. Таълим сифатининг қониқарли ёки қониқарсиз ижобий ва салбий сабаблари ота-она ва ўқитувчи билан биргаликда ўрганилади. Бу борада ЮНИСЕФнинг Ўзбекистондаги ваколатхонасининг таълим бўлими бошлиғи *Дипа Шанкар таъкидлаганидек, “Уй қуришга киришишдан олдин мақсадингиз нима эканини яхши билишингиз керак. Бунинг учун аниқ режа ва чизмалар бўлиши лозим. Агар режангиз бўлмаса, хатога йўл қўясиз: ортиқча ресурслар, маблағ ва вақт сарфлаганингиз қолади. Бунинг таълим соҳасида ҳам қўлласа бўлади”*[3]. Демак, маънавий тарбия бевосита педагогик фаолият саналади. Шундай экан мақтаб таълим даргоҳларида **маънавий сектор** тизими ишга туширилса, агар бор бўлса уни фаоллаштириш нур устига нур бўлади.

Давлатимиз раҳбарининг 2023 йил 16-17 ноябрь кунлари Сурхондарё вилоятига ташири чоғида Маънавият ва маърифат Кенгашларининг ишчи тузилмаси сифатида ҳудудлардаги маҳаллаларда тўртта секторга қўшимча бешинчи – “Маънавият сектори”ни ташкил қилиш бўйича таклиф билдирган эди[4]. Бугун шу борада фикримча, Маънавият сектори мактабларда ҳам бўлмоғи лозим. Шу ўринда “Маънавият сектори”нинг вазифаларига қисқача тўхталиб ўтадиган бўлсак, ушбу секторга мактаб ва ҳудудига тегишли маҳаллаларнинг масъул раҳбарлари, зиёлилар бириктирилиб, мактабларда маънавий-маърифий ишлар бўйича ижтимоий-маънавий харита ишлаб чиқилиб, бевосита “Тарбия” фани дарсида амалий педагогик натижасини кўрсатса. Сабаби, маҳалла билан биргаликда дейишимга асос бор.

Қадимдан қолган нақлда айтилишича, “Бир болага етти маҳалла ота-она” дейилган. Маҳалла миллий-маънавий қадриятларни асраб-авайлашда, эл-юрт тинчлиги ва осойишталигини мустаҳкамлашда, ёшларнинг маънавий тарбияси ва уларни комил инсон этиб тарбиялашда муҳим аҳамиятга эга. Ҳаётнинг аччиқ-чучугини тортган, кўпни кўрган, дунёнинг пасту баландини билган маҳалла оқсоқоллари, кайвони онахонлар ўзларининг ҳаёт тажрибаси билан ёшларга йўл-йўрик кўрсатиб, халқимизнинг миллий анъаналарининг давомийлигини асраб-авайлаб келаётгани мақсадга мувофиқдир. Бу борада маҳаллага хос ҳаёт тарзи ва турмуш маданияти, кўни-кўшни ва маҳалла-кўй ўртасидаги муносабатларнинг таъсири катта. Сектор мактабдаги ижтимоий-маънавий мавжуд муаммоларга тизимли ёндашиб, амалга оширилаётган ишларни мувофиқлаштиради ҳамда мазкур соҳадаги вазифалар бўйича жавобгар ҳисобланади. Маҳаллалар ҳамкорлигида маънавият секторини ташкил қилиш, мактабларда ижтимоий-маънавий муҳитни ташкил этиш билан бир қаторда уни барқарорлаштириш, тарбиянинг яхлитлиги ва узвийлигини таъминлашда ўқувчи ёшларнинг кенг қатламини китобхонликка жалб этиш, ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, маданият ва санъатга ошно қилиш, унутилиб кетилаётган миллий қадриятларимиз ва анъаналаримизни оммалаштириш ҳамда халқимиз орасида меҳр-оқибат туйғуларини кучайтириш каби бир қатор муҳим вазифаларни мақсадга айлантиради. Бу борада умумтаълим мактабларида таълимнинг мазмуни билим бериш бўлса, **маънавий тарбиянинг таълим билан уйғунлигининг** моҳияти эса меъёрлар, қоидалар, қадриятлар, маънавий бойликларни асраб-авайлаш каби устунликларга суянилади[5]. Ўқитиш асосан ақл-идроққа таъсир кўрсатса, маънавий тарбия эса шахснинг шахсияти шаклланишига туртки беради. Бироқ иккала жараён ҳам шахснинг онги ва хулқ-атвориغا бирдай таъсир кўрсатади ва **маънавий маҳаллавий прогрессияга** олиб келади.

Шу ўринда “Прогрессия” сўзига изоҳ бериб ўтсам. “Прогрессия” тушунчаси латинчадан келиб чиққан бўлиб, progression – олдинга ҳаракат маъносини билдиради. Бу тушунча VI асрда яшаб ўтган римлик олим Боэций томонидан киритилган.

Таълим муассасаларида ижтимоий-муҳитни ташкил этиш ва маънавий тарбияни шакллантиришда муҳим педагогик имконият сифатида ўзаро бир-бирига таъсир кўрсатувчи кучга эга тарбиявий жараёнларни **тўғри** ҳам **тизимли** ташкил этиш лозим. Яъни мақсади аниқ ва мазмуни миллийлик билан бойитилган тарбиявий методлар, узлуксиз, ибратли тарбиявий жараён ва унинг натижалари.

Фарзанд тарбиясида ташқи таъсир, биз илғамаган ҳақиқатларнинг, яъни учинчи омил — **атроф-муҳит** катта ўринга эга. Боланинг дунёкараши, ўзига берадиган баҳоси, ўзгалар ҳақидаги фикри билан боғлиқ. Яъни синфда ўзлаштиришни истамайдиган 15 нафар бола бўлса, қолган ўқишни истовчи болаларда ҳам ўз-ўзидан секин-асталик билан ўқишга бўлган иштиёқи сўна бошлайди. Зеро, инсон мияси худдики башоратловчи машина. У тўхтовсиз равишда атроф-муҳитни кузатиб олган маълумотларини таҳлил қилиб боради.

Хулоса қилиб шуни айтмоқчиманки, Янги Ўзбекистонда маърифатли жамият қуришининг асоси — янги маънавий эҳтиёжларнинг қай даражада маънавий-ахлоқий мазмун билан бойиганлик даражасига боғлиқ. Мамлакатни қудратли, миллатни буюк қиладиган куч бу — илм-фан, ахлоқий-маънавий тарбия эканлиги аини ҳақиқат. Бу борада эса янги маънавий одатларни самарали яратишдан олдин эскиларини тизгинлаб олишимиз даркор. Мактаб таълими тизимида маънавий иммунитетни шакллантириш ва мустаҳкамлаш учун маънавий прогрессия жараёнидан ўтилади. Бу эса уч омил: оила — мактаб атроф-муҳит узвийлигидаги маънавий одатларга таянади. Кишилиқ жамияти олдида талаб қилинадиган маънавий-одатий мезонлар вақт ўтиб, Учинчи Ренессансга замин бўлади, агар биз уни ижтимоий аҳамиятини ўткир заруратга айлантира олсак.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Умумий ўрта таълим муассасаларида маънавий-маърифий ҳамда тарбиявий ишлар самарадорлигини ошириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” 2022 йил 3 октябрдаги 558-сон қарори.
2. Ж.Клир. Атом одатлар
3. UzAnalytics сайти: <https://www.uzanalytics.com/jamiyat/5110/>
4. Ш.Мирзиёевнинг 2023 йил 16-17 ноябрь кунлари Сурхондарё вилоятига ташрифи чоғида Маънавият ва маърифат Кенгашларининг ишчи тузилмаси сифатида ҳудудлардаги маҳаллаларда тўртта секторга қўшимча бешинчи – “Маънавият сектори”ни ташкил қилиш бўйича билдирган таклифи
5. Маънавият асосий тушунчалар луғати 2021 й

ISSN 2181-9297

Doi Journal 10.26739/2181-9297

СЎЗ САНЪАТИ
ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ
4 - МАХСУС СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ИСКУССТВО СЛОВА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК - 4

INTERNATIONAL JOURNAL
OF WORD ART
SPECIAL ISSUE - 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000